

Annales de l'Université de Korhogo

Univesité Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo, Côte d'Ivoire

- ▶ **Lettres**
- ▶ **Sciences Humaines**

REVUE INDEXEE

Semestrielle

COMITÉ ÉDITORIAL

Directeur de publication

Pr COULIBALY Aoua Sougo, Professeur titulaire en Géosciences

Rédacteur en chef principal

KONAN Kouamé Hyacinthe

Rédacteurs en chef adjoints

Ainyakou Taiba Germaine

Dosso Nomadé Alice Épse Binaté

Correspondance : dr.ainyakou@gmail.com

alicebinate@yahoo.fr

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Alphonse Yapi-Diahou, Professeur titulaire de Géographie (Université Paris 8) Cel :
0033668032480 ; Email : yapi_diahou@yahoo.fr

Jérôme Aloko-N'guessan, Directeur de Recherches à l'Université Felix Houphouët-Boigny,
email : poitoucharente@gmail.com

Brou Emile Koffi, Professeur Titulaire de Géographie (Université Alassane Ouattara, UFR
CMS)

Aboubakar Kissira, Professeur Titulaire de Géographie, université de Parakou (Benin)

Akou Loba Franck Valérie, Professeur Titulaire de Géographie, Université Felix
Houphouët-Boigny, (Côte d'Ivoire)

Maïga Alkassoum, Professeur Titulaire de Sociologie, Université Ouaga I Professeur Joseph
Ki Zerbo (Burkina Faso)

Diomandé Dramane, Professeur titulaire d'Hydrobiologie, Université Peleforo Gon
Coulibaly)

Dedy Seri Faustin, Maitre de Recherche de Sociologie, Université Félix Houphouët-Boigny
Edinam Kola, Professeur Titulaire de Géographie, Université de
Lomé (Togo), email : edikola@yahoo.fr

Anoh Kouassi Paul, professeur titulaire de Géographie, Université Félix Houphouët-
Boigny, email : anohpaul@yahoo.fr

Maurice Boniface Mengho, Géographe ruraliste, Professeur titulaire, (Université de
Brazzaville (République du Congo), BP 13 097 Brazzaville, email : maumautina@gmail.com

Koné Issiaka, Professeur Titulaire de Socio-Anthropologie des Organisations (Université
Jean Lorougnon Guédé de Daloa), BP 150
Daloa, email : koneissiaka1@gmail.com

Machikou Nadine, Professeure titulaire de Science Politique, Université Yaoundé 2
(Cameroun)

Assi Kaudjhis Joseph, Professeur Titulaire de Géographie, Université Alassane Ouattara de
Bouaké (Côte d'Ivoire)

Yoro Blé Marcel, Professeur Titulaire d'Anthropologie et de Sociologie, Université Félix
Houphouët-Boigny

N'Goran François, Directeur de Recherche de Sociologie, Université Alassane Ouattara de
Bouaké (Côte d'Ivoire)

Gbodjé Sekré Alphonse, Professeur Titulaire d'Histoire, Université Alassane Ouattara de
Bouaké (Côte d'Ivoire)

Sangaré Abou, professeur titulaire de philosophie, Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo
Gnabro Ouakoubo Gaston, Professeur Titulaire en Histoire, Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (Côte d'Ivoire)
Moundza Patrice, Professeur Titulaire de Géographie, Université Marien N'Gouabi (Congo)
Ballo Zié, Professeur Titulaire d'Économie, Université Félix Houphouët-Boigny

COMITE DE LECTURE LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

Bawa Ibn Habib, Maître de conférences en Psychologie, Université de Lomé (République du Togo)
Koffi Yao Jean Julius, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara, (Côte d'Ivoire)
Diakité Moussa, Maitre de Conférences, Géographie, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)
Gnelé José Edgard, Maitre de conférences de Géographie, université de Parakou (Benin)
Mazou Hilaire, Maitre de Conférences de Sociologie, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)
Yassi Assi Gilbert, Maitre de Conférences de Géographie, École Normale Supérieure, (Côte d'Ivoire)
Dayoro Zoguehi Kevin, Maitre de Conférences de Sociologie, Université Felix Houphouët-Boigny, (Côte d'Ivoire)
Kouassi Siméon, Maitre de Conférences d'Archéologie, Université Felix Houphouët-Boigny, (Côte d'Ivoire)
Kouamé Atta, Maitre de Conférences d'Anthropologie Biologique, Université Felix Houphouët-Boigny, (Côte d'Ivoire)
Koffi Yeboué Stephane Koissy, Maitre de Conférences de Géographie, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire)
Kra Kouadio Joseph, Maitre de Conférences de Géographie, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire),
Kouadio Nanan Kouamé Félix, Maitre de Conférences de Géographie, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire),
Zouhoula Bi Marie Richard Nicetas, Maitre de Conférences de Géographie, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire)
Tapé Sophie Pulchérie, Maitre de Conférences de Géographie, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire)
Afessi Adon Simon, Maitre de Conférences de Socio-Anthropologie, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire)
Guéhi Zagocky Euloge Dalloz, Maitre de Recherche en Bio Anthropologie, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire)
Adou Kouadio Antoine, Maitre de Conférences en Poésie, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire)
Andoh Gbakré Jean Marie, Maitre de Conférences en Grammaire, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire)

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

« Série Lettres et Sciences Humaines »

1. Les manuscrits

Un projet de texte soumis à évaluation, doit comporter un titre (Book Antiqua, taille 12, Lettres capitales, Gras), la signature (Prénom(s) et NOM (s) de l'auteur ou des auteurs, l'institution d'attache), l'adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structuration habituelle du texte scientifique : Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche (Méthodologie) ; Résultats ; Analyse des Résultats ; Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques (s'il s'agit d'une recherche expérimentale ou empirique). Les notes infrapaginales, numérotées en chiffres arabes et continu, sont rédigées en taille 10 (Book antiqua). Réduire au maximum le nombre de notes infrapaginales. Ecrire les noms scientifiques et les mots empruntés à d'autres langues que celle de l'article en italique (*Adansonia digitata*). Le volume du projet d'article (texte à rédiger dans le logiciel word, Book antiqua, taille 12, interligne 1.5) doit être de 30 000 à 40 000 caractères (espaces compris). Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau, premier titre (Book antiqua 12 gras) 1.1. Deuxième niveau (Book antiqua 12 gras italique) 1.2.1. Troisième niveau (Book antiqua 12 italique sans le gras).

Les illustrations Les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l'ordre de leur apparition dans le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l'élément d'illustration (centré). La source (centrée) est indiquée au-dessous de l'élément d'illustration (Taille 10). Ces éléments d'illustration doivent être : i. annoncés, ii. Insérés, iii. Commentés dans le corps du texte.

La présentation des illustrations : figures, cartes, graphiques, etc. doit respecter le miroir de la revue. Ces documents doivent porter la mention de la source, de l'année et de l'échelle (pour les cartes).

2. Notes et références

2.1. Les passages cités sont présentés entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépasse trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en retrait, en diminuant la taille de police d'un point.

2.2. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu'il suit : - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom de l'auteur, année de publication, pages citées (B. A. SY. 2008, p. 18) ; - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées). Exemples: - En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est «d'élargir l'histoire des mathématiques de telle sorte qu'elle acquière une perspective multiculturelle et globale (...)» - Pour dire plus amplement ce qu'est cette capacité de la société civile,

qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement et l'histoire, S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit : Qu'on ne s'y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer à la philosophie de l'encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de contournements. Celles-là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins, dans la créativité dont sait preuve ce que l'on désigne sous le nom de secteur informel et à qui il faudra donner l'appellation positive d'économie populaire. - Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu'il le dit : Le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socioculturelle et de civilisation traduisant une impréparation socio-historique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies étrangères. (S. Diakité, 1985, p. 105).

2.3. Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en continue et présentées en bas de page.

2.4. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Titre, Lieu de publication, Editeur, pages (p.) pour les articles et les chapitres d'ouvrage. Le titre d'un article est présenté entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2^{nde} éd.).

2.5. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur. Par exemple :

Références bibliographiques AMIN Samir, 1996, *Les défis de la mondialisation*, Paris, l'Harmattan.

AUDARD Cathérine, 2009, *Qu'est-ce que le libéralisme ? Ethique, politique, société*, Paris, Gallimard.

BERGER Gaston, 1967, *L'homme moderne et son éducation*, Paris, PUF.

DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d'une rencontre », *Diogène*, 202, p. 145-151.

DIAKITE Sidiki, 1985, *Violence technologique et développement. La question africaine du développement*, Paris, l'Harmattan. Pour les travaux en ligne ajouter l'adresse électronique (URL).

3. Nota bene

3.1. Le non-respect des normes éditoriales entraîne le rejet d'un projet d'article.

3.2. Tous les prénoms des auteurs doivent être entièrement écrits dans la bibliographie.

3.3. Pagination des articles et chapitres d'ouvrage, écrire p. 2-45, par exemple et non pp. 2-45.

3.4. En cas de co-publication, citer tous les co-auteurs.

3.5. Eviter de faire des retraits au moment de débiter les paragraphes, observer plutôt un espace.

3.6. Plan : Introduction (Problématique, Hypothèse), Méthodologie (Approche), Résultats, Analyse des résultats, Discussion, Conclusion, Références Bibliographiques
Résumé : dans le résumé, l'auteur fera apparaître le contexte, l'objectif, faire une esquisse de la méthode et des résultats obtenus. Traduire le résumé en Anglais (y compris le titre de l'article)
Introduction : doit comporter un bon croquis de localisation du secteur de l'étude pour les contributeurs géographes.
Outils et méthodes : (Méthodologie/ Approche), l'auteur expose uniquement ce qui est outils et méthodes
Résultats : l'auteur expose ses résultats, qui sont issus de la méthodologie annoncée dans Outils et méthodes (pas les résultats d'autres chercheurs).
L'Analyse des résultats traduit l'explication de la relation entre les différentes variables objet de l'article ; le point "R" présente le résultat issu de l'élaboration (traitement) de l'information sur les variables.
Discussion : la discussion est placée avant la conclusion ; la conclusion devra alors être courte. Dans cette discussion, confronter les résultats de votre étude avec ceux des travaux antérieurs, pour dégager différences et similitudes, dans le sens d'une validation scientifique de vos résultats. La discussion est le lieu où le contributeur dit ce qu'il pense des résultats obtenus, il discute les résultats ; c'est une partie importante qui peut occuper jusqu'à plus deux pages. Le plan classique est également accepté. Enfin, les auteurs sont entièrement responsables du contenu de leurs contributions.

***Le non-respect des normes éditoriales entraîne le rejet d'un projet d'article.**

« Les opinions exprimées dans les différents articles sont celles de leurs auteurs et nullement de l'AUK ».

Université Peleforo Gon Coulibaly (2026)

Travaux Académiques Pluridisciplinaires, Juin | Numéro 4 | 280 pages

In Annales de l'Université de Korhogo

ISSN 3006-600X

Disponible en ligne à l'adresse : [10.5281/zenodo.20820776](https://doi.org/10.5281/zenodo.20820776)

Sommaire

ANGLAIS

Mouhamed Abdou Latif Mbengue MODERN EXPRESSIONS OF BLACK CONSCIOUSNESS IN THE AGE OF GLOBALIZATION : AFROPOLITANISM, AFROFUTURISM, AFRICANFUTURISM, AND AFROCENTRALISM 9-17

ANTHROPOLOGIE

Koffi Noël Kouassi : L'HOSPITALITÉ COMMUNAUTAIRE EN CONTEXTE HUMANITAIRE : LOGIQUES COMMUNAUTAIRES ET ENJEUX SÉCURITAIRES DE L'ACCUEIL DES RÉFUGIÉS SAHÉLIENS DANS LA SOUS-PRÉFECTURE DE SIKOLO (NORD-COTE D'IVOIRE) 18-36

LETTRE MODERNE

Komi Seexonam AMEWU : LE 3 MAI 2025 DE KOFFI N'DANOU : UNE REPRÉSENTATION DES INQUIÉTUDES LIÉES AUX AVANCÉES TECHNOLOGIQUES ET AUX DÉRIVES SOCIALES 37-54

HISTOIRE

Fiston Gambia : LA DANSE NDJOBI DANS LA SOCIÉTÉ MBERE (MOYEN-CONGO), DE 1940 A 1960 54-70

PSYCHOLOGIE

Nicaise Léandre Mesmin GHIMBI : LA RESILIENCE CHEZ TROIS JEUNES FILLES DE 15-17 ANS VICTIMES DE VIOL A POINTE-NOIRE 71-89

SCIENCES DE L'ÉDUCATION

Oumar DIARRA : DE L'OBSTACLE OU L'ERREUR COMME MOYEN DE CONSTRUCTION DU SAVOIR ENSEIGNÉ 90-100

SOCIOLOGIE

Bertin YANGA NGARY, Judicaël DIAMBOUNAMBATSI & Romaric YENO-AKENDENGUE : SOUS-TRAITANCE ET EXTERNALISATION DE LA PRECARITE DANS LE SECTEUR PETROLIER AU GABON 101-115

AKPO Tolonou Germain & EL-HADJ IMOROU Soulé : STRATEGIES D'ADAPTATION DES PRODUCTEURS AU CENTRE-BENIN FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 116

Apo Rosine AMON : VECU SOCIAL DES PERSONNES ATTEINTES D'INFIRMITES LIÉES A LA LEPRE DU VILLAGE POST CURE DE LA LEPRE DE DALOA (CÔTE D'IVOIRE) 132-145

Sékongo Yélé & Goin Bi Zamblé Théodore : INFLUENCE DES FACTEURS SOCIAUX ET CULTURELS SUR LA PERCEPTION DU HANDICAP ET DE L'ÉCOLE INCLUSIVE A KORHOGO 146-162

N'GUESSAN Koffi Jean Jacques & DEDY Seri Faustin : EXPERIENCE DE LA RUPTURE BIOGRAPHIQUE DES MALADES DE L'INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE DU CENTRE D'HEMODIALYSE DE COCODY 163-175

KOUACOU Anzian : GOUVERNANCE, COHESION SOCIALE ET PREVENTION DE LA VIOLENCE POLITIQUE EN COTE D'IVOIRE : ANALYSE DES DETERMINANTS STRUCTURELS DE LA VULNERABILITE ELECTORALE 176-199

Kounnato ISSIFOU, Yarou GUERA CHABI YORO & Emilia M. AZALOU TINGBE : DÉTERMINANTS SOCIOCULTURELS DE LA PRATIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DU SPORT FÉMININ À NATITINGOU 200-215

Yannick Carl Elvis Gnakabi : LA MIGRATION COMME RESSOURCE : DYNAMIQUE D'INTERDÉPENDANCE ENTRE AUTOCHTONES KÔDIA ET MIGRANTS DANS LE DÉPARTEMENT DE SASSANDRA.....	216-234
TANO Krou Achille Marcel & COULIBALY Zoumana : LES LOGIQUES SOCIALES DE LA MALNUTRITION DES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS DANS LA SOUS-PREFECTURE DE TEHINI AU NORD DE LA COTE D'IVOIRE	235-250
Danielle Prisca Bekoin AKA & Assemien BOA : PROBLEMATIQUE DE L'OBSERVANCE DU LAVAGE DES MAINS PAR LES MERES D'ENFANTS DE 0-24 MOIS A YOPOUGON KOWEIT (ABIDJAN)	251-268
Martial BAMA, Siméon GOUBO, Blaise Abbé Aliko N'KOUSSE, Roger Taté OULAH & Arnaud Kévin DAYORO : GESTION DU MPOX EN MILIEU RURAL IVOIRIEN : SAVOIRS THÉRAPEUTIQUES ENDOGÈNES ET LÉGITIMITÉ DU MARABOUT- GUÉRISSEUR À TRAVERS UNE LECTURE SOCIOLOGIQUE D'UN TÉMOIGNAGE COMMUNAUTAIRE	269-280

MODERN EXPRESSIONS OF BLACK CONSCIOUSNESS IN THE AGE OF GLOBALIZATION : AFROPOLITANISM, AFROFUTURISM, AFRICANFUTURISM, AND AFROCENTRALISM

Mouhamed Abdou Latif Mbengue

Département d'Anglais, UCAD,

mlatif02@gmail.com

Abstract

This paper discusses the various forms and expressions of the black conscious thought in the age of globalization. In particular, it elaborates on the concepts of afropolitanism, afrofuturism, africanfuturism and Afrocentrism both from a broad theoretical point of view and a critical perspective. It looks at these afroconscious concepts in an attempt to locate discourse(s), decipher meaning(s) while looking at the philosophies and potential social transformation discourses they carry for both Africans on the continent and those in the diaspora. The paper looks at black consciousness not as a static philosophy but as a broad and dynamic discourse emanating from Cheikh Anta Diop's

Resume

Cet article examine les diverses formes et expressions de la pensée consciente noire à l'ère de la mondialisation. Il s'intéresse notamment aux concepts d'afropolitanisme, d'afrofuturisme, d'africanfuturisme, et d'afrocentrisme tant d'un point de vue théorique que critique. L'étude tente d'identifier leurs discours sous-jacents, leurs significations profondes et leur potentiel en tant qu'instruments de transformation sociale pour les Africains du continent et ceux de la diaspora. L'article analyse ces philosophies afroconscientes comme des pensées non pas statiques mais dynamiques et qui peuvent être reliées

concept of "historical consciousness" and the concept of *Black is Beautiful* of the *Black Arts' Movement*. The paper sheds light on the origins, the characteristics and the various modes of expression of the modern afro-conscious theories in an effort to show their interconnections and highlight their relevance. The paper also points to afrocentrism as a convergent afroconscious discourse embedded with paradigm shifts and a socio-ideological transformation discourse that Africans need in order to fully play their part in the day and age of globalization.

Key words: afropolitanism, afrofuturism, African futurism, afrocentrism, geopolitics, discourse, diaspora.

au concept de « conscience historique » de Cheikh Anta Diop et du slogan de *black is Beautiful* du *Black Arts' Movement*. Enfin, l'article explore les origines, les caractéristiques et les modes d'expression de ces théories afin de souligner leur pertinence dans un monde globalisé. Il examine aussi l'afrocentrisme comme un discours particulièrement porteur de nouveaux paradigmes et d'un potentiel de transformation socio-idéologique dont l'Afrique et les Africains ont besoin pour jouer pleinement leur rôle dans le contexte de la mondialisation.

Mots-clés: afropolitanisme, afrofuturisme, futurisme africain, afrocentrisme, géopolitique, discours, diaspora.

INTRODUCTION

Globalization and its continuous assaults on cultures and identities worldwide, has given stage to a growing need for renewal in the black conscious thought and discourse in both Africa and in the diaspora. This renewal is perceptible in the works and cultural productions of African and African diasporic thinkers who, at some point in their trajectories, have come to, consciously or unconsciously decide to distance themselves from their western and Eurocentric heritages and influence in order to fully embrace their own African identity and cultural legacy. Deeply rooted in a true assessment of Africa's past, present and future, this conscious move can be traced back to Cheikh Anta Diop's concept of "Historical consciousness"¹ and Amiri Baraka's Black Arts Movement² and its *Black is Beautiful* concept. Loaded with elements of both political consciousness and cultural affirmation, this dynamic move is perceptible in the works of African writers and writers of African descent living both on the continent and in the Diaspora. Looking into some of these productions, the paper argues that most contemporary modern black consciousness theories and concepts such as: afropolitanism, afrofuturism, africanfuturism and afrocentrality seek, to redefine and re-affirm African identity while reconstructing a collective African and Afrodiasporic discourse and worldview which have been constantly challenged and disrupted by globalization.

I. AFROPOLITANISM

The term Afropolitanism³ was coined by Taiye Selasi⁴, through her essay "Bye Bye Barbar, or what is an afropolitan", published in 2005, in which, she defines afropolitans as:

¹ The roots of contemporary black historical consciousness are grounded in the work of the acclaimed Senegalese scholar Cheikh Anta Diop. In his seminal work *Nations Nègres et Cultures* (1979), Diop stresses the need for "African historical consciousness" to emerge as a necessary step toward African cultural renewal and political unity. Diop showed the importance for Africans to write their own history/story and insisted on the fact that this task is incumbent upon the African intellectuals. Black consciousness as a theory applied to African art and literary productions, draws from Diop's concept of "Historical consciousness". It calls on Africans to tell and write their own history.

² The Black Arts movement was founded by Amiri Baraka in 1965 following the assassination of Malcolm X. The movement used art and aesthetics in general as a weapon, an instrument for cultural affirmation and empowerment. It celebrated black beauty and promoted African American culture and history. Affiliated to the Black power movement and the Student Non Violent Coordinating Committee (SNIC), the movement called for black cultural nationalism through art. It attempted to restore a positive image of blackness while building a collective sense of identity for black people in America. Its message toward the masses of black people was designed to arouse their self-esteem, dignity and respect. It rejected mainstream American culture and called for the revival of black aesthetic and culture.

³ A combination of the words Africa and cosmopolitanism, Afropolitanism was born out of the exposition of Africans in the global scene..

⁴ Originally from Ghana, Taiye Selasi is an American writer, producer and photographer.

Modern expressions of black consciousness in the age of globalization : Afropolitanism, Afrofuturism, Africanfuturism, and Afrocentralism
the newest generation of African emigrants, coming soon or collected already at a law firm/chem lab/jazz lounge near you. You'll know us by our funny blend of London fashion, New York jargon, African ethics, and academic successes. Some of us are ethnic mixes, e.g. Ghanaian and Canadian, Nigerian and Swiss; others merely cultural mutts: American accent, European affect, African ethos. Most of us are multilingual: in addition to English and a Romantic or two, we understand some indigenous tongue and speak a few urban vernaculars. There is at least one place on The African Continent to which we tie our sense of self: be it a nation-state (Ethiopia), a city (Ibadan), or an auntie's kitchen. Then there's the G8 city or two (or three) that we know like the backs of our hands, and the various institutions that know us for our famed focus. We are Afropolitans: not citizens, but Africans of the world⁵.

From its inception, Afropolitanism claimed to be a form of global citizenship for people of African descent. Afropolitanism shifts then the center from the continent to the global scene while considering this dual consciousness, an advantage for Africans. It is on that note that the concept seems to be in conflict with both panAfricanism⁶ and Afrocentricism which defines this move as "decenteredness" and places african historical and cultural legacies as central experiences impacting all people of African descent wherever they are. Afropolitanism questions this afrocentric concept of "centeredness" by linking up and associating the concept of identity with that of belonging. Two terms which are close but distinct in theory. Identity⁷ refers to the *ethos*, to who, one genuinely is. It goes beyond the individual to include, the community, the personality and psychology traits of a group. It encapsulates, culture, history, ethnic and regional specificities and is larger than belonging. Belonging on the other hand, is a process, an adherence to a code of a particular group or community. Thus, one can belong to a specific group or

⁵ Selasi, Taiye. "Bye-Bye Barbar." *Callaloo*, vol. 36, no. 3, summer 2013, pp. 528-30.

⁶ Pan Africanism is the belief that the legacy of centuries of enslavement, colonization and imperialism is the heritage of all people of African descent. The history and the culture deriving from these experiences should be used as means to unite Africans.

⁷ Afropolitanism approaches identity as one of the most difficult concepts to define. And that is probably why it ended up focusing on experience rather than identity traits. But these traits remain external symbols, signs and practices which connect the individual to a particular group or community. For example, when I am a Wolof, my outfit, my accent and my social practices might allow others to perceive me as a Wolof. But these, remain external signs which do not always fully match with who I am as an individual. Identity therefore cannot be fully perceived through cultural experience and expression. Culture can be a lens through which a sense of belonging and adherence to a particular worldview can be expressed. That expression of identity through culture is in that sense and in most cases; both personal and communal. The question to be asked therefore is this: is the expression of a specific cultural identity enough to define the identity of an individual? The answer obviously is no. Culture expresses a sense of belonging and adherence to a particular cultural platform be it African, European, Chinese, Asian, etc. One can display cultural expressions and codes of a group without necessarily identifying, from the personality level, with this or that group. In other words, sharing or adhering to a particular cultural code or platform is not enough to fully define who the person is.

community without being a genuine member of that group. Afropolitans tend to associate belonging to the global community⁸ with being a global community member or a global citizen. Which in itself can be problematic if we consider that there is basically no specifically coded global citizenship, even if there are people of different backgrounds interacting on the global scene.

Selasi's definition of Identity as experience, refers to the individual's contact or exposure to a culture or rituals, a place one calls home, a specific language, etc. That conception brought her to a re-assessment of African identity within the "global village" The African for her, is no longer necessarily to be related to a particular place of origin in Africa or in the Diaspora, he or she can be from any corner of the world. He can be a local of cities in the UK, France, Belgium or Japan, without necessarily or directly connecting to a specific African country or place. This is what she alludes to when she declares, in her famous *Ted Talk* "Do not ask, where I am from, but ask where I am a local". This position on identity gives priority to experience over origin, contemporariness over history, present over past. It also redefines and shapes African identity from the global perspective of the West. It tends at the same time, to overlook the very fact that Africans and people of African descent in general, arrive at the table of globalization with a heavy historical legacy of centuries of enslavement, colonization, political imperialism, deportation, systemic racism, segregation, cultural and intellectual alienation.

The experience and condition of black people in the West or in the "global village" cannot solely define African identity. This condition is an additional experience, the same way slavery and colonization were experiences, which cannot fully define the African. The latter cannot be defined from his/her current position in global village. His long history, cosmogony, community, rituals, culture and traditions cannot be overlooked by globalization⁹. By defining identity as experience, afropolitans seem not to fully grasp and encapsulate the African *ethos*. One which is not just individual but collective and informed by the unique trajectory of Africans and their descendants in their interaction with the rest of the world.

II. AFRICAN FUTURISM AND AFROFUTURISM,

II.1. AFRICAN FUTURISM

⁸ What is called global in that regard, refers more often than not, to a mere Eurocentric and western cosmology projected on the global scene as a dominant cultural worldview.

⁹ That is precisely where afropolitanism is contradicted by panafricanism which, on the other hand, does not specifically perceive global citizenship as a priority. It perceives the specific nature of the african experience as a means to unite africans and all people of african descent. Panafricanism was born out of the African continent in the diaspora from africans whose direct link to the continent has been brutally cut off by the history of enslavement, deportation and exploitation. The need to reconcile with this past and its impact on the present seems to have been the driving force behind the movement.

African futurism was coined by Nigerian-american science fiction writer Nnedi Okorafor¹⁰ in his *Africanfuturism: An Anthology* edited by Wole Talabi in 2020. The term emerged out of the "limits of Afrofuturism" and its exclusive focus on the experience of Africans in the diaspora and not enough on those on the continent. Okorafor's short story *Sunrise*, listed among the eight short stories of Talabi's anthology, seeks to fill this gap. It is a speculative narrative which mixes tradition and technology while projecting a vision of an African present and future not disrupted but enhanced by modern technology and industrial advancement.

But, unlike *Black Panther's*, *Sunrise's* main protagonists and heroes are not African-Americans, they are African nationals who live in a typical African village where the use of modern tools such as robots, the internet, the Wi-Fi, artificial intelligence, airplanes, satellites and space travels is a reality. The mix of tradition and modernity throughout the story is what the term africanfuturism reflects and Okorafor defines it as:

a sub-category of science fiction rooted in African culture, history, mythology, and perspectives. It centers on Black people, particularly those on the continent, and focuses on "what is and can/will be" rather than just "what could have been. It is characterized as being optimistic, technology-driven, and not reliant on the West.

In its unique capacity to shift the focus away from the diaspora to the African continent, African futurism deliberately refuses to dwell on Africa's traumatic past by skillfully distancing itself from what the critique Dwight A. McBride calls a "racialized discourse" (Peterson, 1997: 140). It focuses on reshaping African present and future. That is why, Okorafor's narrative gives center stage to autonomous and economically empowered Africans who are using modern technology to fully take control of their environment. Thus, much like Afrofuturism and Afropolitanism, African futurism espouses and buys into the ideology of *Black is Beautiful* which deliberately refuses the victimization and fatalist approach to African past while highlighting Africans' unique potential for economic, cultural and industrial growth.

II.2. AFROFUTURISM

The term "Afrofuturism" was coined by critic Mark Dery in 1993 to describe the use in African American culture of science fiction tropes and to explore the condition of black people in the world—and to imagine new and brighter narratives on the present and future of Africa and Africans. A major paradigm shift emanating from the Afrofuturist discourse, is the rejection of the dominant African narrative centered on systemic racism and imperialism. Indeed, for a long time, the trajectory of the black liberation theory on the continent and in the Diaspora, has been

¹⁰ Born in 1974 in Cincinnati, Ohio, Nnedimma Nkemdili Okorafor also known as Nnedi Okorafor is an American science-fiction writer who originated from Nigeria.

centered on combating these constructed dominant ideologies. In particular, the focus had been on the continuous quest for an alternative ideology designed to counteract white domination in all its forms. One of the principles of Afrofuturism is to re-center the focus from ideology to history and to position history as a more powerful tool than ideology. As such, history is projected as a constructed narrative designed to empower or/and weaken. History can therefore provide a platform for liberation while providing immediate and temporary solutions to complex structural problems facing Africans worldwide. But that approach to African history can only be made possible from a true Afroconscious standpoint. As one can be African without being necessarily conscious of what it means to be African. One can be an African without being Afroconscious. That consciousness implies a certain level of commitment and a critical stance toward African people's past, present and future. It is with this mindset that Afrofuturists approach sci-fi and speculative fiction as tools to transform the narrative on Africa's past while inventing new pathways for African present and future.

III. AFROCENTRALITY

In an attempt to define afrocentric consciousness, Molefi Asante writes :

Afrocentric consciousness is the next drama...It is not unity that we must seek but communal consciousness...a remarkable surge of consciousness that transcends the current emphasis on unity...Consciousness precedes unity...it is a personal and communal consciousness which moves toward victory¹¹

Afrocentralists advance the afrocentrist agenda and philosophy emanating from the conscious works of Molefi Kete Asante to a new consciousness. It grew in the late 2010 at Cheikh Anta Diop University in the works of senegalese academic M. Abdou Latif Mbengue whose prime intention was to better grasp the African cultural heritage and the panafrican intellectual legacy from Kwamé Nkrumah, Cheikh Anta Diop and Molefi Asante in the age of globalization. Afrocentrality therefore assumes a certain ideological proximity with afrocentricity while adding to it, a geopolitical consciousness which seeks to put Africans not just into a conscious trajectory but in a competitive one in the day and age of globalization. In this regard, afrocentrality¹² presents itself as a geopolitically conscious theory, working to

¹¹ Molefi Kete Asante quoted by Sinue Modupe in his article "The Afrocentric Philosophical Perspective : A Narrative Outline", in- Mazama, Ama, *The Afrocentric Paradigm*, Trenton New Jersey: Africa World Press, 2003- pp.55-72.

¹² There is no doubt that Afrocentricity in particular and the Empowerment movement as a whole has played a key role in the relative improvement of black people's social conditions in America and in the recognition of their significant contribution to American development. Today, the month of February is recognized all over the United States as the African American Heritage Month. In addition, the third Monday of February is declared Martin Luther King Day, in tribute not only to the courage and the wisdom of this black leader but in honor to the Black community's long struggle for freedom and equality. Socially, Black people have gained significant rights and on both the political and economic terrains, they have been able to access key positions that were out of

advance the cause of Africa and Africans on the global stage. It starts with a simple postulate : Africa's potential has for too long been mobilized to serve the interest of other continents, globalization offers now a chance for that to change.

Afrocentralists work toward a paradigm shift which aims at putting the African agenda on top of all specific national, ethnic and racial interests. Afrocentralists call for a global alliance of Africans and people of African descent who share the trauma of centuries of enslavement and exploitation, to work together toward advancing their own strategic interests on the global stage. They define themselves as geopolitically conscious Africans working toward the advancement of Africa and that of people of African descent worldwide.

Facing neither East, nor West, Afrocentralists follow Nkrumah's injunction of "facing forward". They remain conscious that, power relations, between nations or people, never end in draws, they end in victories and defeats. They are fought by actors who have no friend or foe but interests to defend. These actors, whether they are heads of state, businessmen, sportsmen, academics or ordinary citizens, whether they are aware of it or not, are in a global competition in which they'll have to either win or lose.

In the age of globalization and after the social failure of industrial models in Europe and in America, Africa is growingly perceived as a land of the future, abounding with resources and where almost everything is to be created. Additionally, with its predominantly young population, 21st century Africa seems to be strong enough to compete with other world players. But it will only be able to do so if its people develop a typical sense of who they are as Africans and as Africans who are concerned with making Africa and Africans win. This geopolitical consciousness will start with the acknowledgement that when two Africans are in conflict for whatever reason, there can be no winner, there will only be losers. When for instance people in Ethiopia are at war with their neighbors in Eritrea, they are not at war with each other; they are making Africa lose. How to reverse this trend and start making Africa win is what Afrocentrality is concerned with.

Conclusion

Modern black conscious theories seem to deliberately cease to dwell on Africa's tormented past and they reject at the same time, the western perception of an African chaotic present. In their characteristics and modes of expression, they are not static but dynamic theories which pursue the same objectives of black cultural

their reach just a few decades ago. All this represent a tremendous advancement for people who, just a few decades back., were denied basic democratic, civil and human rights , and were victim of mob-lynching simply because of the color of their skin. This advancement needs to be analyzed. Obviously, the African American community that entered the 20th century had no longer the same social status at the turn of the same century. Then what made this change possible? How did the concepts of "Black Power" and "Afrocentricity" impact the course of the black struggle. Is this change an ominous or a positive sign for the present and short term situation of the community?

affirmation and identity construction through a positive representation of African past and a celebration of African cultural and intellectual heritage. They follow the path already set by Cheikh Anta Diop, Amiri Baraka, Molefi Kete Asante, in their respective efforts to constantly reclaim African identity, presence and relevance in a white dominated and mostly Eurocentric globalized world. It is in this respect that they are unique liberation theories with a great potential of shifting the focus away from ideologies that reject blackness to narratives which embrace and celebrate it. That is why, they function as paradigm shifts and social transformation discourses and their theoretical propositions are loaded with deconstruction tools, transformational agendas and counter narratives which prepare Africans and people of African descent to fully play their part in the globalized world.

Bibliography

- ASANTE, Molefi Kete, *Afrocentricity: the theory of social change*, Trenton New Jersey: Africa World Press, 1980.
- DUBOIS, W.E.B., *The Soul of Black Folks*, New York: Penguin Books , 1969
- DIOP, Cheikh Anta, *l'Unité Culturelle de l'Afrique Noire*, Paris, Présence Africaine 1982
- FANON, Frantz, *Towards the African Revolution*, New York: Grove press 1967
- GUTHRIE, Ricardo "Redefining the Colonial: An Afrofuturist Analysis of Wakanda and Speculative Fiction, *Journal of Futures Studies*, December 2019, 24(2), pp. 15-28
- JAMESON, Fredric, *The Political Unconscious*, New York: Cornell University Press, 1981
- KAMARA, Jemedari, Van Der Meer, Tony Menelik, *State of the Race, Creating our 21st: Where Do We Go From Here*, Boston: Diaspora Press, 2004
- MAZAMA, Ama, *The Afrocentric Paradigm*, Trenton New Jersey: Africa World Press, 2003-
- MBEMBE, Achille. "Afropolitanism." Translated by Laurent Chauvet. *Nka: Journal of Contemporary African Art*, vol. 46, May 2020, pp. 56-61
- MBENGUE, Mouhamet Abdou Latif. "Utopia, Distopia or Social Transformation Theory: a Critical and Theoretical Assessment of the Afrotopian Rhetoric" in *Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines*, No. 49/ A, 2019, pp.107-116
- MOSES, Wilson Jeremiah, *Afrotopia, the Roots of African American Popular History*, Cambridge University Press, New York
- NKRUMAH, Sekou, *Rapatiation and Panafricanism the Separation of two Movements*, Accra: Pan-African Society of Books, 2007
- PETERSON, Nancy J, Toni Morrison, *Critical and Theoretical Perspectives*, Baltimore: The John Hopkins University Press. 1997,
- PENIEL, E. Joseph, *Stockely A Life*, New York: Basic Civitas, 2014

Modern expressions of black consciousness in the age of globalization : Afropolitanism, Afrofuturism, Africanfuturism, and Afrocentralism

SELASI, Taiye. "Bye-Bye Barbar, Who is An Afropolitan?" *Callaloo*, vol. 36, no. 3, summer 2013, pp. 528–30.

-SELASI, Taiye. "Revisiting Afropolitanism: An Interview with Taiye Selasi." Conducted by Bhakti Shringarpure. *Brittle Paper*, 9 Sept. 2020, brittlepaper.com/2020/09/revisiting-afropolitanism-an-interview-with-taiye-selasi/.

L'HOSPITALITÉ COMMUNAUTAIRE EN CONTEXTE HUMANITAIRE : LOGIQUES COMMUNAUTAIRES ET ENJEUX SÉCURITAIRES DE L'ACCUEIL DES RÉFUGIÉS SAHÉLIENS DANS LA SOUS-PRÉFECTURE DE SIKOLO (NORD-COTE D'IVOIRE)

Koffi Noël Kouassi

Anthropologue, Université Peleforo Gon Coulibaly

noelkouassi@upgc.edu.ci

Résumé

Cet article analyse l'accueil communautaire des réfugiés sahéliens dans la sous-préfecture de Sikolo, au nord de la Côte d'Ivoire. À partir d'une enquête ethnographique menée dans les villages de Petit-Koumbala et Lawa-Carrefour, il montre que la majorité des déplacés ne sont pas pris en charge par le système humanitaire institutionnel, mais par les communautés rurales, selon leur propre logique d'hospitalité. L'accueil repose sur deux modalités complémentaires : la solidarité familiale transfrontalière et la tutelle ethnique assurée par les autorités coutumières. Si cette gouvernance communautaire de l'asile constitue un filet de sécurité

Abstract

This article analyzes the community reception of Sahelian refugees in the sub-prefecture of Sikolo, in northern Côte d'Ivoire. Based on an ethnographic survey conducted in the villages of Petit-Koumbala and Lawa-Carrefour, it shows that the majority of the displaced are not supported by the institutional humanitarian system, but by rural communities, according to their own logic of hospitality. The reception is based on two complementary modalities: cross-border family solidarity and ethnic guardianship ensured by customary authorities. While this community-based

Introduction

efficace, elle fait face à des limites structurelles, telles que les tensions foncières, la pression sur les ressources et l'affaiblissement des ménages d'accueil. Ces limites sont exacerbées par une dimension sécuritaire particulière liée à la proximité des fronts de violence sahéliens. L'article met l'accent sur la nécessité de la reconnaissance institutionnelle de ces pratiques d'accueil communautaire, condition de leur pérennité dans un contexte régional durablement fragilisé.

Mots-clés : *hospitalité, réfugiés sahéliens, accueil communautaire, gouvernance de l'asile, foncier rural, sécurité, Nord, Côte d'Ivoire.*

governance of asylum provides an effective safety net, it faces structural limitations, such as land tensions, resource pressure, and the weakening of host households. These limitations are exacerbated by a particular security dimension related to the proximity of the Sahelian violence fronts. The article emphasizes the necessity of institutional recognition of these community reception practices, a condition for their sustainability in a region that has been persistently weakened.

Keywords: *hospitality, Sahelian refugees, community reception, asylum governance, rural land, security, North, Côte d'Ivoire.*

L'hospitalité communautaire en contexte humanitaire : logiques communautaires et enjeux sécuritaires de l'accueil des réfugiés sahéliens dans la sous-préfecture de Sikolo (nord-Cote d'Ivoire)

Depuis le début des années 2020, le Nord de la Côte d'Ivoire est devenu un refuge pour de nombreux ressortissants sahéliens obligés de s'exiler en raison du terrorisme qui secoue leur pays d'origine. Dans la région du Tchologo, l'État ivoirien et ses partenaires humanitaires ont mis en place un dispositif humanitaire qui permet d'enregistrer et de prendre en charge les demandeurs d'asile. Selon le rapport du bureau local du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR)¹³, le nombre de déplacés de force, enregistré dans le Nord ivoirien, est estimé à 82 787. Parmi ceux-ci, 74 621 personnes bénéficient du statut de réfugiés, 20 608 d'entre eux sont encore des demandeurs d'asile alors que 5558 autres attendent d'être enregistrés par les institutions humanitaires. Une forte majorité de ces déplacés forcés est originaire du Burkina Faso. Le dispositif humanitaire institutionnel comprend deux sites de transit construits dans les régions du Tchologo et du Boukani. Le site de Niornigue (région du Tchologo) enregistre 6 106 demandeurs d'asile, tandis que celui de Timalah (région du Boukani) enregistre 6 450.

Parallèlement au dispositif humanitaire institutionnel qui n'accueille que presque 20 % des déplacés, la majorité de ceux-ci s'oriente dans les communautés rurales pour y trouver refuge. Toujours selon les données officielles, la région du Tchologo abrite 28 814 déplacés forcés, dont 28 808 réfugiés et 6 demandeurs d'asile. Face à l'urgence, les autorités coutumières et les leaders communautaires prennent des dispositions informelles pour soulager la détresse des personnes déplacées. Ces communautés d'accueil, non préparées à absorber cet afflux exceptionnel de populations vulnérabilisées par le déplacement forcé, sont soumises à une pression démographique sur des ressources limitées, dans un contexte sociopolitique marqué par des initiatives de reconstruction post-conflit,¹⁴ mais dominé par la pauvreté en zone rurale¹⁵.

Les sites de transit sont certes les dispositifs humanitaires les plus visibles et les mieux documentés, mais ils ne rendent compte que partiellement de la réalité de l'asile dans le Nord de la Côte d'Ivoire. Une solidarité informelle se met en place en dehors du système institutionnel, au cœur même des communautés rurales, qui participent activement à l'accueil des réfugiés. Ce passage de la gestion de l'asile du registre institutionnel au registre communautaire soulève des interrogations relatives à l'émergence de nouveaux acteurs dans la gouvernance de l'asile et aux implications politiques et sécuritaires de cet accueil communautaire. C'est cet

¹³ Dashboard DAARA/HCR, 31 mars 2026, disponible à : <https://data.unhcr.org/fr/documents/details/111381>

¹⁴ Après la décennie de crises militaires et politiques (2002-2011), la Côte d'Ivoire a initié un programme de reconstruction post-conflit. La zone du Nord a bénéficié des infrastructures routières et des services sociaux de base. Cependant, elle reste dominée par la pauvreté en milieu rural.

¹⁵ "Security and Resilience: Perceptions and Experiences", NORC, Equal Access International, February 2022.

L'hospitalité communautaire en contexte humanitaire : logiques communautaires et enjeux sécuritaires de l'accueil des réfugiés sahéliens dans la sous-préfecture de Sikolo (nord-Côte d'Ivoire) ensemble de préoccupations qui structure la problématique de cet article : quels sont les dispositifs communautaires mobilisés pour accueillir les demandeurs d'asile dans les villages ? Quelles sont les spécificités de cet accueil de proximité ? Quels défis et contraintes ce contexte génère-t-il pour les communautés rurales ?

Pour répondre à ces questions, une enquête de terrain a été menée auprès des autorités coutumières, des demandeurs d'asile et des acteurs locaux impliqués dans la gestion de l'accueil dans les zones rurales de la région du Tchologo. Elle s'est déroulée dans les villages de Petit-Koumbala et de Lawa-Carrefour, situés dans la sous-préfecture de Sikolo¹⁶, dans le département de Kong¹⁷.

Conceptuellement, nous utilisons une définition émique¹⁸ du réfugié, entendue comme l'étranger, qui a quitté son pays d'origine en raison de conflits armés et qui cherche un lieu de refuge. Dans les sociétés rurales du Nord, la réalité montre que la réflexion sur l'asile et la compréhension de ses enjeux ne peuvent pas se limiter uniquement aux initiatives humanitaires institutionnelles. Il faut y rattacher les dynamiques propres aux communautés rurales, basées sur une logique anthropologique de la mobilité et de la solidarité (J. P. Chauveau et al., 2004), qui révèlent toute la complexité de la gouvernance de l'asile en Côte d'Ivoire. En mettant l'accent sur cette dimension communautaire, le présent article vise à mieux comprendre les enjeux politiques, sociaux et sécuritaires liés à l'accueil rural des réfugiés.

Nous inspirons des travaux de M. Agier sur les déplacements forcés et l'asile et des travaux récents qui saisissent l'hospitalité non pas comme une valeur abstraite, mais comme une pratique sociale concrète, traversée de tensions et d'ambivalences. L'accueil de l'étranger est toujours une « épreuve » pour le tuteur comme pour l'étranger. L'hospitalité n'est pas seulement un geste spontané de générosité, mais comme un fait social organisé par des règles, des hiérarchies et des rapports de pouvoir. Les pratiques observées à Sikolo peuvent s'inscrire dans un cadre interprétatif de l'hospitalité dans les sociétés africaines et ses variations régionales. Il ne faudrait toutefois pas perdre de vue la singularité du terrain ivoirien, notamment de la Sous-préfecture de Sikolo, qui a déjà subi une attaque des groupes terroristes.

1. Méthodologie

¹⁶ La sous-préfecture de Sikolo est située à la frontière avec le Burkina Faso. Elle a été attaquée le 12 juin 2020, précisément le poste mixte armée-gendarmerie de Kafolo, par les groupes extrémistes.

¹⁷ Nous avons mené une étude plus vaste sur le diagnostic socio foncier de la région du Tchologo. Un pan de cette étude portait sur les enjeux fonciers et sécuritaires de l'accueil des réfugiés dans le Tchologo. Pour cet article, nous privilégions la petite échelle en nous limitant à la sous-préfecture de Sikolo. Le choix de Sikolo se justifie par le souci de mieux appréhender le sujet sur une petite échelle et surtout de valoriser la spécificité de cette sous-préfecture. D'autres réflexions porteront sur d'autres spécificités contextuelles.

¹⁸ Les villages font une nette distinction entre les migrants et les réfugiés. Les réfugiés sont arrivés en raison des conflits armés dans leur pays. Ceux arrivés avant les conflits sont désignés comme les « étrangers » ou par leur groupe ethnique.

1.1. Démarche et sites d'enquête

Cette recherche suit une démarche inductive et compréhensive qui a pour but de rendre compte, depuis l'intérieur, des logiques sociales qui président à l'accueil des réfugiés sahéliens dans les communautés rurales du Nord ivoirien. Le choix d'une démarche qualitative se justifie d'ailleurs par la nature même de l'objet d'étude. Il s'agit de rendre audibles des voix, de restituer des expériences vécues et d'appréhender les significations que les acteurs eux-mêmes donnent à leurs pratiques.

L'enquête a été menée dans deux villages de la sous-préfecture de Sikolo, à savoir Petit-Koumbala et Lawa-Carrefour, dans le département de Kong, région du Tchologo.

Ce terrain a été retenu pour sa position frontalière avec le Burkina Faso et pour sa configuration sécuritaire singulière ; la sous-préfecture a été touchée par une attaque de groupes armés extrémistes en juin 2020, conférant à l'accueil des réfugiés une dimension sécuritaire particulièrement sensible.

1.2. Production et analyse des données

L'entretien constitue la technique d'enquête principale. Deux modalités ont été mobilisées : des entretiens semi-directifs individuels et des focus groups conduits séparément avec des membres des communautés hôtes et des groupes de réfugiés. Cette double approche a permis de croiser des points de vue institutionnels, communautaires et individuels, tout en faisant émerger des représentations collectives et des dynamiques d'interaction entre pairs. La collecte a été poursuivie jusqu'à saturation empirique. Au total, nous avons eu des entretiens avec 38 personnes dont, 4 autorités et agents institutionnels, 16 membres des communautés d'accueil et 18 demandeurs d'asile.

Les entretiens ont été intégralement retranscrits et soumis à une analyse thématique regroupant les énoncés par thèmes transversaux (dispositifs d'accueil, ressources mobilisées, perceptions de l'altérité, tensions, enjeux sécuritaires). Un processus de triangulation a ensuite croisé les discours des différentes catégories d'acteurs avec les observations de terrain et les documents institutionnels disponibles (rapports du HCR, documents administratifs, données démographiques), afin de renforcer la fiabilité des interprétations. Sur le plan éthique, tous les participants ont bénéficié de la garantie d'anonymat et de confidentialité, respectée dans la restitution des citations directes.

2. Résultats

2.1. Les fondements de l'hospitalité ordinaire

2.1.1. Sens de l'hospitalité dans les sociétés du Nord ivoirien

Avant d'examiner les modalités concrètes d'accueil des réfugiés sahéliens, nous voulons exposer les fondements culturels qui organisent les pratiques d'hospitalité dans les sociétés rurales du Nord ivoirien. L'hospitalité n'y est pas une disposition spontanée ou conjoncturelle. Elle est une valeur cardinale ancrée dans les

L'hospitalité communautaire en contexte humanitaire : logiques communautaires et enjeux sécuritaires de l'accueil des réfugiés sahéliens dans la sous-préfecture de Sikolo (nord-Cote d'Ivoire) représentations collectives et les systèmes normatifs des communautés de la région du Tchologo. Il est indispensable de comprendre ses ressorts anthropologiques pour saisir pourquoi et comment ces communautés ont répondu à l'afflux des personnes déplacées, en dehors de tout cadre institutionnel et souvent au-delà de leurs propres capacités d'accueil.

Dans les sociétés du nord de la Côte d'Ivoire, qu'il s'agisse des communautés malinké, sénoufo, lobi ou peule, la figure de l'étranger joue un rôle structurant dans l'organisation sociale. L'étranger n'est pas d'abord vu comme une menace ou une anomalie. Il porte en lui une altérité féconde, qui peut enrichir l'individu, la famille ou la communauté qui l'accueille. Cette conception relève d'une logique de don et contre-don au sens maussien. Accueillir l'étranger, c'est s'inscrire dans un cycle de réciprocité différée où la générosité du tuteur fonde et renforce son prestige social. Le chef de famille ou le chef de village qui accueille des réfugiés gagne en autorité morale. La communauté qui ouvre ses terres renforce sa réputation d'humanité.

Cette logique est liée à l'éthos de mobilité qui marque les sociétés sahélo-soudaniennes. Pour les populations du Nord de la Côte d'Ivoire, la mémoire collective est parsemée d'épisodes de migrations, de déplacements saisonniers, de passages de frontières justifiés par des raisons agricoles, pastorales ou commerciales. Beaucoup de familles ont, à un moment ou à un autre de leur histoire, bénéficié elles-mêmes de l'hospitalité d'une communauté étrangère. Cette mémoire commune de la vulnérabilité du voyageur crée une disposition empathique envers celui qui est dans le dénuement. Dans un premier temps, on accueille le réfugié comme un voyageur, avant de se demander s'il est bien l'étranger ordinaire ou un étranger porteur de risques.

2.1.2. Principes normatifs de l'hospitalité

L'hospitalité n'est pas une pratique quelconque. Elle repose sur des règles très précises, sur un protocole d'accueil codifié dont les différentes étapes sont connues de tous les acteurs. Quand un étranger arrive dans un village, sa première obligation est de se présenter aux autorités coutumières : chef de village, chef de terre, chef de communauté ethnique. Cette présentation formelle n'est pas une simple formalité. Elle marque l'entrée de l'étranger dans la sphère de protection de la communauté et l'établissement d'un lien de tutelle. Le chef se charge ainsi d'une responsabilité morale envers l'hôte, tout comme ce dernier s'engage implicitement à respecter les normes de la communauté qui l'accueille.

Dans le cadre spécifique de l'accueil des demandeurs d'asile, ce cadre normatif repose sur trois principes. Le premier est celui de l'asile provisoire : l'accueil est accordé pour une durée déterminée. Les acteurs savent que la fin de cet accueil est subordonnée à la situation de vulnérabilité de l'étranger. L'hospitalité n'est pas une cession de droits permanents sur les ressources de la famille ou de la communauté. Elle est une mise à la disposition temporaire qui cesse avec les circonstances qui l'ont rendue nécessaire. Le deuxième principe est celui de subsistance : la

L'hospitalité communautaire en contexte humanitaire : logiques communautaires et enjeux sécuritaires de l'accueil des réfugiés sahéliens dans la sous-préfecture de Sikolo (nord-Cote d'Ivoire) communauté a le devoir de permettre à l'étranger de pourvoir à ses besoins fondamentaux (se nourrir, se loger, se soigner), en lui donnant accès aux ressources nécessaires, et notamment à la terre. Le troisième principe est celui de réciprocité différée : le tuteur n'attend pas de contrepartie immédiate, mais la reconnaissance, le respect des normes communautaires et la contribution aux activités collectives sont des formes implicites de retour attendu.

Ces principes se traduisent par des gestes précis, des paroles rituelles, des espaces consacrés. Le « campement des étrangers », présent dans plusieurs villages de la sous-préfecture de Sikolo, est une expression spatiale de ces logiques. Il concrétise à la fois l'accueil (un espace est réservé) et la distinction (l'étranger n'est pas encore intégré au cœur du village). Cette organisation spatiale de l'hospitalité en dit long sur les limites et les conditions de l'intégration : l'accueil ne signifie pas l'appartenance.

2.1.3. L'hospitalité en temps de crise : ressources morales et limites structurelles

Les ressources normatives de l'hospitalité ont été mises à l'épreuve par la crise sahélienne. L'arrivée massive des réfugiés a excédé les capacités normales d'accueil des communautés rurales. Les autorités coutumières ont été contraintes à une épreuve sans précédent : honorer à la fois l'exigence morale de ne pas abandonner le voyageur démuné à lui-même, et composer avec les tensions grandissantes sur des ressources limitées. Ce n'est pas son principe, l'hospitalité comme valeur, qui a été contesté. Toutefois, cette hospitalité devient difficilement soutenable dans les conditions en cours.

Les entretiens menés dans les villages de Petit-Koumbala et Lawa-Carrefour témoignent de cette tension entre le principe éthique de l'hospitalité et la réalité. Les chefs de village et les chefs de famille affirment en chœur leur devoir d'accueillir quiconque se présente chez eux dans le dénuement, mais ils soulignent aussi, avec autant de constance, les difficultés engendrées par cet accueil massif improvisé. Ils soulignent la surcharge des terres cultivables, la forte pression sur les points d'eau, l'appauvrissement de la faune et des ressources forestières et les tensions de cohabitation liées aux différences de modes de vie. L'hospitalité, dans ce cadre, est moins un choix assumé qu'une obligation de conscience que la communauté ne peut transgresser sans se priver d'une partie de sa personnalité sociale et de sa légitimité au regard des ancêtres et de la communauté des vivants.

2.2. Temporalités et modalités de l'accueil collectif des demandeurs d'asile

2.2.1. L'accueil familial : la parenté, premier rempart contre le dénuement

Dans la hiérarchie des ressources dont disposent les réfugiés, la solidarité familiale représente le premier et le plus immédiat des filets de sécurité. Le réfugié cherche d'abord à rejoindre un parent, un compatriote de confiance, un membre de son réseau social transfrontalier, avant de faire appel à une communauté villageoise inconnue ou de s'inscrire dans un dispositif institutionnel. Cette primauté du lien familial dans la gestion du déplacement forcé n'est pas propre aux réfugiés du

L'hospitalité communautaire en contexte humanitaire : logiques communautaires et enjeux sécuritaires de l'accueil des réfugiés sahéliens dans la sous-préfecture de Sikolo (nord-Cote d'Ivoire) Sahel. Elle est constitutive de la mobilité dans les sociétés ouest-africaines, où les réseaux de parenté s'étendent bien au-delà des frontières nationales et constituent de véritables infrastructures sociales de la mobilité.

De nombreux ressortissants burkinabés vivent depuis des décennies dans les villages de Petit-Koumbala et Lawa-Carrefour, établis comme agriculteurs ou commerçants bien avant l'aggravation de la crise sécuritaire au Sahel. Ces migrants de longue date sont les acteurs clefs de l'accueil de leurs compatriotes forcés à l'exil. Ils jouent à la fois le rôle de relais d'information, en transmettant aux membres de leur entourage les conditions d'accueil dans la localité et de médiateur culturel entre les demandeurs d'asile nouvellement arrivés et les communautés d'accueil ivoiriennes. Ce rôle d'interface est d'autant plus précieux qu'il s'exerce en dehors du dispositif humanitaire formel. Les réfugiés accueillis en famille ne sont en principe pas enregistrés comme demandeurs d'asile et n'apparaissent dans aucune statistique institutionnelle : *« Mon père et mon frère sont ici à Petit Koumbala, alors ils m'ont demandé de venir à cause de palabres au Burkina. »*

Ce témoignage illustre la logique de la chaîne migratoire. C'est la présence d'un réseau préexistant dans la localité d'accueil qui conditionne le choix de l'endroit de refuge, bien plus que la proximité géographique ou la connaissance du dispositif institutionnel. Présenté comme réfugié par ses proches en raison de son départ consécutif aux violences dans son village d'origine, il ne correspond toutefois pas à la définition administrative du demandeur d'asile enregistré. Il vit dans la famille, partage son quotidien et y participe activement. Ne vivant pas dans un campement, ou dans un habitat précaire, sa fragilité n'est pas si évidente qu'elle échappe aux institutions humanitaires. *« Quand on a dit à mon neveu que ce n'était pas bon au pays, c'est là qu'il dit qu'on a qu'à venir chez lui. Ils ont tué un de mes fils dedans même ».* Ce récit souligne la dureté des circonstances précédant le départ et la manière dont la parenté représente une ressource psychologique et matérielle décisive dans la traversée de l'expérience traumatique du déplacement forcé. L'accueil familial ne se limite pas à offrir un toit et de la nourriture, mais permet aussi de retrouver progressivement sa place dans un tissu social familial et d'y reconstruire son identité. À ceci près qu'il repose, aussi précieux soit-il, sur des ressources privées limitées et qu'il fragilise à terme les ménages qui accueillent, souvent eux-mêmes, en manque de ressources financières stables ou régulières.

Sur le plan protocolaire, l'accueil familial est en principe soumis à déclaration auprès des autorités coutumières. Pour être admis dans le cercle de protection communautaire, le nouvel arrivant doit se présenter au chef du village. En réalité, ce protocole est souvent contourné, notamment dans les campements agricoles éloignés des centres villageois, où les Burkinabés vivent et travaillent dans une relative autonomie vis-à-vis des autorités coutumières. Cette invisibilité administrative des réfugiés hébergés en famille est l'un des angles morts du dispositif de gouvernance de l'asile dans la région.

Lorsque le réseau familial fait défaut, c'est vers la communauté villageoise dans son ensemble que le réfugié se tourne. Cet accueil communautaire présuppose l'existence de liens préalables, fussent-ils ténus, entre le demandeur d'asile et la localité d'accueil, ou du moins la connaissance de la réputation hospitalière du village. Avant la crise sahélienne, les mobilités agricoles et pastorales le long de la bande frontalière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso avaient tissé des liens socioéconomiques durables entre les populations des deux pays : commerçants itinérants, bergers peuls transhumants, saisonniers agricoles. Ces liens ont constitué un capital social mobilisable en situation de crise.

Je connaissais le chef du village de Petit Koumbala. Donc j'avais appelé le président des jeunes pour l'informer que la famille venait en car, mais moi, je venais à pied avec les bêtes. Quand ils sont venus, il leur a trouvé une maison pour les mettre dedans, ce n'était pas payant.

Ces propos sont particulièrement révélateurs des logiques à l'œuvre dans l'accueil communautaire. Le réfugié n'est pas arrivé à l'improviste. Il a anticipé son déplacement, informé ses contacts dans la localité d'accueil, organisé le convoi familial. Cette forme de mobilité préparée contraste avec l'image souvent véhiculée d'un exil subi et soudain. Elle témoigne d'une agentivité réelle des personnes déplacées, capables de mobiliser leurs réseaux sociaux transfrontaliers pour se ménager des conditions d'accueil décentes. Elle illustre aussi la manière dont les communautés d'accueil intègrent l'urgence dans leur logique hospitalière. Le logement est procuré immédiatement et gratuitement, dans le respect de l'impératif d'asile provisoire décrit plus haut.

Pour les réfugiés qui arrivent sans réseau préexistant dans la localité, la communauté villageoise déploie une autre modalité d'accueil : l'orientation vers un tuteur ethnique. Ce mécanisme repose sur la structuration des villages du Nord ivoirien en communautés ethniques distinctes, chacune disposant de ses propres représentants coutumiers. Les chefs de communauté mossi, peule et lobi sont autant de points d'entrée possibles pour un réfugié cherchant à s'ancrer dans une communauté. Le tuteur ethnique assume une fonction d'accueil, de médiation et de garantie sociale : il répond de son protégé devant le chef de village et s'engage à ce que celui-ci respecte les normes de la communauté d'accueil.

On a entendu qu'il y a un coin ici à Petit Koumbala, donc le grand frère est venu voir le chef des Mossi, qui nous a conduits chez le chef de village. Ils nous ont reçus et acceptés pour qu'on reste.

Ce récit illustre la séquence protocolaire de l'accueil communautaire : passage par le représentant de la communauté ethnique, puis présentation au chef de village, qui représente l'autorité coutumière suprême au niveau local. Cette procédure n'est pas bureaucratique au sens occidental du terme ; elle est rituelle et relationnelle. Elle

L'hospitalité communautaire en contexte humanitaire : logiques communautaires et enjeux sécuritaires de l'accueil des réfugiés sahéliens dans la sous-préfecture de Sikolo (nord-Cote d'Ivoire) inscrit le réfugié dans un réseau de responsabilités réciproques et le fait passer du statut d'inconnu à celui d'hôte reconnu. C'est cette reconnaissance sociale, plus que l'enregistrement administratif, qui détermine les conditions réelles d'accueil et d'intégration dans le tissu communautaire.

2.3. Déclinaisons du processus d'accueil communautaire

2.3.1. Loger les réfugiés : entre intégration familiale et précarité des sites

La manière dont les réfugiés sont logés dans les villages de la sous-préfecture de Sikolo met en lumière deux configurations socio-spatiales aux implications très différentes. La première consiste à intégrer le réfugié dans des familles d'accueil. Le réfugié vit au quotidien avec une famille ivoirienne ou burkinabé installée de longue date, participe à ses activités domestiques et professionnelles, et jouit d'un cadre de vie semblable à celui des autres membres de la famille. L'habitat en terre battue recouvert de pailles ou de bâches n'est pas en soi un marqueur de vulnérabilité spécifique aux réfugiés ; c'est le type d'habitat dominant dans les espaces ruraux du Nord. Cette indistinction matérielle entre l'avenir du réfugié et celui des villageois marque une sorte d'intégration réussie, en tout cas au niveau domestique.

La deuxième configuration est celle des sites d'accueil collectifs, attribués par le chef de village ou le chef de terre en périphérie des espaces habités. Ces localités sont des enclaves de vulnérabilité : l'habitat y est précaire (tentes de bâches), l'accès aux infrastructures de base difficile, et l'éloignement des villages empêche un accès régulier aux marchés, centres de santé et écoles, en particulier en saison des pluies où les pistes deviennent impraticables. Cette précarité ne se réduit pas à une défaillance de la solidarité communautaire. Elle traduit d'abord les contraintes objectives qui affectent les communautés d'accueil, elles-mêmes confrontées à la pauvreté et à la pénurie d'infrastructures. Elle rend également compte de la logique de l'asile provisoire : la distance spatiale concrétise la nature transitoire de l'accueil et fait obstacle à toute appropriation durable.

Au-delà de son aspect matériel, la fonction du logement dans ce contexte est psychologique et sociale. Dans le traumatisme du déplacement forcé, souvent subi dans l'urgence, dans la menace, avec la perte de ses proches, avoir un endroit, même s'il est précaire, est le premier acte de la reconstruction. Se reposer, se laver, se changer, reprendre une activité professionnelle : autant de gestes par lesquels le déplacé réaffirme une dignité mise à mal par l'expérience du déracinement. Cette dimension n'échappe pas aux autorités coutumières, c'est pourquoi, même au prix de tensions sur les ressources disponibles, elles se hâtent de trouver un logement à l'arrivant, dans cette compréhension intuitive du besoin de protection immédiate.

2.3.2. Nourrir les réfugiés : la terre, vecteur d'hospitalité et enjeu de tensions foncières

L'accès à la terre est au cœur du dispositif d'accueil communautaire dans les villages du Nord ivoirien. Ce n'est pas une mesure d'assistance passagère ; c'est la mise à disposition de la ressource productive de base, permettant au réfugié de

L'hospitalité communautaire en contexte humanitaire : logiques communautaires et enjeux sécuritaires de l'accueil des réfugiés sahéliens dans la sous-préfecture de Sikolo (nord-Cote d'Ivoire) participer à sa propre subsistance et de contribuer, dans une certaine mesure, à l'économie locale. Cette logique repose sur la tradition de mise à la disposition temporaire de terres à des étrangers, pratique ancienne dans les sociétés agraires ivoiriennes. Au Nord, contrairement aux zones forestières de l'Ouest et de l'Est, cette pratique se fonde sur la distinction entre droit de culture que l'on peut confier à un étranger et droit de propriété sur la terre, qui reste l'apanage des familles autochtones et des détenteurs du droit coutumier foncier.

Les conditions de cession décrites par les chefs de terre dans les villages enquêtés traduisent une double logique : une logique d'hospitalité, qui consiste à nourrir le réfugié en lui donnant accès à la terre ; et une logique de préservation du patrimoine foncier collectif, qui se traduit par l'interdiction stricte des cultures pérennes. Cette restriction n'est pas pour rien : pour ces sociétés, planter un manguier ou un anacardier, c'est marquer une prétention à l'enracinement, c'est signifier une intention d'appropriation durable de la terre. Le fait que des primo-migrants aient, dans le passé, planté des cultures pérennes, et qu'ils aient désormais intégré la société tout en « oubliant » progressivement le caractère temporaire de leur cession hante les mémoires des autorités coutumières et façonne leur vigilance à l'égard des réfugiés d'aujourd'hui.

Cette tension entre une hospitalité de fond et la préservation du patrimoine territorial est un des nœuds conflictuels les plus apparents dans les relations entre les communautés d'accueil et les réfugiés. Elle s'inscrit dans un contexte plus général de compétition croissante pour les terres dans le Nord ivoirien, où la pression démographique, l'expansion des cultures de rente et les effets du changement climatique sur les rendements agricoles accentuent les rivalités pour l'accès à la terre. Ce problème n'a pas été créé par l'arrivée des réfugiés, mais elle l'a aggravé et lui a donné une dimension nouvelle en introduisant de nouveaux acteurs dans un jeu foncier déjà tendu.

2.3.3. Administrer les réfugiés au village : entre gouvernance coutumière et institutionnelle

La gestion administrative des réfugiés dans les villages de la sous-préfecture de Sikolo illustre l'articulation complexe et souvent conflictuelle, entre la gouvernance coutumière et le dispositif institutionnel de prise en charge des demandeurs d'asile. En théorie, les autorités villageoises sont censées signaler aux autorités de l'État et aux organisations humanitaires la présence de tout nouveau réfugié sur leur territoire. En pratique, cette transmission d'information est partielle, intermittente et soumise à la disponibilité et à la bonne volonté des intermédiaires désignés, généralement le président des jeunes du village.

Le Comité International pour l'Aide d'Urgence et le Développement (CIAUD), dont un membre réside à Sikolo, assure, en collaboration avec la Direction d'Aide et d'Assistance aux Réfugiés et Apatrides (DAARA), le recensement et l'assistance financière aux demandeurs d'asile enregistrés. L'aide, initialement fixée à

L'hospitalité communautaire en contexte humanitaire : logiques communautaires et enjeux sécuritaires de l'accueil des réfugiés sahéliens dans la sous-préfecture de Sikolo (nord-Cote d'Ivoire) 10 000 FCFA par personne, a été ramenée à 5 000 FCFA par individu, traduisant les contraintes budgétaires auxquelles font face les organisations humanitaires dans la région. Cette diminution et la suspension de l'aide financière en raison des contraintes financières des institutions humanitaires, ne sont pas sans conséquence sur les conditions de vie des réfugiés, et renforce leur dépendance vis-à-vis des ressources que leur apportent les communautés rurales.

Parallèlement au système officiel, de nombreux réfugiés vivent dans une situation administrative informelle, voire invisible. Ces personnes, recueillies par des proches ethniques, n'ont jamais été enregistrées et ne reçoivent aucune aide institutionnelle. Elles ont une vie ordinaire, s'insèrent dans les réseaux socioéconomiques locaux, mais restent juridiquement dans un vide qui leur ôte toute protection formelle et les expose à des risques spécifiques, notamment en cas de tensions sécuritaires ou de conflits fonciers dans lesquels leur présence pourrait être contestée.

Sur le plan de l'organisation sociale, les réfugiés dans les villages sont organisés selon leur groupe ethnique. Dans les villages où nous avons mené nos enquêtes, les communautés mossi et peule, qui sont majoritaires, ont leurs propres représentants coutumiers, qui jouent le rôle d'intermédiaires entre les réfugiés et les autorités villageoises. Cette organisation ethno-communautaire facilite d'abord la gestion de l'accueil, mais peut aussi engendrer des tensions dues à la coexistence de plusieurs logiques d'autorité dans un même espace. Les difficultés d'administration et de contrôle relevées par les autorités villageoises relèvent moins d'un rejet de la présence des réfugiés que de l'inadéquation des outils institutionnels disponibles pour accompagner une réalité sociale d'une complexité inédite.

3. Discussion

3.1. *L'hospitalité communautaire en contexte humanitaire : entre héritage normatif et gouvernance pratique de l'asile*

Les résultats invitent à situer les pratiques d'accueil observées dans la sous-préfecture de Sikolo par rapport aux travaux sur l'hospitalité en contexte humanitaire. Dans les sociétés africaines, l'étranger est une figure centrale et un opérateur symbolique qui organisent les rapports entre autochtones et étrangers autour d'un régime de droits et d'obligations réciproques. En situation d'urgence humanitaire, les principes et les fondements de l'hospitalité ordinaire sont renforcés par l'économie morale de la « vie nue », du « sinistré », du « sans-abris », qui mobilise des ressources morales pour répondre à la souffrance de « l'étranger qui vient » vulnérabilisé. Dans le contexte ivoirien, l'afflux de réfugiés sahéliens a suscité cette économie morale communautaire, amenant les autorités coutumières à activer un répertoire normatif d'hospitalité sans attendre une injonction institutionnelle. En réalité, l'hospitalité envers l'étranger découle principalement d'un désir protéger mais également de renforcer les liens sociaux. C'est pourquoi accueillir implique d'établir des normes de coexistence et des limites, perméables ou imperméables, entre l'intérieur et l'extérieur (M. Agier, 2012, 2013 ; B. Boudou,

L'hospitalité communautaire en contexte humanitaire : logiques communautaires et enjeux sécuritaires de l'accueil des réfugiés sahéliens dans la sous-préfecture de Sikolo (nord-Cote d'Ivoire) 2012 ; C. Binet-Montandon, 2004). Cette approche constructiviste donne à voir comment les pratiques d'hospitalité à Sikolo concourent à la (re)définition des identités communautaires dans le cadre de l'afflux de réfugiés. Simultanément, l'approche proposée par B. Boudou (2026), distinguant, parmi les logiques qui régulent de ce point de vue la rencontre, la fraternité, l'hospitalité et la solidarité, permet de mieux qualifier les ressorts de l'accueil constaté. S'agit-il d'un geste de fraternité éthique ou religieuse, d'une hospitalité au sens classique fondée sur l'asymétrie hôte/invité, d'une solidarité basée sur des intérêts convergents face à une crise commune ? À Sikolo, ces trois registres coexistent et s'articulent de manière variable selon les acteurs et les situations, ce qui invite à ne pas réduire l'hospitalité communautaire à une seule logique. D'ailleurs, dans les sociétés agropastorales de l'Afrique de l'Ouest, la mobilité est une « stratégie d'adaptation » propre aux structures sociales, en ce sens que la possibilité d'accueillir s'arrime à la possibilité de partir (J.-P. Chauveau et *al.*, ; J.-P. Chauveau et J.-P. Dozon, 1988, T. Samaké, 2025). Cette « civilisation de la mobilité » inspire les pratiques d'accueil que nous avons observées à Petit-Koumbala et à Lawa-Carrefour. Les communautés rurales du Nord ivoirien ne perçoivent pas les déplacés comme des « envahisseurs », mais comme des figures familières d'une mobilité partagée, même si la brutalité du déplacement forcé introduit une rupture qualitative dans ce continuum de la mobilité ordinaire.

J.-P. Chauveau (2007), à propos de l'institution du tutorat dans les zones forestières, met en relief la centralité de la notion de « tuteur » dans la gestion de l'altérité. Le tuteur ne se borne pas au rôle d'hôte. Il est garant social, traducteur culturel et médiateur politique dont la légitimité repose sur sa capacité à assurer la connexion entre l'étranger et la communauté. Les observations recueillies sur le terrain à Sikolo montrent que cette institution est toujours vivante et opère actuellement, que ce soit à travers l'intervention d'un chef de communauté mossi orientant un réfugié vers le chef de village, ou d'un migrant de longue date servant de garant pour ses compatriotes nouvellement arrivés. Ainsi, le tuteur communautaire est l'épine dorsale d'un dispositif d'accueil informel, structuré et efficace, que le dispositif humanitaire institutionnel ne saurait reproduire ni remplacer.

Le fait qu'on observe ici la coexistence d'un dispositif humanitaire formel et de pratiques d'accueil informelles peut être analysé à la lumière des modes de gouvernance pratique de J.-P. Olivier de Sardan (2009). La gouvernance de l'assistance humanitaire n'est pas l'affaire des institutions humanitaires seules. Elle fait intervenir dans la pratique des acteurs aux légitimités différentes, qui se chevauchent parfois dans l'élan de prise en charge des réfugiés. Les pratiques locales d'hospitalité qui se déploient dans les interstices ou en marge du dispositif étatique, ne sont pas contre le gouvernement humanitaire, mais sont des réponses à ses limites. Dans les villages de Sikolo, les autorités coutumières et les communautés rurales n'ont pas l'intention de remplacer l'État. Elles combinent un

L'hospitalité communautaire en contexte humanitaire : logiques communautaires et enjeux sécuritaires de l'accueil des réfugiés sahéliens dans la sous-préfecture de Sikolo (nord-Cote d'Ivoire) vide laissé par l'État, faute de moyens et de présence locale suffisante. En Afrique en général, le champ humanitaire est régulièrement traversé par des dynamiques de pouvoir que les dispositifs institutionnels ont du mal à saisir et encore moins à intégrer. La gouvernance de l'asile ne se limite pas aux camps, aux enregistrements et aux distributions de vivres. Elle comprend des pratiques coutumières d'attributions de terres, des mécanismes de tutelle ethnique, des protocoles d'accueil ritualisés qui fonctionnent de manière autonome et précèdent, dans le temps comme dans l'espace social, toute intervention humanitaire. Ignorer ces pratiques revient à produire une gouvernance partielle, incapable d'appréhender la totalité du fait humanitaire.

3.2. Terres, ressources et conflictualité latente : les limites structurelles à l'hospitalité

La dimension temporelle de l'accueil est un autre angle d'analyse important. En effet, l'hospitalité ne se joue pas uniquement à l'instant de l'arrivée, mais dans la durée. Ce qui était apprécié comme un accueil provisoire devient, avec le temps, une cohabitation durable, pouvant aboutir parfois à la mésentente ou au rejet. Dans l'accueil, la temporalité est centrale et elle est perceptible à Sikolo, où les réfugiés burkinabés sont désormais présents dans la longue durée. La question foncière, notamment, l'interdiction des cultures pérennes, l'attention portée aux droits d'usage, ne saurait se dissocier de cette dimension temporelle. Elle n'est pas spécifique à la situation d'asile, mais cette dernière, malgré la précarité qu'elle induit, ne l'a pas non plus modifié. C'est même en raison du fait que la présence des réfugiés pourrait ne pas être aussi brève que suggérée initialement que les autorités coutumières et les chefs de terre réitèrent les restrictions et accentuent les précautions foncières. La littérature sur le foncier rural ivoirien et principalement les mutations du tutorat, nous renseigne suffisamment. Elle illustre en Afrique de l'Ouest comment la relation de tutorat dans les milieux paysans, institution par excellence d'accueil, porte en elle les germes du conflit lorsque la durée du séjour de l'étranger dépasse ce que le tuteur avait consenti au départ, et lorsque les droits d'usage accordés sont progressivement réinterprétés comme des droits de propriété par leurs bénéficiaires (A. Babo, 2012 ; A. Babo et Y. Droz, 2008 ; J.-P. Chauveau, 2000).

Sans doute la question foncière est-elle le point de tension le plus structurant dans les relations entre communautés d'accueil et réfugiés dans la sous-préfecture de Sikolo. Autour du foncier rural, les conflits s'inscrivent dans des dynamiques longues de négociation et de recomposition des droits fonciers, dans lesquelles l'accueil d'étrangers joue un rôle ambigu. La cession de terres aux étrangers est, d'une part, un vecteur d'alliance et de prestige des détenteurs de droits coutumiers. D'autre part, elle génère une compétition latente susceptible d'être explosive lorsque les ressources se raréfient ou lorsque la durée du séjour de l'étranger dépasse les attentes initiales.

L'hospitalité communautaire en contexte humanitaire : logiques communautaires et enjeux sécuritaires de l'accueil des réfugiés sahéliens dans la sous-préfecture de Sikolo (nord-Cote d'Ivoire)

Le contexte foncier ivoirien est marqué depuis des années par un processus de sécurisation foncière devant aboutir à la délimitation des territoires villageois, à la délivrance de certificat foncier et de titre foncier. Dans les zones forestières, ce processus est particulièrement tendu entre les autochtones et leurs étrangers qui se disputent la propriété foncière. Dans le Nord, les tensions sont généralement moins retentissantes que celles des zones forestières. Cela ne veut pourtant pas dire qu'elles n'existent pas. À la faveur de la délimitation des territoires villageois, de nombreux conflits opposent des villages entre eux, des chefs de terre entre eux et des chefs de terre et des familles autochtones bénéficiaires de cessions foncières. Le processus de sécurisation foncière en cours génère donc des formes de conflictualité diffuse qui ne se réduisent ni aux conflits interethniques classiques ni aux antagonismes entre autochtones et étrangers. Il s'agit souvent de tensions multidimensionnelles, où se mêlent compétitions pour les ressources, des refus d'allégeance, des suspicions identitaires et reconfigurations des hiérarchies sociales locales. La prohibition des cultures pérennes imposée aux réfugiés par les autorités coutumières doit être comprise dans ce contexte. Il ne s'agit pas simplement d'une mesure d'hospitalité conditionnelle, mais de la traduction normative d'une vigilance foncière renforcée par l'expérience des cessions antérieures.

Dans la sous-préfecture de Sikolo, la présence de réfugiés sahéliens, dont certains sont originaires de régions où opèrent des groupes armés extrémistes introduit une variable sécuritaire que les autorités coutumières ne peuvent pas ignorer, même si elles s'en défendent, quelques fois, dans leurs discours publics.

3.3. La dimension sécuritaire de l'accueil : entre solidarité et méfiance

La dimension sécuritaire de l'accueil mérite enfin d'être examinée. Face à l'insécurité, les communautés ne renoncent pas à l'hospitalité comme valeur. Seulement, elles en reconfigurent les modalités en introduisant des formes de surveillance, de tri et de conditionnalité qui n'existaient pas dans les situations de mobilité ordinaire. Cette reconfiguration prend notamment la forme d'une responsabilisation des tuteurs ethniques, tenus de « répondre » de leurs protégés devant le chef de village (T. Samaké, 2025). Ce mécanisme illustre la question de la « place » accordée à ceux qui n'en ont pas. L'hospitalité concède un espace, mais un espace toujours délimité, surveillé, révoquant, une place au sens spatial et social du terme, dont la précarité dit quelque chose d'essentiel sur les limites structurelles de l'accueil communautaire en contexte d'insécurité (O. Lazzarotti, 2019).

Le contexte sécuritaire de la sous-préfecture de Sikolo, marquée par l'attaque de juin 2020 contre le poste militaire de Kafolo (un village de la sous-préfecture de Sikolo) confère à l'accueil des réfugiés une dimension que l'on ne retrouve pas dans les zones éloignées des fronts de violence. En temps de conflit, les zones frontalières sont des espaces de porosité sociale et de vulnérabilité sécuritaire prononcée, dans lesquels les flux migratoires et les circulations de combattants se superposent de manière difficilement distinguable pour les acteurs locaux (Calas, 2011). La sous-

L'hospitalité communautaire en contexte humanitaire : logiques communautaires et enjeux sécuritaires de l'accueil des réfugiés sahéliens dans la sous-préfecture de Sikolo (nord-Cote d'Ivoire) préfecture de Sikolo se trouve dans une situation analogue. Les chefs de famille, les présidents de jeunes et les autorités coutumières sont confrontés à la nécessité de distinguer le réfugié en quête de protection du combattant en transit, sans toutefois disposer des moyens d'investigation adéquats ni de la légitimité formelle pour effectuer ce tri.

Cette incapacité à distinguer avec certitude les « vrais » réfugiés des acteurs potentiellement dangereux nourrit une suspicion diffuse à l'égard des arrivants, notamment des hommes seuls en âge de combattre. En fait, en raison de la porosité des frontières et de la proximité supposée entre les Peuls et les terroristes, la figure du réfugié se confond, dans l'imaginaire des populations d'accueil, avec celle du porteur de violence. Si cette stigmatisation ne se traduit pas, par des refus d'accueil ou des violences ouvertes, elle se manifeste par des pratiques de surveillance informelle. De ce fait, la diffusion transfrontalière des violences oblige les tuteurs à intégrer une logique sécuritaire dans leurs pratiques communautaires d'accueil. Pour cette raison, les autorités coutumières de Sikolo sont plus que des gestionnaires de la cohésion sociale locale. Elles deviennent aussi, des acteurs de la sécurité régionale, sans en avoir les moyens ni la formation. Ce glissement de rôle peut être porteur de tensions et recommande une attention soutenue de la part des acteurs institutionnels humanitaires. L'accueil des réfugiés dans les campements de Sikolo produit une mise en marge sociale et spatiale que les acteurs communautaires ne contrôlent pas. L'éloignement des sites d'accueil des centres villageois, les mobilités locales des réfugiés vers les sites d'orpillage, et l'incertitude juridique liée à l'absence d'enregistrement formel sont des facteurs qui maintiennent, certes, les réfugiés dans une position de vulnérabilité, mais, dans le même temps, les soustraient du contrôle des tuteurs communautaires.

Conclusion

Cet article sur l'accueil communautaire des réfugiés sahéliens dans la sous-préfecture de Sikolo, au Nord de la Côte d'Ivoire, s'est appuyé sur une démarche ethnographique privilégiant l'entretien semi-directif. Il a cherché à restituer les logiques sociales, normatives et politiques qui président à une forme de gouvernance de l'asile en marge des institutions humanitaires et de l'État. Il a dégagé également les enjeux sécuritaires liés à une telle pratique.

On retient que l'hospitalité communautaire n'est pas une pratique spontanée ou désordonnée. Elle est structurée par un ensemble de principes normatifs et de protocoles d'accueil codifiés, enracinés dans une conception de l'altérité propre aux sociétés ivoiriennes. L'étranger, dans ces sociétés, n'est pas a priori une menace. Il est une figure structurante de l'ordre social, dont l'accueil fonde et consolide le prestige de la communauté hôte. La crise sahélienne a mis à l'épreuve cette éthique de l'hospitalité sans toutefois la réduire à néant. Elle a mis en évidence les limites structurelles d'un système d'accueil fondé sur des ressources communautaires limitées, face à un afflux de personnes déplacées d'une ampleur inédite.

L'hospitalité communautaire en contexte humanitaire : logiques communautaires et enjeux sécuritaires de l'accueil des réfugiés sahéliens dans la sous-préfecture de Sikolo (nord-Cote d'Ivoire)
Par ailleurs, les modalités concrètes de l'accueil révèlent un dispositif communautaire pragmatique. L'accueil familial par les réseaux de parenté transfrontalière, la tutelle ethnique assurée par les chefs de communauté, la cession de terres vivrières par les chefs de terre constituent un filet de sécurité communautaire qui prend en charge une proportion considérable de réfugiés en dehors de tout dispositif institutionnel.

Cependant, il revient aux acteurs institutionnels d'anticiper les tensions et les risques que génère cet accueil communautaire. Dans les communautés, la compétition foncière latente, la suspicion sécuritaire vis-à-vis des arrivants, la fragilisation des ménages hôtes, les difficultés d'administration et de contrôle des populations non enregistrées sont des dimensions qui, si elles ne sont pas prises en compte, peuvent éroder les ressources de l'hospitalité et transformer un accueil initialement généreux en terrain de conflictualité durable. La mobilité des réfugiés vers les sites d'orpillage, la réduction des aides financières aux réfugiés enregistrés, la pression croissante sur les ressources en eau et les terres sont ces signaux d'alerte qui méritent une attention urgente de la part des acteurs institutionnels.

En définitive, la gouvernance communautaire de l'asile dans la sous-préfecture de Sikolo illustre, dans sa complexité et ses tensions, la vitalité des sociétés rurales africaines face aux crises humanitaires. Elle rappelle que la capacité d'accueil n'est pas une donnée naturelle ou immuable : elle se construit, se négocie et s'use. Préserver et consolider cette capacité est une responsabilité partagée entre les communautés elles-mêmes, l'État ivoirien et la communauté internationale. C'est à cette condition que l'hospitalité du Nord ivoirien pourra continuer à jouer, dans un contexte régional durablement fragilisé, le rôle de rempart humain qu'elle assume aujourd'hui au prix d'efforts considérables et souvent invisibles.

Bibliographie

- AGIER Michel, 2006, « Protéger les sans-État ou contrôler les indésirables : où en est le HCR ? », *Politique africaine*, vol.103, n° 3, p. 101-105.
- AGIER Michel, 2012, « Penser le sujet, observer la frontière. Le décentrement de l'anthropologie », *L'Homme*, vol. 203-204, no 3, p. 51-75.
- AGIER Michel, 2013, *La condition cosmopolite. L'anthropologie à l'épreuve du piège identitaire*, Paris, La Découverte, 216p.
- BABO Alfred, 2012, « L'étranger à travers le prisme de l'ivoirité en Côte d'Ivoire : retour sur des regards nouveaux », *Migrations Société*, vol.144, n° 6, p. 99-120.
- BABO Alfred et DROZ Yvan 2008, « Conflits fonciers. De l'ethnie à la nation. Rapports interethniques et « ivoirité » dans le sud-ouest de la Côte-d'Ivoire », *Cahiers d'études africaines*, vol.192, n° 4, p. 741-764.
- BENSUSSAN Gérard, 2016, « Difficile hospitalité. Entre éthique, droit et politique », *Cités*, vol. 68, no 4, p. 15-32.

- L'hospitalité communautaire en contexte humanitaire : logiques communautaires et enjeux sécuritaires de l'accueil des réfugiés sahéliens dans la sous-préfecture de Sikolo (nord-Cote d'Ivoire)*
BINET-MONTANDON Christiane, 2004, « Accueil. Une construction du lien social », dans Alain Montandon. (dir.), *Le livre de l'hospitalité – Accueil de l'étranger dans l'histoire et les cultures*, Paris, Bayard.
- BOUDOU Benjamin, 2012, « Éléments pour une anthropologie politique de l'hospitalité », *Revue du MAUSS*, vol.40, n° 2, p. 267-284.
- BOUDOU Benjamin, 2016, « Au nom de l'hospitalité : les enjeux d'une rhétorique morale en politique », *Cités*, vol. 68, n° 4, p. 33-48.
- BOUDOU Benjamin, 2019, « De la visite à la représentation : poursuivre le projet cosmopolitique », *Lignes*, vol.60, n° 3, p. 149-162.
- BOUDOU, Benjamin, 2026, « Quelles valeurs aux frontières ? Distinguer et articuler fraternité, hospitalité et solidarité », *Mondes & Migrations* [En ligne], 1353 | 2026, mis en ligne le 01 avril 2026, consulté le 13 avril 2026. DOI: <https://doi.org/10.4000/161g5>
- BRUGÈRE Fabienne et LE BLANC Guillaume, 2018. « Le courage de l'hospitalité. Introduction », *Esprit*, 7, p. 49-53.
- BRUGERE Fabienne, 2026, « Pour une hospitalité cosmopolitique sensible. L'autre concret », *Mondes & Migrations* [En ligne], 1353 | 2026, mis en ligne le 01 avril 2026, consulté le 13 avril 2026. DOI: <https://doi.org/10.4000/161g7>
- CALAS Bernard, 2011, « Introduction à une géographie des conflits... en Afrique », *Les Cahiers d'Outre-Mer* [En ligne], n°255, DOI : <https://doi.org/10.4000/com.6263>
- CHAUVEAU Jean-Pierre, 2007, « Transferts fonciers et relations de tutorat en Afrique de l'Ouest. Evolution et enjeux actuels d'une institution coutumière ». *Journal des Sciences sociales*, n° 4, p. 7-32
- CHAUVEAU Jean-Pierre, JACOB Jean-Pierre et LE MEUR Pierre-Yves, 2004, « L'organisation de la mobilité dans les sociétés rurales du Sud », *Autrepart*, n° 30, p 3-23
- CHAUVEAU Jean-Pierre, 2000, « Question foncière et construction nationale en Côte d'Ivoire. Les enjeux silencieux d'un coup d'État », *Politique africaine*, vol.78, n°2, p. 94-125.
- CHAUVEAU Jean-Pierre, 1997, « Jeu foncier, institutions d'accès à la ressource et usage de la ressource : une étude de cas dans le centre-ouest ivoirien », In Contamin Bernard et Harris Memel-Fotê. *Le modèle ivoirien en questions : crises, ajustements, recompositions*, Paris, Karthala ; ORSTOM, p. 325-360.
- CHAUVEAU Jean-Pierre et DOZON Jean-Pierre, 1988, « Ethnies et Etat en Côte d'Ivoire » *Revue française de science politique*, vol.38, n° 5, p. 732-747.
- DE SARDAN Jean-Pierre Olivier. 2009, « Les huit modes de gouvernance locale en Afrique de l'Ouest », *Etudes et Travaux du Lasdel*, n°79

- L'hospitalité communautaire en contexte humanitaire : logiques communautaires et enjeux sécuritaires de l'accueil des réfugiés sahéliens dans la sous-préfecture de Sikolo (nord-Cote d'Ivoire)*
 DUFOURMANTELLE Anne, 2012, « L'hospitalité, une valeur universelle ? »
Insistance, vol.8, n° 2, p. 57-62.
- FAYE Anne Béatrice, 2020, « Refonder l'hospitalité du migrant sur les trois pierres d'assise du foyer africain : l'accueil, la famille et la solidarité ». *Science et Esprit*, n°72(3), p.325-336. <https://doi.org/10.7202/1071160ar>
- GEMENNE François, 2016, « Ouvrir les frontières, une question de souveraineté », *Cités*, vol.68, n° 4, p. 49-60.
- GODBOUT Jacques T., 2019, « Recevoir, c'est donner », *Revue du MAUSS*, vol.53, n°1, p. 159-174.
- GRARD Marie-Aleth, 2019, « Hospitalité et grande pauvreté ». *Diversité*, 196, n° 1 p. 78-80. <https://doi.org/10.3406/diver.2019.4844>.
- GRASSI Marie-Claire, 2001, « Pour une histoire de l'hospitalité », *Littératures*, p.27-40. http://www.persee.fr/doc/pubp_1242-7888_2001_act_33_1_2868
- HOCART Arthur Maurice, 2019, « Les lois sacrées de l'hospitalité », *Revue du MAUSS*, vol.53, n°1, p. 81-88.
- LANS Morgan, 2019, « Les politiques d'intégration : une hospitalité "sous conditions" ». *Diversité* 196, n° 1, p. 106-11 <https://doi.org/10.3406/diver.2019.4857>
- LATENDRESSE Simon, 2022, « L'hospitalité à l'ère des migrations de masse, ou comment sortir (enfin) de la biopolitique ? », *Revue de l'Institut de Sociologie*, [En ligne], 91 | 2021-2022, DOI: <https://doi.org/10.4000/13pfu>
- LAZZAROTTI Olivier, 2019, « Hospitalité : quelle place pour ceux qui n'en ont pas ? » *Diversité* 196, n° 1, p.54-58. <https://doi.org/10.3406/diver.2019.4837>.
- LE BLANC Guillaume et BRUGÈRE Fabienne, 2018, *La fin de l'hospitalité. L'Europe, terre d'asile ?* Paris, Flammarion, 240p.
- LE BLANC Guillaume, 2011, « Politiques de l'hospitalité », *Cités*, vol. 46, n° 2, p. 87-97.
- LEJEUNE Catherine et SCHMOLL Camille, 2026, « L'hospitalité en actes », *Mondes & Migrations* [En ligne], DOI: <https://doi.org/10.4000/161gd>
- MÉTRAUX Jean-Claude, 2019, « L'heure est peut-être arrivée de créer des "communautés transitionnelles" », *Revue du MAUSS*, 53, 1, p. 323-339.
- MILET Jean-Paul, 2019, « L'hospitalité d'après l'hospitalité », *Lignes*, vol. 60, n°3, p. 51-75.
- MILON Alain, 2001, « L'étranger dans la figure de l'hospitalité : rôle et place d'une anthropologie pragmatique », *Littératures*, p. 41-49, http://www.persee.fr/doc/pubp_1242-7888_2001_act_33_1_2869
- NOUSS Alexis, 2019, « Portrait du migrant en arrivant ou le migrant comme sujet politique ». *Lignes*, vol.60, n°3, p. 77-90.

- L'hospitalité communautaire en contexte humanitaire : logiques communautaires et enjeux sécuritaires de l'accueil des réfugiés sahéliens dans la sous-préfecture de Sikolo (nord-Cote d'Ivoire)*
- SAMAKE Thérèse 2025, « Hospitalité africaine face à l'insécurité : entre héritage culturel et impératifs de protection », Revue SAHEL/GATES, p.436-466.
- SAUGE André, 2019, « L'hospitalité : une institution particulière, une exigence universelle », Revue du MAUSS vol.53, n°1, p. 89-105.
- SAUTTER Gilles, 1980, « Migrations, société et développement en pays Mossi », Cahiers d'études africaines, vol.20, n° 79, p. 215-253

LE 3 MAI 2025 DE KOFFI N'DANOU : UNE REPRÉSENTATION DES INQUIÉTUDES LIÉES AUX AVANCÉES TECHNOLOGIQUES ET AUX DÉRIVES SOCIALES

Komi Seexonam AMEWU

Université de Lomé (Togo), Département de Lettres modernes

seexonam@yahoo.fr

Résumé

Depuis la révolution industrielle occidentale au XIXe siècle, l'humanité ne cesse de connaître des avancées scientifiques et technologiques considérables. De nombreuses découvertes, qui modifient substantiellement l'existence humaine, sont les résultats de ces avancées qui suscitent constamment des interrogations. Ainsi, à travers diverses œuvres littéraires, une forme de procès de la science mettant en relief les bienfaits et les méfaits liés à ces découvertes est perceptible. Le dramaturge togolais Koffi N'danou se situe dans cette perspective avec sa pièce de théâtre *Le 3 mai 2025* qui est

Summary

Since the Western industrial revolution in the 19th century, humanity has continued to experience considerable scientific and technological advances. Many discoveries, which substantially modify human existence, are the results of these advances which constantly raise questions. Thus, through various literary works, a form of scientific trial highlighting the benefits and harms linked to these discoveries is perceptible. The Togolese playwright Koffi N'danou places himself in this perspective with his play *Le 3 mai 2025* which is the expression of a pessimism

Introduction

La science et la technologie ont atteint actuellement des dimensions incommensurables. En effet, les multiples découvertes, qui sont leurs émanations, ont contribué à modifier foncièrement l'existence humaine dans plusieurs

l'expression d'un pessimisme relatif à ces avancées et qui de surcroît constitue une représentation des dérives sociales actuelles qu'on peut leur imputer ou non. Notre objectif, à travers cet article, est d'analyser, grâce à la théorie de la représentation et à l'approche sociocritique, ces aspects tout en n'oubliant pas de relever les pistes de solutions que l'auteur lui-même propose. Il apparaît, dans notre étude, que l'humanité a intérêt à vite se ressaisir, si elle ne veut pas connaître une disparition totale.

Mots clés : *représentation, technoscience, dérives sociales, inquiétudes, sociocritique.*

relating to these advances and which moreover constitutes a representation of the current social deviations that can be, or not, imputed to them. Our objective, through this article, is to analyze, thanks to the theory of representation and the sociocritical approach, these aspects while not forgetting to note the possible solutions that the author himself proposes. It appears, in our study, that humanity has an interest in quickly getting its act together, if it does not want to experience total disappearance.

Key words : *representation, technoscience, social deviations, concerns, sociocriticism.*

domaines. Toutefois, il s'est avéré que le motif fondamental qui justifie leur avènement, et qui est celui de rendre cette existence plus agréable, n'est pas toujours respecté. En réalité, la science et la technologie s'apparentent à un couteau à double tranchant. De la même manière qu'elles contribuent au bonheur des hommes, elles sont aussi à l'origine de certains de leurs malheurs.

Eu égard à l'importance sans cesse croissante que prend cette situation dans l'évolution des hommes, certains écrivains ont cru bon, dans leurs œuvres, de thématiser le procès de la science en attirant l'attention des uns et des autres sur le fait qu'au-delà du satisfecit qu'ils pourraient lui accorder, ils ne sont pas à l'abri des dangers qu'elle provoque. C'est le cas des œuvres dramatiques telles que *Conscience de tracteur* de S. L. Tansi et *Les convives de maison Sapézo* de S. E. K. Liazéré. Dans *Conscience de tracteur*, S. L. Tansi nous présente un vieux savant de 95 ans qui pointe un doigt accusateur vers les découvertes scientifiques et techniques à l'occidentale. Selon ce vieux, elles constituent des espoirs ratés en ce qu'elles sont une source de perversion. Dans cette logique, il condamne la civilisation occidentale, promotrice de cette technoscience : « (...) valeurs occidentales, (...), vous vous en irez (...) dormir sous la titanesque rame de l'histoire » (S. L. Tansi, 1979, p.23). Malheureusement, sa tentative de trouver une alternative à cette science, grâce à ses 60 ans de recherches assidues, a conduit à une situation ingérable plongeant le lecteur-spectateur dans une ambiance apocalyptique où il s'agit de mort mystérieuse d'hommes et de disparition imprévisible de leurs corps. Dans *Les convives de maison Sapézo*, S. E. K. Liazéré nous présente une autre situation ingérable à imputer aux découvertes scientifiques et technologiques. En effet, le docteur Sapézo, qui a réussi la fabrication d'un robot humain grâce à la transplantation d'un cerveau, est loin de douter que son invention deviendra un cauchemar pour lui et ses collègues venus l'apprécier. La débandade sur scène était totale, lorsque cette machine se rebelle contre son créateur et s'attaque aux invités qui cherchent désespérément à sauver leur peau. Ces deux exemples sont révélateurs des situations lamentables, difficilement gérables, que créent parfois la science et la technologie en plongeant les humains dans le désarroi et la désolation.

L'aspect destructeur et inquiétant de la science et de la technologie est aussi la matière principale de la pièce de théâtre *Le 3 mai 2025* de K. N'danou qui, au-delà des questions liées à l'environnement et aux maladies provoquées, met en relief les dérives sociales qui agitent l'actualité mondiale. Les interrogations suivantes méritent donc d'être élucidées : Que reproche concrètement le dramaturge togolais à la science et à la technologie ? Quelles dérives sociales relève-t-il précisément ? Ses inquiétudes sont-elles justifiées ? Quelles solutions préconise-t-il ? Trois hypothèses sous-tendent ce questionnement. D'abord, K. Ndanou exprime un pessimisme selon lequel la pratique scientifique et technologique, telle qu'elle est orientée aujourd'hui pour assouvir l'insatiabilité et la volonté de domination de l'homme, conduirait l'univers vers sa perte. Ensuite, il ressort de certains propos tenus dans sa pièce que

certaines dérives sociales telles que les dépravations des mœurs poussées, actuellement observées, seraient liées aux avancées technoscientifiques. Enfin, le dramaturge togolais semble proposer, comme remède à la situation, l'adoption d'un comportement équilibrant qui ne remettrait pas totalement en cause les avancées scientifiques et technologiques, mais favoriserait plutôt une vie sociale plus intéressante.

Cette étude s'appuie sur la théorie de la représentation et l'approche sociocritique. Par théorie de la représentation, nous voudrions nous situer dans la logique de J. Bessière (1989, p.309-324) qui, en se référant à R. Macksey (1974) et à I. Watt (1957), trouve que la représentation « reste indissociable du renvoi de l'œuvre à un monde et à une histoire, suivant les rappels usuels des esthétiques du vrai et du vraisemblable et de leurs corrélats – cohérence, visée universaliste ou typique ». Ainsi, pour J. Bessière, ce renvoi est inséparable de l'idée selon laquelle « l'œuvre établit une correspondance avec des objets ou des individus du monde – référence, référent » (p.309). En ce qui concerne l'approche sociocritique, nous nous situons dans la perspective de P. Zima (1985, p.9) qui indique que la sociocritique s'intéresse à la question de savoir comment des problèmes sociaux et des intérêts de groupe sont articulés sur les plans sémantique, syntaxique et narratif.

Trois parties sont à distinguer dans cette analyse : le pessimisme lié aux avancées scientifiques et technologiques, la représentation des dérives sociales et les approches de solution.

1- Le pessimisme lié aux avancées scientifiques et technologiques

Avec les avancées scientifiques et technologiques, les humains semblent trouver le bonheur au vu de certaines facilités qu'elles offrent. Mais eu égard au constat amer relatif à certains de leurs effets, nombreux sont ceux qui se posent la question de savoir si elles peuvent résoudre tous les problèmes de l'homme ou si, au contraire, elles ne viennent pas en ajouter. Ainsi, après l'euphorie de départ liée à ces avancées, le désenchantement s'est vite installé. La joie et la satisfaction font alors place à l'angoisse. Les propos suivants d'H. Bergson (1982, p.338) sont à cet effet révélateurs : « L'humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. » Que font donc la science et la technologie pour provoquer un tel désarroi ? Il faut dire, sans ambages, que la science et la technologie constituent une menace sérieuse pour la planète. Entre autres dangers, la fabrication excessive des armes nucléaires et atomiques menace la paix dans le monde. Les problèmes de déchets toxiques qui sont l'œuvre de la science et de la technologie font qu'on parle de plus en plus de la pollution du sol, des mers, de l'air et surtout de la destruction de la couche d'ozone ; une véritable catastrophe pour le genre humain.

Bien avant K. N'danou avec sa pièce de théâtre *Le 3 mai 2025*, plusieurs auteurs à l'instar de L. de Broglie, P. Langevin, J. Delors et E. Berl ont tiré sur la sonnette d'alarme en ce qui concerne les conséquences néfastes des avancées scientifiques et technologiques. L. de Broglie (1947), dans *Physique et microphysique*, fait remarquer

qu'avec ces progrès, on note l'augmentation du pouvoir de nuire des hommes, puisque ceux-ci disposent désormais des moyens sophistiqués pour répandre la souffrance et la destruction. Dans un article intitulé « La valeur humaine de la science », P. Langevin (1980, p.57-62) soutient qu'il y a danger en ce qui concerne les progrès scientifiques et technologiques car on note un rythme trop accéléré des découvertes. Pour lui, l'humanité court deux dangers liés à son progrès. Le premier, qui est économique, vient du fait que les machines créées causent la surproduction et le chômage et abrutissent ceux qui les utilisent. Le deuxième, qui est militaire, découle de l'énorme capacité que la science a donnée aux moyens de destruction. J. Delors (1996) dit presque la même chose que P. Langevin quand il affirme, dans un rapport à l'UNESCO dont le titre est *L'éducation, un trésor est caché dedans*, que les progrès scientifiques et technologiques n'arrivent pas à garantir le développement humain puisqu'ils agissent négativement sur l'environnement et l'emploi. Selon lui, avec l'accélération actuelle de ces progrès, il est à craindre la raréfaction des ressources naturelles et la destruction ou la perturbation de la nature due aux diverses pollutions ; phénomènes qui seront préjudiciables à la postérité. Il ajoute que la tendance, grâce au progrès technologique, à substituer à l'homme la machine est à l'origine des bouleversements regrettables dans le monde du travail. Ces bouleversements ont pour conséquence principale le chômage ; et l'inégalité qui découle de ce chômage constitue non seulement un problème sérieux dans les sociétés industrielles, mais aussi une menace à la stabilité des pays en développement. E. Berl (1972) constate, pour sa part dans *Le virage*, que l'espèce humaine est en danger parce qu'il a rompu le pacte qui la lie avec la nature en la polluant et en la détruisant. Avec cette rupture, il est à craindre, selon lui, que la terre soit inhabitable pour les hommes et même pour les machines qu'ils créent.

K. N'danou se joint à ces voix pour pourfendre certaines dérives liées à la science et à la technologie. L'expression de son pessimisme concernant ces réalités peut se résumer à l'évocation, dans sa pièce, des dangers actuels et des risques futurs liés à ces découvertes scientifiques et technologiques.

1.1- Les dangers actuels liés aux progrès scientifiques et technologiques

Concernant les dangers actuels liés aux progrès scientifiques et technologiques, le dramaturge togolais, à travers ses personnages, pointe du doigt la disparition de certains métiers à cause du remplacement de l'homme par la machine. Dans sa pièce de théâtre, le Personnage 2 fait l'inventaire des métiers disparus ou en voie de disparition au Personnage 1, surpris désagréablement par les changements sociaux à sa sortie de prison :

Personnage 2.

Il n'y a plus de bûcheron de journaliste papier de bibliothécaire de facteur d'hôtesse de l'air d'employé de restauration de collecteur d'impôts de répartiteur de taxis...

Personnage 1, étonné.

Tout ça n'existe plus ?

Personnage 2.

Et depuis très longtemps

Mais attendez je n'ai pas encore fini

Les agents de voyage les pilotes les agriculteurs bio les agents de services de ménage personnel de cuisine le magasinage le jardinage l'employé de la banque, le secrétaire bureautique... sont tous des métiers qui n'existent plus
Entre tant d'autres métiers encore

Il y a aussi les métiers de l'art qui...¹⁹, (K. N'danou, 2022, p.69-71).

Continuant leur dialogue, les deux personnages évoquent le désintéressement progressif observé en ce qui concerne les livres et insistent sur le cas du théâtre qui « a disparu » selon le Personnage 2. À ce sujet et en se fondant sur l'importance de cet art pour la société, le Personnage 1 trouve que, si cette disparition est actée, « Le monde est bien foutu/ C'est toute l'existence entière qui perd son sens et la vie son goût » (p.73).

Outre la disparition de certains métiers, le dramaturge togolais déplore l'envahissement des médias numériques dont l'exemple le plus patent est l'usage excessif des smartphones qui fait que certains se déconnectent souvent des réalités tangibles. Ainsi, le regard braqué sur leur smartphone, ceux-ci arrivent facilement à négliger leur famille et tous les événements qui se déroulent dans leur entourage. Le Personnage 1 se plaint alors en ces termes :

La réalité est trop difficile qu'il faille se réfugier dans le virtuel

Moi qui ne veux pas vivre ça je dis pauvre humanité

Être trop connecté a déconnecté le monde de la vraie vie

Il ne fait plus du tout beau dehors, (K. N'danou, 2022, p.130).

À ces éléments, vient s'ajouter le cas des maladies qui seraient l'œuvre de ces découvertes scientifiques et technologiques. Le dramaturge togolais insinue que la maladie du Covid 19 qui a endeuillé et bouleversé récemment l'humanité entière serait la résultante de certaines manipulations scientifiques. Par l'entremise du Personnage 2, il met en relief les dégâts que cette maladie a causés dans le monde entier :

(...) Quand il y a quelques années de cela et qu'une maladie appelée la Covid 19 avait secoué le monde entier, les gens ont perdu leur boulot et le chômage a grimpé d'un seul coup mais vraiment grimpé les étudiants parce qu'oubliés ont abandonné les études ils ont abandonné leurs rêves à cause du découragement et de la démotivation pour les salariés le télétravail était vivement encouragé et les réseaux sociaux avaient plus que quadruplé les

¹⁹ Le passage est cité tel qu'il se trouve dans la pièce. L'auteur refuse délibérément de ponctuer son texte. Cette remarque est valable pour tous les extraits de ce texte qui viendront appuyer nos analyses.

écrans étaient devenus nos meilleurs amis nos compagnons nos seuls moyens d'évasion et les relations humaines n'avaient plus aucune importance au bout du vingt-neuvième confinement et de la trente-troisième dose de vaccin quand les masques et les gestes barrières n'avaient pas réussi à arrêter la maladie les idées les plus majestueuses ont vu le jour et ont révolutionné le monde des affaires chacun peut devenir chef d'entreprise et créer son propre réseau avoir ses propres clients et gagner assez d'argent la Covid 19 était un mal pour un bien, (K. N'danou, 2022, p.51).

L'hyperbole raillante « au bout du vingt-neuvième confinement et de la trente-troisième dose de vaccin » est une façon pour le dramaturge de montrer l'incapacité de la science et de la technologie à trouver des solutions adéquates à certains problèmes qu'elles-mêmes créent. Ainsi et à en croire le dramaturge togolais, les hommes de science, dans leur volonté de doter les humains de machines et d'outils capables de les rendre « maîtres et possesseurs de la nature », créent parfois des situations ingérables susceptibles de compromettre l'avenir de l'humanité. Les réflexions suivantes du Personnage 1 sont assez édifiantes en ce qui concerne les inquiétudes et le désarroi que causent parfois la science et la technologie dans le sens de satisfaire la curiosité et l'avidité de l'homme :

« On est une abeille qui s'est posée sur la mauvaise fleur »

Ça s'applique à nous aujourd'hui (...) L'abeille c'est l'humain et la mauvaise fleur représente nos choix de vie le progrès la science le chemin que nous avons décidé de faire de ce monde

Du coup on ne peut pas donner du bon miel

La preuve en est que le monde est devenu ce qu'il est devenu

(...) Nous sommes dans une sorte de compétition

Toujours faire plus aller plus loin aller plus vite vouloir plus grand

Nous sommes devenus des machines vivantes sans cervelle et sans émotion,
(K. N'danou, 2022, p.74-75).

Au-delà de ces dangers actuels, on note dans la pièce de K. N'danou des supputations concernant les risques futurs liés aux progrès scientifiques et technologiques.

1.2- Les supputations concernant les risques futurs liés aux découvertes scientifiques et technologiques

À travers *Le 3 mai 2025*, le dramaturge togolais K. N'danou se projette dans le futur que réservent la science et la technologie à l'humanité. Et il faut dire d'emblée que ce futur n'est pas du tout rose, selon l'auteur togolais. De manière anticipée, il déplore entre autres l'hyperélectronisation future du genre humain qui ferait que les hommes deviendraient des objets, des robots téléguidables et ainsi manipulables à volonté. C'est cette inquiétude qui transparaît dans le dialogue suivant :

Personnage 2.

(...)

Bon la mauvaise nouvelle pour vous c'est qu'il faut au moins avoir un
passeport électronique

Il est implanté directement dans le corps de la personne qui voyage

Et ça je sais que vous ne l'avez pas encore fait

Personnage 1.

Je m'en doutais

Personnage 2.

C'est tout à fait normal

C'est rapide c'est simple c'est efficace

Et c'est ça qui donne également accès à certains services de nos jours
notamment aux services de santé d'assurance et des banques

Personnage 1.

Comme ça tout le monde est hyper connecté et contrôlé même à distance

Ou bien ?, (K. N'danou, 2022, pp.63-64).

En dehors de cette hyperélectronisation probable, le dramaturge togolais imagine
un scénario dans lequel les hommes, dans leur désir de conquérir d'autres planètes,
à l'instar de Mars, courent le risque de contamination accidentelle de part et d'autre
par des virus dévastateurs. Cette inquiétude est celle exprimée par le personnage
Première femme en conversation avec Premier homme :

Première femme.

Admettons que les extraterrestres existent et que l'homme dans sa quête de
les rencontrer nous ramène leur virus infâme

Comment allons-nous survivre à ça ?

Premier homme.

Et la Covid tu crois qu'elle sortait d'où ?

C'est peut-être déjà le cas

Première femme.

Quand je parle de virus infâme

Je fais allusion à un truc qui nous transforme en flaque d'eau potable dans
des souffrances atroces ou quelque chose dans le genre, (K. N'danou, 2022,
p.108-109).

Ainsi, à suivre le dramaturge togolais, l'être humain, avec ses grandes visions
d'aller coloniser d'autres planètes, risque de provoquer une catastrophe qui
pourrait précipiter la disparition totale de l'humanité ; une situation qui mettra
aussi fin à l'aventure scientifique et technologique elle-même. K. N'danou se situe
alors dans l'optique de F. W. Nietzsche (1990, p.259) qui avertit en ces termes : « Plus
vous voudrez accélérer les progrès de la science, plus vite vous anéantirez la science,
de même que dépérit la poule que l'on contraint artificiellement à pondre trop vite
ses œufs ».

Il faut ajouter qu'au-delà de ces aspects destructeurs évoqués, la pièce de théâtre *Le
3 mai 2025* se présente comme une tribune permettant à K. N'danou de mettre en

relief les dérives sociales qui agitent l'actualité mondiale et qui peuvent être imputées aux avancées scientifiques ou non.

2- La représentation des dérives sociales

Ce n'est un secret pour personne que, depuis quelques années, le monde est en pleines mutations. Les réalités changent et avec elles les habitudes. Dans ces mutations, des changements sociaux profonds sont observés. Toutefois, la question qui se pose est de savoir si tous ces changements peuvent être perçus comme source de progrès ou d'évolution positive. Le dramaturge togolais K. N'danou répond à cette interrogation par la négative en insistant sur certains comportements sociaux qu'il considère comme des dérives. Ces dérives sont mises en évidence surtout par le Personnage 1 de sa pièce. Celui-ci, sorti de prison après y avoir passé cinq ans, est surpris par des comportements bizarres qui, selon lui, ne peuvent aucunement contribuer à la bonne marche de la société. Il préfère alors y retourner plutôt que de chercher à s'habituer à ces réalités qui le répugnent. Les dérives sociales qu'il déplore sont de deux ordres : celles qui sont liées aux avancées scientifiques et technologiques et celles qui n'ont pas grand-chose à voir avec elles.

2.1- Les dérives sociales liées aux avancées scientifiques et technologiques

Les avancées scientifiques et technologiques ont indéniablement des répercussions sur la société humaine. Par exemple, grâce aux moyens de communications sophistiqués dont elles dotent les hommes, le monde est devenu un village planétaire où la tendance de plus en plus à une uniformisation des modes de vie est constatée. Cette uniformisation, globalisation ou mondialisation n'est pas toujours une bonne nouvelle, eu égard à certains comportements indécents qui tendent à s'imposer. Le dramaturge togolais déplore surtout certains aspects de l'usage des réseaux sociaux favorisés par les outils technologiques tels que les ordinateurs et les smartphones. Sur ces réseaux sociaux, en effet, la dépravation des mœurs est parfois encouragée à partir d'images choquantes (des filles en habits légers montrant leurs parties érotiques, des scènes de pornographie...) et de propos consacrant la recherche du gain facile en lieu et place de la vertu du travail bien fait. Le Personnage 2, s'adressant au Personnage 1, évoque le cas de ces soi-disant influenceuses qui pullulent sur les réseaux sociaux et qui s'illustrent dans des dérives :

Personnage 2.

(...)

Être influenceurs ou influenceuses pas n'importe lesquels fait entrer de l'argent plus que n'importe quel autre boulot

Ne me dites pas que ça aussi ça vous choque ?

Je ne parle pas de ces influenceuses mangeuses de caca hein non non il ne s'agit pas d'une histoire de Dubaï porta party car oui des influenceuses mangeuses de caca ça a existé

Pour la gloire pour le pouvoir pour la popularité pour l'argent

Personnage 1.

Oui je suis choqué

(...)

Plus besoin d'avoir de grands diplômes mais de devenir un peu plus stupide chaque jour et le tour est joué

Si j'ai bien compris on peut gagner sa vie comme ça

Devenir un millionnaire un milliardaire même, (K. N'danou, 2022, p.50-51).

La remarque du Personnage 1 selon laquelle « Plus besoin d'avoir de grands diplômes mais de devenir un peu plus stupide chaque jour et le tour est joué » est assez édifiante, en ce qui concerne le danger de pourrissement social que court l'humanité si rien n'est fait. Ce danger est d'autant plus palpable que l'imitation de ces soi-disant modèles des réseaux sociaux semble devenir la règle d'or. Ainsi, au moment où le Personnage 1, à sa sortie de prison, est surpris désagréablement de voir « des hommes et des femmes nus qui se baladent les seins à l'air le sexe et la poitrine dehors » (p.24), le personnage 2, habitué des faits, ne s'en émeut guère. Il déclare à cet ex-prisonnier :

Parlez moins fort et ne soyez pas si étonné monsieur

Les choses ont changé depuis

C'est la tolérance totale et l'acceptation de tout maintenant

Et quand je dis tout c'est tout sans aucune exception

Chacun est libre d'être comme il veut de s'habiller comme il le désire

Vous me voyez non vous n'avez qu'à faire pareil si ça vous chante

C'est la liberté, (K. N'danou, 2022, p.24).

À en croire ces personnages, ce libertinage qui semble avoir l'onction des dirigeants est tellement poussé que même les petites filles ne sont pas épargnées. C'est cette situation déplorable que présente le Personnage 2 : « Les temps sont révolus depuis (...) et je peux vous dire qu'une fille de nos jours est très chère son corps sa nudité belle ou pas belle sa beauté sa beauté traître ses faits et gestes ce qu'elle a à offrir au monde sont aujourd'hui des sources génératrices de revenus » (K. N'danou, 2022, p.41). Ainsi, sous l'influence des réseaux sociaux, on assiste de plus en plus à la chosification de la gent féminine.

Un autre aspect social dénoncé dans la pièce de K. N'danou est l'ampleur que prend actuellement la question de l'homosexualité. Même si l'homosexualité ne date pas d'aujourd'hui, il apparaît à l'aune de la pièce *Le 3 mai 2025* qu'elle a pris une autre dimension qui n'est pas étrangère aux avancées scientifiques et technologiques. C'est cette situation que présente le Personnage 2 en ces termes :

(...) Aujourd'hui il suffit d'aller dans un magasin et d'acheter l'ovule d'une femme ou les spermatozoïdes d'un homme

Ça dépend si on est femme ou homme et de venir les féconder chez soi à la maison

Ainsi tu pourras avoir un enfant au bout de quelques mois seulement
(...) C'est surtout pour permettre aux homosexuels d'avoir leurs propres
enfants par leur propre moyen, (K. N'danou, 2022, p.56-58).

Il est, effectivement, à constater que c'est surtout dans certains pays occidentaux où la science et la technologie ont beaucoup évolué que l'homosexualité est encouragée. Des lois sont votées dans ces pays en faveur des homosexuels pour leur permettre, par exemple, de se marier entre eux. Si l'on s'en tient aux propos de ce personnage, ces mariages, qui sont contre-nature, ne devraient pas aboutir à la procréation sans l'aide de la science et de la technologie.

Pour résumer tous les griefs contre les avancées scientifiques et technologiques et les dérives sociales qu'elles induisent, le dramaturge togolais nous fait lire la lettre, adressée au Procureur, que le Personnage 1 (Gadedjisso) a dictée au Personnage 2, son avocat, en vue de lui permettre de retourner en prison. Voici quelques passages de la lettre :

Paris, le 3 mai 2025. Bonjour Monsieur le Procureur. Par la présente, j'ai l'honneur de vous faire part des faits suivants : J'ai reçu M. Gadedjisso que j'avais défendu dans une affaire qui remonte à cinq ans. Il a purgé sa peine et vit en homme libre dans notre Ville depuis près d'une semaine ... Mais je crains que son retour parmi nous ne lui soit pas bénéfique.

Il s'étonne par exemple d'avoir vu les gens se promener nus dans la rue... Il est complètement irrité quand il a appris que les hommes et les animaux peuvent se marier, que des frères et sœurs (s'ils le désirent) peuvent l'être également. Il est maintenant au courant que toutes les drogues sont rendues légales, que celui qui le désire peut toutefois choisir d'aimer quatre ou cinq femmes ou l'inverse, et que les gens qui sont fatigués de la vie peuvent se suicider...

Il s'est rendu compte que les hommes peuvent accoucher de nos jours, que l'humain peut choisir le sexe que doit avoir son enfant avant sa naissance et que ce dernier peut le changer une fois devenu majeur au cas où cela ne lui convient pas... (...) et que les hommes préfèrent coucher avec les robots et faire l'amour aux poupées...

Tout cela rend Gadedjisso triste, ça le révolte et je crains que sa présence parmi nous mette en danger la sécurité de notre quartier... (...), (K. N'danou, 2022, p.77-79).

Ainsi, en dehors des dérives mises en relief plus haut, le dramaturge togolais pointe du doigt, dans cette lettre, la zoophilie, l'inceste, l'excès de drogue, le vagabondage sexuel, la polyandrie, le suicide, l'euthanasie, le changement de sexe par des opérations chirurgicales, la création des poupées sexuelles qui constituent, pour la plupart, des pratiques consacrant la dépravation aggravée des mœurs, observée actuellement dans le monde. Aussi pourra-t-on s'exprimer comme R. Aron (1983, <https://miscellanees.me>) qui écrit dans ses *Mémoires* que « Les événements

du siècle ont dissipé nos illusions : le progrès de la science ne garantit ni le progrès des hommes ni celui des sociétés ».

Au-delà de tout ce qui précède, il faut faire remarquer que certaines dérives sociales signalées dans la pièce de K. N'danou ne peuvent pas être forcément imputées aux progrès de la science et de la technologie.

2.2- Les dérives sociales non liées aux avancées scientifiques et technologiques

Parmi les dérives sociales non imputables aux progrès scientifiques et technologiques, la pièce de théâtre de K. N'danou a beaucoup insisté sur le racisme. C'est d'ailleurs à cause de ce phénomène regrettable que le Personnage 1 s'est retrouvé en prison. Ce phénomène, qui se manifeste par le rejet de l'autre à cause de la couleur de sa peau, a causé beaucoup de dommages surtout aux Africains qui, au cours des périodes d'esclavage et de colonisation, ont subi le mépris des Blancs. Même actuellement, le phénomène peine à disparaître. Les qualificatifs de « sales nègres » dans les bus et les métros, les cris de singe poussés et les bananes jetées à l'encontre des joueurs noirs dans les stades européens sont là pour en témoigner. Ainsi, malgré l'assurance qu'affiche le Personnage 2 de la pièce de K. N'danou en ce qui concerne la disparition de ce phénomène, les indices sont visibles pour prouver plutôt sa persistance. Il faut rappeler que le Personnage 1 était en prison à cause d'une situation de racisme ponctuée par une violence qui débouche finalement sur la mort du raciste. Le rappel des faits qu'il effectue à ce sujet, après cinq bonnes années passées dans une geôle, est assez édifiant :

Personnage 1

(...) Le gars m'a traité de sale nègre j'ai rien répondu

Il a ensuite fait un cri de singe j'ai gardé mon sang-froid

Ma fille qui n'avait que dix ans à l'époque avait voulu savoir ce que ça voulait dire « sale nègre »

Le gars a continué d'insulter ma famille

Il nous a traités de tous les noms

Il a insinué qu'on n'avait pas notre place dans le zoo et qu'on devrait retourner d'où l'on venait

Il s'en est également pris à ma femme et l'a traitée de cochonne

Qui pourrait se taire devant un tel agissement ? (K. N'danou, 2022, p.16)

Dans la bagarre qui s'ensuit, le raciste, qui a voulu jeter la fille du Personnage 1 en pâture aux requins dans le gigantesque aquarium du zoo, s'y est retrouvé lui-même et déchiqueté par ces animaux marins redoutables, avant l'arrivée des secours.

Outre le racisme, le dramaturge togolais, par l'entremise du Personnage 2, déplore l'attitude hypocrite de certains prêtres catholiques qui, malgré leur vœu de chasteté, entretiennent parfois des relations charnelles en cachette. Dans l'assouvissement de leurs appétits charnels, il leur arrive certaines fois, contre les principes religieux, de

cautionner l'adultère en ravissant les femmes d'autrui. Ce personnage 2 se plaint en ces termes :

Je n'ai plus de femme depuis cinq ans déjà

Elle m'a quitté pour un autre homme

Elle m'a quitté pour un prêtre

C'est pour cette raison que j'ai une dent contre l'église catholique, (K. N'danou, 2022, p.55)

Le dernier aspect social que critique le dramaturge togolais dans *Le 3 mai 2025* est l'exagération dans les questions du genre. La propension actuelle à privilégier les droits des femmes, au détriment souvent de ceux des hommes, constitue une source d'inquiétude. On note une forme de surprotection de la gent féminine qui, si on ne prend pas garde, peut constituer une source de déséquilibre social. Cette inquiétude se lit à travers le dialogue suivant extrait de la pièce de K. N'danou :

Premier homme.

C'est juste que ce sujet pour moi devient trop pesant

J'ai l'impression qu'aujourd'hui on ne peut plus rien dire ou rien faire à une femme qui ne soit mal interprété

Deuxième femme.

C'est normal après tout ce que les hommes ont fait subir aux femmes

Le sexisme le patriarcat les violences

On change maintenant les codes c'est tout

C'est la révolution

Deuxième homme.

C'est bien tout ça car depuis mon arrivée ici je vois et comprends mieux les choses

Je les vois de façon différente

Ma mentalité a beaucoup évolué

J'accepte maintenant les choses que je n'acceptais pas avant mais il ne faut pas non plus exagérer (...), (K. N'danou, 2022, p.97).

Ce Deuxième homme, dans la même logique, ajoute : « (...) Je suis d'accord qu'on accorde de l'attention à certaines choses pour rendre la société plus égalitaire mais certains détails n'en valent pas la peine » (p.99). Il faut dire, en effet, que l'égalité des sexes prônée depuis quelques années n'est qu'un leurre. On constate plutôt, à des niveaux divers, des facilités offertes à la gent féminine en vue de sa promotion. Ces facilités dont ne bénéficient pas souvent les hommes font que, dans certaines situations, les deux sexes n'ont pas les mêmes chances de réussite. Dans le sport scolaire comme parfois dans la recherche d'emploi, par exemple, cette inégalité en faveur de la gent féminine est palpable. À en croire le dramaturge togolais, le cas des divorces récurrents consacrant la dislocation des cellules familiales peut être imputé à cette surprotection et à cette promotion de la gent féminine. C'est cette préoccupation que note le Personnage 2 : « À vrai dire plus personne ne se marie de

nos jours depuis que trois mariages sur quatre finissent toujours par un divorce » (p.58).

Il ressort de toutes ces dérives, qu'elles soient imputables ou non aux avancées scientifiques et technologiques, que « Notre société actuelle ne tourne pas rond et qu'on marchait sur la tête » et « On est donc nombreux à se poser des questions et à douter du monde actuel » (K. N'danou, 2022, p.131). La situation est encore d'autant plus préoccupante qu'il est à remarquer une propension à accepter, par suivisme ou par résignation, ces dérives qui gangrènent la société humaine. « On est encore plus nombreux à accepter les pratiques de non-sens qui s'imposent à nous/ Par résignation par incapacité à faire changer les choses/ Par peur de l'échec ou du regard des autres par usure », souligne la Deuxième femme de la pièce à cet effet (p.131). Toutefois, il faut signaler que le dramaturge togolais K. N'danou n'a pas seulement mis en relief les inquiétudes liées à ces dérives sociales et aux avancées scientifiques et technologiques. Il a pris aussi soin de proposer des pistes de solution qui méritent à présent notre attention.

3- Les approches de solution

La société humaine évolue avec ses tares et tout ce qu'elles comportent d'inquiétant. Ainsi, les dérives dont nous avons fait cas tout au long de cette étude constituent une source de préoccupations majeures, en ce que certaines d'entre elles peuvent provoquer l'anéantissement de l'humanité. La recherche des solutions idoines pour pallier ces dérives devient primordiale en ce qui concerne la survie du monde. Face à cette situation, les solutions préconisées par K. N'danou, à travers les interventions de ses personnages, vont des plus irréalistes aux plus réalistes.

La principale solution que nous trouvons irréaliste est celle qui consiste à arrêter les avancées scientifiques et technologiques. Cette solution radicale est celle préconisée par la Première femme qui pointe surtout un doigt accusateur vers les conquêtes spatiales. Elle trouve que « Si déjà on est incapable de protéger la vie sur terre ne pas aller à sa découverte ailleurs est la meilleure chose qu'on puisse faire pour l'émergence de la vie » (p.105). Ainsi, selon elle, rester cantonné à la vie terrestre et chercher à la protéger serait plus indiqué que la volonté d'expansion vers d'autres planètes qui est potentiellement dangereuse pour la communauté humaine. Toutefois ce que semble oublier ce personnage est qu'il est difficile, voire impossible, de mettre fin aux aventures scientifiques et technologiques, en raison de l'insatisfaction et de la curiosité dont fait souvent preuve le genre humain.

Ainsi les autres approches de solution envisagées dans la pièce nous paraissent plus réalistes. Nous notons celle qui consiste à s'adapter aux progrès scientifiques et technologiques. Il s'agit de repenser la société en fonction de cette évolution en ayant un esprit de discernement assez élevé qui pourrait permettre d'écarter au maximum le mal. Le Deuxième homme adhère à cette solution lorsqu'il déclare :

(...) La société tourne rond grâce aux mythes que l'on se raconte entre nous
et grâce au progrès grâce à la révolution

Sans ces choses-là la société ne pourrait pas continuer

La difficulté c'est de comprendre le but de ces révolutions les intégrer puis de jouer avec pour pouvoir les contourner tout en laissant la société avancer gentiment

Si l'on cesse ce qui fait de notre société ce qu'elle est ce n'est qu'en ce moment-là qu'elle s'arrête de tourner rond et c'est la crise

La société a donc besoin de mythes fondateurs des progrès scientifiques techniques et humains pour fonctionner sinon nous tombons dans l'anarchie la vraie anarchie pas celle politique

Et dans ce cas plus rien ne fonctionnera parce que plus personne ne tirera à la même corde

Bref jouons le jeu, (K. N'danou, 2022, p.132-133).

Les autres approches de solution, qui ne sont pas éloignées de celle du Deuxième homme, sont celles préconisées par le Personnage 1 dans ses propos qui clôturent la pièce. Il souligne en substance :

Le monde est en ébullition

Les anges et les anges déchus sont en révolution

Les esprits forts résistent les esprits faibles tombent

Désormais je choisis le juste milieu

De la libération sexuelle jusqu'à l'égalité du genre je choisis le juste milieu

Je choisis le juste milieu devant le plaisir et devant l'adversité

En passant par toutes les autres formes de progrès je choisis le juste milieu

Mais aussi il faut enlever les bandeaux ouvrir grand les yeux sortir respirer replonger dans la lecture

Il faut parler aux amis aux amis perdus de vue aux amis remplacés aux amis oubliés

Il faut renouer avec la famille

Faire du sport ou que sais-je encore

Et abandonnez de ce monde le côté flippant, (K. N'danou, 2022, p.135).

À travers cette intervention, qui résume la vision du dramaturge togolais K. N'danou en vue d'un monde meilleur, il faut retenir les solutions suivantes : choisir le juste milieu, pratiquer la lecture et le sport, renouer avec les amis et la famille et abandonner le côté flippant de ce monde.

Choisir le juste milieu reviendrait à dire qu'il faut jouer à l'équilibriste en prônant la modération par apport à tous les changements qui interviennent. Autrement dit, il ne s'agit ni de les accepter totalement et aveuglément ni de les rejeter radicalement. Il s'agit de prendre en compte ce qui est porteur d'évolution positive et de laisser tomber ce qui est superflu et nuisible. C'est dans ce sens qu'il faut aussi comprendre le conseil selon lequel il faut abandonner de ce monde « le côté flippant », attendu que la frivolité, l'impertinence et l'extravagance n'apportent rien d'intéressant à la communauté humaine.

Quant à la recommandation de pratiquer la lecture et le sport, elle peut être comprise à travers l'expression « un esprit sain dans un corps sain ». En effet, la lecture nourrit l'esprit humain à partir des analyses pertinentes des situations, qui prévalent dans la société, que nous proposent les écrivains. Nous savons, d'ailleurs, que la science a besoin d'une conscience, autrement dit de la morale, pour sa survie et celle de l'humanité. Ce rôle de moralisateur semble dévolu à la littérature qui ne rechigne pas à le jouer. Ainsi, par des analyses logiques, la littérature arrive à prévenir les débordements de la science tout en traçant la voie idéale à suivre. Elle réfléchit en outre sur ses résultats en vue de préconiser des normes de conduite ; ce qui n'est pas étonnant puisque l'une des missions essentielles de l'écrivain est de corriger. La Bruyère, déjà au XVII^e siècle, dans la préface de son œuvre *Les caractères* (1696, p.56, <http://mgotpal.free.fr>), trouve de façon catégorique que la correction des hommes est l'unique fin que l'on doit se proposer en écrivant. La littérature constitue donc la morale de la science. Ainsi, sans l'apport de la littérature, la science aurait pu détruire toute la planète. Le sport, pour ce qui le concerne, intervient dans la mesure où l'esprit sain ne peut s'épanouir que dans un corps sain. Et justement, le sport s'occupe du corps qu'il garde en bonne santé grâce aux divers exercices physiques qui le constituent.

Enfin, le dramaturge togolais, par l'intermédiaire de ce Personnage 1, nous recommande de renouer avec les amis et la famille. Cette proposition de solution, si elle est mise en application, devra nous sortir de l'abrutissement dans lequel nous baignons à cause des moyens modernes de communication. En effet, à cause de la connexion excessive aux réseaux sociaux, la vie familiale et amicale prend un sérieux coup. On se préoccupe plus du virtuel que du réel. La convivialité tend à disparaître, l'éducation des enfants devient défailante. Ainsi, par ce conseil, K. N'danou nous demande de diminuer le virtuel au profit de l'affermissement des rapports humains.

Conclusion

Au terme de cette étude, il convient de dire que la pièce de théâtre *Le 3 mai 2025* constitue un véritable réquisitoire contre certains aspects des avancées technoscientifiques et les dérives sociales observées actuellement dans le monde. Sous la plume du dramaturge togolais K. N'danou, en effet, est perceptible l'expression d'un pessimisme, lié à ces avancées, qui transparaît dans la dénonciation par les personnages de la pièce des dangers tels que la disparition de certains métiers à cause du remplacement de l'homme par la machine, l'envahissement des médias numériques qui fait que certains se déconnectent souvent des réalités tangibles et la provocation de certaines maladies. Ce pessimisme se lit également à travers les supputations des personnages concernant les risques futurs liés à ces progrès scientifiques et technologiques. Dans cette logique, il est à redouter l'hyperélectronisation future du genre humain qui ferait que les hommes deviendraient des objets manipulables à volonté et la

contamination accidentelle par des virus dévastateurs à cause de la conquête d'autres planètes. Outre cela, la pièce de K. N'danou constitue une tribune de dénonciation de certaines dérives sociales imputables ou non à ces avancées technoscientifiques. Elle pointe principalement du doigt la chosification de la gent féminine par les réseaux sociaux, la promotion de l'homosexualité, la zoophilie, l'inceste, l'excès de drogue, le vagabondage sexuel, la polyandrie, le suicide, l'euthanasie, le changement de sexe par des opérations chirurgicales, la création des poupées sexuelles qui consacrent la dépravation aggravée des mœurs dans le monde. En dehors de ces dérives, le dramaturge togolais déplore le racisme persistant, l'hypocrisie de certains hommes religieux et la surprotection de la gent féminine pouvant constituer une source de déséquilibre social. Pour pallier ces dangers et dérives, l'auteur togolais propose essentiellement, comme pistes de solution, l'adaptation des hommes aux progrès scientifiques et technologiques avec discernement, la pratique de la lecture et du sport et le renforcement des liens amicaux et familiaux.

En somme, les inquiétudes de K. N'danou sont, dans leur grand ensemble, justifiées. Sa pièce de théâtre constitue donc un avertissement, un moyen de sensibilisation en ce qui concerne les comportements malsains et les dangers qui guettent l'humanité entière. Il appartient alors à la communauté humaine de faire sienne les approches de solution qu'il préconise afin d'amoindrir les dégâts mis en relief dans cette étude.

Références bibliographiques

- ARON Raymond, 1983, *Mémoires*, Paris, Julliard. En ligne sur <https://miscellanees.me> », Consulté le 11/07/2025 à 10h55.
- BERGSON Henri, 1982, *Deux sources de la morale et de la religion*, Paris, PUF.
- BERL Emmanuel, 1972, *Le virage*, Paris, Gallimard.
- BESSIERE Jean, 1989, « Littérature et représentation », *Théorie littéraire*, Paris, PUF, p.309-324.
- BERTHELOT Marcelin, 1897, *Science et morale*, Paris, Calmann-Lévy, En ligne sur <https://gallica.bnf.fr>, Consulté le 06/07/2024 à 10h03.
- DEBRÉ Robert, 1976, *Ce que je crois*, Paris, Grasset.
- DE BROGLIE Louis, 1947, *Physique et microphysique*, Paris, Albin Michel.
- DELORS Jacques, 1996, *L'éducation, un trésor est caché dedans*, Rapport à l'UNESCO de la Commission internationale sur l'éducation pour le vingt et unième siècle, En ligne sur <https://unesdoc.unesco.org>, Consulté le 17/09/2025 à 09h45.
- GUIRATHE Brigitte, « Théâtre : "Les convives de maison Sapézo", une satire qui interpelle », En ligne sur <https://www.fratmat.info>, Consulté le 30/03/2026 à 17h25.
- LA BRUYÈRE, 1696, *Les Caractères*, En ligne sur <http://mgotpal.free.fr>, Consulté le 15/01/2026 à 11h50.

*Le 3 mai 2025 de Koffi N'danou : une représentation des inquiétudes liées aux avancées
technoscientifiques et aux dérives sociales*

LANGEVIN Paul, 1980, « La valeur humaine de la science », *Raison présente* N°55
(Raisons, rationalités, rationalismes), p.57-62, En ligne sur
<https://www.persee.fr>, Consulté le 13/08/2025 à 09h33.

N'DANOU Koffi, 2022, *Le 3 mai 2025*, Paris, Hello éditions.

NIETZSCHE Friedrich Wilhelm, 1990, *Considération inactuelle I et II et Fragments
posthumes : Été 1872 – Hiver 1873-1874*, Paris, Gallimard.

TANSI Sony Labou, 1979, *Conscience de tracteur*, Dakar/Yaoundé, NEA/CLE.

ZIMA Pierre, 1985, *Manuel de sociocritique*, Paris, Picard.

LA DANSE NDJOBİ DANS LA SOCIÉTÉ MBÉRÉ (MOYEN-CONGO), DE 1940 À 1960

Fiston Gambia
Assistant en histoire contemporaine,
Faculté des lettres, Arts et Sciences Humaines, Université Marien Ngouabi
fistongambi80@gmail.com

Résumé

Entre 1940 et 1960, la danse *Ndjobi* a occupé une place stratégique dans la vie socioculturelle des Mbéré. Durant cette période marquée par la domination coloniale, les recompositions sociales et les premières formes de modernité, le *Ndjobi* s'est progressivement imposé comme un espace privilégié de résistance culturelle, de régulation sociale et de transmission des savoirs ancestraux. Cet article analyse le rôle et les fonctions de la danse *ndjobi* chez les Mbéré durant cette séquence historique, en mettant en évidence ses dimensions initiatique, symbolique et éducative. Il

Abstract

Between 1940 and 1960, *Ndjobi* dance occupied a strategic place in the social, cultural and spiritual organization of the Mbéré. During this period marked by colonial domination, social recompositions, and the first forms of modernity, *Ndjobi* asserted itself as a privileged space of cultural resistance, social regulation and transmission of ancestral knowledge. This article analyzes the role and functions of *Ndjobi* dance among the Mbéré during this

Introduction

La danse traditionnelle *Ndjobi* constitue l'un des piliers majeurs de la vie socioculturelle et spirituelle des Mbéré, peuple d'Afrique centrale. Plus qu'une simple pratique chorégraphique, elle s'inscrit dans un système rituel complexe associant initiation, sacralité et transmission des valeurs. Chez les Mbéré, le *Ndjobi* participe à la construction de l'identité collective et à la continuité des normes sociales, en assurant des devoirs des anciens aux jeunes générations. Vue sous ce prisme, la danse *ndjobi* se donne à comprendre comme un objet historique

montre que, malgré les pressions coloniales et religieuses, le *Ndjobi*, en tant qu'institution magico-religieuse des Ambamba du Gabon et des Mbéré du Congo, a conservé sa centralité dans sa structuration de l'identité collective mbéré, tout en intégrant certaines transformations. L'étude repose sur une approche socio-historique et anthropologique. Elle met en lumière la capacité d'adaptation de cette institution rituelle et son importance dans la préservation du patrimoine culturel immatériel des Mbéré.

Mots-clés : *Culture, Danse, Mbéré, Ndjobi, organisation sociale*

historical sequence, highlighting its initiatory, symbolic and educational dimensions. It shows that, despite colonial and religious pressures, *Ndjobi* retained its centrality in its structuring certain transformations. The study is based on a socio-historical approach. It highlights the adaptability of this ritual institution and its importance in the preservation of the intangible cultural heritage of the Mbéré.

Keywords : *Cultural, Dance, Mbéré, Ndjobi, social organization*

intéressant à questionner pour en saisir la complexité. Comment la danse *Ndjobi* a-t-elle contribué à la préservation de l'ordre social et des valeurs traditionnelles chez les *Mbéré* face aux contraintes coloniales et aux mutations socioculturelles au cours de cette période ?

En effet, la période allant de 1940 à 1960 correspond à une phase charnière de l'histoire des sociétés africaines, marquée par l'intensification de la domination coloniale, l'expansion des missions religieuses et l'émergence de nouvelles formes de sociabilité. Ces dynamiques ont profondément affecté les institutions traditionnelles, longtemps enracinées dans leurs valeurs civilisationnelles. Dans ce contexte particulier, la danse *Ndjobi* se présente comme un observatoire pertinent pour analyser les mécanismes de résistance, d'adaptation et de recomposition culturelle au sein de la société *mbéré*. Et d'ailleurs, cette danse a résisté aux mutations induites par l'introduction du christianisme au Congo. Durant cette période, le *Ndjobi* a fonctionné comme une institution rituelle de résilience, permettant aux *Mbéré* de maintenir leur cohésion sociale et leur identité collective, tout en intégrant des formes de transformation imposées par le contexte historique. L'analyse mobilise une approche socio-historique, anthropologique et symbolique, visant à restituer le sens de la danse *ndjobi* dans le contexte spatio-temporel et à en comprendre la complexité et les fonctions sociales. A travers cette réflexion, l'article entend contribuer à la connaissance scientifique des pratiques culturelles *mbéré* et à la valorisation du patrimoine culturel immatériel africain. Il ne s'agit pas simplement d'une danse, mais d'un système complexe où se croisent religion, pouvoir et mémoire. Pour rendre opérationnel ce projet, des données écrites et orales sur le *Ndjobi* et sa danse ont été collectées, traitées et analysées, selon que l'imposent les sciences historiques. Pour l'essentiel, les documents écrits concoctés et dépouillés ont été consultés à Brazzaville, alors que les enquêtes orales ont été réalisées en pays *mbéré*, dans la zone nord du Congo et à Brazzaville, entre décembre 2025 et février 2026, auprès des détenteurs des traditions autochtones *mbéré*. Les personnes interrogées ont été sélectionnées en fonction de leur connaissance de l'objet d'étude. A ces deux types de source, l'on a associé les documents iconographiques, question de saisir certains non-dits de la danse *Ndjobi*. La moisson faite de toutes ces sources est intéressante, riche et variées, d'autant plus que leur association a permis une meilleure compréhension de la danse *Ndjobi* et ses dimensions rituelles.

V. Ela Ela (2016, p. 34) souligne que la danse exprime la vie, elle est une pulsion vitale et intervient dans des circonstances précises de la vie populaire. Ses instruments n'ont pas pour unique fonction de l'accompagner, mais également peuvent jouer le rôle de régulateur. Pour sa part, V-N. Mengue Me Nlom (2014, p. 37) pense que la danse matérialise la parole énoncée et réalise ses intentions et souhaits. Consacrant sa thèse au *Ndjobi* dans la société *mbéré*, en 2001, R. Goyendzi (2001, p. 188-196) a étudié, entre autres, les chants, les proverbes et les légendes en tant qu'éléments de socialisation dans la sphère institutionnelle du *Ndjobi*. La

chronologie (1972-1992) choisie par cet auteur examine les implications et les dynamiques du Ndjobi en rapport avec les enjeux politiques du Congo. La présente étude s'intéresse plutôt à la danse, pour découvrir d'autres pans culturels du *Ndjobi*, entre 1940 et 1960. Pour ce faire, quatre points constitueront son ossature : la société mbéré et la danse du Ndjobi ; les instruments de la danse *ndjobi* ; l'art chez les Mbéré et les éléments composites de la danse ; la danse *ndjobi*, un trait d'union entre épanouissement de la femme et évolution esthétique due à l'influence du christianisme.

1. Les Mbéré et la danse du Ndjobi

Les Mbéré sont une entité ethnolinguistique qui appartient au complexe ethnique téké, dont la présence est depuis les temps anciens signalée dans les deux États d'Afrique centrale que sont le Gabon et la République du Congo. Au Congo, les Mbéré forment un groupe social compact, bien installé dans la Cuvette-Ouest, un Département situé dans le Nord-Congo. Les Mbéré sont restés fidèles aux rites et à un ensemble d'héritage culturel reçu de leurs ancêtres depuis plusieurs générations. Le Ndjobi, qui participe de leur code moral, intègre un vaste champ de rites religieux et institutionnels dont la finalité est d'assurer l'équilibre de la société. Pour les Mbéré donc, le Ndjobi est un élément de leur identité ; la danse issue de lui étant une étiquette de cette identité qui baigne dans une culture riche, complexe et foisonnante

D'accord avec leur propre vision du monde, les Mbéré estiment que la danse joue un rôle fondamental dans le déroulement des rites traditionnels. Les cérémonies des danses interviennent dans tous aspects de la vie quotidienne de la communauté. Chez les Mbéré, la danse de *Ndjobi* ne s'exécute pas n'importe comment (L. Ebienga, 2025, E.O n°3). Elle a un rythme doux et assez mélodieux, décrit lors de l'exécution un cercle qui s'élargit ou se rétrécit en forme du nombre des acteurs et griots de chaque catégorie de danse (G. Oyenga, 2001, p. 44). Au milieu du cercle se trouvent les animateurs debout à côté des tambouristes. La mélodie des chants mêlée au rythme des battements des mains remplit de joie et d'excitation des danseurs. En effet, les danseurs passent à tour de rôle au milieu du cercle, exhiber quelques pas de danse. La typologie de la danse de *Ndjobi* chez les Mbéré est nécessaire, pour mieux saisir leur connaissance, à travers leurs implications sociales et dont les caractéristiques méritent d'être examinées. Nous retenons par exemple un extrait de l'un des chants de *Ndjobi* chez les Mbéré. La danse, c'est l'art de mouvoir le corps humain constitué d'une suite de mouvements ordonnés, souvent rythmés par la musique (chant et/ou instrument). Elle peut être un art, un rituel ou un divertissement. Elle exprime des idées, des émotions ou raconte une histoire... Le corps passe à l'état d'objet, il sert à exprimer les émotions du danseur à travers ses mouvements, l'art devient le maître du corps. En Afrique, la danse est un élément essentiel du patrimoine culturel immatériel, et l'expression vivante de sa philosophie et la mémoire de son évolution. Par opposition, nous avons des rites,

des pratiques, c'est-à-dire des éléments matériels pouvant être appréhendés comme des choses tangibles ou qui sont liés à leur possession (V. Ela Ela, 2016, p. 34). La danse exprime la vie, elle est une pulsion vitale et intervient dans des circonstances précises de la vie populaire (fêtes agricoles, naissance, mariage, funérailles, réjouissance...). Entre 1940 et 1950 le Ndjobi se diffuse dans plusieurs groupes (Mbéré, Obamba et Kota...), il devient une institution transethnique, s'impose comme un système normatif puissant.

1.2. *Danseurs et danseuses du ndjobi*

L'anthropologie de la danse étudie les danses africaines comme des piliers culturels, sociaux et spirituels, bien au-delà de la simple performance artistique. Les danses rythment les moments clés de la vie d'une société (mariage, naissance, funérailles, etc.). Elles agissent comme un langage de cohésion sociale, un outil de rituel et une expression de l'identité. Les danses ne sont pas de simples divertissements ; elles sont profondément ancrées dans les rituels de passage, l'invocation des ancêtres et les cérémonies religieuses. Très souvent, elles sont appréhendées comme un instrument de renforcement des liens sociaux. Les danses sont souvent pratiquées en groupe. De la sortent, elles structurent le système relationnel et le rôle de l'individu au sein de la communauté. Grâce à la danse, le corps exprime des émotions et des histoires (Ph. Laburthe-Tolra et J-P Warnier, 1993).

Les danseurs sont ceux qui font le spectacle. Il est difficile pour la foule de concevoir les tambours sans danseurs. Le rythme serait monotone. Les danseurs et danseuses cassent la monotonie des tambours et apportent l'éclat de l'exhibition. Observons les femmes d'abord, le pagne de tissu de raphia attaché sur la poitrine et un autre en ceinture autour de la taille. Les hommes, le pagne attaché autour des hanches, un tissu rouge sur la tête, un tissu de raphia en brassard autour du bras. Des gestes facilement comparables aux danses acrobatiques. Le corps qui se tord en élastique, les bras qui partent en avant et qui reviennent dans un mouvement harmonieux, les pieds qui suivent le mouvement et qui comme les bras de l'avant à l'arrière, les épaules qui suivent également le mouvement. Selon la tradition, toute personne est considérée comme bon élément dans la danse quand elle est capable de bouger tout son corps et surtout les épaules dans un mouvement corporel équilibré et harmonieux. Pour E. Opou Mouayini (2019, p.53), danser c'est transmettre aux autres un message qu'on ne peut ni écrire, ni peindre, ni mimer, ni chanter, ni traduire par des mots. La danse se fait en rond autour d'un chanteur ou d'une chanteuse. Elle s'organise également autour de trois groupes distincts mais complémentaires. Le premier groupe est un demi-cercle, composé de femmes qui chantent et dansent. En face de ce groupe se trouvent les percussionnistes. Au centre, on retrouve les danseuses et les batteurs avec deux coryphées : un homme et une femme. La chorégraphie commence avec le chœur des danseuses.

L'exécution des chorégraphies se fait avec un fanion dénommé *Oté opanga* tantôt en formant un bloc uni. Les danseuses sont excitées par les batteurs, les

percussionnistes. Le rôle des deux coryphées, un homme et une femme dirigent la danse en donnant des ordres avec un sifflet ou à travers des phrases rituelles. Avant chaque série de chansons le coryphée invoque les grands noms de ceux qui ont fait la force et l'honneur du clan *mbéré*. Le récit continue par des thèmes des autres chansons qui dépendent des grands moments de célébration de la communauté. C'est par l'exhibition des pas qu'on identifie les danseurs de talent ou d'élite. Quelle que soit la danse ou sa nature, les *Mbéré* dansent en faisant les mouvements du corps : les bras, les pieds, les fesses, le dos et la tête, le tout accompagné des battements de mains, de cris et de chants, les danseurs décrivent toujours un mouvement de cercle. La chorégraphie de la *Ndjobi* s'inscrit dans un cadre à la fois rituel, social et symbolique. Elle reflète les valeurs de cohésion, de justice et de spiritualité propres aux communautés qui la pratiquent entre 1950 à 1960.

1.3. Les batteurs de tam-tam

Le tam-tam est un instrument de percussion emblématique dans les sociétés africaines traditionnelles. Chez les *Mbéré*, il est resté, jusqu'aux 1940 et 1950, bien plus qu'un simple outil de musique. Dans le *Ndjobi*, il est resté le cœur battant des cérémonies, de danses et des rituels. Il a servi à la transmission complexes à distance et à rythmer la vie quotidienne, en mettant en communication le monde des vivants avec celui des ancêtres (B. Soderberg, 1956 ; Th. Obenga, 1982). Dans les villages, on voit les hommes, torse-nu, en train de chauffer les tambours et d'arranger les cordes comme on ajusterait les cordes d'une guitare. En effet, pour donner le son au tambour, il doit être bien chauffé. Puis, les hommes, assis sur le tronc du tambour, battent durant des heures avec leurs mains nues sous la chaleur accablante au bonheur de tous ceux qui sont captivés par leur cadence. Une cadence accompagnée de chants qui viennent de temps en temps entrecouper le son des tambours et qui reprennent de plus belle accentuant le rythme qui devient entraînant et moins routinier. Le batteur joue un rôle non négligeable, il est le savant du son et du rythme et fait bouger les corps, il suscite chez les danseurs les gestes en harmonie avec la musique en instaurant une communication. Les deux personnages doivent, dans une certaine mesure, vibrer au même rythme et communier spontanément à la même source d'inspiration et de création. Un grand batteur est capable de faire accomplir des prodiges à un danseur moyen, surtout dans le domaine de l'improvisation. L'observateur attentif notera que le tambour ne commence à émettre son langage secret qu'après les deux ou trois premiers pas du danseur. Le batteur est donc le génie du son et du rythme. Il fait bouger les corps, il suscite chez les danseurs les gestes en harmonie avec la musique. La danse est indissociable du rythme et si la présence d'un batteur n'implique pas obligatoirement la présence d'un danseur, la mobilité de celui-ci en piste exige par contre celle d'un percussionniste. Le retentissement du tam-tam comme signal d'appel, l'entrée en scène des groupes de danseurs, l'exécution des chorégraphies. Comme instrument on retrouvait un fanion dénommé *ngomo* chez les danseurs, et chez les

percussionnistes (F. Gambia, 2023, p. 142). Des instruments tels que le petit tambour, le tambour moyen, le tambour mâle qui joue la basse sont sollicités au même moment. Le dernier tambour qui retentit provient du tambour fétiche. Un homme ou une femme dénommée *okondji* donnait des ordres avec un sifflet à travers les phrases rituelles. C'est un véritable chef chargée de la mise en valeur du rythme qui organise cette danse. Son équipe est constituée des batteurs, des danseurs, le chef de danse est le commandant et les danseurs sont les soldats.

1.4. La mise en scène et de vénération de la danse Ndjobi

La danse *Ndjobi* n'est pas une danse profane, malgré l'aspect spectacle qu'offrent ses pratiquants, les rares fois qu'ils la pratiquent. Elle est une danse sacrée, une danse d'initiés. Ici, l'initiation vise, entre autres, la transmission des connaissances et savoirs que l'on s'interdit de mettre à la portée de tous. Elle intègre la dimension éducative, pédagogique et culturelle ; implique la dimension symbolique de la mort et la résurrection. On reconnaît la danseuse par sa gangue religieuse. La religion et le sacré apparaissent ici comme la structure fondamentale de la connaissance. On comprend dès lors pourquoi sa connaissance est figée en tradition. Les danses traditionnelles mettent en exergue des grands jeux de scènes collectifs. Les chanteurs et danseurs s'organisant dans un espace codé où les chants, la gestuelle, les mouvements et les déplacements suivent un ordre chorégraphique précis, dont les participants gèrent le secret du jeu d'ensemble ou individuel. Ces spectacles dont la finalité est soit l'expression de la société idéale, soit la critique des mœurs. La liberté d'adhésion montre que l'on n'est point dans un domaine réglé par des rites. L'association est libre, y vient qui veut. Lorsqu'un village veut organiser un groupe *Ndjobi*, les rôles sont distribués, après discussion publique, au gré de chaque figurant (S. Ebiémi, 2026, E.O n°1). Les réunions ne sont pas soumises à un rituel mystérieux, pour fêter un mariage, pour célébrer un lever de deuil ou pour tout autre motif, un chef de famille peut faire appel à la société *Ndjobi*. Il versera une rémunération globale (de l'ordre de 30.000F.CFA) pour danser.

2. Les instruments de la danse Ndjobi

Plusieurs types d'instruments sont utilisés dans l'exécution de la danse *Ndjobi*. Comme la plupart des danses traditionnelles en Afrique, les instruments utilisés sont en grande partie des instruments à percussion. Certains sont fabriqués à base des peaux d'animaux, et d'autres avec du métal, ainsi que du bois. V. Ela Ela (2016, p. 40) précise que ces instruments n'ont pas pour unique fonction d'accompagner la danse, mais ils peuvent également jouer le rôle de régulateur. Ceci dit, communément aux autres danses traditionnelles en Afrique, la danse *Ndjobi*, épouse la même configuration au niveau des instruments utilisés pour danser. Il existe une union entre le son et le geste, du mouvement et de la musique dans la pratique. Sans ces instruments, la danse ne peut pas réellement avoir de sens. Si tout est symbole en Afrique, les instruments de musique expriment un véritable langage, à la fois codé et sacré. Chez les *Mbéré* à travers certains instruments, on arrive parfois à exprimer l'inexplicable, car chaque instrument donne une note particulière donnant

ainsi une harmonie fantastique. Et justement, à la base de cette musique traditionnelle, on trouve les instruments rythmiques qui lui donnent sa respiration : Le couteau de jet, la corne, *assoko* (coques) et le tam-tam. Ces différents instruments de musique et de danse sont employés dans le cadre des loisirs et de diverses activités de la vie sociale, un bon nombre d'entre eux, appartenant aux sociétés secrètes, aussi utilisés comme motifs symboliques ornant des œuvres d'art (J-P. Notue, 1984, p. 187).

2.1. L'Ossèlè ou couteau de jet

Selon R. Goyendzi (2001, p. 274), le couteau de jet représente une arme symbolique de destruction, de lutte contre les forces maléfiques et ennemies dans les rites thérapeutique, expiatoire et vindicatif ; d'où son usage quasiment limité à ces seuls moments. Par sa configuration complexe et sa symbolique liée à son usage, il devient à un moment donné l'emblème de l'*Onkani* et des *Anga-mpoho*²⁰; dans la mesure où il caractérise l'impartialité et la force du pouvoir. Allusion faite à sa lame qui peut blesser son propriétaire en cas de maladresse ou d'inattention. L'*Ossèlè* acquiert ce statut à partir du moment où il a été utilisé comme un instrument dans les rites ordaliques et vindicatifs. C'est au cours d'un rituel public qui regroupait les protagonistes d'un conflit et les dignitaires locaux que l'officiant avait mis *Ossèlè* dans un feu ardent, faisant suivre ce geste de multiples invocations qui énonçaient les mobiles de l'acte rituel et les résultats attendus. Ces invocations sollicitaient l'apport des génies cosmiques, des esprits ancestraux, gémellaires et des *Ankani* pendant la danse *Ndjobi*.

Figure n°1 : Couteau de Jet

Source : photo de F. Gambia, 2022, Kellé

L'image ci-dessus montre le couteau de jet disposé sur le raphia. Cet instrument de danse symbolise l'art de la vengeance dans la spiritualité *Ndjobi*.

2.2 La corne

²⁰*Anga-Mpoho* est le propriétaire du village, chef de terre.

La corne est, pour le Mbéré, un véritable instrument de danse, le reflet morphologique de la personnalité d'un animal le différenciant nettement d'un autre, le mâle de la femelle de même espèce. Elle est aussi sa seule arme défensive et offensive. C'est cette caractéristique qui est valorisée par le Ndjobi. D'où ces multiples usages dont les plus courants concernent les domaines de la phytothérapie, de la production matérielle et du magico-culturel. Par exemple, la corne du *mvouli*²¹ est soit utilisée comme une unité de mesure pour la consommation d'un breuvage phytothérapeutique ; soit un récipient pour la fermentation et la conservation de ces médecines. Par son creux, elle est similaire à l'intériorité du ventre humain, car le ventre est avant tout un réservoir d'énergie et de vitalité qui, une fois perturbé, déséquilibre tout le système organique de l'homme. Si bien que la phytothérapie mbéré utilise peu les éléments acides. On pense qu'ils déséquilibrent le ventre ou le système immunitaire de l'homme. Ce sont en général des hommes qui soufflent dans les cornes de buffles faisant ressortir des sons d'une dimension surnaturelle. Le son en lui-même est un chant sans paroles, mais bien distinct. C'est un son doux à l'oreille, agréable et reposant l'instant d'animation de souffleurs de cornes de buffles est décrit comme un moment reposant, mais aussi comme un instant intense où les personnes sensibles se voient dresser les cheveux de la tête et du corps (P. Kemenguet Angoto, 2018, p. 41). À longueur de journée, la foule a de la peine à aller voir ailleurs, elle est tout simplement hypnotisée. Les souffleurs de cornes de buffles revivent les esprits et ramènent la foule dans la médiation.

Figure n°2 : La corne

Source : Photo de F. Gambia, 2022, Kellé.

La photo présente la corne posée sur le raphia, avant l'organisation de la danse, elle est soufflée pour informer et rassembler les membres.

2.3. Assoko (instrument)

Les Assoko sont un ensemble de coques très solides d'un fruit fixées l'une par une ficelle reliée à son tour à un manche ; ce sont les instruments de danse Ndjobi. Ils servent avant tout à marquer le tempo de la danse en la rendant plus expressive et

²¹ *Mvouli* c'est l'antilope.

plus dynamique. Leur usage est parfois réservé à des contextes précis : cérémonies initiatiques, fêtes communautaires, rites sociaux. Les *Assoko* distinguent la danse mbéré d'autres expressions chorégraphiques.

Figure n 3 : Assoko

Source : Photo de F. Gambia, 2022, Kellé

Ce sont les sonnailles de la danse ; ils contribuent à l'affirmation de l'identité culturelle Mbéré et accompagnent les mouvements, renforcent le rythme.

2.3. Le tam-tam

Le tam-tam (*ngomo*) dont la sonorité peut diriger par moment et orienter les pas des danseurs. Il est en même temps diffuseur de musique et d'informations dans la tradition *mbéré*, ainsi que chez beaucoup d'autres communautés africaines. Les messages du tambour sont des codes qui se présentent comme des indicatifs. Le tambour est fabriqué sur un morceau de tronc de bois vidé en longueur. Les deux lèvres émettent deux sons au ton haut et au ton bas ; un troisième son peut-être produit sur les côtés ou sur les flancs de l'instrument. C'est tout à fait comme le langage parlé des Mbéré avec ces trois tons : le haut, le moyen et le bas. C'est pourquoi on peut jouer toutes les phrases sur le *ngomo*. En dehors de son rôle d'instrument de la danse, le *ngomo* aide à transmettre des valeurs qui ont des significations particulières en fonction du message qu'il véhicule.

Figure n°4 : Le tam-tam (*ngomo*)

Source : Photo de F. Gambia, 2025, Kellé

Le tam-tam est fabriqué à l'aide du bois et de peau d'animal, il se joue avec de bâtonnet de bois léger, un véritable instrument de danse.

3. L'art chez les Mbéré et les éléments composites de la danse

L'art est un marqueur non seulement de la culture des différents peuples mais aussi de leur organisation sociale, politique, économique, religieuse, partant un de ceux qui permettent aux hommes d'agir sur leur propre milieu. Il est aussi la reproduction d'un temps, c'est l'illustration, l'explication d'un moment. Les Mbéré ont des grands artistes, car comme ailleurs en Afrique, il n'y a pas de distinction entre art et artisanat. Toute production plastique est symbolique ou sacrée : masques, statues et instruments rituels, mais aussi pirogues, armes, outils, parures, cases et décorations domestiques. Ils ont un sens de l'émulation qui leur permet de réaliser de grandes choses souvent avec peu de moyens. A travers son mobilier et ses vêtements, le *mbéré* fait ressortir son art à travers son espace de vie traditionnelle de la case principale, qui représente le milieu de l'homme et de la femme. Les Mbéré ont également l'art de confectionner les outils usuels, utilisés comme instruments ménagers ou domestiques (V-N. Mengue Me Nlom, 2014, p. 28). Les produits de la nature tels que le raphia, le rotin et le roseau permettent de fabriquer les ustensiles nécessaires ou utiles à la pêche, le transport des produits, à la conservation, à la chasse, au mobilier, à l'habillement et à la danse. Les Mbéré ont une structure bien organisée, pour domestiquer leur environnement, ils ont un ensemble de moyens parmi lesquels l'art décoratif, culinaire et instrumental. Dans cette création esthétique figurent les danses et leurs éléments hétéroclites (Y-N. Gambeg, 2025, E.O n°6).

3.1. L'esthétique d'accoutrement

La danse *Ndjobi* comme la plupart des danses traditionnelles en Afrique, regorge aussi son lot d'originalité et qui peut être fonction du groupe qui l'adopte. Les accoutrements permettent non seulement l'affirmation du groupe, mais décrivent les valeurs représentées et défendues. En ce qui concerne les rites de préparation, il s'agit de voir si cette pratique intègre une danse réputée de divertissante et à quelle occasion. La tenue des danseuses semble venir du fond des âges. Une touffe de plumes sur la tête, une jupe de fibres de raphia, des peaux attachées à la ceinture (B. Alandzi, 2025, E.O n°5). Sommes-nous en présence d'une danse qui se relie à une tradition ancestrale. Les danseuses, généralement sur deux rangs, se trémoussent frénétiquement, ondulant des hanches et secouant les épaules. Un village tranquille est un village mort, il est difficile dans ce cas d'appréhender une vie collective dans la société mbéré sans ces différentes manifestations du rythme et du geste qui caractérisent la société traditionnelle. La danse matérialise la parole énoncée et réalise ses intentions et souhaits. Les danseurs portaient des peaux de bêtes, les velours de fibres végétaux et des plumes d'oiseaux. Quelle que soit la danse, le décor vestimentaire laisse percevoir la sacralisation de la nature à travers sa faune et sa flore (jupe en raphia, masque en bois et chapeaux de plumes d'oiseaux). Le

costume est signe d'identification de l'aire culturelle *mbéré*, les attachent également aux poignets, aux coudes et au haut des bras, de longs mouchoirs faits de raphia pour donner de l'ampleur à ses mouvements. L'outil vestimentaire, nonobstant le fait que dans la tradition antique, constituait un atout, il a souvent été au centre des préoccupations en ce qui concerne la danse *Ndjobi*. En effet, son caractère éphémère et festif à la limite n'a pas amené les Mbérés à s'attarder sur un look à adopter. Les reins entourés de chapelet formé de coquilles d'escargot de différentes grosseurs. Au niveau des genoux, on retrouvait des petits paniers en rotin remplis de graines dures ou de graviers qui jouaient le rôle de castagnettes (V-N. Mengue Me Nlom, 2014, p. 37).

Figure n°5 : Les danseurs et danseuses

Source : Photo de D. Lemoundzou, 2015, Brazzaville

Cette photo montre des hommes et des femmes en pleine danse de *Ndjobi*, portant les *évousya* : sont une sorte de jupe traditionnelle fabriquée essentiellement en fils de raphia, pendant vers le bas et nouée à un ruban servant de ceinture pour utilisateur. Ils sont teints de divers coloris : kaki, noirâtre, rougeâtre ou bleu selon la convenance de l'utilisateur. Généralement, ils descendent jusqu'au niveau des genoux par précaution pudique. Ainsi que l'*ongondja*, coiffure en forme de perruque faite avec les plumes d'oiseaux divers (aigle, coq, et domestique...) entrelacées avec du raphia, mesure une trentaine de centimètres de longueur sur les différents éléments de son univers dont il tire sa force existentielle par la maîtrise de leur vertu. C'est pourquoi il devient producteur de symboles.

3.2. Les sonneurs de clochettes

Généralement, les sonneurs de clochettes sont les porteurs de messages. Pour se faire entendre dans le tohu-bohu qu'implique l'événement, ils doivent tinter les clochettes pour attirer l'attention sur eux et faire passer le message dont ils sont porteurs. Les sonneurs de clochettes accompagnent également les griots et les griottes dans leur course aux louanges. En sonnant la clochette, la tension se fixe sur eux, ils peuvent alors donner libre cours à leurs voix aiguisées pour l'occasion.

3.3. Les chants

D'après M-F. Andeme Mba (2021, p. 11), les chants ont un caractère universel. Ils se transmettent d'humain en humain et font appel à la créativité, à la mémoire, à la sensibilité et aux vibrations corporelles et émotionnelles. Toute cérémonie organisée dans le cadre des rites *Ndjobi* commence par une série de chants traditionnels *ndjobi*, reconnus comme relevant des traditions orales, locales. Ils sont liés aux cultures autochtones parce qu'ils font partie de la tradition, c'est-à-dire de ce qui, dans une société donnée, se transmet d'une manière vivante, soit par la parole, soit par l'écriture, soit par les manières d'agir. Ils ont pour fondement idéologique le traditionalisme, c'est-à-dire l'amour, l'attachement aux valeurs traditionnelles. Dans la spiritualité mbéré, l'on s'accorde à l'idée selon laquelle le chant traditionnel revêt un caractère sacré de ce qu'il est indissociable de la parole. Cette croyance explique que, bien souvent, le chant soit, selon sa nature, lié à une fonction de la vie, sacrée ou non, à une heure du jour, une saison, un âge, un sentiment, un rite... Le chant *ndjobi* neutralise alors les forces du mal, grâce à la force du bien que lui communique les paroles efficaces (F. Gambia, 2023, p. 201). Les thèmes des chansons dépendent des grands moments que célèbre la communauté.

Chant Mbéré « Louomo »

Akéni à Ndjobi m'akossoua sabè !
Alouomo mania aka, malà sabè mami !
Onkèrè akièlè pô oka nkani ambéré !

Traduction française

La danse Ndjobi nous rassemble !
Les chants laissés par nos ancêtres nous valorisent !
Le jeune qui obéit aux traditions finira par devenir un notable !

Il s'agit ici d'un chant à forte connotation culturelle qui met en exergue la valeur, l'intérêt de conserver le patrimoine culturel d'un peuple ou de tout groupe social. Bien ancrée dans leur philosophie de vie, le chanteur vante les mérites du patrimoine culturel chez les *Mbéré*. L'on retient de façon singulière ici, deux strophes qui à elles seules résument toute la chanson. Premièrement, elle est non seulement évocatrice, dans la mesure où elle caractérise le mode d'éducation chez les *Mbéré*, mais aussi, l'intérêt que ce dernier veut ressortir chez les jeunes, à savoir l'esprit de conservation de l'héritage, du patrimoine véritable gage de sa pérennité.

3.4. L'usage du feu et ses fonctions spirituelles

Le feu joue plusieurs rôles dans la danse *Ndjobi*, allant de la symbolique spirituelle à l'aspect visuel spectaculaire. Il représente la limite entre le plan physique et le plan éthérique. C'est pourquoi il est considéré par tous les initiés comme le moyen le plus puissant pour entrer en communication avec le monde spirituel. Le feu nous révèle le plus grand mystère de la vie : la combustion (S. Loli, 2026, E.O n°2). Car la vie n'est rien d'autre que cela, aucune manifestation dans l'univers n'est possible sans la combustion d'une matière qui produit de l'énergie. C'est également vrai pour l'homme : la nutrition, la respiration, mais aussi le sentiment, la pensée, sont

des phénomènes de combustion. Celui qui mène une existence désordonnée, passionnelle, perd ses énergies les plus précieuses, et non seulement il prive de nourriture ses corps psychiques et spirituels, mais il affaiblit même son corps physique. Pour entretenir la vie, il y a toujours quelque chose à brûler. Le feu est toujours au milieu du cercle pendant la danse, grâce aux accessoires enflammés, ajoute une dimension rituelle et une connexion aux éléments ou aux ancêtres dans les performances culturelles (F. Gambia, 2023, p. 216). Le feu illumine le corps physique et spirituel ; il permet de transcender le mal, de brûler les forces négatives, d'éclairer la vie, que tout le monde souhaite épanouie. La danse a lieu beaucoup plus à la tombée de la nuit. Un grand feu est allumé, alimenté par résine d'Okoumé. Tout le monde est invité à y prendre part : hommes, femmes, jeunes et vieux. Même si l'initiation au *Ndjobi* est interdite aux femmes, elles dansent pour accompagner les futurs initiés parfois.

3.5. Le vin et la danse

Le vin de palme remplit deux fonctions dans la danse *ndjobi* : il participe à la cérémonie en tant qu'élément profane et en tant que symbole, élément sacré. Il sert aux danseurs, de témoin de la cérémonie et de fortifiant. Symbole de vie parce qu'il permet d'une part dans les rites funéraires, d'honorer l'esprit du mort et d'autre part dans le rituel de fécondité de consacrer la vie. Ici, comme le feu, le vin de palme est un signe matériel qui donne une signification spécifique à la danse, mieux à la façon dont les Mbéré appréhendent la vie. L'offrande du vin, geste symbolique, consiste alors à remercier un culte, une divinité ou à apaiser la colère des ancêtres ou de cette divinité pour que l'aptitude à procréer demeure. Le vin joue donc, ici, une fonction réparatrice et conciliatrice, même si, dans une certaine mesure, il galvanise les énergies physiques de tous les participants à la danse (S. Abala, 2025, E.O n°4). Le vin de maïs, quant à lui, est bu par les Mbéré et d'autres ethnies du Congo lors de festivités, cérémonies ou tout simplement pour apprécier son unique et son caractère traditionnel.

4. La danse *ndjobi* : entre épanouissement de la femme et évolution esthétique

La femme est à l'origine des chants et des danses dans la société *mbéré*. Son rapport à l'homme, qui plus est à son époux est un rapport de discrétion et de soumission lorsqu'ils sont en public. Elle s'adresse à lui sous une connotation méliorative. Elle trouve un moyen pour se faire entendre à travers l'acquisition de la liberté d'expression au sein des associations. Les femmes autrefois marginalisées trouvent dans la danse un cadre de regroupement et de solidarité. Ainsi, les danses pratiquées dans les différents groupes ne furent pas destinées à une simple distraction. Les femmes *mbéré* se regroupent en village ou en clan pour s'exprimer à travers la danse. Il existe dans la plupart des villages *mbéré* des associations de danseuses, l'organisation de ces associations tourne autour de l'amour (V-N. Mengue Me Nlom, 2014, 65).

4.1. L'acquisition de la liberté d'expression

Elle n'avait pas de parole ou d'espace d'expression ailleurs que parmi ses compères. Dans la société *mbéré*, la femme avait un statut secondaire ; elle fut vouée à de nombreux interdits sociaux avant l'arrivée des missionnaires à la fin du XIX^e siècle. La femme ne devait pas manger la viande de la vipère ; elle ne devait pas parler en public. Elle fut réduite au silence et fut soumise à de multiples interdits. La femme ne donna pas de la voix parmi les hommes, elle se tenait à l'écart. A travers les chants et les danses, elle trouva une manière de s'épanouir.

Les thématiques des chansons tournaient autour de l'amour, les grandeurs et les misères de d'une femme au foyer. Ces thématiques sont résumées en ces termes : « conseils en termes voilés aux jeunes adolescentes ou à celles qui viennent de contracter une union conjugale ». C'est dire qu'à travers les paroles qui accompagnaient la mélodie, certains chants étaient une école pour la préparation de la nouvelle mariée à la vie de couple (V-N. Mengue Me Nlom, 2014, 74). Les danseuses de *Ndjobi* à travers leur qualité, étaient capables de traiter n'importe quel sortilège en amour. Ainsi dans la société *mbéré*, il ne fallait jamais demander à une femme ce qu'elle pensait en amour, elle ne disait jamais rien. Mieux, il fallait lui demander de chanter. Les paroles chantées traduisaient et reflétaient leur pensée de la liberté d'expression.

4.2. L'évolution de la danse *ndjobi*

Depuis sa création jusqu'à nos jours, la danse *ndjobi* connaît des effets très significatifs dans le milieu *mbéré* et ses effets sont beaucoup plus positifs que négatifs. Pourtant cette danse n'est pas restée totalement traditionnelle. Tout au long des âges, elle a connu des mutations dans ses pratiques. En effet, c'est en 1896 que les *Mbéré* sont entrés en contact avec la religion chrétienne, suite à l'implantation de l'église catholique à *Lekety* par le père Prosper Augouard. Du coup, les missionnaires ont étendu leurs missions dans tout le territoire *mbéré*, en implantant des centres d'évangélisation. L'arrivée de l'évangélisation a modifié l'aspect vestimentaire dans la danse et favorisé l'introduction des instruments nouveaux. L'évolution de la danse *ndjobi* s'est opérée par le biais de plusieurs facteurs au nombre desquels figure l'influence des missionnaires qui ont imposé à leurs nouveaux convertis le respect strict des valeurs défendues par le christianisme (F. Gambia, 2023, p. 245). Le dans *ndjobi*, autrefois liée aux rites animistes, s'ouvre de plus en plus au christianisme à travers l'inculturation. Cette fusion intègre rythmes, faits et gestes, sans oublier les battements des mains. Car, hormis les visées économiques, le colonisateur français avait également une mission civilisatrice, donc une mission de détacher les autochtones du Moyen-Congo de leurs valeurs ancestrales, transmises de génération en génération par leurs ancêtres. L'école avait donc à cet effet un but d'asseoir puissamment l'influence française dans la colonie du Moyen Congo et de l'affermir. Car, apprendre aux indigènes la civilisation française, était synonyme à faciliter au colonisateur de mieux les dominer. Bref, cela permettait à la France de mieux s'installer.

4.3. La résistance culturelle en contexte colonial

La domination et l'oppression coloniale en terre mbère avait constitué le ferment ou le fondement des grands mouvements de résistances, orchestrés par certains héros locaux, réputés généralement par leur ténacité, leur bravoure et surtout par le sentiment de vouloir toujours défendre par tous les moyens, leur liberté ou leur souveraineté culturelle. C'est donc vers mille neuf cents quarante (1940) que le Ndjobi fut officialisé au Congo. L'implantation du Ndjobi a été l'aveu des populations obsédées par de mauvaises pratiques de certains individus. Le développement de plusieurs foyers de résistance dans le pays *mbère* a non seulement démontré l'hostilité des populations face aux atrocités de l'administration coloniale, mais aussi rendu infranchissable certaines zones, à la présence coloniale. Ce qui explique en partie le refus d'accepter la culture occidentale. Ces mouvements de résistance ont permis aux *Mbère* de conserver leur patrimoine culturel, car le colonisateur français souhaitant déraciner profondément les indigènes de leurs valeurs ancestrales au profit de la culture occidentale (D. Lemoundzou, 2015, p. 39). Les résistances mbère, n'ont pas été sans effets. Elles ont contribué à la préservation de plusieurs valeurs culturelles. Plusieurs parents refusèrent de livrer leurs enfants à la nouvelle culture, venue à travers la colonisation, notamment l'enseignement et l'évangélisation.

En effet, durant la période coloniale, notamment entre 1917 et 1958, la danse Ndjobi a constitué un puissant outil de résistance culturelle et politique face à la domination coloniale française. Elle a permis de préserver l'identité autochtone, ce, malgré la fulgurante des missions d'évangélisation menées en pays mbère par les missionnaires catholiques, décidés de fragiliser l'institution du Ndjobi taxée de maintenir les populations dans leur ancestralité. En fait, les tentatives coloniales visant l'assimilation des populations autochtones n'étaient pas les bienvenues en pays mbère, y compris dans d'autres contrées du Congo où l'administration coloniale avait décidé d'imposer sa domination depuis la fin du XIX^e siècle. La danse ndjobi était un instrument de résistance, un outil de contestation de l'ordre colonial. Cette contestation a été de plus en plus visible avec les opérations d'enrôlement des Africains destinés à aller combattre l'Allemagne nazie en Europe (Ch. D. Gondola, 1997), durant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945).

Conclusion

Au terme de cette étude consacrée à la danse *ndjobi* chez les *Mbère*, entre 1940 et 1960, il apparaît clairement que cette pratique culturelle a constitué bien plus qu'une simple expression identitaire, jouant un rôle central dans la structuration de la mentalité collective et dans la régulation de la vie communautaire mbère, à une période marquée par de profondes mutations historiques. L'analyse a montré que, face aux contraintes liées à la domination coloniale, à l'expansion des missions chrétiennes et aux transformations socio-économiques, le *Ndjobi* a fonctionné

comme un mécanisme de résilience culturelle. Loin de disparaître, la danse *ndjobi* s'est adaptée au contexte de l'époque, intégrant certaines formes de recomposition sans perdre sa fonction structurante.

Sources et références bibliographiques

Sources orales

N°	Noms Et Prénoms	Sexe	Âge	Profession	Date et Lieu d'enquête	Sujet abordé
1	Ebiémi Salmon	M	36 ans	Danseur de l'orchestre tradi-moderne	14/01/2026 Brazzaville	La mise en scène de la vénération de la danse Ndjobi
2	Loli Sadam	M	52 ans	Chauffeur	12/02/2026 Brazzaville	L'usage du feu et ses fonctions spirituelles
3	Ebienga Lobé	M	56	Notable et Maître du Ndjobi	08/12/2025 Kellé	Les Mbéré et la danse Ndjobi
4	Abala Sandrine	F	47 ans	Ménagère	18/12/2025 Kellé	Le vin et la danse
5	Alandzi Bertille	F	50 ans	Ménagère	22/12/2025 Kellé	Les éléments composites de la danse
6	Gambeg Yvon Norbert	M	75 ans	Professeur des Universités à la retraite	18/08/2025 Brazzaville	L'art chez les Mbéré

Références bibliographiques

ANDEME MBA Marie-France Prisca, 2021, *Chant et thérapie dans les religions traditionnelles africaines : réflexion sémiotique autour des chants initiatiques dans le rite Ndéndé-Bibango des fang du Gabon*, Revue des Arts, Linguistique, Littérature et Civilisation, Université Peleforo Gone Coulibaly-Korhogo.

ELA ELA Victorin, 2016, *La survivance des danses traditionnelles chez les Fang du Sud Cameroun : Le cas de l'Eko, 1922 à nos jours*, mémoire en vue de l'obtention du Diplôme de Professeur d'Enseignement Secondaire Deuxième Grade, Université de Yaoundé I, Ecole Normale Supérieure.

- GAMBIA Fiston, 2019, *Ndjobi : Evolution et son code moral chez les Mbéré de Kellé de 1940 à nos jours*, mémoire de master d'histoire, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Marien Ngouabi.
- 2023, *Le Ndjobi : Évolution d'une école initiatique en pays Mbéré (République du Congo) 1940-2000*, thèse de doctorat d'histoire, Université Marien Ngouabi, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines.
- GONDOLA Charles Didier, 1997, *Villes miroirs : Migrations et identités urbaines à Kinshasa et à Brazzaville (1930-1970)*, Paris, L'Harmattan.
- GOYENDZI Raoul, 2001, *La société initiatique : Dynamique et implications socio-politiques au Congo, 1972-1992*, thèse de doctorat d'ethnologie, Université Lumière Lyon II.
- KEMENGUET ANGOTO Prince, 2018, *La place des sociétés initiatiques dans le milieu Mbéré : cas du Ndjobi de 1940 à nos jours*, École Normale Supérieure, Université Marien Ngouabi.
- LABURTHE-TOLRA Philippe et WARNIER Jean-Pierre, 1993, *Ethnologie anthropologie*, Paris, PUF.
- LEMOUNDZOU Davy, 2015, *L'influence du christianisme sur le Ndjobi dans le pays Mbéré (Cuvette-Ouest)*, École Normale Supérieure, Université Marien Ngouabi.
- MENGUE ME NLOM Valérie Nathy, 2014, *Les danses patrimoniales Bulu : Des origines à 1972*, Mémoire en vue de l'obtention du Diplôme de Professeur de l'Enseignement Secondaire Deuxième Grade en Histoire Economique et Sociale, ENS, Université Yaoundé I.
- NOTUE Jean Paul, 1984, *La symbolique des arts Bamileké (Ouest-Cameroun) : Approche historique et anthropologique*, thèse de doctorat d'histoire, Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne.
- OBENGA Théophile, 1982, « Instruments de musique au royaume de Kongo XVI^e-XVIII^e siècle », *Cahiers congolais d'anthropologie et d'histoire*, Tome 6, p. 39-56.
- OPOU MOUAYINI Eugénie, 2019, *La reine Ngalifourou souveraine des Téké, Dernière souveraine d'Afrique noire*, Paris, Editions L'Harmattan.
- OYENGA Georges, 2001, *Les danses Mbéré, Tradition et évolution contemporaine : Cas des Mbéré du Clan Oba*, mémoire de maîtrise d'histoire, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Marien Ngouabi.
- SODERBERG Bertil, 1956, *Les instruments de musique du Bas-Congo et dans les régions avoisinantes*, Stockholm.
- ZAHAN Dominique, 1960, *La culture africaine, société d'initiation Bambara : Le n'domo, le Koré*, Paris, Mouton.
- 1970, *Religion, spiritualité et pensée africaines*, Paris, Payot.

LA RESILIENCE CHEZ TROIS JEUNES FILLES DE 15-17 ANS VICTIMES DE VIOL A POINTE-NOIRE

Nicaise Léandre Mesmin GHIMBI

*Maître de conférences en Psychologie clinique et psychopathologie
Université Marien NGOUABI, République du Congo*

ghimbinlm@gmail.com

Résumé

Cette étude menée sur un échantillon de 3 survivantes de viol de la file active d'une structure de Pointe-Noire prenant en charge différentes victimes de violence. Elle a pour objectifs, de comprendre le processus de la résilience chez ces survivantes au viol à travers le déploiement des défenses psychiques mises en place par ces dernières pour faire face au traumatisme qui s'ensuit. Elle a permis de répondre à la question suivante : qu'est-ce qui fait que certaines filles de 15-17 ans survivantes au viol soient plus résilientes que d'autres ? Nous avons recueilli leur vécu de ce drame et procédé à l'analyse de contenu de leur verbatim. Il ressort que certaines survivantes au viol sont plus résilientes que d'autres en raison des défenses psychiques qu'elles déploient face au syndrome psychotraumatique généré

Abstract

This study examines the resilience process among rape survivors through an analysis of the psychological defense mechanisms they mobilize to cope with post-traumatic experiences. The research was conducted on a sample of three female rape survivors aged 15-17, selected from the active caseload of a support facility in Pointe-Noire providing care for victims of various forms of violence. Using a qualitative approach, participants' narratives of their traumatic experiences were collected and subjected to content analysis. The study addresses the following research question: What

par le viol. Les facteurs de résilience qui sous-tendent leur processus de résilience, ouvrent des perspectives sur d'autres travaux, notamment sur la mise en place d'un dispositif de lutte plus circonscrit et pertinent dans la détermination des interventions à mener, qu'il s'agisse de psychothérapie ou de sensibilisation communautaire. Face au drame que ce fléau cause tant sur le plan individuel que social, un seul mot d'ordre s'impose : agir, car toute forme d'inertie serait une complicité inadmissible dans un monde moderne disposant des outils suffisants et nécessaires pour assurer le vivre ensemble dans la paix et l'acceptation des différences.

Mots-clés : *mécanismes de défense, résilience, traumatisme, viol, violence.*

factors explain why some adolescent rape survivors demonstrate greater resilience than others? The findings indicate that differences in resilience levels among survivors are closely linked to the nature and effectiveness of the psychological defense mechanisms deployed in response to rape-induced psychotraumatic syndrome. These resilience factors play a central role in facilitating psychological adjustment and recovery following sexual violence. The results suggest important implications for future research and practice, particularly in the development of more targeted and context-sensitive intervention strategies.

Such interventions may include individualized psychotherapeutic support as well as community-based awareness and prevention programs. Given the profound individual and social consequences of sexual violence, the study underscores the urgent need for action, as inaction would represent an unacceptable form of complicity in a contemporary society equipped with the necessary resources to promote peaceful coexistence and respect for human dignity.

Keywords: *psychological defense mechanisms; resilience; trauma; rape; violence.*

Introduction

Depuis toujours, les violences imprègnent le quotidien des sociétés humaines. Aucune couche sociale n'est épargnée, même si l'on constate que certaines catégories sociales semblent plus vulnérables que d'autres.

Selon le rapport mondial de l'OMS (2020) **Erreur ! Signet non défini.** portant sur la violence et la santé, chaque année dans le monde, les violences font plus de 1,6 million de morts. Les violences sont même comptées parmi les principales causes de décès des 15-44 ans dans le monde (M. Arnaut, 2008).

La définition même de la violence varie selon les pays. Ainsi, pour l'ONU, le féminicide, les mariages précoces, les mutilations sexuelles, le harcèlement sexuel et la violence en ligne font partie des formes de violence qui ne sont pas prises en compte dans certains pays, mais qui devraient l'être au même titre que les violences physiques, sexuelles et domestiques (UNFPA, 2021). Dans le monde, une femme sur trois est victime de violences sexuelles de la part d'un partenaire intime, un parent proche, un ami ou un inconnu. En Afrique de l'Ouest, 40 % des femmes sont victimes de violence sexuelle contre 65 % en Afrique centrale. Et, au niveau national, la situation des violences à l'encontre des femmes diffère en fonction des pays. Ainsi, en Afrique du Sud, par exemple, le taux de viol et de féminicides est le plus élevé.

C'est pour autant dire que les femmes et filles sont des proies permanentes et faciles des prédateurs sexuels, peu importe le milieu (familial, professionnel, éducatif et même religieux) et d'où elles proviennent.

Le viol est une réalité sans limites sociales ni géographiques, qui constitue un crime dans la plupart des législations contemporaines. C'est un acte qui touche l'intégrité physique et psychique de tout être humain et laisse des stigmates indélébiles plus profonds, particulièrement dans la mémoire de la femme et de la jeune fille survivantes, peu importe la durée, conduisant, pour certaines, à des symptômes caractéristiques du syndrome de stress post-traumatique (PTSD). Le traumatisme psychique suppose nécessairement une rencontre avec le réel de la mort et un vécu de l'effroi, non médiatisés par le langage (Barrois, 1988 ; Lebigot, 2005).

Le noyau de ce traumatisme est « le souvenir obsédant de l'acte violent : l'ultime coup de poing, la lame d'un couteau qui pénètre dans le corps. Les souvenirs sont des expériences perceptives intenses - la vue, le bruit, les cris ou le silence soudain de la victime, le sang éclaboussé » (Goleman, 2014, p. 288).

Face aux conséquences lourdes et désastreuses du viol tant sur le plan individuel que social, il est plus qu'impératif d'agir pour éradiquer ce phénomène de nos sociétés modernes. De nombreux progrès ont été réalisés et diverses actions menées sur le plan international afin de mettre fin à la violence faite à l'égard des femmes ; d'intégrer les femmes dans tous les aspects des processus de paix et de sécurité ; de renforcer l'autonomisation économique des femmes et de placer l'égalité des sexes au cœur des processus de planification et de budgétisation au niveau national. Tel est le cas de l'ONU-Femme et d'autres institutions qui travaillent en vue de l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles.

Dans ce contexte de mobilisation mondiale, de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, notre pays, le Congo, n'est pas resté indifférent face à ce phénomène devenu comme « nouveau mode de vie social » pour certains inadaptés de la société. Pour ce faire, il s'est doté des instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux. À cela s'ajoute la nouvelle loi appelée loi Mouebara n° 19-2022 du 04 mai 2022 portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo promulguée récemment par le gouvernement (Loi Mouebara n°19-2022, 2022).

Malgré les lois qui existent au Congo, les violences sexuelles chez les femmes et filles, précisément le viol, demeurent encore un sujet tabou et loin d'être dénoncé par les victimes qui subissent ces atrocités. Certaines victimes préfèrent garder le silence et vivre dans l'ombre par peur de représailles. Celles qui arrivent à les dénoncer sont, pour la plupart du temps, dans la quête d'un certain besoin dont la satisfaction les oblige à faire recours à un certain nombre de structures en vue de la réparation du préjudice subi et de la reconstruction.

Raison pour laquelle nous avons, au sein de notre pays, la présence des structures qui traitent ces problématiques de violence en proposant une prise en charge globale en vue d'une réinsertion psychosociale de ces victimes, qui sont pour la plupart des jeunes filles. Ces organisations humanitaires de prise en charge sont souvent issues de l'effort communautaire et de l'initiative de la société civile, telles que AZUR Développement et ASI (Actions de solidarité internationale).

Le concept résilience est employé la première fois en anglais par le philosophe Bacon (1626). Pour lui, le terme « résilience » évoque le rebond de l'écho, conformément à son étymologie latine « resiliencia » signifiant « rebondir, se ressaisir ou se redresser ». Employé dans le domaine de la métallurgie, ce mot est apparu en référence à la résistance des matériaux chez Tredgold (1822), qui se serait inspiré des travaux de Young en Physiques sur le rapport de l'énergie cinétique dans la rupture d'un métal et la surface de la section brisée (Young, 1807).

En 1942, ce terme apparaît sous la plume de Scoville (1942) qui évoque l'activité des travailleurs sociaux psychiatriques en Grande Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y souligne « l'étonnante résilience des enfants confrontés à des situations dangereuses pour leur vie ». Il apparaît dans la langue française sous la forme de « résilience » en 1906 puis en janvier 1911, il aura la forme actuelle de

« résilience ». En 1932, l'adjectif résilient apparaît dans le Larousse (1932). En 1948, Campredon utilisera ces deux mots (Campredon, 1948), puis en 1952, Maurois utilise la « résilience » dans le sens que lui attribuent actuellement les psychologues (Maurois, 1952). Il écrira des ouvrages où il expliquera une série de stratégies utilisées pour traverser les difficultés et faire preuve de résilience.

La psychologue Emmy Warner vers 1950, mène un travail en utilisant ce concept dans le cadre d'une étude concernant le suivi de 700 enfants vivant à Hawaï sans famille, mais en situation de rue et victimes de violence. Trente ans (30) après, certains d'entre eux devenaient des adultes certes, mais inadaptés à la société, détruits sur le plan psychique. 28 %, par contre, avaient réussi à s'adapter et à s'intégrer dans la société en apprenant un métier, et à fonder une famille et ne souffraient pas de troubles psychiques majeurs. Ainsi, elle conclut en disant que certains enfants avaient une capacité particulière à surmonter et à faire face aux traumatismes de la vie. Elle les appela « les résilients » (Werner, 1971).

Aujourd'hui, on considère Cyrulnik, de profession psychiatre, neurologue et éthologue, comme étant le spécialiste de la résilience. La résilience désigne l'art de s'adapter aux situations adverses (conditions biologiques et socio-psychologiques) en développant des capacités qui mettent en jeu les ressources internes (intrapsychique) et externes (liens avec l'environnement social et affectif). La résilience se réfère donc à un processus complexe résultant de l'interaction entre l'individu et son environnement.

Selon le psychiatre, écrivain et psychanalyste français Cyrulnik, la résilience, c'est « la reprise d'un type de développement après un fracas, une agonie psychique, et dans des conditions adverses avec, dans la mémoire, la représentation de la blessure en tant que nouvel organisateur du moi » (Cyrulnik, 2008).

Aujourd'hui encore, la notion de résilience relève d'une approche multidimensionnelle, non univoque, et, par les différentes approches qu'elle suscite, reste encore largement confrontée à une variété de définitions au sujet desquelles un consensus ne paraît pas encore d'actualité. En réalité, la résilience ne peut être un type de personnalité précis car elle n'est jamais acquise une fois pour toute (Cyrulnik, 2004).

Problématique

Cette enquête nous a permis sur le terrain de constater que certaines filles victimes de viol n'arrivent pas à s'épanouir et à reprendre un nouvel élan après cette agonie psychique. Elles n'ont pas la capacité de rebondir de nouveau, de donner une nouvelle orientation ou encore un sens à leur vie. Elles sont impuissantes et évoluent dans un cercle vicieux qui mine leur vie. Dans l'incapacité de se remettre du traumatisme, certaines d'entre elles courent le risque de sombrer ou de basculer dans le syndrome psychotraumatique si une psychothérapie efficace n'est pas mise en place. D'autres, par contre, malgré le traumatisme vécu, parviennent à se développer en ayant une forte estime de soi. Elles ont une perspective positive et dynamisante qu'elles ont pu développer en puisant dans leurs ressources internes

les moyens possibles pour faire face aux souvenirs traumatisants. Elles ont atteint une stabilisation en arrivant à transcender cette souffrance psychique afin de la tenir à distance. Au lieu que cette souffrance nuise à leur bien-être, elle devient un tremplin pour parvenir à d'autres fins.

Au regard de ces deux cas de figure, nous nous sommes demandé comment certaines filles parvenaient à surmonter ce traumatisme de viol, tandis que d'autres parmi elles avaient du mal à y parvenir. La problématique de notre recherche se situe donc dans une perspective comparative de deux groupes de filles pris dans un même contexte. Il s'agit pour nous de déterminer comment le même vécu traumatogène peut-il être surmonté par les unes et non par les autres.

Ainsi, nous avons formulé notre question centrale suivante : qu'est-ce qui fait que certaines filles de 15-17 ans survivantes de viol soient plus résilientes que d'autres ?

Deux questions secondaires sous-tendent la question centrale, à savoir :

- ✓ Quelles sont les défenses qui prévalent chez les survivantes de viol qui parviennent à un état de résilience ?
- ✓ Quels sont les facteurs de résilience qui déterminent la résilience de certaines survivantes de viol ?

L'hypothèse centrale est la suivante : certaines survivantes de viol sont plus résilientes que d'autres en raison des défenses psychiques qu'elles déploient face au syndrome psychotraumatique généré par le viol, ainsi que des facteurs de résilience qui sous-tendent leur processus de résilience.

Les deux hypothèses secondaires sous-jacentes à l'hypothèse centrale sont :

- ✓ Les mécanismes de défense de niveau adaptatif élevé prévalent chez les survivantes de viol en état de résilience.
- ✓ Le soutien familial et le soutien juridique constituent des facteurs déterminants dans le processus de résilience des survivantes de viol.

1. Méthodologie

Comme le soulignent Festinger et Katz, « aucune recherche ne vaut mieux que la méthodologie utilisée pour sa réalisation » (Festinger & Katz, 1974, p. 21). La pré-enquête nous a permis de nous imprégner de notre cadre de travail et de réajuster le guide d'entretien en tenant compte des items retenus. Notre population d'étude est constituée de trois (03) jeunes filles de 15-17 ans victimes d'agression sexuelle et suivies à l'association Azur Développement de Pointe-Noire depuis au moins un an. Nous avons extrait notre échantillon par la méthode d'échantillonnage par convenance. Nos variables principales de notre recherche sont la résilience et la défense psychique.

La résilience est la variable dépendante de notre recherche. Elle comprend trois modalités : état de résilience ; état de non résilience et l'état à mi-parcours de résilience

Les défenses psychiques ou mécanismes de défense constituent la variable indépendante de notre recherche. Elles se déclinent en 7 modalités : niveau d'adaptation élevé ; niveau des inhibitions mentales ; niveau de distorsion mineure de l'image de soi ; niveau de désaveu ; niveau de distorsion majeure de l'image de soi et le niveau de l'agir.

En dehors de ces deux variables, nous avons retenu des variables intermédiaires à savoir : le niveau d'instruction ; la situation résidentielle ; la situation parentale ; la situation professionnelle des parents / tuteurs ; la taille de la famille ; la dynamique familiale ; les circonstances de l'agression ; la stratégie d'agression ou mode opératoire ; les facteurs de résilience ; les facteurs de vulnérabilité ; auteurs de l'agression ; lieu de l'agression ; temps de l'agression ; fréquence de l'agression ; signes du traumatisme ; mécanismes de défense

L'entretien semi-directif a été retenu comme outil de collecte de données. En effet, dans la mesure où il offre aux sujets de s'exprimer avec une certaine liberté dans un cadre fixé par les items retenus, et le tout dans un contexte relationnel basé sur la confiance entre le chercheur et l'enquêté. Dans notre contexte, nous avons utilisé deux types d'entretien notamment l'entretien duel et en triangulation qui nécessite la présence des parents, parce que les trois cas sont des adolescentes.

Pour ce faire, nous avons retenu les principaux items suivants : présentation de l'enquêté et de sa situation familiale ; Circonstances de l'agression et l'évolution de l'état psychologique. Les données recueillies ont été soumises à une analyse de contenu. En fonction des items du guide d'entretien, nous avons dégagé des ensembles cohérents des extraits des verbatim des enquêtés.

2. Résultats

2.1 Présentation et analyse de quelques cas

Nous allons procéder par l'étude de trois cas selon le type de résilience : état de résilience, état de non résilience et état à mi-parcours de résilience. Les prénoms attribués aux sujets sont purement fictifs pour préserver leur anonymat et garantir la confidentialité des échanges.

2.1.1 Etude du premier cas présentant un état résilient

Le sujet Rica est une fille déscolarisée, ayant atteint le niveau CM2, résidant chez la grand-mère maternelle. Elle est en 3^{ème} position du côté de sa mère, et en 5^{ème} position du côté de son père. Ses parents se sont séparés dès sa plus tendre enfance (elle avait alors 9 mois). Son père est décédé d'une maladie aigüe et soudaine, alors qu'elle avait 9 ans. Ses rapports avec sa mère qui s'était remariée entre-temps, étant difficiles, elle a été confiée à sa grand-mère dès sa plus tendre enfance. Celle-ci vivait d'une activité commerciale (vente des légumes) aux revenus très modestes, et lui a appris à entreprendre pour se prendre en charge. Ainsi, bien qu'étant mineure, elle exerçait différentes activités commerciales lui permettant de subvenir à ses besoins, y compris ceux de sa grand-mère. Elle a été abusée par un jeune homme du quartier qu'elle connaissait bien, d'un an moins âgé qu'elle, avec la complicité de son frère, et en utilisant une drogue pour qu'elle ne soit consciente de rien.

- **Quelques éléments d'entretien**

J'ai arrêté les études tôt en classe de CM2, par manque de soutien, et je me suis lancée dans le commerce. C'est ma grand-mère qui m'a élevée. Sans elle, je ne sais pas ce que je serais devenue. Elle m'a aidée à me lancer dans les affaires.

Mes parents se sont séparés quand j'avais encore 9 mois, selon ce que m'a dit grand-mère. Mon père était alcoolique et violent. Chaque fois qu'il buvait, il avait tendance à frapper tout le monde à la maison, en commençant par maman. Nous avions tous peur de lui, et certaines nuits, maman préférait ne pas rester à la maison de peur d'être battue par mon père ivre.

Lorsque maman a quitté papa, elle m'a abandonnée auprès de grand-mère pour se mettre avec son nouveau mari. Quand j'allais séjourner chez elle, je me souviens juste que nos rapports étaient toujours tendus, elle criait sur moi, me frappait même quelquefois. Je ne supportais pas tout ça. Je m'en plaignais souvent chez grand-mère et mes tantes. Son comportement envers moi était trop injuste. Et cela l'énervait encore plus quand je me confiais auprès des tantes et de grand-mère. Heureusement pour moi, grand-mère était gentille avec moi. Elle me comprenait, me conseillait beaucoup et m'encourageait à me battre pour réaliser mes rêves. Grâce à elle, je n'hésitais pas à entreprendre une quelconque activité pour gagner de l'argent : bijoux, « malewa », friperies, etc.

Or dans le quartier, il y avait un « *nganda* » tenu par deux frères, et près de celui-ci, je faisais des grillades le soir, et mon affaire marchait bien au début. Puis j'ai eu quelques difficultés dans mes finances, si bien que le cadet qui aidait son frère au « *nganda* » m'avait proposé son aide, mais j'avais refusé, car grand-mère m'a toujours conseillé d'éviter de m'associer aux gens dans les affaires, ça crée toujours des embrouilles.

Cependant, nous avons sympathisé, et il arrivait souvent qu'ils m'offrent un pot de temps à autre, avec certaines autres sœurs du quartier. Les gens me mettaient en garde contre eux, mais comme je ne comprenais pas pourquoi, car ils avaient l'air vraiment gentils, je continuais à les fréquenter et les considérais comme des frères, sans aucune arrière-pensée dans ma tête.

Un soir, vers 19h, le frère aîné qui tenait le « *nganda* » me proposa de prendre un verre avec d'autres sœurs du quartier. J'étais fatiguée, mais je ne voulais pas le décevoir, car il était si gentil avec moi. J'acceptai mais en prenant juste du jus à la place de la bière.

A un moment, j'eus envie de me soulager. Je me levai pour aller au petit coin, et je sentis que quelqu'un me suivait. Lorsque je me retournai pour voir qui c'était, j'aperçus le cadet qui me souriait bêtement. Je lui demandai pourquoi il me suivait ainsi, mais il resta silencieux et continua à afficher son sourire.

Puis, ce fut le trou noir. Je ne me rappelle plus très bien ce qui s'était passé par la suite. Tout ce dont je me souviens, c'est que je me réveillai dans les bras du cadet, nue, dans son lit. Et, c'est son grand-frère qui venait lui demander de me libérer rapidement, car il était déjà 5h du matin ; il craignait d'avoir des problèmes.

C'est alors que je levai les yeux vers le cadet en lui demandant : « mais qu'as-tu fait ? Comment me suis-je retrouvée ici ? Tu m'as droguée, c'est ça ? Mais je suis ta grande sœur bon sang ! Pourquoi m'as-tu fait ça ? ». En guise de réponse, le cadet me répondit avec un sourire à la fois narquois et fier. Je m'habillai rapidement, puis sortis, honteuse et confuse.

Au lever du jour, je me rendis auprès de leur mère pour lui raconter ce que ses enfants m'avaient fait subir. Mais elle refusa de me croire, prétextant que ces derniers avaient été trop bien élevés pour commettre une action aussi ignoble. De plus, cela lui paraissait invraisemblable, car disait-elle : « ce que tu dis n'a pas de sens, car tu es plus âgée que mon fils. Mon fils ne peut pas te violer ». J'en étais encore plus désespérée.

J'étais si mal et déprimée que ma grand-mère le remarqua tout de suite, et elle insista pour savoir ce qui n'allait pas. Je lui avouai tout, et prise de colère, elle appela les tantes pour voir ce qu'il était possible de faire. Unanimement, elles décidèrent de porter plainte. Une fois la plainte déposée au commissariat du quartier, le jeune cadet fut incarcéré. Ce fut un soulagement pour toute la famille, car justice était faite. De plus, le commissariat m'orienta vers l'association Azur Développement pour bénéficier d'une prise en charge globale. Les examens médicaux ne révélèrent rien d'anormal. Nous fûmes toutes soulagées, une fois de plus.

Cependant, la mère du jeune homme débarqua à la maison et me menaça sérieusement : « j'irai à Sibiti faire des gris-gris afin que mon fils soit libéré. Il est en prison, sache que si un problème arrivait à mon fils, c'est toi qui seras responsable. C'est de ta faute s'il est en prison ». Elle débarquait parfois là où je vendais pour me préférer ses menaces et ses insultes afin de me terroriser et m'humilier. C'est ainsi que l'affaire s'ébruita et pris de l'ampleur. Les gens du quartier commençaient à me toiser du regard, et je sentais carrément du mépris dans leur regard.

Cela me faisait si mal d'être ainsi jugée par des gens qui me connaissaient à peine. Et le plus dur dans tout ça, c'est que même ceux que j'avais l'habitude de côtoyer et qui étaient censés me défendre, vu qu'ils me connaissaient si bien, se mirent à croire les ragots et me tournèrent le dos. Je m'efforçais de ne rien faire transparaître, mais j'étais vraiment abattue par une telle attitude franchement injuste et méchante. Je m'efforçais de mener mes activités comme si de rien n'était, et j'évitais de trainer avec les gens.

Mais le coup de massue fut de voir le jeune homme libéré au bout de trois mois à peine, comment était-ce possible ? J'en étais complètement effondrée. Face à mon état qui s'empirait, les tantes décidèrent de m'éloigner du quartier et renforcèrent mon capital afin que je me donne à mes activités commerciales. Elles m'entourèrent vraiment de beaucoup d'amour et m'encouragèrent énormément. A cela s'ajoutent les séances avec le psychologue de l'association. Grâce à tout cela, j'ai pu surmonter cette terrible épreuve.

Aujourd'hui, il m'arrive de retourner dans le quartier, de croiser mon ancien bourreau, mais c'est lui qui m'évite, pas moi.

- **Analyse et commentaires**

Le verbatim de Rica peut s'analyser selon deux axes principaux : le soutien familial et le développement professionnel.

Le soutien familial et social

Le drame est si douloureux que dans un premier temps, Rica est consternée et déprime dans son coin. Mais le soutien de la famille change complètement la donne. Sa grand-mère qui l'a élevée avec tant d'amour, ses tantes qui étaient fières d'elle, lui apportent un soutien indéfectible. Elle se croyait seule, finalement elle se sent entourée et pleinement encouragée. Alors, elle sort la tête de l'eau et décide de se battre.

L'arrestation du violeur constitue également un élément significatif dans la mesure où il signe sa reconnaissance en tant que victime et non coupable de ce qui lui est arrivé. Cette reconnaissance sociale de victime résonne comme un soutien social qui la conforte davantage dans son estime de soi.

Le développement professionnel

Rica manque de perdre pied à la sortie soudaine de prison de son agresseur qui n'a pas purgé toute sa peine. Elle se sent trahie par les instances publiques qui sont censées garantir ses droits. Mais qu'à cela ne tienne, le soutien indéfectible de la famille est là : on lui change de domicile, et là, elle peut se consacrer à ses activités commerciales. Elle est entrepreneure dans l'âme, elle n'arrête pas d'avoir des idées d'investissement et de les concrétiser.

Le développement de ses activités professionnelles lui permet de s'épanouir rapidement et de gagner en assurance. Son chiffre d'affaires s'accroît, et on voit bien qu'elle respire le bonheur. Elle se concentre sur ses activités professionnelles. Et le résultat de cette attitude est probante : elle rencontre un jour son agresseur dans son ancien quartier, et c'est lui, pas elle, qui baisse la tête. Elle est fière d'elle, et en même temps, le plaint, car cette étiquette de violeur lui colle à la peau et il lui sera difficile de construire une famille.

Synthèse : prédominance des éléments d'affirmation de soi dans la défense du moi

Il apparaît clairement chez Rica une volonté de s'affirmer. Celle-ci a pu se développer déjà grâce à son sens entrepreneurial. Face à la réalité, elle a pu rapidement rebondir en se consacrant à ses activités professionnelles et en les développant. Cette focalisation sur l'avenir et la matérialisation de ses projets contribuent à renforcer son estime de soi et sa confiance en l'avenir.

2.1.2 Etude du deuxième cas présentant un état non résilient

Préfina est une fille âgée de 15 ans, en classe de 4^e, vivant dans une famille recomposée, avec sa mère et son beau-père. Elle est l'aînée de la famille sur une lignée de 04 enfants côté maternel et 2^e côté paternel. Ces parents ont divorcé lorsqu'elle avait 07ans. Ses rapports avec sa mère et son beau-père sont souvent tendus, y compris avec ses demi-frères et sœurs. Elle se sent incomprise et pense

beaucoup à son père dans ces moments-là. Elle ne l'a plus jamais revu depuis sa séparation d'avec sa mère.

Sexuellement active, elle se sentait mieux dehors qu'à la maison. Elle redoutait de retourner à la maison et trouvait des prétextes pour rester longtemps dehors et traîner avec son petit ami. Elle a été violée par un inconnu qui l'avait conviée à prendre un pot et en profita pour la droguer, la séquestrer et abuser d'elle pendant plusieurs jours.

Quelques éléments d'entretien

On m'a toujours dit que mon père m'aimait beaucoup, surtout que je lui ressemble. Il me gâtait et me comblait d'affection. Il me faisait beaucoup de cadeaux et je ne manquais de rien. Hélas, une fois, il rentra à la maison en trouvant maman avec un autre homme. Depuis ce jour-là, il est parti de la maison et n'est plus jamais revenu. Je le regrette tant ! Aujourd'hui encore, il me manque tellement que je pleure souvent de son absence.

Par contre, avec mon beau-père, nous sommes « *chien et chat* ». La plupart du temps, il crie sur moi, me fait toutes sortes de reproches, me réprimande et m'insulte pour un rien. Et ma mère l'encourage en m'insultant copieusement en sa présence et en m'accusant d'être la cause de leur malheur. Qu'est-ce que je regrette mon père dans ces moments-là ! On me traite comme un moins que rien alors que j'étais une vraie princesse pour mon père. Quand je me retire dans la chambre, je n'ai que mes yeux pour pleurer. J'en perds l'appétit, et parfois même le sommeil.

Quant à mes sœurs, elles ne m'aiment pas. C'est comme si elles se réjouissaient de mon malheur. Elles passent leur temps à me réclamer auprès de leur père pour qu'il m'engueule tout le temps. Elles aiment bien se sentir comme les filles chéries et préférées des parents, tandis que moi je suis la fille maudite et rebelle qui se prend pour une princesse alors qu'elle ne vaut rien. Pourtant nous sommes toutes issues d'une même mère, mais hélas, elles sont très méchantes avec moi comme si nous n'avions aucun lien de parenté. Je me sentais vraiment mal dans cette maison, mais je n'avais pas le choix puisque je n'avais nulle part où aller.

Le 28 juin 2021 vers 14h, suite à une dispute avec maman, je suis sortie prendre de l'air dans la rue. Pendant que je marchais, un taximan s'est arrêté devant moi, me proposant d'aller prendre un pot avec lui. Sans hésiter, je suis rentrée et à mi-chemin, je commençais à lui raconter ce qui s'était passé avec ma mère. Gentil qu'il fût, il commençait à m'exhorter et à m'encourager. Peu à peu, il avait gagné ma confiance et je m'étais laissée emporter dans cet élan de confiance, ne sachant pas qu'il profiterait de ma faiblesse pour abuser de moi.

Il me proposa avec de belles paroles d'arriver chez lui, car il lui fallait récupérer certaines choses avant de poursuivre sa journée de travail. Et puis, il disait qu'il voulait en profiter pour me faire connaître sa maison juste au cas où j'aurais des soucis, car il n'hésiterait pas à m'aider.

Arrivée chez lui, il m'a servi un verre de jus en carton tout frais, et sans hésiter, j'en ai bu. Les minutes qui ont suivi, je me suis assoupie, c'est là que le monsieur a abusé

de moi. Il m'a séquestré et m'a violé à répétition pendant 11 jours. Chaque fois, il me droguait, me violait puis m'abandonnait là, s'en allant travailler sans état d'âme. Droguée et mal nourrie, je n'avais aucune force pour m'échapper.

Mais le 11^e jour, l'effet de la drogue s'est estompé avant qu'il ne soit rentré, j'ai dû réunir toutes mes dernières forces pour crier jusqu'à attirer l'attention des voisins qui sont venus à mon aide. Enfin, l'enfer prenait fin.

Depuis lors moi, Préfina, j'ai du mal à me remettre, je vis dans un état de peur permanent. J'ai honte de moi, il arrive que je crie sans raison quand je suis dépassée. J'en veux à mes parents et aussi à moi-même. Si je ne m'étais pas disputée avec ma mère, et si je n'étais pas sortie ce jour-là, tout ceci ne me serait pas arrivé.

Le sort s'acharne vraiment sur moi. Non seulement, il me ravit mon père qui est parti sans laisser de traces face à l'infidélité de ma mère, mais encore il me place dans un foyer où tout le monde me déteste même celle qui m'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Comme si tout cela ne suffisait pas, il fallait encore que je me fasse séquestrer puis violer pendant plus d'une dizaine de jours par un inconnu qui a su profiter de ma faiblesse. Pourquoi tout ça m'arrive à moi ? Qu'ai-je donc fait pour mériter ça ? Ma vie compte-elle vraiment ? Si je mourais aujourd'hui, qui cela gênerait-t-il ?

Je ne vais plus à l'école, je préfère rester seul dans mon coin, sans sentir la présence des gens. Lorsque je suis à la maison, je pleure souvent sans raison dans ma chambre, surtout lorsque je suis seule avec mon beau-père à la maison. Je ne supporte plus sa présence, ni celle de ma mère d'ailleurs. Quelle est donc cette mère qui laisse sa fille humiliée par son mari et ses demi-sœurs sans broncher ? Pourquoi m'a-t-elle mise au monde si c'est pour me laisser écraser ainsi ? Si je n'avais pas tant de valeur pour elle, pourquoi diable ne m'a-t-elle pas avortée ? Je ne souffrirais pas tant si j'avais été mort-née.

Aujourd'hui, je souffre de tant de maux : céphalées, insomnies, manque d'appétit, tristesse, dégoût de la vie, envie de suicide, colère et agressivité permanente, sautes d'humeur, vertiges, fatigue, nausées, etc. En plus, lorsque je fus emmenée à l'hôpital pour passer différents examens médicaux, on m'a diagnostiqué une infection vaginale. Mon sexe me démange, pue et laisse couler des liquides bizarres, j'en ai tellement honte. Le sort s'acharne même sur mon intimité. Tout ça pourquoi ?

Il est vrai qu'une procédure a été engagée et le monsieur arrêté au bout du compte. Mais je n'éprouve aucun soulagement après tout ça. Ce qu'il m'a fait restera à jamais gravé dans ma peau et dans mon cœur. Comment pourrais-je l'oublier. Je le revois sans cesse dans mes cauchemars et je me demande toujours pourquoi les choses ne se sont pas passées différemment. Une partie de moi est morte ce jour-là. Le sens de la vie et de l'existence s'est dissout dans ce drame indélébile. Plus rien n'a plus vraiment de sens pour moi.

Je suis suivie au centre pour une prise en charge globale. L'association a été de beaucoup pour moi, qu'il s'agisse des examens médicaux ou de la procédure qui a conduit à l'arrestation de mon violeur. Mais l'association a ses limites. Elle ne peut

m'empêcher de revivre tout le temps la scène du drame, elle ne peut chasser les idées noires de ma tête, elle ne peut changer ma mère ni mon beau-père, bref, elle ne peut redonner sens à ma vie. Tout est à reconstruire.

Je me sens seule, délaissée, obligée de sortir pour faire face à mes besoins. Je me prostitue juste pour me dépanner et ensuite je lâche mon partenaire occasionnel. Même lorsque je le fais, je ne ressens aucun plaisir. Mon corps me paraît étranger. Je dois prendre des antidépresseurs pour trouver un sommeil tranquille. Ma vie n'est plus la même. Il me faudra du temps pour retrouver un équilibre. L'association m'aide comme elle peut. J'ose espérer que ça ira, qu'un jour je pourrai reprendre l'école et retrouver le goût de vivre.

Analyse et commentaires

Le discours de Préfina permet de dégager deux axes d'analyse : le père idéalisé et le beau-père diabolisé, le tout se rapportant à la dynamique des liens familiaux.

Idéalisation du père

Pour Préfina, la vie avec son père représente le modèle de la famille idéale. Elle est au centre de l'attention. Son père est celui qui donne amour et cadeaux. Il la valorise sur tous les aspects. Il est son héros, et elle, sa princesse. Il a toutes les qualités, et la famille est parfaite.

Cette famille idyllique se brise à cause d'une infidélité. Le père est détruit et disparaît à l'issue de la trahison de la mère. Et pour Préfina, la mère et son amant, ce sont eux les meurtriers de son paradis familial. Or, il va falloir vivre avec eux maintenant, puisque son héros n'est plus.

Bien qu'il soit parti sans laisser de traces, le père demeure un héros dans le souvenir de Préfina. Il n'est pas parti en fait, il était contraint de partir, après une telle trahison. Elle aurait aimé qu'il la prenne avec lui, mais sans doute sa douleur était trop intense pour qu'il pense à elle à ce moment-là. Aussi, maintenant que le temps a passé, elle rêve de le revoir un jour, et ce jour-là, sa vie va changer à nouveau, car son héros sera de retour auprès d'elle.

Diabolisation du beau-père

Le beau-père incarne pour Préfina le destructeur de sa famille idyllique où le père était le héros et elle, la princesse. Ses mains sont sales, et son cœur sinistre. La noirceur de son âme justifie son attitude méchante à son encontre. Ils n'ont rien en commun, comment pourraient-ils l'apprécier ? Tout d'elle lui déplaît, et tout du beau-père lui fait horreur. Ils se détestent mutuellement et ne se le cachent pas.

Dans ce mélodrame familial, la figure maternelle est tout aussi sombre. Elle est complice du beau-père puisque ce fut l'amant avec la complicité duquel ils ont tué le père-héros, symboliquement tout au moins. Leur progéniture la déteste également, et cela se comprend, puisqu'elle ne ressemble à personne dans ce ménage, tant sur le plan physique que sur celui du caractère. Elle est la brebis galeuse du troupeau de leur père, son beau-père en fait.

Elle est la différence qui fait tache et qui dérange. Elle est sans doute aussi le témoin qui rappelle le péché ancien : le meurtre du père-héros, dont les coupables ne

peuvent se débarrasser sans que la société ne s'en prenne à eux. En tant que parents, ils sont obligés de s'occuper d'elle. Mais, les conflits sont permanents. Et Préfina ne se sent bien qu'en dehors de la maison, particulièrement à l'école.

Synthèse : prédominance des éléments de toute-puissance

A la suite du viol, Préfina prend conscience d'une chose : ses parents ne servent à rien. Ils sont irresponsables et ont failli lamentablement à leur mission : la protéger et prendre soin d'elle. Si elle avait pu bénéficier de véritables soins parentaux, d'affection et d'attention bien plus encore que de nourriture, tout ce drame ne serait pas arrivé.

Comment une mère peut-elle détester son propre enfant ? Après tout ce que la grossesse et l'accouchement font endurer à une femme, comment peut-on rejeter son propre enfant ? Pour Préfina, il est clair que sa mère n'est pas vraiment une mère, sauf pour ses demi-sœurs. Elle est la fille de son père, et donc, elle n'a rien en commun avec eux et doit apprendre à se prendre en charge toute seule.

Bien que l'expérience traumatique soit encore vivace, et qu'elle continue à déprimer de temps en temps, Préfina mise sur elle-même, elle vaut mieux que sa mère et même son beau-père. Elle a plus de valeurs qu'eux. Et bien qu'elle doive marchander son corps pour survivre, elle croit en ses forces et ses capacités à s'en sortir.

2.1.3 Etude du troisième cas présentant un état mi-résilient

Tania est une fille de 17 ans, en classe de seconde, benjamine sur une lignée de 06 enfants. Ses parents ont divorcé lorsqu'elle avait 07 ans. Elle vit avec sa mère, ses frères et sœurs, tantes, cousins et cousines dans la cour familiale, parcelle de la grande sœur de sa maman. La mère de Tania est vendeuse, elle se bat pour répondre aux besoins des enfants. Le père est quasi démissionnaire, il envoie une modique somme à titre symbolique à l'aîné. La plupart des besoins sont comblés par la mère. Brillante à l'école, gentille et éveillée, Tania grandit dans une famille nombreuse où règne la joie, l'amour malgré les maigres revenus de la mère.

Tania a été violée à répétition par un proche de la famille, à l'insu de tous.

Quelques éléments d'entretien

Cela fait mal d'être abandonnée de son père. Il ne prend pas soin de nous. C'est maman qui fait tout pour nous. Pourtant, quand on le croise dans la rue, il est fier de dire aux gens que nous sommes ses enfants. Il est très fier. C'est pareil en ce qui concerne mes résultats scolaires. Il déclare à qui veut l'entendre qu'il m'a transmis son intelligence parce que je suis brillante à l'école. Pourtant, quand il faut payer les frais d'écologie, là il parle moins, seulement pour trouver des excuses et des prétextes.

Heureusement pour nous, maman est une femme qui se bat. Elle nous encourage beaucoup. Elle nous dit toujours que dans la vie il faut se battre pour obtenir ce que l'on veut. Elle est notre modèle, nous sommes fiers d'elle. Même ses propres sœurs admirent son courage et son abnégation pour nous. La tante aînée a beaucoup de

moyens, et elle nous vient en aide quand maman est malade par exemple. C'est une femme très gentille. Et il règne une bonne ambiance dans la parcelle.

Un jour grand-mère est tombée malade et il fallait la traiter traditionnellement. N'ayant pas les moyens de la déplacer tout le temps vers le thérapeute, elle propose de le loger en lui donnant une porte (un studio) dans la parcelle. Au regard des accords, le thérapeute accepta l'offre. Il habitait dans le studio et commençait à soigner grand-mère.

Dans la parcelle lorsqu'il pleut, l'eau pénètre dans la cour et dans le studio, là où est logé le thérapeute, car le terrain est dans une zone marécageuse. Lorsqu'il y avait la pluie, le thérapeute dormait dans notre maison mais au salon, puisque la maison n'a qu'une chambre et le salon. Dans cette maison dormaient 03 personnes : maman, moi ma nièce de 6 ans (enfant de ma grande sœur).

Un jour, maman partait dormir à une veillée. Comme il avait plu, la chambre du thérapeute était inondée. Ainsi maman lui dit « bien que j'irai à la veillée, tu pourras passer nuit au salon comme d'habitude, question de te confier la garde des enfants ». Sans hésiter, le monsieur accepta. Dans la nuit, le monsieur a quitté le salon pour la chambre en nous menaçant de mort moi et ma nièce en disant : « celle qui va crier mourra. Personne ne doit raconter aux parents ». [Moment de silence accompagné de crise de larmes] Il en a profité en l'absence de maman à 03 reprises au moins, chaque fois qu'il en avait l'occasion.

J'avais très peur de lui. Lorsque je le voyais, juste son regard me remplissait de terreur. Puis un jour, ma tante fit un rêve dans lequel moi et ma nièce étions violées. Le lendemain, c'est ma grande sœur qui découvre que j'étais enceinte, j'étais obligée de tout lui avouer car, remarquant que mon corps changeait et trouvant mon comportement de plus en plus étrange, elle insista tellement en me menaçant de tout que, prise de peur, je lui dis tout ce qui se passait en pleurant de mon corps.

Le soir lorsque maman est rentrée, la grande sœur lui a fait état. En me questionnant sur l'auteur de la grossesse, j'ai tout expliqué en pleurant. Je paniquais, je n'imaginai pas que cela puisse m'arriver. Maman a réalisé à quel point nous étions en insécurité pendant son absence. Elle s'est ressaisie en alertant la famille et en leur demandant de suivre les mouvements du thérapeute, de ne pas le brusquer au risque de le pousser à s'enfuir. Un jour, très tôt le matin, maman est arrivée avec la police pour l'arrêter, et le quartier, en alerte, hurlait sur lui. Au poste de police, le monsieur avoua tout à la police.

Le même jour nous avons fait des examens la grossesse a été confirmée. C'était un coup de tonnerre, j'ai eu des vertiges, tout était sombre dans ma tête, je criais de toutes mes forces, je voyais le ciel me tomber dessus. La nuit, c'était l'insomnie totale, je me demandais : comment à 14 ans je peux tomber enceinte tandis que je suis encore une enfant ? À mon âge, être mère ? Je voulais me donner la mort pour qu'on en parle plus. Les jours qui suivaient, je m'enfermais dans la maison pour éviter les regards des gens, j'avais honte de moi et de ma famille, je me demandais comment affronter le regard des autres dans la rue ?

L'hôpital, nous avait orienté vers Azur Développement pour une prise en charge globale. L'association m'a beaucoup aidé ainsi que mon entourage. La famille était très proche de moi, son soutien était permanent, ils craignaient tous que je fasse une bêtise en tentant de me donner la mort par exemple. Mais leur présence et leurs encouragements m'ont beaucoup aidé à aller mieux. Ça été long et laborieux, et même si je ne suis pas encore au top de ma forme, au moins on peut dire que le pire est derrière moi.

La peur et l'inquiétude sont encore permanentes dans ma vie. Avec tous ces changements qui se sont opérés, hier je me demandais comment accepter un enfant qui provient d'un viol, dont le père restera à jamais un monstre dans ma mémoire ? Comment pourrais-je l'aimer tandis que j'ai son père en horreur ? Sans compter que je n'ai jamais porté une grossesse, comment pourrais-je tenir 9 mois dans cet état ? Et l'accouchement, pourrais-je le supporter s'il est aussi douloureux qu'on le prétend, moi qui ai horreur de souffrir ?

De plus, je suis une jeune ado, comment serais-je perçue à l'école ? Quelle image de moi les jeunes gens auront-ils ? Pourrais-je réellement poursuivre mes études ? Comment ferais-je si l'on se moque de moi à l'école ? Du coup, je vais à l'école sans que personne ne sache que j'ai un enfant. J'ai honte de le dire aux autres.

Aujourd'hui, l'enfant a un an. C'est une fille qui me ressemble beaucoup mais (...). Elle est prise en charge par maman et la famille. Tout est fait en sorte que je me concentre sur les études et que je ne sois pas perturbée par l'enfant ni quoi que ce soit d'autre. Alors, on me laisse tranquille pour que je me concentre dans la lecture de mes cours.

Mais je n'aime pas rester seule longtemps, sinon des pensées noires m'envahissent rapidement. J'aime toujours m'occuper soit à suivre la télé, soit à écouter la musique, mais il me faut toujours m'occuper l'esprit. Et je fais de mon mieux pour que ma famille soit fière de moi, après tous ses sacrifices qu'ils font pour que je réussisse. Il m'arrive de me décourager souvent, mais je n'aime pas le leur montrer de peur qu'ils ne soient déçus de moi. Alors, je fais de mon mieux, même si j'ai du mal à me projeter dans l'avenir, j'essaie de tenir le coup, pour leur faire plaisir.

Analyse et commentaires

Deux axes d'analyse peuvent être dégagées des éléments d'entretien de Tania. Mais l'élément central reste l'image de soi de Tania qui semble fortement affectée par l'arrivée de l'enfant en pleine crise d'adolescence et de puberté.

Image de soi par rapport à la parentalité

Tania qui se considère encore comme une enfant, réalise soudain qu'elle doit être mère d'un enfant qu'elle n'a pas voulu et qui lui vient d'un homme qu'elle n'a pas aimé. D'où son questionnement : « comment accepter un enfant qui provient d'un viol, dont le père restera à jamais un monstre dans ma mémoire ? ». Quel genre de mère pourrait-elle être pour cet enfant qui n'est pas le fruit d'un amour ? Bien plus encore, comment prendre soin d'un enfant quand on est soi-même pris en charge en tant qu'enfant ?

A la naissance de l'enfant, il apparaît que l'enfant est mis à distance. Il faut cacher son existence de peur qu'on ne la considère plus comme une ado mais plutôt comme une mère. Et en même temps, il faut lui permettre de continuer ses études en ne l'accaparant pas avec les tracasseries d'une prise en charge d'un enfant.

Cependant, comme elle le souligne elle-même, l'enfant lui ressemble, « mais... ». Derrière ce sous-entendu, il semble bien que ce qui est questionné ce n'est pas tant la ressemblance que l'acceptation de celle-ci : elle a été le fruit d'un amour, pas sa fille, cependant, elle a été abandonnée par son père. Devrait-elle aussi abandonner sa fille et la laisser aux soins de la famille ?

D'autre part, elle est encore ado, doit-elle renoncer à son enfance et assumer pleinement son nouveau statut de jeune fille-mère ? En a-t-elle seulement envie ?

Image de soi par rapport à son groupe de pairs

Tania est en pleine adolescence. Elle voit son corps se transformer et apprend progressivement ce que c'est qu'être une femme. Ce corps de jeune enfant se trouve au centre de toutes les attentions. Il attire les personnes de sexe opposé, et suscite l'admiration voire la jalousie des personnes de même sexe.

Mais il y a un grain de sable dans cet engrenage : c'est la grossesse. Elle aussi modifie son corps, mais dans un autre sens, moins sexy et moins attirant. Le problème est que la grossesse la bascule dans un autre univers : celui des mères, des parents. Qu'est-ce qu'un corps de mère, qu'est-ce qu'un corps de jeune fille ? Peut-on être jeune fille et mère en même temps ? Comment assumer les deux statuts en même temps ? C'est le dilemme de Tania. Elle refuse de s'assumer en tant que mère, elle veut rester jeune fille, car elle est encore ado, elle a encore besoin de l'affection de sa mère.

C'est pourquoi elle décide de ne pas parler de son enfant, et qu'elle fait de son mieux pour que son corps ne la trahisse pas. C'est aussi pour cela que la prise en charge de l'enfant par la famille l'arrange. Elle préserve ses seins et sa fraîcheur et ainsi elle n'aura pas à rougir au milieu de ses pairs qui resteront admiratives devant son corps de jeune fille en pleine croissance.

Synthèse : prédominance des éléments dépréciatifs dans la défense de soi

En définitive, ce qui est en jeu chez Tania, hormis l'expérience traumatique liée au viol, c'est sa construction identitaire. Qui est-elle aujourd'hui ? Hier, elle était une jeune fille abandonnée par son père, admirative de sa mère qu'elle prenait pour modèle, une ado en pleine croissance et transformation physique et psychique, désireuse de croquer sa vie à pleine dent.

Cependant, le viol crée une infraction. Il amplifie son sentiment d'insignifiance d'une part, et apporte une nouvelle problématique à son existence : la maternité et la relation mère-enfant. Du coup, qui est Tania : une jeune ado, une mère, une jeune fille-mère ?

Quoi qu'il advienne, Tania cherche à préserver son estime de soi, mais les éléments de dépréciation prédominent. Le viol a remis en cause le sens de son existence, l'enfant remet en cause son statut d'adolescente. Pour ce faire, elle doit apprendre à

avancer. Et bien que jusqu'ici, tout semble aller de travers, les éléments dépréciatifs sont mis en avant d'une part pour ne pas être surpris au cas où tout allait encore mal, et ainsi ne pas trop en souffrir ; d'autre part, pour attribuer à un facteur extérieur tout élément positif, privilégiant une objectivité absolue, et refusant de faire reposer son succès sur une subjectivité incertaine et instable.

3. Discussion des résultats

En considérant les résultats obtenus, nous constatons que chez les sujets résilients prédominent les défenses permettant une adaptation élevée, tandis que chez les sujets non résilients prédominent les défenses portant sur une distorsion mineure de l'image de soi et des autres. Ce constat souligne la spécificité des défenses psychiques en fonction de l'état de résilience, ce qui confirme donc notre première hypothèse secondaire.

En outre, nous relevons que chez les sujets résilients prédomine la combinaison (double, triple, quadruple) de plusieurs facteurs de résilience dont le noyau est constitué par le soutien familial et juridique. Cette combinaison apparaît également chez les autres sujets, sauf que chez les résilients, cette combinaison est davantage concordante tandis que chez les autres elle semble plus discordante, d'où leur impact négatif sur le processus de résilience des non résilients. Ce constat souligne l'effet combiné et concordant des facteurs de résilience pour favoriser celle-ci chez les survivantes de viol. Ainsi, notre seconde hypothèse secondaire est partiellement vérifiée, car bien que le soutien familial et juridique soient présents, ils ne sont en fait opérants que par l'effet de combinaison avec d'autres facteurs et dans une direction convergente.

Il sied de retenir que la résilience de certaines survivantes de viol repose bien sur des mécanismes de défense de niveau d'adaptation élevé d'une part, et sur l'effet combiné et convergent des facteurs de résilience d'autre part. Or, nous n'avions pas vu l'effet combiné des facteurs de résilience en postulant que ceux-ci agiraient de façon isolée, simplifiée ou cumulée, ce que la réalité de terrain a tôt fait de démentir. L'état de résilience des survivantes de viol est lié tant aux défenses qu'au type de trauma confronté. En effet, les sujets résilients semblent davantage confrontés à un trauma de type I ou trauma simple, car l'agression, souvent ponctuelle, a lieu la nuit, avec l'utilisation de drogue sur la victime. En revanche, chez les sujets non résilients, l'agression a souvent lieu en plein jour, de façon ponctuelle certes, mais avec menace de mort appuyée par l'usage d'armes blanches.

Si les défenses psychiques agissent sur l'état de résilience, il faut également reconnaître que les facteurs de résilience ne sont véritablement efficaces que lorsqu'ils sont combinés entre eux. Ainsi, il est apparu que les sujets résilients sont ceux chez qui la combinaison des facteurs de résilience est la plus opérante, et ce, associée aux mécanismes de défense produisant un niveau d'adaptation élevé. C'est pour dire donc que les défenses psychiques n'opèrent seules, mais elles sont inextricablement liées à l'effet d'autres facteurs de résilience, notamment le soutien familial et celui d'un aidant (juriste, psychologue ou religieux).

Les défenses psychiques s'installent dans l'enfance, et donc sont fortement tributaires de l'environnement dans lequel l'enfant grandit. Aussi, est-il apparu un lien entre le contexte familial et l'état de résilience. En effet, la majorité des résilients sont issus des ménages où les rapports sont conflictuels et la fratrie très nombreuse. Il en est de même des sujets à mi-parcours de résilience, ils sont tous issus de ménages à la fratrie très nombreuse, que ce soit dans les cas où la dynamique familiale est conflictuelle ou harmonieuse. Tout cela donne à penser que les sujets résilients ont réussi à élaborer des mécanismes défensifs adaptatifs au sein d'un environnement stressant, tandis que les sujets à mi-parcours de résilience ne parviennent pas véritablement à atteindre un équilibre dans un tel environnement.

Conclusion

Cette recherche vise de façon générale à comprendre le processus de la résilience chez les jeunes filles de 15-17ans victimes de viol, et, plus spécifiquement, à déterminer le processus de déploiement des défenses psychiques mises en place par les survivantes de viol pour faire face au traumatisme qui en découle ainsi que les facteurs de résilience qui sous-tendent leur processus de résilience. Il n'y a pas de résilience sans traumatisme, et celui-ci est généré par un événement violent, le viol, qui dans un premier temps, met en échec les mécanismes de défense du moi, en provoquant une sorte de névrose traumatique, mieux, le trouble de stress post-traumatique. Il est à retenir que les défenses psychiques agissent sur l'état de résilience, il faut également reconnaître que les facteurs de résilience ne sont véritablement efficaces que lorsqu'ils sont combinés entre eux. Ainsi, il est apparu que les sujets résilients sont ceux chez qui la combinaison des facteurs de résilience est la plus opérante, et ce, associée aux mécanismes de défense produisant un niveau d'adaptation élevé. Généralement le viol provoque chez les victimes un psychotraumatisme, correspondant souvent au syndrome du stress post-traumatique dont le tableau clinique est dense et varié mais qui dénote toujours de la détresse psychologique de celles-ci. Or, il apparaissait clairement que toutes ne présentaient pas ce tableau clinique, comme si ce drame, en les frappant, n'avait pas marqué certaines autant que celles qui avaient sombré dans le stress post-traumatique. Il est apparu que toutes les victimes de traumatisme ne réagissent pas de la même manière en raison, entre autres, des mécanismes de défense que chacune déploie pour y faire face. Celles chez qui ces mécanismes opèrent avec efficacité parviennent à un état de résilience, ce qui veut dire que, sans oublier ce qu'elles ont vécu, elles parviennent à vivre avec mais en ne retirant que le positif.

Références bibliographiques

- BARROIS Julien, 1988, Les névroses traumatiques, Paris, Dunod.
CAMPREDON Laura, 1948, Le bois, Paris, Dunod.
CYRULNIK Boris, 1999, Un merveilleux malheur, Paris, Odile Jacob.
CYRULNIK Boris, 2004, Les vilains petits canards, Paris, Odile Jacob.

- CYRULNIK Boris, 2008, *Traumatisme de l'enfance et de l'adolescence*, Bruxelles, De Boeck.
- GOLEMAN Daniel, 2014, *L'intelligence émotionnelle*, Paris, J'ai lu.
- LEBIGOT François, 2005, *Traiter les traumatismes psychiques. Clinique et prise en charge*, Paris, Dunod.
- Loi MOUEBARA n°19-2022 du 04 mai 2022
- OMS, 2020, *Rapport de situation 2020 sur la prévention de la violence à l'encontre des enfants dans le monde : résumé d'orientation*, Genève, Organisation Mondiale de la Santé.
- UNFPA, 2021, *Mon corps m'appartient*. Genève, Fonds des nations unies pour la population (FNUAP).
- WERNER Emmy, 1971, *The children of Kauai: a longitudinal study from the prenatal period to age ten*, Honolulu, University of Hawaii Press.

DE L'OBSTACLE OU L'ERREUR COMME MOYEN DE CONSTRUCTION DU SAVOIR ENSEIGNÉ

Oumar DIARRA

*Enseignant-Chercheur, ENETP, Maître-Assistant en Didactique des Sciences
Spécialité : Science de l'éducation, Bamako-Mali
diarraoumar116@gmail.com*

Résumé

L'obstacle dans le contexte de didactique enseignement et apprentissage fut jadis, juge péjoratif par les acteurs du savoir à enseigner. C'est dans le souci de reformer cette appréhension désuète que nous sommes livrés à élucider l'apport optimal de l'obstacle ou l'erreur dans l'appropriation du savoir enseigné. C'est dans cette optique nous avons jugées nécessaires de poser la problématique suivante: L'obstacle ne constitue-t-il pas l'épicentre dans

Abstract:

The concept of obstacle or error in the context of teaching and learning didactics was once considered pejorative by those involved in designing the knowledge to be taught. It is with the aim of reforming this outdated understanding that we have undertaken to elucidate the optimal contribution of obstacle or error to the acquisition of taught knowledge. From

l'appropriation du savoir enseigné? Est-il possible de connaître sans obstacle? Par conséquent, l'erreur est une étiquette indélébile, irrécusable et continuelle pendant l'accommodation des données de la nouvelle conception paradigmatique. La méthode analytique a été adoptée pour réaliser ce travail. Ce faisant, les documents appropriés ont été utilisés pour extraire la quintessence afin d'élaborer cette recherche.

Mots-clés: obstacle, savoir, enseigne, erreur, apprenant.

this perspective, we deemed it necessary to pose the following question: does the obstacle? Consequently. The error is an indelible, irrefutable and continual label during the accommodation of the data of the new paradigmatic conception. We adopted the extension documentary method to carry out this work.

Keys-words: obstacle, knowledge, teacher, error, learner

Introduction

La profession enseignante est rapsodique. Elle ne consiste pas seulement à une stratégie magistrale, mais une transformation des concepts familiers ou l'ancien paradigme auquel l'apprenant avait l'ancrage et aussi servait du cadre de référence. Pour que l'acquisition du savoir soit accessible à l'apprenant, il faut évidemment concevoir la présence d'obstacle ou erreur qui constituera le levier de manœuvre pour atteindre les résultats escomptés. L'appropriation de la nouvelle conception se déroulera de manière parcimonieuse, non brutale et motivée.

Les obstacles ne plus seront considérés comme négatif en soi dans le processus l'apprentissage, mais plutôt un outil à travers lequel l'apprenant intègrera les nouvelles conceptions par la relation avec l'ancienne système déjà valide. Cette

De l'obstacle ou l'erreur comme moyen de construction du savoir enseigné

phase recalibrage et de remodelage est une période de discussion houleuse entre l'enseignant et l'apprenant. Cette démarche est appelée par André Giordan, l'allostérique qui permet à l'enseignant « *d'aller avec et aller contre* ». G. André (1987, p.111.). Et en mettant en place un groupe d'apprenant qui va discuter sur un sujet. Donc, les deux camps opposent et tendent d'argumenter pour convaincre. Et enfin, l'enseignant interviendra comme le disait Vigostki dans la zone proximale de développement (ZPD) pour aider l'apprenant à franchir ce cap.

Les motivations à travailler sur ce thème sont, la reconfiguration de la connotation de l'obstacle dans le domaine de didactique provient de l'enseignant, l'apprenant et des administrateurs qui n'apprécient pas cette dégringolade. C'est donner un départ nouveau la connotation de l'obstacle ou l'erreur dans le cadre de l'apprentissage. La problématique est ce travail est ci-dessous: L'obstacle est-il la clef de voûte entre l'apprenant et l'appropriation du savoir enseigné ?

Les objectifs sont de :

Démontrer que l'obstacle ou l'erreur n'est négatif en soi dans l'appropriation du savoir par l'apprenant.

Expliquer la pertinence de l'obstacle dans la dynamique du savoir enseigne et son lien avec le nouveau paradigme.

De défendre qu'une connaissance ne peut partir de zéro sans une précédente qui servira de boussole pour l'apparition de la nouvelle conception.

Critiquer de thèse bachelardienne de l'obstacle .comme une rupture définitive.

Les hypothèses sont les suivantes:

L'obstacle ou l'erreur est le fil conducteur permettant à l'apprenant de s'approprier du savoir enseigné avec véhémence dans le continuum.

La présence de l'obstacle dans la dynamique de la connaissance est indispensable.

L'obstacle est la pierre angulaire dans le processus d'acquisition de la nouvelle conception.

L'appréhension bachelardienne de l'obstacle est inadaptée à la didactique de l'apprentissage du savoir appris.

Les résultats de ce travail sont les suivants:

L'erreur est la connaissance elle-même. Puisse que rien n'est donné immédiatement, la lumière sort des ténèbres qui sont pas négatives en soi. Il y a une relation intrinsèque entre les deux entités.

La régression est source de progrès, sans obstacle, la modélisation d'un nouveau paradigme reste atomique.

L'idée de biffer l'obstacle est insensée, puisqu'il serve d'appui pour l'acceptation de nouvelle conception.

L'obstacle procure un indicateur positif pour l'appropriation du savoir enseigné par l'apprenant.

Dans ce travail, nous avons adopté la méthode analytique qui a permis d'extraire les données appropriées pour faire ce travail. Elle consiste également faire une déduction pour engendrer une conclusion contraignante.

De l'obstacle à la myélinisation du savoir

Repenser l'obstacle dans le sillage de la théorie de la connaissance n'est pas anodin. L'obstacle, jadis était confondu à l'opinion qui ne pense pas ou serait en déphasage avec la connaissance scientifique. Cette connaissance objective obéissait à des principes qui corroborent sa scientificité. Mais, Guy Brousseau apporte une innovation dans l'appréhension de l'obstacle. L'illustration de la thèse de Brousseau est ci-après:

Il ne s'agit pas de considérer des obstacles externes comme la complexité ou la fugacité des phénomènes, ni d'incriminer la faiblesse des sens et de l'esprit humain, c'est dans l'acte même de connaître intimement qu'apparaissent par une sorte de nécessité fonctionnelle des lenteurs et troubles...On connaît contre une connaissance antérieure. B. Guy (1998, p.13).

Il n'est plus réductible à un handicap la progression du savoir, il aide à construire les caractéristiques substantielles du savoir. Sans obstacle, l'on peut prétendre surmonter la falsifiabilité du savoir chez Karl Popper. C'est pourquoi, il écrit que : L'idée que nos erreurs peuvent être instructives et proposent une théorie de la connaissance et de son développement. Il s'agit d'une théorie de la raison qui assigne aux argumentations rationnelles une fonction modeste et néanmoins décisive: la critique des tentatives, souvent erronées, que nous faisons pour résoudre les problèmes qui se posent à tous. C'est également une théorie de l'expérience qui attribue à nos observations un rôle tout aussi modeste mais presque aussi décisif, celui d'être des tests pouvant contribuer à nous faire découvrir nos erreurs. Si cette théorie met l'accent sur notre caractère faillible, elle refuse le scepticisme puisqu'elle montre également que la connaissance est susceptible de développement la science du progrès pour cette raison que nous pouvons être instruits par nos erreurs. P. Karl (1985, p.9)

1.1. Un obstacle comme une connaissance

Dans le processus de la recherche scientifique les obstacles chez l'apprenant permettent de créer un conflit cognitif .En effet, l'enseigné fait une rupture avec l'ancien paradigme pour recommencer avec le nouveau cycle de science normale. Ce processus a été évoqué par Thomas Khun dans, *La structure de la révolution scientifique*. C'est pourquoi, Khun écrit que:« ... le réflexe des scientifiques est d'abord d'écarter ces anomalies, en pensant que les expériences ont été mal faites, ou en se persuadant que le paradigme pourra intégrer ces anomalies par un simple affinement de ses capacités heuristiques ».K. Thomas (2011, p. 2).En effet, les obstacles empêchant la progression de la science la lègue une allure nouvelle avec la mise en œuvre d'un nouveau concile scientifique pour repenser et ajuster un protocole unanime pour toute la communauté. Par conséquent, la présence des obstacles booste l'appropriation du savoir. Ils ne sont pas négatifs en soi. Sans obstacle, pas de progrès scientifique. Les obstacles ne pourront jamais être annihilés dans univers de la recherche et dans l'acquisition du savoir. Ils sont similaires à la notion du problème-situations qui conditionne le processus d'appropriation du savoir.

1.2. Les différentes formes d'obstacles

Les obstacles ontogénèses

Ces obstacles sont liés aux fibres neurophysiologiques de l'apprenant. Ce dernier comprend selon le psychologue Piaget avec le processus d'assimilation qui consiste à intégrer la situation du milieu ambiant aux données cognitives sans les modifier, ensuite l'accommodation, elle a pour finalité de s'adapter au milieu ambiant en modifiant les données antérieures pour dissimiler les données existantes. Et enfin, c'est la phase de l'équilibre, elle permet de créer un lien de diapason entre les différentes phases citées dessus.

Les obstacles épistémologiques

Toute connaissance vient d'une connaissance préexistante qu'on pose comme vrai. Cette connaissance doit résister au texte pour qu'elle soit valide par la communauté scientifique, c'est ce qu'on appelle le falsificationnisme chez Karl Popper. Autrement dit, la connaissance qui pourra confirmer la phase empirique. Cette dernière prise en compte jusqu'à ce qu'elle soit infirmée par d'autres tests. C'est pourquoi, Popper écrit ceci:

La question appropriée pour l'épistémologie n'est pas celle des sources. Il s'agit au contraire de se démarquer si l'assertion énoncée est vraie. Si elle s'accorde avec les faits (les travaux d'Alfred Tarski ont montré qu'il est possible de faire intervenir la notion de vérité objective, c'est-à-dire de la correspondance avec les faits sans se trouver pris dans des antinomies). Nous nous efforçons alors de répondre en examinant ou en testant l'assertion elle-même, soit de manière directe, soit en soumettant les conséquences et aux tests. P. Karl (1985, p.53).

En effet, le seul critère de testabilité des obstacles est l'empirisme. Les obstacles sont inhérents et universels dans le processus d'appropriation du savoir.

1.2.3. Les obstacles didactiques

Ces obstacles sont liés aux protocoles d'appropriation du savoir entre l'enseignant et l'élève au sujet d'une discipline précise. Ces obstacles sont souvent en fonction de la stratégie d'enseignement et d'apprentissage. Si un choix stratégique d'apprentissage ne fonctionne pas, alors, il faudra faire recours à d'autres pour enfin mettre l'apprenant au centre de son apprentissage, puis l'assister en fonction des difficultés. C'est pourquoi le socio-construïviste Vigostki parle de la Zone Proximale du Développement (ZPD). Par exemple, l'apprenant peut confondre les nombres décimaux, c'est-à-dire la partie entière et la partie décimale (06,06 et 06,009). Lequel est supérieur? L'apprenant peut être buté à la compréhension de choix, mais, l'enseignant sera toujours pour lui guider et l'orienter afin qu'il puisse franchir le cap. C'est ce qu'a écrit Astolfi que:

Le problème de l'erreur dans l'apprentissage est sans doute aussi ancien que le projet d'instruire lui-même. Pourtant, l'erreur est dans la vie quotidienne d'une affligeante banalité et le bon sens n'hésite pas à repérer qu'il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne trompent pas... Dans bien des activités qu'ils pratiquent, du sport aux jeux électroniques, les jeunes la considèrent d'ailleurs comme source de défis,

De l'obstacle ou l'erreur comme moyen de construction du savoir enseigné

comme objet de compétition amicales et passionnes, comme occasion de dépassement de soi. Sans doute parce que ressentent qu'ils apprennent quelques choses de plus à l'occasion de chaque essai qu'ils tentent. A.J, Pierre (1997, p.9).

Ce passage élucide la pertinence de l'erreur dans la réalisation et la production de l'activité enseignement-apprentissage, l'élève comprendra à la suite de labyrinthe sur le chemin. L'erreur est « *considérée par beaucoup comme le résultat d'un égarement de l'élève entre des logiques discordantes, à distance de ce qu'il convient de penser, de produire ou d'éclairer. Or l'élève ne se trompe pas. Il est trompé, égaré par lui-même* ».Ibidem, (1997, p.7). Par conséquent, l'enseignant doit intégrer l'existence de l'erreur dans l'approche d'apprentissage de l'élève. S'ils en font, alors ceux-ci ne doivent pas être punis selon la théorie behavioriste du comportement.

- L'erreur comme forme de conjoncture

L'erreur, elle est d'ordre conjoncturel parce qu'elle est faite de rupture et de déconstruction pour afin de poursuivre un chemin linéaire. Elle est aussi l'indice de guidance afin de reformuler d'autres théories nouvelles adaptées à la situation, Sans erreur l'apprenant sera déboussolé dans le processus d'apprentissage. Nous essayons de connaître contre les erreurs antérieures en les surmontant. Popper écrit:« *La connaissance et la connaissance scientifique particulièrement, progresse à des anticipations non justifiées (impossibles à justifier), elle devine, essaie des solutions, elle forme des conjonctures* ». P. Karl (1985, p.9). En effet, l'erreur constitue la pierre angulaire de tout savoir. Elles sont nécessaires pour que nous comprenions la suite logique des résultats qui adviendront. Aussi dit-il:« *je chercherai à montrer tout. Particulièrement que ni observation ni la raison ne peuvent être définies comme la source de la connaissance, ainsi qu'on a prétendu le faire jusqu'ici* ».Ibidem, (1985, p. 50). En ce sens, toute connaissance provient de l'énoncé et enfin de l'empirisme de cet énoncé s'il résistera ou réfutera la testabilité.

- L'erreur comme hypothèse

Les erreurs ont des idées préconçues sans aucune tentative de vérifiabilité objective. On apprend à l'aide des hypothèses formulées au préliminaire pour afin les vérifier si les résultats corroborent avec ce que nous avons posé antérieurement, alors ces hypothèses seront infirmées à condition qu'une nouvelle situation surgisse. Donc, le rôle des hypothèses dans le contexte de l'acquisition du savoir est prédominant, elles constituent l'ossature de toute recherche scientifique. L'évolution de la connaissance est liée aux hypothèses, autrement dit, une connaissance rudimentaire et non fondée par une communauté scientifique. Concernant la vision des essentialistes sur hypothèse, Popper dit ceci:

L'essentialisme considère le monde commun une pure et simple apparence au-delà de laquelle on découvrira le monde véritable. C'est la une vision qu'il faut récuser dès lors que nous comprenons que le monde auquel renvoie chacune de nos théories peut, à son tour, s'expliquer pour d'autres mondes théoriques, dont le degré d'abstraction d'universalité et de testabilité est plus élevé. P. Karl (1985, p.175).

En effet, le monde apparent camoufle le réel qui est la saisie de l'intellect et l'empirisme pour justifier la théorie issue du dépassement de l'apparence.

- **L'erreur comme dynamisme dans l'appropriation du savoir**

La science est en devenir perpétuelle. Ce progrès s'inscrit dans un contexte de mutation de moins au plus sans régression. Ce concept de dynamisme du savoir nous alerte à une actualisation continue des données pour éviter qu'elles soient obsolètes. En ce sens, c'est rectificatif, corrigeant les erreurs que l'on espère faire un pas dans l'acquisition de la connaissance scientifique. Les situations ou problèmes insolubles peuvent faire l'objet d'un nouveau paradigme afin d'innover la théorie ou l'énoncé. De ce fait, le progrès scientifique ne part pas de zéro, mais il se base sur les théories antérieures pour engendrer ce dont ils en ont besoin.

Par exemple, Max Planck a inventé la théorie d'électromagnétisme, mais, il n'avait pas su que cette formule contenait les ondes radiophoniques. Mais, plus tard, Hertz étudia la même formule, il y trouve que les ondes pouvaient être extraites pour des radiophoniques. C'est cette optique, Bachelard dit:

L'esprit scientifique est essentiellement une rectification du savoir [...] il juge son passé en le condamnant [...] scientifiquement on pense le vrai comme rectification historique d'une longue d'erreurs [...] l'essence même de la science, c'est de comprendre qu'on n'avait pas compris. B. Gaston (1983, p.49).

En ce sens, le progrès est lié à la mise en application d'un nouveau paradigme répondant aux principes du positivisme logique mis au point par la Conférence du Cercle de Vienne 1927 par Albert Einstein, Bohr, Klein, etc. Ceux-ci ont mis en garde et ordonné l'éjection des pseudosciences. Par paradigme, on entend: « un cadre intellectuel et social normalisé dans lequel un ensemble de scientifiques s'efforcent de traiter des énigmes solubles par références à un modèle pris pour exemple ». K. Thomas (1983, p. 3). En effet, les modèles sont à revoir à chaque instant face à une nouvelle situation nouvelle qui intrigue la communauté scientifique. C'est pourquoi, il est évident de faire une démarcation entre les différents types de sciences pour que les erreurs ou les obstacles puissent être bénéfiques pour faire progresser la connaissance scientifique et aussi de faciliter son appropriation par les apprenants.

En regard de cette démarcation Kuhn écrit ceci:

J'entends tracer une frontière aussi bien que faire ce pouvait être entre les énoncés ou systèmes d'énoncés des sciences empiriques et tous les autres énoncés, que ceux-ci fussent de nature religieuse, métaphysique ou tout simplement pseudo-scientifique [...] j'ai appelé ce premier problème le « problème de démarcation ». P. Karl (1983, p.85).

Pour qu'une erreur puisse être féconde, il faut que la discipline obéisse aux normes du positivisme logique. C'est pourquoi, la frontière intelligible a fait son apparition. Celui qui ne commet pas d'erreur n'a jamais essayé et pourtant la science évolue en crescendo.

- **L'erreur comme raté d'appropriation du savoir enseigné**

De l'obstacle ou l'erreur comme moyen de construction du savoir enseigné

Le monde l'éducation scolaire a des notions préconçues de l'erreur. L'enseignant, l'enseigné et les parents sont réticents de voir que l'erreur se produise. Il y a une sorte de phobie face à l'erreur. En classe, l'enseignant a de la peine à constater que l'apprenant n'a pas respecté des consignes générales pour qu'ils puissent avoir une note meilleure. Souvent, certains enseignants procèdent à l'application du behaviorisme en passant soit par la recompose pour stimuler ou soit par la voie du dressage en infligeant des punitions corporelles à l'apprenant afin qu'il ne puisse plus commettre les mêmes erreurs. Et pourtant, la pédagogie moderne d'Astolfi conçoit dans l'erreur un outil ou un indicateur permettant d'apporter la lumière chez l'apprenant et d'aller au-delà de l'erreur commise. Les erreurs engendrent l'envie d'apprendre de plus. L'erreur est indélébile dans le processus d'apprentissage. C'est la raison pour laquelle, Astolfi affirme que:

On n'y échappe pas parce que cela touche à l'identité professionnelle, à l'idée que nous faisons de l'action et des devoirs de l'enseignant: les élèves verront au moins que « j'ai corrigé » ...Peut être aussi les parents et l'administration dont on craint à juste titre le jugement, si par malheur on a « laissé les fautes. A, J, Pierre (1997, p.16).

En effet, l'erreur répétée fait monter le degré d'adrénaline de certains instituteurs. Elle est source de mea culpa et d'auto-évaluation de l'enseignant. Si l'élève fait des erreurs, alors cela ne remet pas forcément en cause la performance de l'enseignant. Ce sont de bons indicateurs que l'apprenant va de nouveau corriger l'erreur, il avancera certainement sur le chemin de la recherche scientifique. L'itinéraire de la connaissance scientifique est pavé d'erreur ou sinusoïde interminable. Donc, nous devrions les surmonter ou les contourner inéluctablement via d'autres chemins ou paradigmes pour reprendre le cycle d'une nouvelle science normale.

En outre, l'erreur ne doit pas être une épine pour l'enseignant, l'administration et aussi les élèves. Personne ne doit plus réprimander par ce qu'il a commis l'erreur. Pour corroborer ce pas sage, Bachelard dit :

J'ai souvent été frappé du fait que les professeurs de sciences, plus encore que les autres si c'est possible, ne comprennent pas que les élèves ne comprennent pas. Ils imaginent que l'esprit commence comme une leçon, qu'on peut toujours faire une culture nonchalante en redoublant une classe, qu'on peut faire comprendre une démonstration en la répétant point par point. Ils n'ont pas réfléchi au fait que l'adolescent arrive dans la classe de Physique avec des connaissances empiriques déjà constituées: il s'agit alors, non pas d'acquérir une culture expérimentale, mais bien de *changer* de culture expérimentale, de renverser les obstacles déjà amoncelés par la vie quotidienne. Un seul exemple: l'équilibre des corps flottants fait l'objet d'une intuition familière qui est un tissu d'erreur. B. Gaston (1934, p.21).

En effet, dans le binomisme enseignant et élève, l'élève vient toujours avec l'idée de la pensée commune à propos de n'importe quel sujet, c'est ce paradigme non scientifique issu par ouï-dire qui fera l'objet de rupture pour voir intégrer une nouvelle dynamique paradigmatique. C'est pourquoi, à l'issue des premières

démonstrations en classes l'élève reste stupéfait parce qu'il croyait déjà à une connaissance antérieure provenant du commun des mortels.

De la critique de la thèse bachelardienne d'obstacle à la fonction optimaliste de l'obstacle chez Guy Brousseau, Jean Pierre Astolfi et André Giordan

- Critique de Brousseau

Dans l'optique de Brousseau, la thèse de Bachelard sur les obstacles ne peut pas être adaptée aux mathématiques. Puisse que celles-ci fonctionnent à partir des situations qui favoriseront la recherche. L'obstacle en soi n'est pas une connaissance fautive à travers laquelle, nous devrions récuser définitivement, mais, ils serviront d'appoint pour la nouvelle méthode d'approche pour mieux traiter la situation qui prévaut. Les obstacles sont universels dans l'appropriation des connaissances en mathématiques. Dans la compréhension des obstacles, l'esprit subit des troubles. Les obstacles ne sont pas des constructions cognitives, ils sont plutôt objectifs. Par définition « *Un obstacle est une " connaissance ", au sens que nous lui avons donné de " manière régulière de traiter un ensemble de situations " ».* B. Guy (1983, p.19).

Pour mieux les aborder, nous leur concevons dans la modélisation des variables. Les variables sont utilisées selon les types de situation. Il suffit de changer la méthode et le symbole qui le représente abstraitement pour à fin résoudre le problème. Chaque situation correspondrait une nouvelle stratégie d'apprentissage. Par conséquent, si nous changeons le protocole, on ne détruit pas l'obstacle, mais, juste un dépassement pour sortir de la généralité du concept. C'est pourquoi, Brousseau écrit qu' :

Un obstacle se manifeste bien par des erreurs, mais ces erreurs, chez un même sujet, sont liées entre elles par une source commune : une manière de connaître, une conception caractéristique, cohérente sinon correcte, une " connaissance " ancienne et qui a réussi dans tout un domaine d'actions. Idem.

En effet, l'obstacle peut se dévoiler dans la progression de la connaissance de façon similaire. Ce type d'obstacle est dit universel, pour pallier à cette résistance phrénologique de la situation, il faut émettre d'autre méthode actualisée à la nouvelle situation. Autrement dit, il consiste à faire une innovation.

Brousseau conçoit les obstacles sous l'angle des situations différentes chez l'apprenant, cette situation est objectif, c'est le milieu ambiant de l'apprenant. Si le Professeur change la situation avec les matérielles didactiques pour faciliter l'appropriation du savoir, l'apprenant reste perplexe. Puisse qu'il était habitué à utiliser la connaissance ancienne qui, ne peuvent être adaptée à la nouvelle situation.

- Critique d'Astolfi

Désormais, l'erreur dans les sillages d'apprentissage n'est plus une insuffisance de la part de l'enseignant, ni de l'enseigné, elle contribue efficacement à la progression du courbe du savoir. Les instituteurs qui veulent mener un apprentissage a sans désapprendre n'apprendront pas certainement. L'erreur de la part de l'enseignant et de l'apprenant dans les leur relation enseignement et apprentissage est judicieux

De l'obstacle ou l'erreur comme moyen de construction du savoir enseigné

et homologue par les didacticiens des sciences mathématiques. La connaissance avance contre et en domptant les erreurs du passé. L'apprenant qui n'est pas buté à une erreur lors de son apprentissage et il progresse évidemment. Ce dernier ayant une bonne dans une discipline sans difficulté n'aura pas une rétention psychologique de la satisfaction. D'ailleurs, il ne va plus fournir d'effort pour mieux approfondir la dite discipline. Dès à cet instant, il va désapprendre. C'est la raison pour laquelle, Pierre corrobore un fait inédit à ce sujet:

N'est-on d'ailleurs jamais certain d'avoir répondu ce qu'il faut ? Tantôt cela a paru facile alors que le résultat déçoit, tantôt on a peine à répondre et on reste surpris et déçu en découvrant trop tard que ce qu'il fallait répondre, on le savait... je garde personnellement quelques souvenirs d'une scolarité pas si mauvaise, au cours de laquelle plusieurs fois je n'ai pas su estimer le pourquoi des notes obtenues. Une année, j'ai récolté de médiocres résultats en physique tout le premier trimestre sur le problème de vases communicants auxquels je ne comprenais rien, jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'il suffisait, bêtement et mécaniquement de considérer un niveau de base horizontal quelconque et d'égaliser ce qui se passe dans les deux branches du tube. La composition du second trimestre, j'ai ainsi pu avoir 20/20 et j'en suis resté ébahi avec le sentiment de n'avoir pas progressé. A, J, Pierre (1997, p. 10)

En ce sens, le rôle de l'enseignant, c'est de créer des situations auxquelles l'apprenant aura dans un premier facilement à résoudre une équation sans passer par certains paramètres. C'est l'erreur déclenche la voie menant au savoir. L'erreur est une sorte d'obscurité nécessaire pour que la lumière de la raison puisse jaillir la connaissance chez l'apprenant. On n'apprend pas dans la facilité, toute situation aisée aux apprenants ne crée nullement de conflit cognitif et socioculturel dans une équipe travaillant en réseau d'activité.

Cependant, l'obstacle n'est pas une opinion au sens bachelardien, mais une connaissance obscure qui permettra d'éclairer l'appropriation du savoir appris. Ces connaissances ne viennent de la foule qui ne pense pas. La connaissance savante n'est pas immédiate, elle est plus plutôt médiante en passant par les mailles critériologiques de la connaissance scientifique validée par la raison.

- Critique d'André Giordan

Ce dernier conçoit l'obstacle sous l'angle de conception éducative. Dans le processus de l'enseignement, l'apprenant, enfant ou adulte à des conceptions antérieures à propos du savoir enseigné. La mission de l'enseignant n'est pas une transmission du savoir comme s'il y a une vase vide à remplir. Il doit être capable de transformer la conception antérieure qui, faisait l'objet de désaccord chez l'apprenant pour faire intégrer la nouvelle. Puisque que, c'est à travers la conception antérieure qu'il comprendra la nouvelle par la méthode mnémotechnique: Problème, Cadre de référence, Opérations mentales, Réseau sémantique et Signifiant (P.C.O. R.S.). Certains apprenants ont un manque d'intérêt au cours, d'autres sont des présents - absents, etc. Par conséquent, le message de l'enseignant reste inaudible par la classe. C'est dans cette optique qu'André souligne qu' :

Il apparaît nettement que l'apprentissage n'est pas un processus de transmission {le maître dit, montre...}. C'est surtout un processus de transformation, transformation des questions, des idées initiales, des façons de raisonner habituelles, des élèves. L'enseignant cependant peut le faciliter grandement. Pour cela, il doit "faire avec" les conceptions de l'apprenant en permettant leur expressions. Il peut aussi "faire contre" en tentant après avoir fait émerger les conceptions, de convaincre les apprenants qu'ils se trompent ou que leurs conceptions sont limitées. G. André { 1987, p.111}.

En effet, l'enseignant doit accompagner l'apprenant dans la mise en œuvre des liens entre l'ancienne approche du concept et d'autre lui contrarier dans le processus d'appropriation. C'est qu'on appelle dans laboratoire d'André Giordan « le modèle allostérique ». Ce modèle consiste de « *faire avec pour aller contre* ». Idem. Il critique vachement les autres méthodes de Bachelard, Vigostki, et de Piaget. Ces méthodes n'ont plus d'actualité pour Giordan. Pour André la bonne méthode serait de mettre les apprenants en confrontation et d'en discuter mutuellement afin qu'ils puissent engendrer un réseau de pensée commune, accepté par tous. Selon, André Giordan écrit à propos de cette démarche que:

C'est une méthode pour démarrer toute formation. Elle favorise la motivation et le questionnement. Elle permet aux apprenants de prendre du recul et d'expliquer ce qu'ils pensent. Par ce travail sur les conceptions, les points de vue peuvent s'enrichir et évoluer. L'opposition entre apprenants peut être complétée par un travail sur la réalité par le biais de petites expériences ou d'enquêtes avec des élèves plus grands, par une confrontation avec des documents écrits ou tout simplement des propositions du maître. G. André { 1987, p.111}.

En ce sens, l'obstacle ne disparaît, il n'est ni un danger pour l'appropriation du savoir enseigné. La méthode allostérique permettra également de ne pas perdre de vue concernant l'ancienne conception. Elle s'inscrit « *d'une part, une continuité entre le savoir familier et les concepts, d'autre part que l'on peut passer de l'un à l'autre sans rupture ni coupure. Or considérer les conceptions dénote une incompréhension qu'il serait dangereux de propager* ». G. André { 1987, p.111}. En sens, il y a toujours un lien entre l'ancienne conception et la nouvelle, vouloir la détruire remet en cause la compréhension. Le savoir ne construit pas dans l'isolationnisme du concept. Il faudra nécessairement une suite logique entre elle.

D'ailleurs, la prise de conscience d'obsoleter de la conception par l'apprenant ne facilite pas l'injection de nouvelles données. Il faut qu'il l'accepte de faire une mise en relation et aussi la validité du nouveau paradigme instaure par l'enseignant. C'est pourquoi, André écrit que: « *ce processus n'est pas immédiat, les nouveaux savoirs ne sont pas compris tout de suite par l'apprenant pour toutes sortes de raisons* ». G. André { 1987, p. 112}. En sens, l'appropriation du savoir doit subir une transformation et une réforme au niveau du cadre de référence du savoir à enseigner ou la transposition explicite du savoir savant. Par conséquent, ces phases de transition constituent une sorte de conflit cognitif chez l'apprenant.

Conclusion

En définitive, l'obstacle joue un rôle essentiel dans l'appropriation du savoir enseigné. Il n'est plus un handicap à biffer comme le supposait Bachelard. Cette approche à propos de l'obstacle dans la didactique est démodée. Ce sont les obstacles même qui constituent la structuration de la nouvelle conception par l'apprenant. C'est pour André Giordan évoque un concept nouveau, qui est l'allostérique composé de mnémotechnique : P.C.O.R.S { Problème, Cadre de référence, Opérations mentales, Réseau sémantique et Signifiant }. Désormais, les acteurs de l'éducation ne doivent plus se lamenter en constatant un obstacle ou erreur surgir par l'enseignant ou l'apprenant comme une insuffisance, mais, c'est un indicateur pour y arriver au savoir éclairé par la rigueur méthodique de la raison liée à l'empirisme.

Bibliographie

- ASTOLFI, J, Pierre, 1997, *L'erreur, un outil pour enseigner*, Paris, ESF.
- BACHELARD, Gaston, 1934, *Formation de l'esprit scientifique*, Paris, Vrin.
- BACHELARD, Gaston, 1983, *Le nouvel Esprit scientifique*, Paris, P.U.F.
- BROUSSEAU, Guy, 1983, *Les théories de la situation didactique*, Grenoble.
- BROUSSEAU, Guy, 1998, *Les obstacles épistémologiques, problèmes et ingénierie didactique*, Grenoble.
- GIORDAN, André, VECHI, Gérard, 1987, *Aux origines du savoir*, Paris, OVADIA.
- KHUN, Thomas, 1983, *La structure des révolutions scientifiques*, Paris. P.U.F.
- POPPER, Karl, 1985, *Conjectures et Réfutations, La connaissance du savoir scientifique*, Paris, Payot.

SOUS-TRAITANCE ET EXTERNALISATION DE LA PRECARITE DANS LE SECTEUR PETROLIER AU GABON

Bertin YANGA NGARY

GERTOM, Université Omar Bongo, Libreville (Gabon)
Sociologie du Travail et des Organisations

b.yangangary@yahoo.fr

Judicaël DIAMBOUNAMBATSI

GERTOM, Université Omar Bongo, Libreville (Gabon)
Sociologie du Travail et des Organisations

djudicael007@gmail.com

Romaric YENO-AKENDENGUE

GERTOM, Université Omar Bongo, Libreville (Gabon)
Sociologie du Travail et des Organisations

yenoakendengueromarc@gmail.com

Résumé

Cet article analyse les mutations structurelles du travail dans l'industrie pétrolière gabonaise, marquées par un recours systématique à la sous-traitance. En mobilisant le cadre théorique de l'Économie Morale de l'Abus (ÉMA), l'étude examine comment l'externalisation déconstruit les normes de justice et de protection sociale. La méthodologie repose sur une approche socio-médialogique incluant trois outils : l'analyse médialogique, l'analyse documentaire et l'enquête empirique. Le premier reposait sur l'analyse d'un corpus de journaux numériques et écrits nationaux. Le deuxième portait sur l'analyse factuelle des textes de lois gabonais relatifs au secteur pétrolier. Le troisième outil a consisté en vingt-cinq (25) entretiens semi-directifs, menés hors site à Port-Gentil et Gamba auprès

Abstract

This article analyzes the structural mutations of labor within the Gabonese oil industry, characterized by the systematic recourse to subcontracting. By mobilizing the theoretical framework of the Moral Economy of Abuse (MEA), the study examines how outsourcing deconstructs standards of justice and social protection. The methodology relies on a socio-medialogical approach

de travailleurs, syndicats (ONEP), cadres RH et agents institutionnels. Les résultats démontrent que la sous-traitance constitue une véritable institutionnalisation de la précarité. Trois mécanismes de l'ÉMA sont mis en exergue : la dilution de la responsabilité juridique des Majors via une « gestion par facture », l'émergence d'une « hiérarchie des corps » générant une humiliation spatiale sur les sites, et une vulnérabilité sanitaire aiguë due au non-reversement des cotisations sociales. L'article conclut que cette rupture du contrat moral et la « dé-citoyennisation » des travailleurs sont les moteurs principaux de l'instabilité sociale actuelle dans le secteur.

Mots-clés : "Économie morale de l'abus", Gabon, précarité, secteur pétrolier, sous-traitance.

including three tools: medialogical analysis, documentary analysis, and empirical research. The first involved analyzing a corpus of national digital and print newspapers. The second focused on a factual analysis of Gabonese legislation relating to the oil sector. The third tool consisted of twenty-five (25) semi-structured interviews conducted off-site in Port-Gentil and Gamba with workers, trade

unions (ONEP), HR managers, and institutional agents.

The results demonstrate that subcontracting constitutes a genuine institutionalization of precariousness. Three mechanisms of the MEA are highlighted: the dilution of the legal responsibility of "Majors" through "invoice-based management," the emergence of a "hierarchy of bodies" generating spatial humiliation on sites,

and acute health vulnerability due to the non-payment of social security contributions. The article concludes that this breach of the moral contract and the "de-citizenization" of workers are the primary drivers of the current social instability in the sector.

Keywords: *"Moral economy of abuse", Gabon, precariousness, oil sector, subcontracting.*

Introduction

Le basculement vers des modes de gestion flexibles au Gabon a profondément restructuré le marché du travail, opérant une substitution de la stabilité statutaire au profit d'une logique de flexibilité généralisée (J. Diambounambatsi, 2015) et des secteurs d'activités moins étudiés (B. Yanga Ngary, 2008). Dans le secteur pétrolier, l'externalisation des activités s'est cristallisée autour de la sous-traitance qui, comme l'ont souligné N. Thevenot et J. Valentin (2005), s'impose désormais comme une alternative systématique au contrat de travail classique. Ce basculement remplace la relation d'emploi traditionnelle, fondée sur la protection et la subordination directe, par une relation purement commerciale inter-entreprises. Cette dynamique permet aux grandes compagnies pétrolières (les majors telle que TotalEnergies, Perenco, Assala ou Maurel & Prom) de bénéficier de la force de travail tout en s'exonérant des obligations sociales et juridiques incombant normalement à l'employeur. Face à ce qui s'apparente à une décennie de "carte blanche", l'État gabonais a, d'une part, imposé un agrément technique pour réguler ce marché et, d'autre part, adopté, le 16 juillet 2019, le nouveau Code des hydrocarbures (Loi n°002/2019 portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République Gabonaise) afin de rendre ce secteur plus attractif pour les investisseurs et augmenter les recettes de l'Etat.

Cependant, la mise en œuvre de ces mesures se heurte à la résistance des entreprises sous-traitantes, accusées de précariser l'emploi à travers des contrats courts, des salaires impayés et des manquements graves à la protection sociale. Le paysage industriel de l'Ogooué-Maritime, épice de l'activité pétrolière, subit parallèlement le déclin de son hégémonie historique lié à l'épuisement des champs matures (M. Magnaga, 2020). Cette maturité géologique pousse les opérateurs à transférer la gestion de leur main-d'œuvre vers une myriade de prestataires, créant une « enclave » économique qui, selon S. Nan Nguema (2022), génère d'importantes recettes pour l'État mais produit peu d'emplois stables. Cette situation nourrit un climat social délétère, documenté par la presse nationale (*L'Union, Gabonreview, Gabon media Time, Gabonactu.com*, etc.), où les grèves de l'Organisation Nationale des Employés du Pétrole (ONEP) et de l'Union Pétrolière Gabonaise (UPEGA) se

multiplient pour dénoncer des licenciements massifs et des conditions de vie indignes sur les sites de production.

Dès lors, une question centrale émerge : comment l'externalisation des emplois dans le secteur pétrolier au Gabon constitue-t-elle une violation des droits fondamentaux au profit de la rentabilité ? Dans quelle mesure ce système fragilise-t-il la souveraineté sociale du travailleur gabonais ? L'hypothèse centrale de cette étude repose sur l'idée que la sous-traitance pétrolière au Gabon s'appuie sur une dilution intentionnelle de la responsabilité sociale. En érigeant un écran juridique entre le donneur d'ordre et l'exécutant, le système valide un abus structurel privant le travailleur de sa dignité et de sa protection sociale au nom de l'optimisation des coûts.

Pour analyser cette réalité, nous mobilisons le cadre théorique de « l'économie morale » d'E.P. Thompson (2019) qui stipule que toutes les économies sont inscrites dans les relations sociales et culturelles, influençant la production, la distribution et la consommation. Nous l'adaptions au contexte gabonais sous le concept d'Économie Morale de l'Abus (EMA). Celui-ci se manifeste par la rupture du contrat social de réciprocité : le travailleur accepte la pénibilité et le risque en échange d'une sécurité (santé, retraite) que le système de sous-traitance finit par annihiler, notamment par le non-versement des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et à la Caisse Nationale d'Assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS). L'étude démontre que la précarité dans le secteur pétrolier gabonais est un produit intrinsèque de la gestion de la rente, réduisant le travailleur à une variable comptable.

1. Méthodologie

L'architecture méthodologique de cette recherche repose sur un dispositif socio-médialogique hybridé à une enquête de terrain qualitative. Cette approche permet de confronter les discours institutionnels et médiatiques aux réalités empiriques vécues par les acteurs du secteur pétrolier gabonais. Ainsi, la collecte des données a été consolidée par une stratégie de triangulation méthodologique couplant trois outils : l'analyse médialogique, l'analyse documentaire et l'enquête empirique.

1.1. Dispositif de collecte de données par la médialogie

Le premier outil reposait sur la constitution d'un corpus d'articles de la presse numérique, de la presse écrite et des communiqués officiels des organisations syndicales, allant de mars à décembre 2025, comprenant 130 unités textuelles utilisés. Le choix de cette période se justifie par le climat social dans le secteur pétrolier marqué par une reprise des négociations, après la période de Transition, entre le Gouvernement et les partenaires sociaux du secteur pétrolier. Le recours à la médialogie a permis d'appréhender la sous-traitance non comme un objet statique, mais comme un espace de tensions discursives. Cette approche analyse les fonctions sociales de transmission et la construction médiatique des problèmes sociaux (R. Debray, 1991 ; P. Champagne, 1990). La presse nationale est, alors,

considérée comme un vecteur de visibilisation de l'invisible, un espace de résonance des conflits collectifs portés par l'ONEP, captant la « trace matérielle » de l'ÉMA.

1.2. Collecte documentaire

Les documents officiels qui nous ont intéressés étaient de deux types : des textes juridiques gabonais (Lois, Ordonnances, Décrets et Arrêtés), relatifs au secteur pétrolier, que nous avons pu recueillir en consultant le Journal Officiel de la République Gabonaise, d'une part ; des notes de conjoncture gouvernementale, des rapports annuels, d'inspection et tableaux de bord du Ministère du Pétrole et des Hydrocarbures, des différents rapports et tableaux de bord des entreprises et de l'Observatoire gabonais des ressources naturelles (OGNR), d'autre part.

1.3. Entretiens semi-directifs

Le troisième outil de collecte a porté sur vingt-cinq (25) entretiens semi-directifs, menés hors site à Port-Gentil et Gamba. La population d'enquête comprenait douze travailleurs précaires témoignant de l'infériorisation sociale, cinq représentants syndicaux (ONEP) analysant les violations du droit du travail, quatre cadres Ressources humaines explorant les logiques managériales, et quatre agents institutionnels (Inspection du travail, CNSS) évaluant la distorsion entre normes juridiques et réalités sociales (Tableau n°1).

Tableau n°1 : Caractéristiques de la population d'étude

Segments d'acteurs	Effectif	Profils et fonctions	Objectifs de l'entretien
Les précaires	12	Employés en CDD, mise à disposition (Catering, logistique)	Documenter le vécu de la précarité et de l'abus
Pôle syndical	05	Représentants ONEP / UPEGA	Analyser l'historique des luttes et violations légales
Management / RH	04	Cadres Majors et sous-traitants	Analyser les logiques de coûts et de responsabilité
Pôle institutionnel	04	Inspecteurs du travail et agents CNSS	Évaluer la régulation et la conformité sociale
TOTAL	25		

Source : Données de l'enquête réalisée en Octobre 2025.

2. Résultats et analyse

L'externalisation concerne l'ensemble des pans d'activité, qu'il s'agisse d'un métier manuel, du service de comptabilité, de la gestion de ressources humaines ou d'un métier de production. A la question de savoir si la sous-traitance est indispensable dans le secteur pétrolier, un travailleur confie que : « dans le contexte gabonais, la sous-traitance n'est pas seulement une option, elle est surtout le moteur

opérationnel de l'industrie pétrolière » (Enquêté 3, Cadre d'une major). Bien que les majors détiennent les licences d'exploitation, elles ne possèdent généralement pas l'intégralité du matériel ni l'expertise technique pour chaque étape de la chaîne de valeur. Le secteur pétrolier exige des compétences extrêmement pointues que ces majors ne peuvent maintenir en interne de façon permanente, d'où le recours à la sous-traitance et à l'externalisation de certains secteurs.

2.1. La flexibilisation économique et la segmentation du marché du travail

La flexibilisation permet aux majors de survivre aux crises pétrolières en segmentant le marché du travail. Loin d'être un bloc homogène, les opérateurs pétroliers au Gabon se divisent en trois catégories aux pratiques de gestion contrastées. On distingue d'abord les majors historiques (TotalEnergies EP Gabon, Shell/ Assala), présentes depuis les années 1960, qui conservent un socle de Contrats à durée indéterminée (15 à 20 % de l'effectif total chez les majors) tout en étant les architectes d'une sous-traitance de spécialité atteignant 70 % de leurs activités. À l'opposé, les indépendantes « Low-Cost » (Perenco, Maurel & Prom), arrivées dès les années 1990 pour optimiser des actifs matures, poussent la « gestion par facture » à son paroxysme avec un recours à l'intérim et à la sous-traitance dépassant 85% des effectifs. Enfin, les nouvelles entrantes (BW Energy, Panoro), arrivées après 2010, fonctionnent sur un modèle de « projet » aux structures internes minimalistes. (Direction Générale des Hydrocarbures, 2024).

Pour rester compétitives face à l'incertitude, les entreprises assouplissent leurs modes de gestions en cédant une partie de leurs activités aux sous-traitants. (Tableau n°2).

Tableau n°2 : métiers et secteurs d'activités liés à la sous-traitance

Secteur d'activité	Sous-traitants étrangers	Métiers	Sous-traitants locaux	Métiers	Impact/ rendement pour les majors
BTP Maintenance et ingénierie	Spie Oil & Gas ou Friedlander	Ingénieur	Travaillant pour le compte des sous-traitants étrangers	Soudeurs ; Électriciens ; Tuyauteurs ; agent de nettoyage	S'occupent de la maintenance des plateformes et de la construction métallique
Transport logistique pétrolière	Bolloré/ AGL	Ingénieur	PME Gabonaise	Chauffeurs PL ; Agent de quai	Pour le Catering, le transport maritime et la gestion des bases logistiques pour ravitailler les sites offshore
Les leaders du catering		Chef cuisinier ;	Newrest Gabon	Commis de cuisine ;	Le géant du secteur présent sur presque toutes les plateformes

Sous-traitance et externalisation de la précarité dans le secteur pétrolier au Gabon

	OCS (Oil Catering Service)	Boulangier pâtissier		Maitre d'hôtel ; Éplucheur	
Services généraux	-	-	PME Gabonaise	Agent de sécurité ; Gérant de base ; Agent de nettoyage ; Agent de Blanchisserie ; Housekeeping ; Jardiniers ; Agents désinfectants ; Gérant de base	Aide à préparation Entretien des chambres, des bureaux Lavage et repassage des EPI et du linge de lit Entretien des espaces verts et nuisibles sur les bases à Port-Gentil ou Gamba
		Schlumberger (SLB) Halliburton	Ingénieur en Forage ; Ingénieur en cimentation ; Ingénieur géophysicien	PME Gabonaise	Techniciens de forage Aide-foreurs, Roustabout
Administration	-	-	PME Gabonaise	Assistants RH, Comptables	Factures et dossiers de contrats de sous-traitance gestion par facture

Source : Données de l'enquête réalisée en Octobre 2025.

L'analyse de la cartographie des métiers met en lumière une hiérarchisation fonctionnelle et structurelle qui segmente le marché du travail pétrolier. D'une part, les sous-traitants internationaux de premier rang, tels que Spie, Schlumberger ou Halliburton, monopolisent les segments à haute valeur technologique (ingénierie, forage et géophysique) tout en soumettant leurs personnels d'exécution à des régimes de flexibilité contractuelle. D'autre part, les Petites et moyennes entreprises (PME) gabonaises se trouvent reléguées aux fonctions périphériques de support et de maintenance légère, englobant la logistique, le gardiennage, le catering et les services généraux.

Si la sous-traitance est officiellement présentée comme un levier de promotion du contenu local et de création d'emplois pour les nationaux, elle génère paradoxalement une insécurité professionnelle chronique. Un salarié affirme : « Sur le terrain, plusieurs anciens travailleurs dénoncent des mises à disposition prolongées, des ruptures de contrats jugées abusives, et un climat social délétère, parfois marqué par des sanctions liées à l'opinion personnelle ». (Enquêté 1, Agent de maintenance). Ce témoignage met en exergue une « stratégie de décharge » où l'opérateur délègue non seulement une tâche technique, mais aussi la gestion des tensions sociales. Comme l'indique un autre enquêté : « Nous faisons le même travail sur la plateforme que les agents de la major, nous partageons les mêmes risques, mais à la fin du mois, notre fiche de paie nous rappelle que nous n'appartenons pas à la même famille » (Enquêté 3, Employé dans le catering).

Des centaines de travailleurs, souvent qualifiés, sont rémunérés à des niveaux indignes : « Si le titulaire touche un million de francs, son remplaçant en prestation gagne 150 ou 200 000 francs CFA pour les mêmes tâches », dit le Ministre du pétrole de l'époque (Gabon Média Time, 8 août 2025). Cette perception d'une « citoyenneté d'entreprise à deux vitesses » est corroborée par le témoignage d'un salarié, qui souligne la précarité du lien social et le sentiment d'abandon institutionnel : « Pour la major, nous sommes invisibles. En cas d'accident ou de problème, ils se tournent vers le sous-traitant. On est là physiquement, on fait tourner leurs machines, mais juridiquement, nous n'existons pas dans leur organigramme. C'est un sentiment d'être un travailleur de seconde zone sur son propre sol » (Enquêté 7, Technicien de maintenance).

Ce mécanisme révèle que la violence de l'abus structurel s'accroît à mesure que l'on descend dans les strates de l'externalisation. Un agent affirme : « On vit avec une épée de Damoclès. Si tu réclames tes équipements de protection ou si tu parles du retard de salaire, le sous-traitant te rappelle que ton contrat finit dans deux mois. On finit par se taire pour ne pas être mis sur la liste noire des fauteurs de troubles » (Enquêté 14, Agent de quai). Un syndicaliste confirme cette analyse : « Quand on va voir la major pour un problème de sécurité ou de CNSS, ils nous répondent : « Vous n'êtes pas nos employés, voyez avec votre agence ». C'est un manque de considération de leur part » (Enquêté 18, Délégué syndical de l'ONEP).

Ce constat met en exergue les pratiques des majors qui sous-tendent cette économie morale de l'abus : une dilution délibérée de la responsabilité qui érige un « écran juridique » opaque entre le donneur d'ordre et l'exécutant.

Tableau n°3 : Mécanismes d'externalisation de la précarité

Vecteur de précarité	Pratiques observées (Presse/Entretiens)	Conséquences pour les travailleurs
Flexibilité numérique	Recours massif aux sociétés de placement	Instabilité de revenu et peur constante du licenciement

Dilution de responsabilité	Cascade de sous-traitance	Difficulté d'identifier l'employeur responsable en cas de litige
Optimisation des coûts	Réduction des budgets HSE (Santé, Sécurité)	Augmentation de l'exposition aux accidents du travail
Silence syndical	Menace de non-renouvellement de contrat	Affaiblissement de la capacité de contestation collective

Source : Données de l'enquête réalisée en Octobre 2025.

Cette dynamique valide la thèse de C. Vicaine (2007) sur l'effritement des relations sociales : la multiplication des statuts (prestataires, journaliers, intérimaires) substitue la solidarité ouvrière par une concurrence généralisée. Cette individualisation des risques crée des tensions, des conflits ouverts et constitue le socle de l'ÉMA. En atomisant la main-d'œuvre, le système transforme la gestion des hommes en une simple gestion de « factures de prestations », privant le travailleur de sa sécurité au nom d'une rentabilité extractiviste déshumanisée. Cette mutation de la relation d'emploi est confirmée par un cadre : « la priorité est désormais passée de la gestion d'hommes à la continuité de service au moindre coût ; l'humain derrière le contrat étant devenu une variable invisible » (Enquête 22, Cadre RH d'un major).

Cette différenciation intra-sectorielle se traduit par des indicateurs alarmants entre 2020 et 2024 : l'opacité juridique des cascades de sous-traitances a généré une évaporation des cotisations sociales (CNSS/CNAMGS) estimée à plus de 15 milliards de FCFA. Parallèlement, l'externalisation physique du risque est flagrante, à la lecture du tableau de bord de la Direction Générale des Hydrocarbures (DGH). Au sujet de la prise en charge, un enquêté dit, en parlant des majors : « On ne veut pas payer la CNSS, on ne veut pas payer de bons salaires, on file tout ça au prestataire qui ne respectent rien » (*Gabon Media Time*, 8 août 2025). Les prestataires de rang 2 et 3 affichent une fréquence d'accidents du travail 3 à 4 fois supérieure à celle des agents en CDI. Tandis que les majors maintiennent un simulacre de dialogue social, les indépendants privilégient une segmentation contractuelle de courte durée, rendant toute velléité de syndicalisation structurellement impossible. (Direction Générale des Hydrocarbures, *op. cit.*).

Au niveau sécuritaire, l'analyse des rapports annuels et des reportings ESG (Environnement, Social, Gouvernance) des opérateurs confirme empiriquement cette porosité des risques et cette gestion comptable de l'humain. À titre d'exemple, Assala Energy intègre désormais systématiquement les prestataires dans ses indicateurs de sécurité TRIR (*Total Recordable Injury Rate*) et LTIR (*Lost Time Injury Rate*), reconnaissant de fait que l'exposition au danger est partagée par tous, bien que la protection sociale demeure segmentée selon les statuts des travailleurs. (Rapport annuel Assala Energy, 2022). Par ailleurs, la disproportion entre les revenus générés et la richesse redistribuée localement illustre la « gestion par facture » : le chiffre d'affaires de Maurel & Prom, s'élevant à 808 millions de dollars en 2024, contraste avec la faiblesse des masses salariales injectées dans le tissu local

via la sous-traitance (Rapport annuel Morel&Prom, 2024). Enfin, le rapport financier de Total Energies EP Gabon (2023) rappelle que l'État gabonais détient 25% du capital de la société. Cette position d'actionnaire (étant juge et partie) explique la passivité gouvernementale dans sa fonction de régulateur social face aux dérives de l'ÉMA de cette entreprise.

2.2. La stratification sociale par le contrat : vers une « hiérarchie des corps »

Les données recueillies, croisant les archives de la presse nationale et les témoignages de terrain, confirment que la sous-traitance ne se limite pas à une modalité de gestion technique : elle institue une véritable « hiérarchie des corps ». Nous assistons à l'émergence d'un dualisme profond entre une élite de cadres protégés et une masse de travailleurs flexibles. Cette stratification valide la thèse de la segmentation du marché du travail gabonais où le contrat devient le principal marqueur d'appartenance ou d'exclusion sociale.

Pour explorer cette fracture vécue entre salariés, un cadre affirme : « Aujourd'hui, nous ne gérons plus véritablement des hommes, nous gérons des factures de prestations. La priorité est la continuité du service au moindre coût ; l'humain derrière le contrat est devenu une variable invisible » (Enquêté 20, Cadre d'une major). Un autre enquêté, pour rappeler qu'en dépit de leur statut de personnel de soutien, leur apport est très significatif dans ce secteur, rajoute : « Nous ne sommes pas des figurants dans le secteur le plus stratégique du pays. Nous sommes ceux qui tiennent ce secteur debout jour et nuit. Nous sommes aussi qualifiés et compétents alors pourquoi nous traiter comme des moins que rien ? » (Enquêté 17, Technicien froid). Cette « chosification » du travailleur s'accompagne d'un effet de « cordon sanitaire ». En déplaçant les fonctions supports (maintenance, logistique, catering) vers des prestataires, les majors réduisent le périmètre de l'emploi protégé. Sur le terrain, cela se traduit par une humiliation concrète, comme le relate un agent : « L'organisation de l'espace sur les sites d'extraction pétrolière révèle l'existence de frontières invisibles mais infranchissables pour les travailleurs sous-traitants, structurant violemment leur quotidien bien qu'elles n'apparaissent sur aucun plan officiel. » (Enquêté 16, ouvrier housekeeping). Cette ségrégation se manifeste par une séparation stricte des lieux de restauration, interdisant tout partage de repas entre les employés des majors et les prestataires externes, et se prolonge dans la logistique où les transports sont rigoureusement segmentés selon le statut contractuel.

Tableau n°4 : Stratification sociale et disparités contractuelles dans le secteur pétrolier

Indicateurs	Agents internes (Majors)	Travailleurs sous-traitants	Impact sociologique
Type de contrat	CDI (stabilité garantie)	CDD répétitifs, mise à disposition	Sentiment d'interchangeabilité

Rémunération	Salaire élevé + primes de rendement	Salaire minimum + primes aléatoires	+ Création d'un prolétariat pétrolier
Services sociaux	Cantines, transport, clubs de loisirs	Accès restreint ou interdit	Humiliation spatiale
Carrière	Plan de formation et évolution	Stagnation et précarité	Blocage de l'ascension sociale

Source : Données de l'enquête réalisée en Octobre 2025

Le travailleur externalisé n'est plus perçu comme un membre de la communauté productive, mais comme une charge financière supprimable sans préavis moral. Ce blocage définitif de l'ascension sociale, couplé à une stagnation professionnelle, marque la fin de l'espoir d'intégration par le travail pétrolier, autrefois pilier de la classe moyenne gabonaise. L'instabilité contractuelle ne se limite pas à une simple incertitude durant les heures de service ; elle colonise la vie privée et fragilise les piliers mêmes de l'existence. Comme l'explique un salarié : « Avec des contrats de trois mois, on ne vit pas, on attend. Le propriétaire, dès qu'il voit "CDD" ou "intérim" sur le contrat, il referme la porte. Même pour soigner les petits, on hésite parfois à engager des frais si on ne sait pas si le contrat sera renouvelé le mois d'après. On est toujours sur le fil, à la maison comme au chantier et c'est stressant. » (Enquêté 19, Ouvrier).

2.3. La vulnérabilité résidentielle et sanitaire : l'érosion des bases de vie

Cette vulnérabilité est pointée par un enquêté qui affirme : « Les travailleurs sont épuisés, trahis, ballotés par des promesses qui ne voient jamais le jour. Depuis trop longtemps, on nous sert des discours, des réunions, des engagements... mais aucun changement concret dans nos vies. Notre santé se détruit, nos familles se disloquent » (Enquêté 23, Housekeeping). Si l'angoisse des travailleurs porte sur l'impossibilité de se soigner ou d'anticiper la retraite, elle traduit surtout une dégradation profonde de ce que M. Edelman (2021) définit comme le droit à la reproduction sociale (santé, famille, logement). Pour cet auteur, l'économie morale ne se limite pas à la rétribution immédiate de l'effort ; elle englobe les garanties permettant au travailleur de se projeter dans l'avenir. En externalisant la précarité, les majors pétrolières ne réalisent pas seulement des économies d'échelle ; elles déstructurent l'infrastructure morale et physique du salarié (Tableau n°5) :

Tableau n°5 : Indicateurs de vulnérabilité résidentielle et sanitaire

Domaines	Réalité constatée (Presse/Entretiens)	Rupture de l'Économie Morale
Santé (CNAMGS)	Prélèvements effectués mais non reversés	Trahison du droit au soin : le travailleur finance un vide
Logement	Impossibilité d'accéder au crédit immobilier	Exclusion de la propriété malgré l'appartenance à un secteur riche

Retraite (CNSS)	Annuités manquantes ou inexistantes	ou	Vieillesse programmée dans l'indigence
Famille	Relégation vers l'habitat précaire	Perpétuation de la	précarité intergénérationnelle

Source : Données de l'enquête réalisée en Octobre 2025.

L'analyse de cette vulnérabilité met en lumière une rupture brutale des normes éthiques de réciprocité. Ce système pointe une véritable trahison du « pacte de sécurité », où l'abus s'étend de la sphère productive à la vie biologique du travailleur. Le paroxysme de l'EMA est atteint par ce que l'on peut qualifier d'escroquerie sociale : le travailleur finance, par des prélèvements réels sur son salaire, ce que nous appelons un « vide sanitaire et de prévoyance ». Cette situation engendre une indigence post-travail systématique.

3. Discussion : l'EMA comme système et la fin de l'illusion de la rente

Alors que le travail et les organisations qui l'ont conquis comme d'autres sociétés, sont remis en cause, le Gabon ne peut échapper à la réflexion qui naît autour du futur qui s'invente sous nos yeux (A. Bissielo et B. Yanga Ngary, 2020). L'analyse des données recueillies révèle que l'externalisation au Gabon n'est pas une simple mutation technique, mais une rupture profonde du contrat social. Le secteur pétrolier a longtemps reposé sur une promesse d'intégration nationale par le travail. Aujourd'hui, les pratiques économiques des majors basées sur le désengagement, la déshumanisation, le non-respect de la régulation, tout en occasionnant la colère des salariés qui se sentent désabusés, marquent la fin de cette illusion. L'abus ne constitue pas une défaillance isolée, mais une conséquence structurelle de la stratégie des majors pétrolières visant à « organiser l'impuissance » des travailleurs (A. Moussa, 2024).

3.1. La déconstruction du statut

L'externalisation opère une mutation où les majors exportent le risque financier et social vers des prestataires de rang inférieur. Pour, la sous-traitance dans les secteurs extractifs africains est un système délibéré de gestion de la pauvreté. En précarisant l'emploi, les entreprises substituent des « citoyens protégés » par des « contrats précaires ». Cette dynamique entraîne une déconstruction du statut du « travailleur du pétrole » (A. Moussa *op.cit.*). C'est ainsi que S. Nan-Nguema (*op.cit.*) analyse ce déclassement en précisant qu'autrefois membre d'une « aristocratie ouvrière », le travailleur est devenu un agent « hors-sol », physiquement présent sur les sites mais socialement exclu des bénéfices de la ressource. Cette « dé-citoyennisation » explique l'érosion du consentement social : le pacte tacite, pénibilité contre ascension sociale garantie, est rompu. La cascade de sous-traitance crée une architecture de l'opacité qui rend l'action des régulateurs (Inspection du Travail, CNSS) structurellement inefficace, installant un sentiment d'impunité généralisé.

3.2. Le despotisme de marché externalisé et la « décharge » de souveraineté

L'opacité juridique au cœur de ce système repose sur une ingénierie contractuelle sophistiquée qui érige un véritable « écran juridique » entre la major et le travailleur. Cette opacité se manifeste par trois points critiques : d'abord, la dilution de la co-responsabilité, où le donneur d'ordre se décharge de ses obligations sociales sur des sous-traitants souvent insolubles ; ensuite, la complexité des cascades contractuelles qui rend presque impossible l'identification de l'employeur réel en cas de litige ; et enfin, l'usage de clauses de confidentialité et de règlements amiables qui empêchent toute publicité des manquements au droit du travail.

Les statistiques d'Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) enregistrées entre 2020 et 2024 viennent corroborer la violence de cette externalisation : avec 12 décès et 61 cas de pollution documentés, il apparaît que la sous-traitance ne protège pas contre l'aléa physique, mais en déplace simplement le coût humain vers les segments les plus fragiles de la chaîne. Ce phénomène de « mort à huis clos » est exacerbé par le recours systématique à des accords de confidentialité et des indemnités transactionnelles, comme l'illustrent les audits relatifs à l'accident sur le site Becuna de Perenco, le 20 mars 2024, ayant coûté la vie à six employés. Ces pratiques révèlent l'existence d'une véritable justice privée qui, en se substituant au droit du travail national, neutralise toute possibilité de jurisprudence et verrouille l'accès à une réparation publique pour les familles des victimes.

Dès lors, l'ÉMA s'inscrit dans ce que M. Burawoy (2021) nomme la « politique de la production », où le lieu de travail est un appareil de domination. Dans le contexte gabonais, cela prend la forme d'un despotisme de marché externalisé. La domination n'est plus exercée par la force directe de la major, mais par l'insécurité économique que le marché fait peser sur l'individu. L'abus (non-reversement des cotisations, humiliations) devient alors un outil de discipline destiné à rappeler au sous-traitant son rang de « subalterne ». Cette gestion de l'enclave extractive conduit à une crise de la souveraineté sociale. Si le secteur stratégique du pays ne garantit plus une protection décente, le travailleur devient un citoyen de seconde zone dans son propre pays. Cette première tension réside dans le fonctionnement en « vase clos » de l'activité. Bien que les infrastructures pétrolières soient physiquement situées sur le territoire gabonais, l'externalisation vers des entités transnationales ou des sous-traitants déconnectés du tissu local crée un sentiment d'exploitation et d'expropriation nationale.

Ensuite, la dévaluation du travail, qui invite au passage à une « pauvreté laborieuse », marque le basculement le plus brutal de l'ÉMA. Alors que le secteur pétrolier représentait historiquement l'ascenseur social par excellence au Gabon, le recours à la sous-traitance pour briser les coûts salariaux place désormais l'exécutant sous le seuil de dignité. Cette réalité brise la « promesse de la rente » : le travailleur accepte les contraintes de l'extraction (isolement, dangerosité) mais ne reçoit plus en échange la sécurité d'élite autrefois garantie. Enfin, l'effacement du donneur d'ordre : la désintermédiation constitue le verrou juridique du système. En

faisant disparaître le lien direct entre la major et l'employé, les entreprises pétrolières s'achètent une impunité institutionnalisée. Cette architecture de l'opacité empêche toute régulation efficace, car l'employeur réel (le détenteur du permis d'exploitation) devient légalement invisible derrière une cascade de contrats de prestation.

Conclusion

Cette étude démontre que la sous-traitance dans le secteur pétrolier gabonais a largement dépassé le stade de la simple flexibilité économique pour devenir une institutionnalisation systémique de la précarité. En mobilisant le cadre théorique de l'Économie Morale de l'Abus (ÉMA), cette recherche apporte un éclairage sur la rupture d'un contrat moral historique, autrefois fondé sur une promesse d'ascension sociale par la rente, pour mettre en évidence un processus de « dé-citoyennisation » par le contrat. L'apport majeur de ce travail réside dans l'identification d'un « prolétariat pétrolier » structurellement exclu des bénéfices de la ressource, où la « gestion par facture » se substitue à l'investissement humain, créant une « hiérarchie des corps » marquée par des humiliations spatiales et symboliques sur les sites de production. Pour enrayer cette régression sociale trois impératifs de régulation se dégagent : l'instauration d'une co-responsabilité juridique entre donneurs d'ordre et prestataires, la sanctuarisation de la protection sociale par la pénalisation du non-reversement des cotisations liée au maintien des licences, et enfin l'humanisation des sites *via* un accès égalitaire aux services de base. En définitive, cette recherche prouve que la souveraineté du Gabon ne dépend pas uniquement de la maîtrise technique des hydrocarbures, mais de sa capacité politique à protéger le statut social de ses travailleurs, faute de quoi l'instabilité sociale demeurera le corollaire inévitable d'une rentabilité extractiviste déshumanisée. Cela nécessite une prise en main de l'Etat par l'emprise des régulations de contrôle dans le secteur pétrolier.

Références bibliographiques

- ASSALA ENERGY, 2023, « Rapport environnemental, social et de gouvernance », <https://www.assalaenergy.com/wp-content/uploads/2024/04/Basis-of-reporting-2023.pdf>
- BISSIELO Anaclé et YANGA NGARY Bertin, 2020, « Travail et Organisation au Gabon à la croisée de deux siècles », ETOUGHE-EFE Jean-Emery (dir.), *Les questions du travail dans la société gabonaise contemporaine*, Paris, L'Harmattan, p. 15-40.
- BURAWOY Michael, 2021, *The Politics of Production: Factory Regimes Under Capitalism and Socialism*, Londres, Verso.
- CHAMPAGNE Patrick, 1990, *Faire l'opinion : Le nouveau jeu politique*, Paris, Éditions de Minuit.
- DEBRAY Régis, 1991, *Cours de médiologie générale*, Paris, Gallimard.
- DIAMBOUNAMBATSI Judicael, 2015, *Privatisation et emploi au Gabon : analyse de la politique de privatisations sur l'emploi et sa structure de trois entreprises*

publiques rendues privées au Gabon, Thèse de doctorat en sociologie, Université Rennes.

DIRECTION GÉNÉRALE DES HYDROCARBURES, 2024, « Tableau de bord de l'industrie pétrolière gabonaise : Bilan de l'accidentalité et des incidents environnementaux 2020-2024 », Libreville, Ministère du Pétrole.

EDELMAN, Marc, 2021, « Moral Economies and the Right to Social Reproduction », *The Journal of Peasant Studies*, vol. 48, n° 1.

GABONACTU.COM, 2025, « Pétrole : l'ONEP déclenche une grève dans le secteur », du 22 mars 2025, <https://gabonactu.com/blog/2025/03/13/petrole-lonep-declenche-une-greve-dans-le-secteur-le-22-mars/>.

GABON MEDIA TIME, 2025, « Pétrole : face à l'abus de la sous-traitance et mise à disposition », du 20 décembre 2025, <https://gabonmediatime.com/petrole-face-a-labus-de-la-sous-traitance-le-ministre-nguema-nguema-hausse-le-ton/>.

GABONREVIEW.COM, 2025, « Sous-traitance : un mal viral et vicieux dans le secteur pétrolier », du 7 août 2025, <https://www.gabonreview.com/sous-traitance-un-mal-viral-et-vicieux-dans-le-secteur-petrolier-denonce-par-sosthene-nguema-nguema/>.

INITIATIVE POUR LA TRANSPARENCE DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES, 2023, <https://fr.scribd.com/document/661753018/Rapport-ITIE-Gabon-2021-VF>

JOURNAL OFFICIEL, 2014, « Ordonnance n°002/PR/2014 portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République Gabonaise », n°203 Bis Spécial du 24 avril, <https://journal-officiel.ga/2637-002-pr-2014/>.

JOURNAL OFFICIEL, 2021, « Loi n°022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du Travail en République Gabonaise », n°139 du 16 novembre, <https://journal-officiel.ga/17956-022-2021-/>.

L'UNION, 2025, « Grève de l'ONEP : ce que risque le Gabon », du 20 décembre 2025.

MAGNAGA Michel, 2020, *L'économie de l'Ogooué-Maritime face à la maturité des champs pétroliers*, Éditions Universitaires Européennes.

MOUSSA Aboubakar, 2024, *Sociologie du terrain extractif en Afrique : Déterminants de la précarité sous-traitée*, Éditions Universitaires Européennes.

NAN-NGUEMA Sandrine, 2022, *L'enclave pétrolière : Rente, travail et citoyenneté au Gabon*, Paris, Karthala.

THÉVENOT, Nadine et VALENTIN, Julie, 2005, « La sous-traitance comme alternative au contrat de travail : une évaluation empirique pour la France 1984-2000 », *Économie appliquée*, LVIII (3), pp. 51-79.

THOMPSON Edward Palmer, 2019, *L'Économie morale de la foule dans l'Angleterre du XVIIIe siècle*, Paris, Points.

- TOTALENERGIES EP GABON, 2024. « Rapport Financier Annuel et Document d'Enregistrement Universel 2023 », *file:///C:/Users/lendjondjod/Downloads/totalenergies-ep-gabon_rfa-2024_2025_fr.pdf*
- VICAINE Céline, 2007, *Flexibilisation du travail et relations sociales*, Thèse de doctorat en sociologie, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.
- YANGA NGARY Bertin, 2008, *La modernisation quotidienne au Gabon : la création de toutes petites entreprises*, Paris, L'Harmattan.

STRATEGIES D'ADAPTATION DES PRODUCTEURS AU CENTRE-BENIN FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AKPO Tolonou Germain

Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH), Sociologue, Université de Parakou, Bénin
germainakpo1990@yahoo.com

EL-HADJ IMOROU Soulé

Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH), Sociologue, Université de Parakou, Bénin,
imorousoule@yahoo.fr

Introduction

Le changement climatique sur le plan mondial se fait ressentir localement par plusieurs évolutions qui modifient les conditions de production. Ces modifications sont les décalages dans les calendriers climatiques comme le retard dans l'arrivée des pluies, les changements dans les hauteurs d'eau reçues annuellement dans de nombreuses régions, des périodes de sécheresse plus marquées plus fréquentes, des phénomènes paroxystiques et des événements anormaux fréquents et plus accrus comme les températures anormalement élevées, enfin une très forte variabilité temporelle et spatiale au niveau local (Dugué, 2012. p1-50). L'agriculture est confrontée à de nombreux défis. Parmi eux, le changement climatique constitue une préoccupation majeure pour l'avenir de l'humanité, avec des implications pour la sécurité alimentaire, l'environnement, la biodiversité et la santé (Debaeke et al. 2025, p1). Les systèmes agricoles, alimentaires et forestiers sont fortement touchés par ses conséquences, notamment dans les pays du Sud. Cependant, ils recèlent également un fort potentiel d'adaptation et d'atténuation (Blanfort et al. 2025, p1-420). L'Afrique subsaharienne fait face à une crise climatique d'une grande envergure qui menace son écosystème, sa sécurité alimentaire, ses ressources en eau, son système de soins de santé publics et son développement socio-économique (Kaboré 2025, p1).

Le changement climatique a des effets directs sur la production agricole des pays d'Afrique subsaharienne, notamment sur des cultures essentielles telles que le maïs, le sorgho et le mil, avec des pertes énormes attendues (Kangatlam et Moudjare 2025, p64-99). Le changement climatique extrême constitue une menace croissante pour le bien-être humain dans tous les pays. Plus précisément, les inondations dévastatrices associées au spectre imminent de la sécheresse expliqueraient les différences entre les pays en matière de sécurité alimentaire (Pickson et Boateng 2022, p1). Les changements climatiques ont un impact défavorable sur le secteur agricole du centre et du nord du Bénin (Dedehouanou et al. 2011, p44).

Face aux changements climatiques, une stratégie intégrée de gestion des terres, de l'eau et des nutriments est nécessaire pour améliorer la production agricole et atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Parmi les stratégies les plus pertinentes trouvées, les pratiques agroforestières dans les terres dégradées et marginales

Stratégies d'adaptation des producteurs au centre-Bénin face aux changements climatiques pourraient remplacer les terres agricoles en expansion. De plus, la gestion de l'eau, via des techniques adéquates de récupération des eaux de pluie et d'irrigation, une gestion appropriée des nutriments doit être envisagée (Kim et al. 2021, p1).

En Afrique, la région subsaharienne est identifiée comme la plus vulnérable aux changements climatiques en raison de sa très faible capacité à s'adapter ou à atténuer le changement climatique (Ofori et al. 2021, p1). Particulièrement au Bénin où les producteurs sont confrontés aux effets multiples des changements climatiques comme la baisse de la fertilité des sols, de la productivité et ainsi du rendement (Nambima et al. 2023). Plusieurs stratégies d'adaptation sont alors développées par les producteurs pour faire face aux effets des changements climatiques. Une vulgarisation de ces pratiques mises en œuvre permettra d'évaluer leur efficacité et leur pertinence.

Les stratégies d'adaptation du district de Nyanga au Zimbabwe aux changements climatiques identifiées et mises en œuvre dans la zone d'étude comprenaient l'aide alimentaire, l'utilisation de céréales traditionnelles et d'autres cultures résistantes à la sécheresse, la plantation précoce, la plantation multiple, le troc et la diversification des moyens de subsistance (Mushore et al. 2021, p1). Par une revue systématique plusieurs stratégies d'adaptation ont été identifiées par les producteurs en Afrique, une multitude de stratégies d'adaptation spécifiques au contexte. Ces mesures sont principalement classées comme gestion des cultures, gestion du bétail, gestion des terres/sols, agriculture de conservation et pratiques agricoles intelligentes face au climat (Guja et Bedeke 2025, p1-30). Le paillage, les cultures intercalaires et la plantation de cultures de sécurité alimentaire figuraient parmi les pratiques les plus couramment utilisées par les producteurs en Ouganda. Autres stratégies incluses : récupération d'eau, d'autres technologies de conservation des sols et de l'eau et la diversification à la ferme. Les agriculteurs utilisent souvent une combinaison de ces technologies et pratiques pour améliorer la productivité agricole (Mubiru et al. 2018, p4-21).

La question centrale que se pose cet article est : quelles sont les stratégies que les producteurs adoptent pour mitiger les impacts des changements climatiques. Ainsi, l'objectif de cette étude est d'analyser les stratégies d'adaptation des producteurs face aux effets des changements climatiques au Centre-Bénin.

Ce papier est subdivisé en six parties. Après l'introduction qui présente la littérature existante en lien avec le sujet, le cadre théorique permet de connaître la base théorique liée à cette étude. Ensuite, la méthodologie montre les outils notamment d'analyse adoptés dans cette recherche. Enfin, cet article finit par la présentation des résultats empiriques, la conclusion et les références bibliographiques.

1. Cadre théorique

Le concept d'adaptation est défini comme le processus qui entoure l'incessante interaction entre l'homme et le monde en mouvement dans lequel il évolue (Simonet 2009). La perception des changements climatiques est

Stratégies d'adaptation des producteurs au centre-Bénin face aux changements climatiques multidimensionnelle et est composée de trois grandes composantes : (1) la perception de la réalité des changements climatiques par la reconnaissance ou non de l'existence, (2) de la cause qui peuvent être humaine de ces changements climatiques et (3) de la valence perçue de ceux-ci notamment les conséquences néfastes (van Valkengoed et al. 2021).

2. MATERIEL ET METHODES

2.1 Zone d'étude

La zone d'investigation de cette recherche est le Centre Bénin et plus précisément le département des collines. Ce département des collines est situé entre le Togo à l'Ouest le Nigéria à l'Est. Il est limité au Nord par les départements de la Donga et du Borgou, au Sud par ceux du Zou et du Plateau. Il couvre une superficie de 13 931 km² et est constitué de six (6) communes que sont Bantè, Dassa-Zoumè, Glazoué, Ouèssè, Savalou et Savè. Selon les résultats du quatrième Recensement Général de la Population et de l'Habitation, la population de ce département s'élève à 717 477 habitants contre 535 923 habitants en 2002. Il regroupe essentiellement deux grands groupes ethniques : les Yoruba et apparentés (46,2 %) et les Fon et apparentés (38,5 %). On y retrouve également les Peulh ou Peul dans une proportion de 5,6 %. Sur le plan religieux, les populations des Collines sont surtout des catholiques (37,2 %), les musulmans pour 16,3 % et autres chrétiens (10,5 %). On y a dénombré 7,1 % de personnes sans aucune religion. Le Département des collines appartient au pôle 4 de l'Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA 4). Il couvre une superficie d'environ 13 900 km², soit une proportion de plus de 12% du territoire national.

Figure1 : Carte géographique de la commune de Glazoué, Source :(RGPH4) 2013

Figure 2 : Carte géographique de la commune de Ouèssè, Source : (RGPH4) 2013

2.2 Echantillonnage et collecte de données

Deux communes à savoir Glazoué et Ouèssè ont été retenues dans le cadre de cette recherche sur la base du poids agricole de ces deux communes et les effets des changements climatiques ressentis par les producteurs. Pour avoir une large couverture des communes d'étude, plusieurs arrondissements ont été sélectionnés que sont : Ikemon, Challa-ogoï, Djegbé, Odougba, Sokponta, Assanté, Gomè, Ouèdèmè, Aklankpa, Thio, Toui, Ouèssè, Laminou. Dans ces arrondissements, des villages ont été choisis de façon aléatoire à partir des listes disponibles. Au sein des villages, les producteurs disponibles ont été pris en compte grâce à la technique d'échantillonnage aléatoire simple. Ainsi, à partir de listes obtenues auprès des groupements de producteurs, cette méthode d'échantillonnage a été appliquée dans chacun des villages choisis pour cette recherche. Donc pour cette étude, 303 producteurs ont été enquêtés à l'aide de l'application KoboCollect. Ces interviews se sont déroulées en face à face avec les producteurs chef de ménage. Cette taille de l'échantillon a été déterminée du fait des contraintes de disponibilité des producteurs et du temps consacré à cette recherche. A aussi noté que cet entretien a été structuré avec l'utilisation d'un questionnaire individuel digitalisé. Les données collectées concernent principalement les caractéristiques sociodémographiques, les perceptions, les mesures d'adaptation et les perturbations des changements climatiques.

Analyse des données

Les statistiques descriptives telles que la moyenne et les fréquences des variables étudiées ont été calculées avec le logiciel STATA® 15.0. Ensuite, une description des

Stratégies d'adaptation des producteurs au centre-Benin face aux changements climatiques
 stratégies d'adaptation des producteurs a été faite par des diagrammes des fréquences et des pourcentages. Lesquels diagrammes ont été réalisés à l'aide du tableur Excel. Les stratégies d'adaptation concernent celles des cultures, environnementales, sociales et culturelles.

3. Résultats et Discussion

Le tableau 1 présente une description détaillée des caractéristiques socio-démographiques.

Tableau 1: Caractéristiques sociodémographique

Variables	Description	Moyenne	Ecart type	Minimum	Maximum
Age	Continu	46,40	6,525	25	65
Sexe	Binaire (0=Féminin et 1=Masculin)	0,96	0,18		
Education informelle	Binaire	0,01	0,11	0	1
Production de céréales	Binaire	0,99	0,11	0	1
Nombre de personnes à charge	Binaire	9,772	3,185	4	20
Nombre d'actif agricole	Binaire	6,980	2,338	2	16
Expérience en agriculture	Continu	24,62	6,01	10	48
Superficie campagne passée	Continu	15,74	6,80	4	37

Les caractéristiques sociodémographiques indiquent qu'en moyenne les producteurs de la zone d'étude ont 46,4 ans avec une variation de 6,525 années autour de cette moyenne. Aussi, dans un ménage en moyenne il y a 9,7 personnes à charge et 6,98 actifs agricoles. Les producteurs enquêtés ont une expérience dans l'agriculture en moyenne de 24,62 années et une superficie en moyenne de 15,74 ha.

Tableau 2: Producteurs affectés par les effets du changement climatique

Atteint par les effets du changement climatique	Fréquence	Pourcentage
Non	0	0

Oui	303	100
Total	303	100

D'après le tableau 1, la totalité des producteurs enquêtés disent être touchés par les impacts des changements climatiques. Par contre, les producteurs ressentent différemment ces impacts des changements climatiques.

Niveau de ressenti des effets des changements climatiques

Figure 1: Degré des effets des changements climatiques ressentis par les producteurs

D'après la figure 1, les producteurs de la zone d'étude disent ressentir les perturbations des changements climatiques mais de différents degrés. Ainsi, 83,83 % des enquêtés disent qu'ils sont très affectés par les des changements climatiques. A côté de ceux-ci, 15,84% des producteurs enquêtés estiment être affectés par les effets des changements climatiques. Enfin, seulement un seul producteur déclare être affecté moyennement par les effets des changements climatiques. Cette différence des impacts ressentis par les producteurs s'explique par le fait que les producteurs adoptent des stratégies pour atténuer les effets des changements climatiques.

Stratégies d'adaptation face aux effets des changements climatiques

Pour amoindrir ces effets, les producteurs adoptent plusieurs stratégies sur le plan cultural, social, environnemental et culturel.

➤ Stratégie culturelle

Figure 2: Pratique de semis tardif

L'une des pratiques mises en œuvre par le producteur de la zone d'étude pour les perturbations des changements climatiques est le semis tardif. En effet, 93,07 % des producteurs disent qu'ils pratiquent le semis tardif et seulement 6,93 % n'adoptent pas cette pratique. Ainsi, le semis tardif est largement utilisé pour atténuer ces effets dévastateurs des changements climatiques. Le semis tardif consiste à retarder la période de cette opération. Cela permet d'éviter les pertes de semis dues aux poches de sécheresse. Cette pratique est beaucoup adoptée parce que cela ne demande pas de dépenses supplémentaires. Au Sud-Kivu, Mushagalusa Balasha et al., (2021, p1) trouvent que les producteurs utilisent le semis tardif comme stratégie d'adaptation aux changements climatiques. Le semis tardif est aussi une pratique adoptée par les producteurs de bas-fond pour atténuer les impacts des changements climatiques au Mali (Sarra et al., 2022, p1-20).

Figure 3: Pratique de semis échelonnés

Pour mitiger les impacts des changements climatiques, les producteurs adoptent le semis échelonné comme pratique de culture. Lequel échelonnement des semis permet de préserver et de garantir une partie de la production, au cas où les conditions climatiques seraient défavorables. Ainsi, 98,68 % de ces producteurs enquêtés mettent en pratique ce type de semis contre seulement 1,32 %. Tout comme

le semis tardif, ce type de semis ne demande pas de coûts supplémentaires, ce qui explique son fort taux d'adoption par les producteurs. Pour Arouna et al., (2013, p1-13), le semis échelonné fait partie des stratégies les plus connues et les plus utilisées en Afrique de l'Ouest et du Centre pour mitiger les effets des changements climatiques.

Figure 4: Construction de canaux d'évacuation d'eau en cas d'excès de pluie

La culture de contre-saison est une méthode qui permet au producteur de mener son activité même en saison sèche ou pendant les longues poches de sécheresse. Cette pratique est aussi un moyen utilisé pour atténuer les impacts des changements climatiques. D'après la figure 4 dans l'échantillon, 64,03 % ont recours à cette méthode et 35,97 % n'y font pas recours. Ce fort taux correspond aux producteurs disposant de source d'eau pouvant leur permettre de faire de l'irrigation ou des arrosages des plants. Au Bénin et plus précisément dans la commune de Malanville, la culture de contre-saison est une pratique pour amoindrir les impacts des changements climatiques (Avande et al. 2022, p1-14).

Figure 5: Pratique culturale dans les bas-fonds

L'utilisation des bas-fonds est aussi un recours face aux perturbations des changements climatiques. Toujours dans l'optique d'amoindrir ces effets et selon

Stratégies d'adaptation des producteurs au centre-Bénin face aux changements climatiques d'après figure 5, les producteurs du centre Bénin utilisent les bas-fonds comme terre de production agricole à 87,13 %. Mais seulement 12 % ne cultivent pas dans des bas-fonds. La majorité des producteurs se tourne vers les bas-fonds pour éviter les pertes de semis même en cas de poche de sécheresse.

➤ **Stratégie environnementale**

Figure 6: Construction de canaux d'évacuation d'eau en cas d'excès de pluie

La figure 6 présente une mesure environnementale de mitigation contre les changements climatiques qui est la construction de canaux d'évacuation d'eau en cas d'excès de pluie. D'après les résultats présentés dans ce graphique, 85,1 % des producteurs enquêtés construisent des canaux d'évacuation d'eau en cas d'excès et 14,9 % n'en construisent pas. La proportion élevée des producteurs qui utilisent cette technique s'explique par le fait que des projets/programmes sont intervenus dans la zone pour enseigner ces méthodes d'adaptation aux changements climatiques.

Figure 7: Pratique de mesures antiérosives (cordons de sacs remplis de sable)

L'autre pratique environnementale adoptée pour atténuer les impacts des changements climatiques est la pratique de mesure antiérosive. Dans la zone d'étude, 90,73 % font la pratique de mesures antiérosives et 9,27 % ne mettent pas

Stratégies d'adaptation des producteurs au centre-Benin face aux changements climatiques en œuvre cette mesure. La grande proportion d'adoptant de cette mesure antiérosive d'explique par le fait de la présence des conseillers agricoles et de techniciens agricoles pour mitiger les effets des changements climatiques.

Figure 8: Pratique de l'agroforesterie

L'agroforesterie est l'une des pratiques environnementales mises en œuvre par les producteurs de la zone d'étude. Par contre, une petite minorité met en œuvre cette pratique. Ainsi, seulement 19,21 % des producteurs mettent en œuvre cette pratique et 80,79 % se disent ne pas utiliser cette pratique. L'agroforesterie est une pratique environnementale utilisée pour freiner le lessivage en cas de pluie même diluvienne. Il y a une faible adoption de l'agroforesterie dans le Centre-Bénin malgré la présence d'un projet sur l'Agroécologie parce que l'agroforesterie nécessite l'achat des plants et donc des dépenses pour le producteur. L'agroforesterie est une pratique beaucoup utilisée en Afrique par les producteurs pour atténuer les impacts des changements climatiques (Arouna et al. 2013, p1-13).

Figure 9: Protection des forêts et des aires protégées

Tout comme l'agroforesterie, la protection des forêts et des aires protégées est une pratique de mitigation face aux changements climatiques mise en œuvre par les producteurs du centre Bénin en minorité. En effet, une minorité de 1,99 % font la protection des forêts et des aires protégées et 98,01 % ne protègent pas les forêts et

Stratégies d'adaptation des producteurs au centre-Benin face aux changements climatiques des aires protégées. Cela s'explique par le fait que les forêts et les aires protégées sont des biens publics c'est donc la liberté à tous.

➤ **Stratégies sociales**

Figure 10: Entraide sociale pour réparer les dégâts en cas de vent violent et autres

D'après la figure 10, les producteurs de la zone d'étude mettent en œuvre en minorité l'entraide sociale pour réparer les dégâts en cas de vent violent et autres dommages dus aux changements climatiques. En effet, environ 15 % des enquêtés disent pratiquer une entraide sociale et 84,44 % ne la pratique pas. Donc dans la zone d'étude, les producteurs ne s'entraident pas beaucoup en cas de dommage provoqué par les changements climatiques. Ce manque d'entraide est le fait du délaissement de la culture africaine qui est d'abord d'aider son voisin ou son prochain.

Figure 11: Recours aux AGR des femmes

La figure 11 présente le recours aux activités génératrices de revenu pour atténuer les perturbations des changements climatiques. Il apparaît de la figure que 93,38 % des femmes ont un recours aux AGRs et seulement 6,62 % n'ont pas d'activité génératrice de revenu pour faire face aux effets des changements climatiques. Les

Stratégies d'adaptation des producteurs au centre-Benin face aux changements climatiques

activités génératrices de revenu viennent pour la majorité des cas avant l'agriculture pour la femme. Cela est d'autant plus renforcé quand la production baisse à cause des impacts des changements climatiques.

Figure 12: Migrations

Face aux perturbations des changements climatiques, des producteurs choisissent de migrer dans d'autres régions ou pays. Ainsi, selon la figure 12, de l'ensemble des producteurs enquêtés, 63,25 % disent que la migration est une option envisagée pour mitiger ces effets et seulement 36,75 % ne le souhaitent. La proximité et facilité d'entrée au Nigéria explique en grande partie le fait qu'un grand nombre de producteur envisage l'option migration. La vulnérabilité climatique des populations en Afrique est une source de mobilité (Gemenne et al. 2017, p1-22). Donc cette conclusion confirme les résultats de la présente recherche.

Figure 13: Taxi-moto (zémidjan)

Le recours à l'activité taxi-moto appelée Zémidjan est adopté par plusieurs producteurs enquêtés dans le cadre de cette recherche. Selon le graphique de la figure 13, 69 % des producteurs affirment pratiquer cette activité pour compenser la baisse de revenu à cause des changements climatiques et 30,13 % ne font pas cette activité. Donc le recours au taxi-moto comme activité secondaire pour compenser le

Stratégies d'adaptation des producteurs au centre-Benin face aux changements climatiques

revenu perdu à cause de la baisse des rendements qui est le résultat des effets des changements climatiques. L'adoption de cette pratique est une manière de diversifier les sources de revenu. La diversification des sources de revenu est une stratégie utilisée par les producteurs d'Adjohoun pour faire face aux impacts des changements climatiques (Vissoh et al. 2012, p1-12).

Figure 14: Cérémonies rituelles aux divinités (en cas d'absence ou rareté des pluies)

La figure 14 présente la répartition des producteurs enquêtés selon le recours aux cérémonies rituelles des divinités en cas d'absence ou de rareté de pluie. De ce graphique, il apparaît qu'une forte majorité des producteurs enquêtés, soit 60,93 % disent qu'ils ne font pas de cérémonies. Par contre, 39,07 % ont recours à ces cérémonies en cas d'absence de pluie. Il peut être dit que dans la zone d'étude des producteurs en cas de rareté de pluie, ils pratiquent des cérémonies rituelles aux divinités pour avoir des pluies. Cette forte proportion s'explique par le fait que les religion endogène sont ancrées dans la zone d'étude. Les pratiques traditionnelles sont utilisées pour attirer la pluie (Arouna et al. 2013, p1-13).

Figure 15: Prières à l'église ou à la mosquée

D'après la figure 15, des producteurs, soit environ 50 % déclarent faire des prières à la mosquée ou à l'église en cas de retard, de rareté ou d'absence de pluie. Par contre, l'autre moitié ne fait pas de pratiques culturelles en cas d'absence de pluie. Ce taux mitigé est notamment dû à la pratique déjà de cérémonies traditionnelles. Les producteurs au Nord-Bénin mettent aussi en partie les prières et rituels traditionnels comme mesure d'adaptation aux changements climatiques (Takpa et al. 2022, p1-14).

Conclusion

Cette recherche a porté sur les stratégies d'adaptation des producteurs au Centre-Bénin face aux changements climatiques. Plus concrètement, cette étude décrit ces stratégies sur le plan culturel, social, environnemental et culturel. D'après les résultats, le semis tardif qui est une pratique culturelle est adopté par 93,07 % des producteurs enquêtés. Quant au semis échelonné, 98,68 % des producteurs le mettent en œuvre. Comme pratique environnementale, la construction de canaux d'évacuation est pratiquée par 85,1 % des producteurs. Sur le plan social, seulement 15 % des enquêtés font l'entraide sociale. Les résultats ont aussi montré que seulement 39,07 % ont recours à des cérémonies en cas d'effet des changements climatiques. Des sensibilisations pourraient être menées à l'endroit des producteurs du Centre du Bénin pour adopter des pratiques plus efficaces de mitigation des impacts des changements climatiques.

Référence bibliographique

- AROUNA, Aminou, Patrice Ygué ADEGBOLA, Ulrich. ARODOKOUN, et Abdoul-Baki. BANKOLE. 2013. Stratégies et politiques d'adaptation aux changements climatiques en Afrique de l'ouest et du centre : étude de cas au Bénin.
- AVANDE, Liliane. Fernade., Latifou. Idrissou ABOUBACARY, et Léonard. Cossi. HINNOU. 2022. « Stratégies d'adaptation Des Riziculteurs Aux Effets Du Changement Climatique Dans La Commune de Malanville Au Benin ». *Agronomie Africaine* 34 (3): 3.
- BLANFORT, Vincent, Julien DEMENOIS, et Marie HRABANSKI, éd. 2025. *L'agriculture et les systèmes alimentaires du monde face au changement climatique – Enjeux pour les Suds*. Éditions Quæ. <https://doi.org/10.35690/978-2-7592-4009-8>.
- DEBAEKE, Philippe, Nina GRAVELINE, Barbara LACOR, Sylvain PELLERIN, David RENAUDEAU, et Eric Sauquet, éd. 2025. *Agriculture et changement climatique*. Éditions Quæ. <https://doi.org/10.35690/978-2-7592-4012-8>.
- DEDEHOUANOU, Houinsou, Euloge K. AGBOSSOU, Hervé GUIBERT, Pierre V. VISSOH, Marx W. ABIDJI, et Qawiyy A. Ahounde. 2011. «Évaluation d'Impact des Changements Climatiques sur les pratiques agricoles :

durabilité des mesures d'adaptation au Bénin / Evaluating Impact of Climate changes on agricultural practices: sustainability of adapting measures in Benin ». *African Sociological Review / Revue Africaine de Sociologie* 15 (2): 44-58.

DUGUE, Marie-Josèphe. s. d. CARACTERISATION DES STRATEGIES D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN AGRICULTURE PAYSANNE.

GEMENNE, François, Julia Mc Donald BLOCHER, Florence De LONGUEVILLE, et al. 2017. « Changement climatique, catastrophes naturelles et déplacements de populations en Afrique de l'Ouest ». *Geo-Eco-Trop: Revue Internationale de Géologie, de Géographie et d'Écologie Tropicales* 41 (3). <https://orbi.uliege.be/handle/2268/218730>.

Guja, Meseret MESKELE, et Sisay Belay BEDEKE. 2025. « Smallholders' Climate Change Adaptation Strategies: Exploring Effectiveness and Opportunities to Be Capitalized ». *Environment, Development and Sustainability* 27 (8): 17927-56. <https://doi.org/10.1007/s10668-024-04750-y>.

KABORÉ, Aminata. 2025. « Les Changements Climatiques en Afrique Subsaharienne : Enjeux, Impacts Multiples et Perspectives d'Adaptation Durable ». *Revue de la Recherche Scientifique (Revue-RS)* 1 (1): 01-08. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15869295>.

KANGATLAM, Alexis, et Helgat Bybert MOUDJARE. 2025. « Changements climatiques et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. » *International Journal of Economics and Management Sciences* 4 (1): 64-99.

Kim, DONG-GILL, Elisa GRIECO, Antonio BOMBELLI, Jonathan E. HICKMAN, et Alberto SANZ-COBENA. 2021. « Challenges and Opportunities for Enhancing Food Security and Greenhouse Gas Mitigation in Smallholder Farming in Sub-Saharan Africa. A Review ». *Food Security* 13 (2): 457-76. <https://doi.org/10.1007/s12571-021-01149-9>.

MUBIRU, Drake N., Maren RADENY, Florence B. KYAZZE, 2018. « Climate trends, risks and coping strategies in smallholder farming systems in Uganda ». *Climate Risk Management, Scaling Up Climate Services for Smallholder Farmers: Learning from Practice*, vol. 22 (janvier): 4-21. <https://doi.org/10.1016/j.crm.2018.08.004>.

MUSHAGALUSA Balasha, Arsène, Jean-Hélène Kitsali KATUNGO, Benjamin Murhula BALASHA. 2021. « Perception et stratégies d'adaptation aux incertitudes climatiques par les exploitants agricoles des zones marécageuses au Sud-Kivu ». *VertigO-la revue électronique en sciences de l'environnement* 21 (1). <https://journals.openedition.org/vertigo/31673>.

- MUSHORE, Terence Darlington, Teddious MHIZHA, Moven MANJOWE, et al. 2021. « Climate Change Adaptation and Mitigation Strategies for Small Holder Farmers: A Case of Nyanga District in Zimbabwe ». *Frontiers in Climate* 3 (août). <https://doi.org/10.3389/fclim.2021.676495>.
- Amos Baninwain Nambima., Thierry Dèhouégnon Houehanou, Gérard. Gouwakinnou, et Houéto Biauou. 2023. « Parcs agroforestiers traditionnels en Afrique de l'Ouest: Analyse bibliographique sur leur contribution à l'amélioration de la fertilité des sols et à l'atténuation des effets du changement climatique ». *Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB)* Juin 33 (03). <https://publications-chercheurs.inrab.bj/uploads/fichiers/recents/ef8d9d910a45350b8f3605dc39750a73.pdf>.
- OFORI, Samuel Appiah, Samuel Jerry COBBINA, et Samuel OBIRI. 2021. « Climate Change, Land, Water, and Food Security: Perspectives From Sub-Saharan Africa ». *Frontiers in Sustainable Food Systems* 5 (juillet). <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.680924>.
- PICKSON, Robert Becker, et Elliot BOATENG. 2022. « Climate Change: A Friend or Foe to Food Security in Africa? » *Environment, Development and Sustainability* 24 (3): 4387-412. <https://doi.org/10.1007/s10668-021-01621-8>.
- SARRA Mamadou, TRAORE Souleymane S, SARR Thierno, et SOUMARE Mamy. 2022. Manifestations of climate variability and change perceived by lowland producers in the rural commune of Doumanaba in Mali. juin 29. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6779724>.
- SIMONET, Guillaume. 2009. « Le concept d'adaptation: polysémie interdisciplinaire et implication pour les changements climatiques ». *Natures Sciences Sociétés* 17 (4): 392-401.
- O'NEIL, Takpa, TOVIHOUDJI, G. Pierre, OLLABODÉ, Nouroudine, et al. Perception des producteurs des changements climatiques et stratégies d'adaptation dans les systèmes de culture à base de maïs (*Zea mays*) au Nord-Bénin. *Annales de l'Université de Parakou-Série Sciences Naturelles et Agronomie*, 2022, vol. 12, no 1, p. 1-14.
- Valkengoed, A. M. van, L. Steg, et G. Perlaviciute. 2021. « Development and validation of a climate change perceptions scale ». *Journal of Environmental Psychology* 76 (août): 101652. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2021.101652>.
- VISSOH, Pierre, TOSSOU, Rigobert, DEDEHOUANOU, Houinsou, et al. Perceptions et stratégies d'adaptation aux changements climatiques: le cas des communes d'Adjohoun et de Dangbo au Sud-Est Bénin. *Les Cahiers d'Outre-Mer. Revue de géographie de Bordeaux*, 2012, vol. 65, no 260, p. 479-492.

VECU SOCIAL DES PERSONNES ATTEINTES D'INFIRMITES LIEES A LA LEPRE DU VILLAGE POST CURE DE LA LEPRE DE DALOA (CÔTE D'IVOIRE)

Apo Rosine AMON

Sociologie de la Santé

Institut National de Santé Publique (INSP) Antenne de Daloa

rosine.amon@yahoo.fr

Résumé

La lèpre est une maladie guérissable qui affecte généralement la peau et les nerfs périphériques. Cependant, la prise en charge médicale tardive de cette pathologie entraîne des handicaps. Maladie stigmatisante et excluante, la lèpre déstructure la trajectoire de vie de nombreuses personnes atteintes des handicaps de cette pathologie. Le présent article a pour objectif ainsi, d'analyser le vécu social des personnes atteintes d'infirmités liées à la lèpre vivant dans le village Post cure de Daloa. L'étude s'est déroulée dans ce village du 4 au 15 mars 2026. Inscrite dans une approche qualitative, seize (16) ex-patients portant des séquelles de la

Abstract

Leprosy is a curable disease that generally affects the skin and peripheral nerves. However, delayed medical treatment of this condition often leads to disabilities. A stigmatizing and exclusionary disease, leprosy disrupts the life trajectory of many people affected by its disabilities. This article aims to analyze the social experiences of people with leprosy-related disabilities living in the post-treatment village of Daloa. The study took place in this village from March 4 to 15, 2026. Using a qualitative approach, sixteen (16) former patients with leprosy-related

lèpre dont neuf (9) femmes et sept (7) hommes ont été sélectionnés par choix raisonné à partir de critères inclusifs. Des entretiens individuels ont été menés avec ces acteurs à l'aide d'un guide d'entretien semi-directif. Les résultats après analyse de contenu montrent que, le vécu social des individus atteints d'handicaps liés à la lèpre est marqué par un bouleversement des interactions sociales au niveau des différentes sphères de vie. Face à ces pesanteurs sociales, les ex-patients développent des stratégies d'adaptation et de résilience.

Mots clés : Vécu social, Lèpre, Infirmités, Stigmatisante, Daloa.

disabilities, including nine (9) women and seven (7) men, were selected based on purposive criteria. Individual interviews were conducted with these individuals using a semi-structured interview guide. The results of the content analysis show that the social experience of individuals with leprosy-related disabilities is marked by a disruption of social interactions across different spheres of life. Faced with these social challenges, former patients develop strategies of adaptation and resilience.

Keywords: Social experience, Leprosy, Disabilities, Stigmatizing, Daloa.

Introduction

Vécu Social des personnes atteintes d'infirmités liées à la lèpre du village Post Cure de la lèpre de Daloa (Côte d'Ivoire)

La lèpre est une maladie tropicale négligée (MTN), favorisée par la promiscuité et la pauvreté (P. Aubry P et B. Gaüzère B, 2015), qui reste présente malgré son élimination comme problème de santé publique en 2000 (OMS, 2020, p viii).

En Côte d'Ivoire, selon le Ministère de la Santé, la lèpre enregistre en moyenne environ 500 nouveaux cas par an, une tendance confirmée lors des communications officielles depuis 2023 et un taux d'infirmités de 24% (E. O. Tetchi et al, 2023, p 1). Cette persistance de la pathologie est relative à la stigmatisation des personnes atteintes qui incite à dissimuler les symptômes (A. Schaud, 2023).

Historiquement, la lèpre est associée à la peur, la malédiction et à l'exclusion (M. Guindo, 1996, p.4. ; ILEP, 1999, p. XI). Cette peur, a suscité du V^{ème} au VI^{ème}, la construction des premières léproseries (A. Barros, 2023, p. 11). De là s'est installée la stigmatisation des lépreux guéris (A. N'Detibaye, 2020) et, l'exclusion sociale liée aux représentations sociales que la communauté a de la maladie (B. Coulibaly 2024). Cette exclusion implique la perte de son statut, rend difficile la prise en charge des malades et favorise son exclusion sociale. Dans ce contexte, pour M. Nishida et al. (2006), il y a un taux élevé de problèmes de santé mentale parmi les personnes atteintes de MTN et la dépression est le problème le plus fréquent, avec 25% parmi les personnes atteintes par la lèpre.

La lèpre est ainsi une pathologie, dont la souffrance va au-delà de la guérison, en tant que maladie qui, dépasse la dimension biomédicale et devient un phénomène social. En effet, en dépit de la guérison, la lèpre engendre une double souffrance. La souffrance physique avec les handicaps visibles et une exclusion sociale ancrée dans des représentations culturelles négatives et péjoratives.

La stigmatisation et la discrimination jouent un rôle majeur dans la lèpre depuis des millénaires. Il est important de les surmonter si l'on veut éradiquer cette maladie (OMS, 2021, p.8) dont les actions de lutte menées pendant longtemps fut dirigées vers la prise en charge biomédicale, laissant de côté l'aspect social de la lèpre dont les effets sociaux, émotionnels et économiques sont sans doute un fardeau plus lourd à porter que la maladie elle-même (OMS, idem).

Cette réalité sociale relative à la stigmatisation qui a provoqué la sédentarité des patients de la lèpre dans les espaces de prise en charge biomédicale appelés léproserie est sans doute celle vécue par les ex-patients de la lèpre du village post cure de Daloa, qui, pendant la période de prise en charge biomédicale ont bénéficié de l'assistance socioéconomique des institutions étatiques et non-étatiques. Cependant, dans un contexte marqué par la réduction des aides extérieures après la guérison biomédicale, la persistance de la stigmatisation et les dynamiques d'isolement social, cette étude interroge les interactions sociales, les mobilités internes, enfin, le vécu social des personnes atteintes d'infirmités liées à la lèpre dans le village Post cure de Daloa. L'hypothèse de cette étude stipule que, le vécu social des personnes atteintes des infirmités liée à la lèpre dans le village Post cure de Daloa est marqué par les effets des stigmates visibles de la maladie entraînant

un effritement des interactions sociales dans les sphères de vie familiale, communautaire et institutionnelle. Elle analyse également les stratégies d'adaptation et de résilience développées par les ex-patients face à la précarité et aux expériences de stigmatisation auxquelles ils sont confrontés.

I. Méthodologie

1.Type d'étude

L'étude est de type qualitatif à visée compréhensive. Cette approche permet de saisir les expériences vécues, les interactions sociales des ex-patients confrontés aux infirmités de la lèpre, comme le définit P. Paillé et A. Mucchielli (2012) ; l'analyse qualitative est une démarche discursive de reformulation, d'explicitation ou de théorisation de témoignages, d'expériences ou de phénomènes.

L'approche théorique de cette étude, s'inscrit dans le modèle explicatif de la théorie de l'interactionnisme symbolique de H. Blumer (1969) qui stipule que les êtres humains agissent envers les choses sur la base du sens qu'ils ont pour elles. Ce qui engendre avec la théorie de la stigmatisation de E. Goffman (1975), des relations de stigmatisation sociale. Naissent alors avec P. Bourdieu (1986) des formes d'inégalités sociales relatives aux effets des stigmatisations.

2.Champ de l'étude

L'étude s'est déroulée du 4 au 15 mars 2026, dans le village Post cure de lèpre de Daloa anciennement appelé la léproserie. Après élimination de la lèpre, il devient un espace de vie pour les anciens patients stigmatisés.

3.Population et technique d'échantillonnage

La population de l'étude est composée d'ex-patients atteints des stigmates de la lèpre vivant dans le village Post cure depuis au moins un (1) an. Cette durée traduit une expérience acquise quant aux interactions sociales.

L'échantillonnage par choix raisonné a été choisi pour définir la taille de l'échantillon d'étude. L'échantillonnage accidentel selon P. N'DA (2006) consiste à sélectionner lors d'une étude qualitative ; des sujets disponibles; présents à un endroit déterminé et qui présentent des caractéristiques qui reposent sur le jugement du chercheur. Appliqué à cette étude, il a permis de sélectionner les ex-patients de la lèpre avec séquelles dans le village Post cure.

Partant du principe de saturation, au total, 16 ex-patients présentant des handicaps ont participé l'étude. Le principe de saturation consiste pour A. Pires (1997) à arrêter les entretiens, quand les informations recueillies n'apportent plus d'informations différentes par rapport à celles qui ont été déjà collectées.

La population à l'étude était constituée de sept (7) hommes et (9) femmes, âgés de 40 ans à 82 ans. Elle était composée de cinq (5) mariés, trois (3) divorcées, quatre (4) célibataires et quatre (4) veufs/veuves et avait une durée de vie de 21 à 54 ans dans le village avec une durée d'expérience aux handicaps liés à la lèpre de 6 à 44 ans. La plupart des personnes interrogées exercent dans des activités informelles

(ramassage et ventes de graviers, commerce, travaux champêtres) et la quasi-totalité n'est pas scolarisée.

4. Technique et outils de collecte de données

Les entretiens semi-directifs individuels, réalisés à l'aide d'un guide d'entretien ont permis de collecter les données auprès des enquêtés. A cela, s'ajoute la recherche documentaire qui a favorisé la revue critique de la littérature et l'observation directe. L'observation directe (immersion) a mis en exergue les réalités sociales des personnes atteintes des infirmités de la lèpre.

Les éléments observés portaient sur les interactions quotidiennes (causeries entre pairs, partage de repas, activités domestiques, entraides), les stigmates corporels visibles qui influent sur les interactions sociales, les ressources de résilience et les stratégies d'adaptation. L'observation s'est effectuée tout le long de la période d'étude (5 au 15 mars 2026).

Le guide d'entretien a été constitué de questions relatives au processus thérapeutique, le vécu des infirmités, des stigmatisations et les stratégies d'adaptation.

Les considérations éthiques (confidentialité et anonymat) de l'étude ont été expliquées aux enquêtés. La participation à l'étude a été ainsi volontaire et consentie.

5. Traitement et analyse des données

L'analyse de contenu thématique a été mobilisée. Les entretiens enregistrés par le biais d'un dictaphone auprès des ex-patients de la lèpre avec séquelles, ont été transcrits, puis codés et regroupés par thématique. Et enfin, des catégories d'analyse corroborées par des verbatims ont été construites.

- Code des personnes enquêtés

PL_M : Personne atteintes des infirmités de la lèpre de sexe masculin.

PL_F : Personne atteintes des infirmités de la lèpre de sexe féminin.

II. Résultats

Les résultats de la présente étude se structurent en deux (2) axes. Le Parcours thérapeutique et le bouleversement des interactions sociales d'une part et, la stigmatisation sociale et les mécanismes d'adaptation des personnes atteintes des infirmités liées de la lèpre d'autre part.

1. Parcours thérapeutique et bouleversement des interactions sociales des personnes atteintes des handicaps de la lèpre

1.1. Itinéraire thérapeutique et l'entrée à la léproserie

L'itinéraire thérapeutique des ex-patients atteints des infirmités de la lèpre s'inscrit dans un pluralisme de pratiques de soins, allant des pratiques de soins dites traditionnelles, métaphysiques aux pratiques de soins biomédicaux.

1.1.1. Perception de la lèpre et errance thérapeutique

Vécu Social des personnes atteintes d'infirmités liées à la lèpre du village Post Cure de la lèpre de Daloa (Côte d'Ivoire)

Selon les enquêtés, la lèpre est une pathologie dont l'étiologie et la manifestation sont méconnues pour certains. Ce qui retarde le recours aux soins biomédicaux comme l'atteste PL_F, 52 ans, « *Ma lèpre, un jour, j'ai vu des taches rouges, sur mon corps, je ne savais pas c'était quoi. Je suis donc resté là...* ».

A l'issue, de ces propos relatifs à l'ignorance de la lèpre, le discours subjectif basé sur des idéologies socialement construites postule que, la cause de la survenue de la lèpre est d'origine divine. « *Ma lèpre, c'est Dieu* » (PL_F, 56 ans).

S'inscrivant également, dans une approche métaphysique, la lèpre est liée à un sort, à la sorcellerie. A propos, PL_M, (48 ans), confirme « *j'avais la lèpre. Les gens disaient à ma mère que c'était un sort, car personne n'avait ça dans ma famille, dans mon village. Ma mère a fini tout son argent dans mes soins en passant partout. Nous sommes allés même chez les féticheurs, mais rien.* ».

L'itinéraire thérapeutique est socialement construit à partir des croyances socioculturelles, des interprétations collectives et individuelles de la maladie. Dans le cas de la lèpre, les perceptions relatives à cette pathologie influent les choix thérapeutiques et favorisent l'errance thérapeutique.

La dimension culturelle de la représentation de la lèpre, se retrouve aussi dans les appellations locales de la pathologie. La lèpre en Gouro²² se dit « *pantin* », c'est-à-dire « *maladie rouge* » faisant allusion aux taches rouges (dépigmentation) qui apparaissent sur le corps et qui décrivent la symptomatologie de la lèpre. Il en est de même, pour les Sénoufo²³, avec l'appellation « *yagnim* » qui veut aussi dire « *maladie rouge* ». En Baoulé²⁴, la lèpre est appelée « *kokobé* » qui signifie « *aie pitié d'eux* ». « *Kokobé* » qui à trait à la précarité sociale et économique à laquelle est confrontée la majorité des personnes atteintes des infirmités de la lèpre.

L'ignorance de la pathologie, les interprétations individuelles ou collectives de la maladie basées sur les perceptions, les croyances culturelles, retardent le recours aux soins biomédicaux et favorisent l'apparition d'infirmités susceptibles de transformer durablement les conditions et l'espace de vie des personnes affectées.

1.1.2. Accès aux soins biomédicaux et entrée à la léproserie

Dans la quête de guérison, après des soins dits traditionnels, mystiques ou d'absence de traitement, les personnes atteintes des infirmités de la lèpre, originaires du centre, du centre ouest et du nord de la Côte d'Ivoire, ont été orientées vers la léproserie de Daloa (appelé village Post cure de la lèpre) pour bénéficier de soins biomédicaux.

Leur arrivée s'est effectuée par la présence d'agents de santé dans leur localité d'origine, « *C'est un monsieur de la grande endémie de Daloa, qui est venu dans mon village et m'a amené à la léproserie pour me soigner* » PL_F, 58 ans.

²² -Gouro : groupe ethnique appelé les Mandé du sud situé, au centre ouest de la Côte d'Ivoire

²³ -Sénoufo : groupe ethnique appelé les Gur, situé au nord du pays

²⁴ - Baoulé : peuple Akan, situé au centre de la Côte d'Ivoire

Si la léproserie est avant tout un espace de soins biomédicaux, elle est devenue progressivement un lieu d'habitation permanent pour de nombreux patients à cause de la durée du traitement, de l'abandon familial et de l'apparition d'infirmités. «*Depuis que maman m'a déposé à la léproserie de Daloa, plus jamais elle n'est revenue me voir jusqu'à ce que, j'ai les mains en griffe*» confirme PL_M, (48 ans).

L'entrée à la léproserie constitue la phase ultime de la quête de soins des patients souffrant de la lèpre. Au-delà de sa fonction de soins, elle marque une rupture avec le milieu d'origine et contribue à la transformation durable des trajectoires de vie des ex-patients.

1.2. *Bouleversement des interactions sociales des personnes atteintes des infirmités de la lèpre*

Partant du discours des enquêtés, le délaissement des proches et les infirmités visibles de la lèpre entraînent une désorganisation de leurs différents sous-mondes sociaux.

1.2.1. Rupture des liens familiaux et communautaires

La quasi-totalité des personnes interrogées montrent que les infirmités visibles de la lèpre et le long séjour à la léproserie ont affecté leur relation avec leur famille et communauté d'origine. La plupart d'elles déclarent avoir été progressivement délaissés par leurs proches pendant ou après leur prise en charge biomédicale, comme l'exprime PL_M (65 ans), «*ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis ici. Aucun parent n'est passé me dire bonjour*».

A cette distance familiale s'ajoute l'effritement des liens communautaires. PL_M (49 ans) relate «*Au village, les gens m'ont chassé avec ma maman, car ils disent que je vais contaminer leurs enfants à l'école*».

Ces expériences sociales expliquent la rupture des réseaux de sociabilité qui structurent habituellement l'intégration sociale des individus. Dans le contexte africain où la famille constitue un espace privilégié de protection, de solidarité et d'appartenance sociale, l'éloignement des proches fragilisent les liens affectifs et relationnels. Il en résulte une désaffiliation progressive des ex-patients aux réseaux sociaux d'origine et une reconstruction de leurs relations sociales autour du village Post cure de la lèpre.

1.2.2. Crise des relations conjugales et amoureuses

Les infirmités de la lèpre affectent également les relations conjugales et la possibilité de construire une vie de couple. Les enquêtés évoquent des séparations intervenues après l'apparition des déformations corporelles. «*Quand mon visage à changer, mon mari est parti. Il n'est plus revenu. Il est certainement allé trouver une femme qui est mieux que moi*» (PL_F, 54 ans).

Les séquelles visibles de la maladie modifient la perception de soi et influence les relations affectives. PL_M (56 ans) «*Tous mes amis ont des femmes et enfants et moi, je n'ai rien*».

La fragilité des relations conjugales est une remis en cause des projets matrimoniaux. Le mariage et la parentalité étant des indicateurs sociaux d'intégration sociale, les difficultés à maintenir ou construire une relation de couple amène à redéfinir la place des personnes atteintes des infirmités de la lèpre dans la communauté.

1.2.3. Effondrement des aspirations personnelles

Les conséquences de la lèpre désorientent les projets de vie des ex-patients. « *Je voulais devenir instituteur. Je suis allé me soigner à Adzopé et de retour après trois (3) ans je n'ai plus continué l'école* » PL_M (65 ans).

La durée des soins biomédicaux associées aux séquelles de la maladie entraînent une rupture du parcours scolaire et professionnel. L'effet des handicaps entraînent l'effondrement de la trajectoire professionnelle et réoriente les aspirations de vie.

1.2.4. Abandon institutionnel

Bien qu'ayant bénéficié d'une prise en charge biomédicale au village Post cure, les ex patients dénotent l'absence d'aide après guérison. « *On dit qu'on est guéri, chacun se désengage. Le "devenir" après la guérison, plus personne ne s'en occupe. Il faut que l'État nous trouve du travail* ». Dans le même sens, PL_F (40 ans) ajoute; « *L'État, il ne se rappelle de nous qu'à chaque journée mondiale de la lèpre* ». PL_M (50 ans)

Les ex patients mentionnent ainsi une rupture du soutien étatique après la guérison. En effet, si la guérison biomédicale est effective, les séquelles physiques persistent et affectent toujours les conditions d'existence. L'accompagnement institutionnel est donc limité à la prise en charge biomédicale, sans accompagnement, en ce qui concerne l'insertion sociale et professionnelle. Ainsi, pour les ex-patients la guérison ne sera complète que si l'on allie guérison biomédicale et réinsertion socioprofessionnelle.

Les séquelles physiques de la lèpre modifient durablement les trajectoires sociales des ex-patients. L'éloignement physique, les difficultés conjugales, l'interruption des projets de vie et l'insuffisance de l'accompagnement institutionnel participent à une recomposition de leur rapport sociaux. De ce fait, la guérison biomédicale ne signifie pas nécessairement un retour à la situation sociale antérieure, les effets sociaux des infirmités demeurent présents dans le quotidien des ex-patients.

2. Stigmatisation sociale et mécanismes d'adaptation des personnes atteintes des infirmités liées à la lèpre

2.1. Expériences de stigmatisations vécues

En dépit de leur guérison biologique, les ex-patients, subissent plusieurs formes de stigmatisations.

2.1.1. Stigmatisation intra et extra familiale

Les ex-patients font l'expérience de diverses formes de stigmatisations au sein des cellules familiales et communautaires. Au sein de la cellule familiale, cette stigmatisation se manifeste par des attitudes de méfiance et une proximité relationnelle marquée par la peur de la contagion. « *La famille se force de vouloir vivre*

Vécu Social des personnes atteintes d'infirmités liées à la lèpre du village Post Cure de la lèpre de Daloa (Côte d'Ivoire)

avec toi. Mais quand tu regardes bien, elle a peur de toi » tels sont les propos de PL_M (49 ans).

En communauté, les interactions sociales quotidiennes sont aussi marquées par des propos de différenciation et de disqualification sociales entre les personnes dites normales (la société) et les anormales (les patients de la lèpre). « *Quand on a des activités des camarades te disent non, tu ne peux pas porter ça, tu ne peux pas aller là. Il n'y a pas un jour où un geste, une parole, ne vous mette à l'écart soit de manière directe ou indirecte* » PL_M (48 ans).

Cette stigmatisation se traduit en outre, par des violences symboliques à travers des paroles blessantes, des paraboles. « *En 2020, quand je suis allée je au village, ma belle-sœur, ne faisait que parler en parabole. Moi je ne vends pas de mouches, je n'ai pas de cicatrices... En fait, j'ai une plaie à l'orteil, jusqu'aujourd'hui qui ne finit pas. Depuis ce jour-là, je ne suis plus retournée au village* » PL_F (68 ans). A cela, s'ajoute les étiquetages dévalorisants. « *Je suis allée ramasser gravier, le gardien m'a appelé "ropero"²⁵ »* PL_F (68 ans).

L'usage des expressions telles que « *ropero* » renforcent la représentation sociale des ex-patients comme des individus socialement dévalorisés et économiquement dépendants. Par ailleurs, selon PL_M (66 ans) à travers ces propos, « *entre nous même lépreux, d'autres se croient mieux que d'autres. Ceux qui n'ont pas d'orteils, pensent qu'ils sont mieux que ceux qui ont des mains et pieds coupés ou même que ceux qui ont le visage déformé* », les ex-patients établissent une hiérarchie fondée sur le degré de gravité ou visibilité du handicap. Les relations de hiérarchisation et de différenciation sociales ne se limitent donc pas seulement à la société extérieure, mais influencent aussi les rapports sociaux internes au sein des personnes présentant des infirmités de la lèpre.

2.1.2. Stigmatisation institutionnelle

La stigmatisation vécue par les personnes atteintes des infirmités est aussi d'ordre institutionnel, comme le dit PL_M (50 ans). « *Je suis allé déposer mon projet d'élevage en 2021. L'un des organisateurs a refusé de prendre mon dossier. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais déposé mes dossiers quelque part* ».

Ces faits mettent en exergue un processus de disqualification institutionnelle. Les institutions étatiques censées garantir l'égalité des chances, alimentent au contraire une auto-exclusion des institutions publiques chez les ex-patients. L'on assiste alors à une contradiction entre les principes d'équité et les pratiques effectives d'accès aux ressources publiques.

Les stigmates deviennent des marqueurs sociaux qui compromettent les opportunités d'insertion professionnelle et de participation à la vie économique et, l'exclusion institutionnelle contribue à renforcer la reproduction de la marginalisation de ces personnes atteintes.

²⁵ -Roperero : veut dire mendiant dans le jargon ivoirien

2.1.3. Auto-stigmatisation

« Je n'ai pas de pieds, pas de mains. Regarde mon visage ! je m'habille comment? Pour aller où? Qui va me regarder ? » tels sont les propos de PL_F (54 ans) qui traduisent cette stigmatisation de soi.

L'auto stigmatisation avec pour corollaire la dévalorisation de soi et une intériorisation des jugements négatifs de l'entourage, s'exprime par une perte de l'estime de soi et une crise identitaire. La perception du corps « handicapé » conduit à une auto-exclusion de la vie sociale à l'égard des corps jugés « normaux ». Cette dynamique est renforcée par l'expérience de dépendance à travers les dons perçus comme une atteinte à la dignité. « Moi un garçon, c'est quelqu'un d'autre qui me donne à manger. Le don, ça vous rabaisse, ça montre la limite de votre existence » PL_M (82 ans). Le don engendre ainsi une relation de dominance et de dépendance. Chez les gérontes, cette dépendance est double. Il y a la dépendance physique liée à l'âge et la dépendance économique due aux infirmités de la lèpre consolidant davantage la perte de l'autonomie et la fragilisation du statut social.

2.1.4. Stigmatisation transgénérationnelle

Les personnes atteintes des séquelles ne subissent pas seules l'effet des stigmates de la lèpre. Celui-ci s'étend aux descendants et devient donc un phénomène socialement transmissible. « Ma fille a répondu à son professeur, qui insultait toujours un élève en ces termes; regarde tes chaussures, on dirait les chaussures des "lépreux". Exacerbée, elle a dit à son professeur, Monsieur ! Comment sont les chaussures des "lépreux" ? » témoigne PL_F (54 ans).

A travers, ce verbatim, l'on note la persistance et l'universalité des représentations péjoratives liée à la lèpre. L'école, lieu de socialisation secondaire et de transmission du savoir devient un espace de reproduction des préjugés sociaux. Cette situation génère chez l'enfant un sentiment d'humiliation qui peut provoquer le retrait volontaire du système scolaire.

Les stigmates corporels visibles liés à la lèpre alimentent des processus de catégorisation sociale qui se manifestent par des formes variées de disqualification, de différenciation et de mise à distance des ex-patients dans leur différence espaces de vie.

2.2. Stratégies d'adaptation des ex-patients au prisme des stigmates de la lèpre

Face aux expériences des stigmatisations sociales, aboutissant au désespoir, au dégoût de la vie et aux idéations suicidaires les ex-patients construisent des mécanismes d'adaptation face aux réalités sociales vécues.

2.2.1. Résilience

La résilience est la capacité des personnes atteintes des séquelles de la lèpre à continuer de vivre en dépit des souffrances ressenties, comme évoqué par PL_F (72 ans) « souvent la vie me dégoûte. Tu ne fais rien, personne ne veut de toi, c'est très difficile, mais pour mes petits-enfants, je tiens bon, je tiens les coups ».

La résilience ne se limite pas à une capacité individuelle de résistance, mais s'inscrit dans des ressources sociales et symboliques qui donnent sens à l'existence et limitent les risques de désengagement social. PL_F (56 ans), quant à lui se focalise sur les ressources religieuses. « *Moi, je compte sur mon Dieu, Dieu n'abandonne pas ses enfants* ». La croyance en Dieu est un appui symbolique de consolation et de légitimation des épreuves vécues.

La présence des descendants et la croyance à une divinité sont des ressources de résilience qui jouent un rôle de protecteur contre l'isolement social ou la rupture biographique. Ces ressources permettent aux ex-patients d'éviter le syndrome de glissement en résistant face à l'exclusion sociale et aux interactions stigmatisantes.

2.2.2. *Résignation*

Certaines personnes atteintes des infirmités liées à la lèpre, acceptent par dépit de résister aux contraintes socioéconomiques imposées par les effets des stigmates de la maladie. « *La maladie est déjà sur moi. Je fais comment ? Je suis là dans mon " coin"²⁶!* » PL_M (50 ans). Confrontées aux interactions dévalorisantes et douloureuses, ces personnes mobilisent des stratégies de retrait afin d'éviter de nouvelles frustrations. Elles se replient sur elles-mêmes, réduisant dès lors leurs réseaux de sociabilité.

La résignation est un choix individuel qui justifie l'intériorisation du stigmate et participe à l'isolement social.

2.2.3. *Solidarité entre pairs*

Conscients du non-retour auprès des siens, les ex-patients reconstruisent leurs relations sociales au sein du village Post cure. Naissent alors des formes de solidarités basées sur l'entraide, le soutien moral et l'assistance mutuelle. Le village Post cure devient un espace de reconstruction identitaire où les liens sociaux se substituent aux liens de parenté. « *Ma famille m'a plusieurs fois demandé de rester avec eux. Mais moi, je me sens bien à la léproserie que dans ma propre famille. A la léproserie, je suis en famille, à la léproserie, on se ressemble* » PL_M (48 ans).

Le village Post cure apparaît comme un lieu de manifestation de la résilience des patients dans leur stratégie de reconstruction sociale et identitaire, un lieu où l'on partage les mêmes « maux sociaux » (expériences de stigmatisation et d'exclusion). Face aux contraintes sociales engendrées par les séquelles de la lèpre, les ex-patients mobilisent diverses ressources individuelles et collectives leur permettant de préserver leur équilibre psychosocial, de maintenir un sentiment d'appartenance et de reconstruire des formes de renaissance au sein de leur environnement immédiat.

Discussion

L'itinéraire thérapeutique, l'effritement des interactions sociales, les formes de stigmatisations et la capacité d'adaptation des personnes atteintes des infirmités liées à la lèpre sont les résultats qui structurent la discussion de cette étude.

²⁶ -Coin : espace de vie dans le jargon ivoirien

L'itinéraire thérapeutique des personnes atteintes des infirmités de la lèpre, selon les résultats de l'étude est traduit par une errance thérapeutique, allant de la médecine parallèle à la médecine biomédicale due à l'ignorance, aux perceptions socioculturelles et aux avis du réseau social sur la lèpre. Ces résultats corroborent les données de l'étude de D. Moro (2023) et D. Fassin (1992). En effet, Moro, justifie que, les différents itinéraires thérapeutiques empruntés par les malades de la lèpre accompagnés de leurs parents se résument par l'automédication et la médecine traditionnelle. Fassin lui ajoute que, le cheminement du malade à la recherche d'un diagnostic et d'un traitement apparaît comme la résultante de causes structurelles et de causes conjoncturelles.

Cette errance retarde le diagnostic et favorise l'apparition d'infirmités irréversibles. Ces infirmités engendrent une détérioration des relations sociales (ruptures familiales et conjugales), une dépendance socioéconomique, des difficultés d'insertion professionnelle et une dévalorisation de soi.

Les résultats de O. Koffi et al. (2018), rejoignent les résultats de la présente étude. Ils soulignent les difficultés d'accès à l'emploi, à la vie conjugale et à la réalisation de projet chez les jeunes ex-pensionnaires de l'Institut Raoul d'Adzopé. Ils convergent également avec l'étude de B. Nyanal (2022) au Tchad, qui met en exergue l'influence du manque de travail et l'absence de soutien financier et la réinsertion socioprofessionnelle des personnes guéries de la lèpre.

L'absence d'assistance étatique et familiale (pas d'emploi, pas de soutien financier), démontre la sédentarisation des ex-patients dans le village Post cure de la Lèpre de Daloa. Ces faits, confirment la conclusion de A. Adjet (2023) pour qui, la marginalisation familiale constitue l'un des principaux facteurs de maintien des malades dans les espaces de prise en charge. Par ailleurs, pour Y. Jaffré et A. Moumouni (1994), la réunion d'individus porteurs du même stigmate crée un cadre relationnel où, il n'est plus nécessaire de dissimuler sa différence.

Les résultats de l'étude, en les confrontant à la théorie de la stigmatisation de Goffman (1975), montrent que les stigmates visibles de la lèpre sont facteurs de la marginalisation et de la crise identitaire des ex patients. Ils sont donc perçus à travers des attributs négatifs liées à la maladie plutôt qu'à travers leur statut social ordinaire.

Toutefois, les ex-patients malgré la disqualification, mettent en place des stratégies de résilience, de résignation et de solidarité entre pairs. Ces mécanismes sociaux leur permettent de surmonter la souffrance sociale infligée par la stigmatisation et par ricochet se reconstruire socialement. Ces résultats étayent les faits observés par N. Dallo (2026), selon lesquels, la réinsertion sociale et économique des malades de l'ulcère de Buruli repose majoritairement sur des stratégies individuelles communautaires.

La persistance de la marginalisation avec Goffman s'explique à la fois par la force du stigmate lié aux séquelles visibles de la maladie et selon Bourdieu par la faiblesse

des capitaux qui structurent la position sociale des ex-patients atteints des infirmités de la lèpre.

Conclusion

L'étude sur le vécu social des personnes atteintes des infirmités de la lèpre du village Post cure de la lèpre de Daloa, révèle la dimension sociale de la lèpre. Bien que guéris, les ex-patients restent confrontés aux effets des stigmates corporels visibles qui perturbent leurs interactions sociales et les inscrivent dans un processus de reconstruction biographique, grâce au divers mécanismes sociaux d'adaptation. En dépit des résultats, l'étude a des insuffisances. Le choix de la délimitation de l'étude au village Post Cure de la lèpre de Daloa et ses ex-patients limite la généralisation des résultats à d'autres contextes socioculturels et la triangulation des informations. De plus, l'absence d'analyse de corrélation entre le type d'handicap et le vécu social ne permet pas d'apprécier l'influence différenciée de la gravité et de la visibilité des handicaps sur les expériences des personnes atteintes. Hormis, les limites, cet article souligne la nécessité d'intégrer les dimensions sociales dans les politiques de lutte contre la lèpre. Au-delà de l'aspect biologique, la lèpre demeure une pathologie sociale dont les stigmates produisent des formes durables de souffrance et d'exclusion sociales.

Références bibliographiques

- ADJET Affouda Abel, 2023, « Lèpre et Migration. Quand la léproserie de Daloa devient une destination de non-retour aux sources familiales », Numéro 006 & 007, p 16-28
- AUBRY Philippe et GAÜZERE Benoît, 2015, Lèpre ou maladie de Hansen. Médecine tropicale, [http:// medecinetropicale.free.fr/cours/lepre.pdf](http://medecinetropicale.free.fr/cours/lepre.pdf). p.18, consulté le 12 avril 2026
- BLUMER Herbert, 1969, L'interactionnisme symbolique de Blumer revisité Lionel Lacaze Dans Sociétés 2013/3 n° 121, p. 41-52 Éditions De Boeck Supérieur
- BOURDIEU Pierre, 1986, « The Forms of Capital », dans John Richardson (éd.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York, p. 241-258
- COULIBALY Brahima, 2024, « Représentation et exclusion sociale des malades de la lèpre à Bouaké : Cas des anciens malades de la communauté Baoulé à Manikro », Revue Internationale Dônni, Vol.4, N°2, p. 5-20.
- De BARROS Alexandre, 2023, *La lèpre, une pathologie oubliée : présentation du village de Orofara en Polynésie française*. Sciences du Vivant [q-bio], Doctorat, Université de Bordeaux, p.106
- DALLO Nahounou Damien Pierre, 2026, « La pesanteur de la stigmatisation dans le processus de réinsertion sociale des patients de l'ulcère de Buruli dans la localité de Zoukougbeu », Revue Africaine de Migration et Environnement, Vol 9, N° Special, p. 65-83

Vécu Social des personnes atteintes d'infirmités liées à la lèpre du village Post Cure de la lèpre de Daloa (Côte d'Ivoire)

- FASSIN Didier,1992, « Les enquêtes d'accès aux soins en Afrique », Problèmes méthodologiques, Vol. 38, Paris, Masson, p.89-99
- GOFFMAN Erving, 1975, *Stigmates. Les usages sociaux des handicaps*, Paris, Minuit, traduit de l'anglais par Alain Kihm, Collection, « Le sens commun »
- GUINDO Mahamadou,1996, *Enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques vis-à-vis de la lèpre en milieu jeune et rural dans la région de Koulikoro au Mali*, Doctorat en Médecine, Université du Mali, p. 76
- ILEP, 1999, *Directives pour la réadaptation sociale et économique des personnes atteintes de la lèpre*, p.78
- JAFFRE Yves et MOUMOUNI Abdoul, 1994, « L'importance des données socioculturelles pour l'accès aux soins et l'observance des traitements dans la lèpre L'exemple du pays Zarma au niger », Bulletin de la société de pathologie exotique, Anthropologie médicale, p.283-288
- KOFFI Yao olivier, TIA Félicien Yomi, KOUAME Atta et YORO Blé Marcel, 2018, « Analyse de la vie sociale après guérison de la lèpre : cas des jeunes ex pensionnaires de l'Institut Raoul d'Adzopé (Côte d'Ivoire) ». Actes du 5^{ème} colloque international pluridisciplinaire du LAASSE
- MORO Moro Dominique, 2023, « Représentations culturelles, Itinéraires thérapeutiques et maladies tropicales négligées : cas de la lèpre en Côte d'Ivoire », Journal of Research in Humanities and Social Science, Vol 11, N° 8 p. 412-418
- N'DA Paul, 2006, *Méthodologie de la recherche : de la problématique à la discussion des résultats, Comment réaliser un mémoire, une thèse en Sciences Sociales*, EDUCI, p.161
- N'DETIBAYE Assah. 2020, « L'exclusion des lépreux guéris dans la ville de Mongo, Chef-lieu de la Province du Guéra au Tchad ». Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique, Vol. 2, N°2, p. 1-12
- NISHIDA Masaaki, NAKAMURA Yutaka, et AOSAKI Noboru, 2006, « Prevalence and characteristics of depression in a Japanese leprosarium from the viewpoints of social stigmas and ageing ». Leprosy Review, p. 203-209
- NYANAL Benoît, 2022, *Accompagnement psychosocial et réinsertion des personnes guéries de la lèpre dans la ville de Mongo/Tchad*, Mémoire, Université de Yaoundé I, p. 68
- OMS, 2020, *Lèpre/Maladie de Hansen : Prise en charge des réactions et prévention des infirmités Conseils pratiques*, p. 86
- OMS, 2021, *Vers zéro lèpre, stratégie mondiale de lutte contre la lèpre (maladie de Hansen) 2021-2030*, <http://apps.who.int/iris>, consulté le 2 mars 2026 à 8h15mn
- PAILLE Pierre et MUCCHIELLI Alex, 2012, *L'analyse qualitative en Sciences humaines et sociales*, Collection Armand Colin, p. 424
- PIRES Alvaro, 1997, « Échantillonnage et recherche qualitative : essai théorique et méthodologique » Groupe de recherche interdisciplinaire sur les

Vécu Social des personnes atteintes d'infirmités liées à la lèpre du village Post Cure de la lèpre de Daloa (Côte d'Ivoire)

méthodes qualitatives, La recherche qualitative. Enjeux épistémologiques et méthodologiques, Gaëtan Morin, Montréal, p.113-169

- SCHAUD Annaïk, 2023, La lèpre, un vestige du passé ? https://www.unige.ch/sciencessociete/geo/application/files/8017/0075/7970/AEG-LePtitGlobe_Article1_202311.pdf, p.2, consulté le 30 mars 2026 à 20h20mn
- TETCHI Ekissi Orsot, KONAN Yao Eugène Konan et al, 2023, « *Épidémiologie de la lèpre dans le district sanitaire de Daoukro (Côte d'Ivoire) de 1999 à 2017* », Médecine tropicale et santé internationale ; Vol 3, N° 4, p.7

INFLUENCE DES FACTEURS SOCIAUX ET CULTURELS SUR LA PERCEPTION DU HANDICAP ET DE L'ÉCOLE INCLUSIVE A KORHOGO

Sékongo Yélé

Doctorante en Sociologie, Université Peleforo GON COULIBALY

sekongoyele19@gmail.com

Goin Bi Zamblé Théodore

Sociologue, Université Peleforo GON COULIBALY

goinbited@gmail.com

Résumé

Ce travail a pour objectif d'analyser comment les facteurs sociaux et culturels influencent la perception des personnes en situation de handicap, ainsi que leur scolarisation. Ce travail s'inscrit dans une méthode qualitative. Les données ont été recueillies à l'aide de guides d'entretiens. Ainsi, dans différents quartiers de la ville de Korhogo, 143 participants composés d'enseignants (inclusifs et non inclusifs), d'élèves en situation normale, d'autorités coutumières, religieuses et de parents d'élèves ayant des enfants en situation normale, les parents d'élèves

Abstract

This study aims to analyze how social and cultural factors influence the perception of people with disabilities, as well as their education. This work employs a qualitative methodology. Data was collected using interview guides. Thus, in different neighborhoods of the city of Korhogo, 143 people were interviewed, including teachers (both inclusive and non-inclusive), students without disabilities, traditional and religious authorities, and parents of students with children

Introduction

Le handicap selon OMS, se caractérise par trois éléments essentiels qui sont, la déficience, l'incapacité et le désavantage social. Le désavantage social, résulte de l'incapacité de la personne à élaborer les activités de la vie quotidienne comme les personnes bien portantes. Pour remédier donc à ce désavantage social au niveau de ces personnes en situation de handicap, le handicap, perçu comme un attribut de la

ayant des enfants en situation de handicap. Les résultats montrent que, les perceptions négatives sur le handicap influencent négativement l'éducation inclusive. Ces perceptions sont à l'origine des violences verbales comme physiques, des discriminations ainsi que des rejets à l'endroit des personnes présentant handicap. Cette situation rend difficile aux familles d'enfants présentant handicap hors de Korhogo, d'avoir un tuteur pour leur enfant.

Mots-Clés : *Education inclusive, facteurs sociaux, facteurs, culturels, perception, handicap*

without disabilities. The results show that negative perceptions of disability negatively influence inclusive education. These perceptions are the root cause of verbal and physical violence, discrimination, and rejection of people with disabilities. This situation makes it difficult for families of children with disabilities living outside Korhogo to find a guardian for their child.

Keywords: *Inclusive education, social factors, cultural factors, perception, disability*

personne devient une construction sociale ou la société est indexée pour son rôle constructif du handicap à travers les politiques publiques non-inclusives de même que les mentalités peu favorables au handicap.

Un changement de mentalité est donc nécessaire de même que des politiques sociales plus inclusives. Conscient de cette discrimination envers les personnes en situation de handicap, la Côte d'Ivoire a adoptée plusieurs articles de lois en faveur des personnes en situation de handicap notamment la loi n°98-594 du 10 novembre 1998 qui est une loi d'orientation en faveur des personnes en situation de handicap. Cette loi constitue un tournant décisif en matière d'inclusion sociale à travers ces différents articles notamment l'article 6. Cet article stipule que les personnes handicapées ont droit à l'éducation, soit dans des écoles ordinaires, soit à défaut dans des institutions spécialisées en fonction des besoins particuliers de chacune d'elles. Quant à l'éducation spéciale, elle associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales.

En renforcement de sa lutte pour une société plus équitable ; en 2015, l'Etat de Côte d'Ivoire adopte une loi qui présente la scolarisation comme une obligation à travers la loi n° 2015-635 du 17 septembre 2015 portant modification de la loi n° 95-696 du 17 septembre 1995 relative à l'enseignement. Cette loi dans son article 2-1 dit que, dans le cadre du service public de l'enseignement, la scolarisation est obligatoire pour tous les enfants des deux sexes âgés de six à seize ans et en son article 2-2 que l'Etat à l'obligation de maintenir, au sein du système scolaire, les enfants âgés de 6 à 16 ans y compris ceux à besoins spécifiques et de mettre en place un mécanisme permettant d'intégrer ou de réintégrer les enfants de neuf à seize ans, qui sont hors du système notamment par des classes passerelles pour la tranche de neuf à seize ans et la formation professionnelles pour celle de quatorze à seize ans.

Si tels sont des efforts consentis au niveau de l'Etat pour favoriser l'inclusion sociale et éducatifs des personnes portant handicap en Côte d'Ivoire, notons que les perceptions négatives sur le handicap peuvent constituer des freins aux différentes politiques d'inclusions sociales en faveur de ces personnes portant handicap. En effet, en Côte d'Ivoire, la question de la discrimination liée au handicap est bien présente, mais encore une fois bien difficile à prouver et donc peu de sanctions émises, ce qui a pour conséquence de ne pas vraiment freiner ce fléau,(Ouedraogo, 2025,p69). D'un autre côté la recherche de (Yapi, s. d.) sur l'autisme a montré que les représentations sociales de l'autisme ont des conséquences importantes sur la prise en charge et le traitement des enfants autistes et que, les conséquences de ces représentations sociales sur la prise en charge de l'enfant autiste restent influencées par le retard du diagnostic et l'identification précoces de la maladie. Ce retard est lié aux croyances et aux stéréotypes erronés sur l'autisme. Les croyances culturelles sur le handicap, entravent ainsi l'épanouissement social des personnes en situation de handicap à travers les différents stéréotypes.

Dans cette même logique de croyances construites autour du handicap, (Armél et al., 2025), nous informe que, le contexte ivoirien présente des défis spécifiques notamment celui du taux important de personnes en situation de handicap, souvent marginalisées socialement et économiquement. Ils ajoutent également que, selon un rapport de l'Organisation internationale du Travail (OIT), seulement 2% des personnes en situation de handicap ont un emploi formel en Côte d'Ivoire, comparé à une moyenne nationale avoisinant les 20%.

Korhogo, ville située au nord de la Côte d'Ivoire, n'échappe pas à cette réalité. Selon Assi et al, (2020) pour ce qui est de la perception sociale des personnes en situation de handicap, l'environnement social n'a pas toujours été conciliant à leur égard, et cela depuis l'enfance. Il font objet des moqueries, le regard social exprime un certain dédain, une certaine pitié, une compassion, un rejet aussi bien dans la cellule familiale, qu'à l'école. Pourtant dans cette ville, l'éducation des enfants en situation de handicap sensoriel a vu le jour en 2018. De ce qui précède, nous nous demandons si ces représentations sociales et culturelles construites autour du handicap, ne peuvent pas influencer l'éducation de ces enfants en situation de handicap dans la ville. Dès lors, quel est l'impact de ces représentations sociales et culturelles sur l'éducation des personnes en situation de handicap à Korhogo ?

S'inscrivant dans une approche socio-anthropologique, il s'agit de comprendre les représentations autour du handicap et de l'éducation des personnes en situation de handicap à Korhogo. L'analyse de ces représentations mobilise la théorie des représentations sociales.

Pour C. Herzlich, (1969) cité par N.voudina, (2010, P15) « la représentation sociale est le produit et le processus d'une activité mentale par laquelle un individu ou un groupe, reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une signification spécifique ».

Pour rappel, l'objectif de cette recherche est d'analyser l'impact des facteurs sociaux et culturels sur la perception des personnes en situation de handicap et leur éducation scolaire.

Méthodologie

Notre étude s'est déroulée dans la ville de Korhogo, chef-lieu de la région du Poro et la quatrième grande ville du pays avec une superficie de 12 500 km² après Abidjan, Bouaké et Daloa. Selon le RGPH-2021, la ville de Korhogo comptait 440 926 habitants, soit 225 190 hommes et 215 736 femmes. La recherche s'est tenue précisément dans les quartiers suivants : KOKO, BANAFORO, AHOUSSABOUGOU, TEGUERE, COCODY, KLOFOHAKAHA, RESIDENTIEL 3, DELAFOSE, NAGNENEFU... (Voir carte)

Carte 1 : Localisation des quartiers enquêtés

Cette étude s'inscrit dans une approche qualitative. La collecte d'information auprès des enquêtés s'est déroulée du 17 septembre 2025 au 23 avril 2026.

En recherche qualitative, l'on s'appuie sur les besoins d'informations et, une fois que les informations deviennent répétitives, on parle de saturation de données. 143 personnes ont fait parties de cette recherche, dont 66 femmes et 77 hommes suite à la saturation des données recueillies. Cet effectif peut sembler énorme pour une recherche qualitative, puisque généralement, pour ce type de recherche, la taille de l'échantillon est restreinte. Cependant, cette recherche, vu la diversité des participants composée de six (6) catégories d'acteurs, nous nous sommes retrouvés à 143 participants pour la saturation des données. La sélection des participants a mobilisé l'échantillonnage conventionnel à tous les niveaux de l'enquête. Avec cette méthode d'échantillonnage, seulement ceux qui désirent nous répondre ont été interrogés. On prit part à cette recherche : les enseignants inclusifs (25) et non inclusifs (5), les parents d'élèves en situation de handicap (21) et en situation normale (5), les élèves en situation normale (79), les autorités religieuses (4) et coutumières (4). Le choix des personnes est dû au fait qu'elles sont des personnes-ressources, qui peuvent nous permettre de connaître les perceptions autour du handicap et de l'école inclusive.

Le recueil des données sur terrain a été réalisé avec des guides d'entretiens puis enregistré à l'aide d'un smartphone. Ensuite ces enregistrements ont été transcrits avec le logiciel turboscribe. Une fois la transcription achevée, les données ont été retranscrites, organisées et analysées. L'analyse a consisté à percevoir le sens des propos des participants sur le handicap et sur l'école inclusive afin de regrouper les verbatims pour dégager les unités de sens. Le traitement des informations axé sur l'analyse de contenu thématique des propos recueillis a permis d'établir des catégories significatives, tout en procédant à une série d'étapes visant à distinguer et à nommer les différentes représentations. C'est sous ces catégories, que les contenus des différents avis des enquêtés ont été ordonnés sous forme d'unité d'information, des idées générales, des phrases ou expressions qui sont présentées comme résultats.

Résultats

Dans cette partie du travail, il s'agit de montrer l'influence des facteurs sociaux et culturels sur la perception du handicap et de l'école inclusive, notamment les représentations culturelles et sociales qui entourent le handicap. Ces représentations culturelles et sociales conditionnent les perceptions du handicap et de l'école inclusive, ce qui façonne la conduite à l'égard des personnes en situation de handicap ainsi que leur éducation. Il s'agit pour nous de montrer comment ces valeurs sociales et culturelles peuvent influencer la perception des personnes en situation de handicap et leur éducation scolaire.

Trois éléments ressortent de cette étude. Tout d'abord, on y décrit la définition du handicap. Ensuite, on présente les représentations sociales de la personne en situation de handicap ainsi que son éducation. Finalement, on montre comment les représentations culturelles et sociales influencent l'éducation inclusive.

Définition du handicap

« Personne n'est à l'abri » : regards croisés sur l'origine du handicap

Le handicap du point de vue du personnel éducatif inclusif paraît comme une différence naturelle. Les personnes en situation de handicap, selon le personnel éducatif, renvoient aux personnes malentendantes, malvoyantes, personnes en situation de handicap physique, aux autistes, aux bègues. D'ailleurs personne n'est à l'abri du handicap, comme le dit cet enquêté *« Dans ce monde, on est tous des personnes en situation de handicap, on est tous des handicapés ambulants. Vous voyez je suis là, bien portant, je ne sais pas de quoi demain sera fait »* (homme, 42 ans). Plusieurs raisons expliquent la survenue du handicap. En effet, selon ce personnel, le handicap peut survenir suite à des maladies telles que la méningite...

Comme ils le disent, ces maladies peuvent parfois survenir également, suite aux non-respects des vaccinations postnatales fragilisant ainsi la santé de l'enfant. Les propos de ce parent d'élève en sont une illustration : *« ma fille, vers l'âge de trois ans environ, a fait une méningite et c'est suite aux complications de cette maladie qu'elle est devenue sourde aujourd'hui »* (homme, 52 ans).

Hormis les maladies qui peuvent entraîner au handicap, ils évoquent également les causes congénitales. Ils disent que certaines personnes naissent avec le handicap pour cause de non-respect des visites prénatales, mais aussi pour causes des mariages consanguins. : « *En dehors des maladies qui peuvent entraîner le handicap, les mariages consanguins sont aussi à l'origine du handicap, on parle aussi de sorcellerie* » (homme, 48 ans).

« Différents de nous » : le regard des élèves sans handicap sur leurs pairs en situation de handicap

Au niveau des élèves sans handicap, en parlant de handicap, ils font référence aux appellations suivantes : *personnes en détresse, personnes incapables de se protéger et d'accomplir certaines activités en cas de danger, une maladie, une personne qui a des défauts irréversibles, telles que la malvoyance ou la surdité qui la différencie des autres ; mal à parler, marcher, entendre ; un désavantage, mental, malformation, différents de nous, qui n'a pas de pieds, une personne mineure.*(Élèves en situation normale).

En effet, les élèves des classes inclusives ou ayant fait une classe inclusive font beaucoup référence au handicap sensoriel dans la définition du handicap (c'est-à-dire les malvoyants et sourds). Cela s'explique par le fait qu'ils évoluent dans le même environnement éducatif que ces élèves en situation de handicap sensoriel. Quant aux élèves qui n'ont jamais fait partie d'une classe inclusive, le handicap renvoie plutôt chez eux à la déficience physique ou mentale. D'autres, par contre, pensent que le handicap est une maladie. *Les propos de cet élève sont une illustration : « pour moi, une personne en situation de handicap, c'est une personne qui a ses pieds coupés »* (garçon, 12 ans). Un autre élève ajoute : « *une personne en situation de handicap est une personne malade* » (Garçon, 13 ans).

Handicap et invisible : représentations ésotériques chez les gardiens de la tradition et de la foi

Le handicap du point de vue des autorités coutumières et religieuses renvoie à la malvoyance, à l'autisme, au handicap physique, aux sourds... Ces handicaps peuvent survenir suite à un acte de sorcellerie pour nuire à une personne. Aussi, il survient, des suites de transgressions des normes culturelles. Les propos de cette **vieille personne de 65 ans** nous en disent plus : « *normalement, une femme ne doit pas entretenir des relations sexuelles pendant ces périodes de menstruations, mais au cas contraire, si elle le fait et tombe enceinte, automatiquement, l'enfant devient handicapé* ».

Aussi, un autre volet spirituel conféré au handicap, est que les personnes en situation de handicap sont vues comme des génies malfaiteurs déguisés en homme. Cette vieille personne de 80 ans nous relate un fait :

J'ai une nièce qui avait 2 enfants handicapés qui ne marchaient pas, c'était un garçon (dix ans) et une fille (huit ans), les parents ont tout fait pour qu'ils marchent, mais ils n'ont jamais marché. Ils ont été à l'hôpital pas gain de cause, finalement, il se tourne vers la médecine traditionnelle et, après plusieurs années de souffrance, ils découvrent à travers un guérisseur que leurs enfants ne sont pas des hommes, mais plutôt des génies. Donc, il fallait

Influence des facteurs sociaux et culturels sur la perception du handicap et de l'école inclusive à Korhogo

les renvoyer dans leur monde, puisque leur objectif s'était d'appauvrir les parents. Et une fois que les parents ont découvert cette triste vérité, c'est comme si les enfants ont su que leurs parents savaient qu'ils ne sont pas des hommes, mais des génies. Ainsi, le garçon meurt quelques jours après la découverte de l'information par les parents. Au cours de la même semaine de décès, la fille informe ses parents qu'elle doit partir ou son frère est parti. Et le lendemain cette dernière meurt également tous dans la même semaine. Donc, tu vois ?

Aussi, selon ce guide religieux musulman de 36 ans, le handicap est devin, mais peut également survenir suite au non-respect de certains principes qui sont, selon lui : se laver pendant la prière du coucher du soleil ou se laver tardivement la nuit. Ces propos sont une illustration : *« les femmes enceintes qui se lavent pendant le coucher du soleil ou tardivement la nuit courent des risques de donner naissance à des enfants en situation de handicap. Ce sont des moments où les génies se promènent pour échanger leurs enfants malades ou présentant un handicap aux enfants bien portants de ces femmes. Conséquences, elle donne naissance à un enfant qui présente un handicap ou un enfant qui endure des problèmes de santé pour finalement trouvé la mort »* (homme, 36 ans). Il ajoute que c'est également le cas chez les mamans qui font les bains de leurs enfants pendant ces périodes. L'enfant bien portant est échangé par un enfant malade. Ainsi, l'enfant de cette dernière tombe malade, ce qui entraîne un handicap ou un décès.

Représentations sociales de la personne en situation de handicap et son éducation
« Ils sont comme tout autre enfant » : le regard bienveillant des acteurs de l'éducation inclusive sur le handicap et la scolarisation

La perception des personnes en situation de handicap ainsi que celle de leur éducation varie selon le milieu dans lequel l'on se place. En effet, si l'on se place du côté des acteurs du système éducatif inclusif, ces personnes en situation de handicap sont perçues comme toutes autres personnes, mais qui présentent des différences et cette différence est naturelle. Les propos de cet enseignant nous disent :

Tu vois ? Il (fait référence à un élève sourd de 5^{ème}) vient de dire qu'ils sont en congé de Noël et je lui réponds qu'il va bien se reposer et là, il me dit est ce qu'ils sont des enfants pour qu'on leur donne des congés de Noël, ce sont des congés destinés aux enfants. Comme tu peux le voir, on échange parfaitement sans problème, il comprend ce que je lui dis et vice versa. Donc, je ne peux plus dire qu'il a un handicap, si tout le monde maîtrise les signes, on ne peut plus dire que les enfants malentendants présentent un handicap (homme, 39 ans)

En matière d'éducation, les acteurs de l'éducation inclusive indiquent que l'éducation des enfants présentant un handicap est très importante, par ce qu'ils ont droit à l'éducation tout comme les autres enfants, leur priver de cette éducation serait une discrimination. Cette enseignante nous dit : *« les personnes en situation de handicap sont comme toute autre personne, est-ce par ce qu'elles présentent une différence*

Influence des facteurs sociaux et culturels sur la perception du handicap et de l'école inclusive à Korhogo

qu'on doit leur laisser en marge de l'école ? Je pense que tout le monde a droit à l'éducation » (femme, 30 ans)

Aujourd'hui, avec le programme de l'éducation inclusive, ces acteurs du système éducatif inclusif éprouvent une joie pour ces enfants qui présente un handicap, car, avec cette éducation, ils pourront se faire une place dans la société comme toute autre personne et éviter la mendicité. Ainsi, cet enseignant nous dit : « *ma seule satisfaction aujourd'hui en tant qu'enseignant c'est de voir ces enfants-là partir à l'école comme les autres, ça me fait vraiment chaud au cœur* » (homme, 48 ans).

Leurs performances scolaires sont comme pour tous autres élèves, si les conditions de réussite sont mises à leurs dispositions.

C'est comme tout autre élève, hein, comme tout autre enfant, il n'y a pas de difficultés au niveau de l'apprentissage, c'est comme tout autre enfant, à moins que ce soient des enfants en situation de handicap, certains ont acquis des automatismes en ville déjà, le fait de les stigmatiser de les laisser pour compte, par ce que les tabous africains on pense qu'un enfant de ce genre a été frappé par une malédiction. Bon, en ville là-bas, ils ont été taxés et stigmatisés, ce qui a changé et modifié leurs comportements, donc, quand ils viennent à l'école, naturellement, il faut corriger ça. Sinon, ils sont comme tout autre enfant, hein, les caractères ils ne sont pas différents des autres enfants, certains ne veulent pas travailler certains veulent travailler. La preuve en ai que on a des enfants en situation de handicap qui sont premiers de classe et y'a n'en derniers de classe. Sinon ils sont comme tout autre enfant. (Homme, 54 ans).

Une autre ajoute :

Apparemment, en toute chose, je pense qu'il y a toujours de mauvais grains, mais il n'y a pas de comparaisons, puisque certains élèves dits normaux émettent du temps à comprendre c'est pareil pour ces enfants ils mettent du temps à réagir, ma promo qui était là l'année passée j'avais 5, mais les 5 étaient parmi les 10 premiers. homme 36 ans.

Entre contradictions et préjugés : le difficile chemin de l'école inclusive

D'un autre côté, cet enseignant donne un avis contradictoire : « *j'ai 4 et parmi les 4 il y'a 2 qui sont en fin de cycle ils ont 15 ans et 16 ans, ils ont repris plusieurs classes je l'ai est trouvé au CE2 il y a deux qui viennent du CE1 leur niveau est moyen. Les redoublants là ils ont du mal même à écrire, c'est-à-dire qu'ils écrivent parfois des mots illisibles, au niveau de l'orthographe, ça ne va pas souvent même regarder une lettre et la former pose souvent des difficultés* » (homme, 42 ans)

Du côté des enseignants ordinaires, les avis sont mitigés même s'ils sont tous unanimes que l'éducation des enfants en situation de handicap demeure importante et leur apporte de nouvelles connaissances : « *franchement dit, je félicite mes collègues qui enseignent le braille et les signes, parce qu'à vrai dire c'est très compliqué, déjà avec les autres enfants, on a des difficultés, imagine qu'on ajoute d'autres enfants qui présentent déjà des difficultés. Je ne suis pas contre leur éducation, mais, personnellement, je ne suis pas prêt à devenir enseignant inclusif* (enseignant, 33 ans) ».

Les perceptions des personnes en situation de handicap ainsi que leur éducation différent d'une personne à une autre. En effet un de nos enquêtés enseignants nous

confie qu'il n'est pas contre la scolarisation des enfants en situation de handicap, mais, par contre, il ne va pas accepter d'inscrire son enfant dans une classe inclusive. Il estime que la présence de ses enfants au handicap sensoriel, surtout dans la même classe, peut mettre en retard les autres enfants et donc influencer négativement leurs performances scolaires. Ainsi, les perceptions des personnes en situation de handicap ainsi que leurs scolarisations chez certains acteurs du système éducatif peuvent parfois être négatives. Les propos suivants nous confirment :

« Il y a environ 3 ans, un de mes élèves, cette année, il est en 5eme, voulait participer au jeu de la culture (dictée, génies en herbe...) au niveau de l'IEP. Un directeur même qui est là à l'école Application Centre, mais pas dans une école inclusive a dit catégoriquement non, l'enfant ne doit pas participer. Il ne va pas participer ; parce que lui, il n'a pas de connaissances en braille. Qu'est-ce qui trouve que ce que l'enfant va écrire est vrai ? Par ce que moi, je peux le favoriser. Vous voyez qu'il met en jeu mon honneur. Donc, l'enfant s'est senti choqué, frustré devant tous ces camarades, en présence même de son père, qui était lui-même dévasté. Il s'est levé, moi aussi je me suis levé, on a plus participé au jeu. Vous savez, ici, sur ce volet là, nous sommes mal vus. Nous sommes mal vus. J'ai dit que, s'il y a activité, on ne participera plus. A la suite de l'incident, j'appelle I pour lui tenir informer. Mais quand je l'appelé il a dit, hein ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi il avait fait cela et ça s'est arrêté là. Parce que c'est un directeur, c'est un doyen, donc ça s'est arrêté là, pourtant c'est un jeu. Ça veut dire que nous devons donner la chance à tous les enfants.

En principe, cette année, le centre de ce directeur devait être occupé parce qu'au centre 3 et 5, il y a beaucoup d'enfants. Parce qu'un enseignant seul, qui va encadrer plus six enfants dans une classe devient très pénible. Donc, ils ont fait la proposition de faire de son école une école inclusive et il a pris ça en mal, il n'a pas apprécié. Que si on ouvrait l'école là, ces enseignants seraient amenés à partir ailleurs. Moi, je ne cache pas pour moi, je sais que cette école application centre là pour venir ici, nous sommes dans le pays on se connaît, quelqu'un ne peut pas se lever venir enseigner en ville comme ça simplement comme ça, c'est trop facile. On se connaît tu sais ce que je veux

Apprentissage, appropriation et distance : ce que les élèves ordinaires pensent du handicap et de l'éducation inclusive

Les élèves ordinaires des classes inclusives et non inclusives perçoivent les personnes en situation de handicap comme tout le monde, seulement qu'ils ont besoin de l'aide des autres pour faire certaines activités. Les élèves des classes inclusives perçoivent leur éducation comme bénéfique pour eux. Ils le disent dans l'ensemble, l'éducation des enfants en situation de handicap leur permet d'apprendre, d'avoir des connaissances supplémentaires. Cette fille nous dit : « Le fait d'être dans la même classe que des élèves malentendants m'a permis de comprendre la langue des signes » (fille, 14 ans). Un autre ajoute « Grâce aux malentendants, les professeurs écrivent au tableau et expliquent bien les cours, donc je comprends bien les cours » (garçon, 15 ans).

Au niveau des classes inclusives en langues des signes, il arrive que, certains élèves dits normaux communiquent également en langue des signes avec leurs camarades

sourds. Ils s'approprient les signes en même temps que les autres enfants en situation de handicap auditif. Au niveau des élèves dits normaux du côté des élèves en situation de handicap visuel, ils affirment que, grâce aux camarades malvoyants, ils savent que les élèves en situation de handicap visuel utilisent les tablettes à la place de la calculatrice des poinçons à la place des stylos. Cependant, il y a une minorité d'élèves qui éprouvent de la peur envers les personnes en situation de handicap, d'autres, par contre, ont honte de ces personnes et ne veulent pas tisser d'amitié avec elles.

La double peine : le handicap comme source de rejet social et de souffrance familiale

Les croyances culturelles populaires construites autour du handicap et ancrées dans la conscience collective ne restent pas sans effet sur les personnes en situation de handicap. Celles-ci se retrouvent donc victimes de moquerie, de violences verbales et physiques...

Ses verbatim en sont des illustrations :

Je n'accepte pas qu'il sorte de peur qu'on le maltraite ; lorsqu'il ne va pas à l'école, il regarde la télé toute la journée. Avant, il sortait un peu, mais à chaque fois il revenait en pleurs, il vient m'expliquer, je ne vais pas comprendre, il va continuer à pleurer. Comme les autres enfants savent qu'il ne parle pas, ils profitent de ça pour le torturer là-bas. Mais si je dois aussi rester à faire ces palabres interminables, je serai en conflit avec tout le quartier ici. Donc je lui ai interdit les sorties, il n'a pas d'ami. Franchement ça me fait mal de le voir dans cette situation, mais je n'ai pas le choix. Je ne sais même pas s'il est vraiment heureux ou pas, (femme, ménagère, 40 ans).

Dans cette même optique de violences faites aux personnes en situation de handicap, une mère d'enfants en situation de handicap visuel ajoute : « *ma fille ne sort pas, sauf si elle va à l'école, au quartier ici, on la traite de sorcière du fait de son handicap, il l'on surnommé la petite sorcière* » (femme, 40 et plus)

Au-delà de ces violences faites aux enfants, les parents également subissent des moqueries et préjugés. Ainsi, pour certains parents, avoir un enfant en situation de handicap, c'est être à la risée de la société.

« Ils vont contaminer nos enfants » : quand la peur et la méconnaissance du handicap freinent l'école inclusive

Ainsi, du fait de la méconnaissance du handicap, la scolarisation des enfants en situation de handicap est mal perçue par certains parents d'enfants dits normaux. Les directeurs d'école nous expliquent qu'à l'arrivée de l'école inclusive à Korhogo, certains parents d'enfants dits normaux se sont opposés à ce que leurs enfants fréquentent une même classe qu'un enfant présentant un handicap parce que, pour ces parents, le fait que leur enfant soit en contact avec les autres en situation de handicap, ils courent un risque de contamination.

Influence des facteurs sociaux et culturels sur la perception du handicap et de l'école inclusive à Korhogo

Au niveau des écoles qui enseignent les signes, certains parents d'enfants dits normaux se sont révoltés par ce qu'il remarquait que leurs enfants commençaient à faire de signes alors qu'ils n'étaient pas sourds. Des menaces de plaintes au niveau des directions par les parents d'élève ont suivi :

savez-vous qu'un jour, une dame est venue me menacer ici qu'elle va porter plainte contre notre école tout simplement par ce qu'elle estimait qu'on mettait les autres enfants en danger ? Certains ont donc retiré leurs enfants de nos écoles inclusives, mais on a pu convaincre d'autres parents. En matière d'acceptation du handicap, je dirai qu'il reste encore beaucoup à faire pour que la société puisse les accepter telle qu'ils sont. (Homme, 47 ans).

L'influence des représentations culturelles et sociales sur l'école inclusive

De l'abandon familial à l'impasse du tuteur : quand les représentations culturelles du handicap privent les enfants d'école

Du fait de leur situation de handicap, certains parents d'enfants en situation de handicap se désengagent de la parentalité de leur enfant. Les croyances culturelles du handicap ancrées dans leur conscience laissent présager que ces enfants ne sont qu'une charge pour eux et n'auront jamais un avenir meilleur. Ils évitent même de s'afficher en public avec leur enfant pour éviter les moqueries et les railleries de certaines personnes. Ainsi, leur éducation est négligée et laissée généralement au compte de la mère ou des grands-parents. Ces mères et grands-parents peinent parfois à assurer leur scolarité par ce qu'ils n'ont pas de revenu fixe.

Les propos de cette mère : *« Son papa n'a jamais accepté sa scolarisation, il n'a jamais accepté cet enfant-là. C'est moi seul qui m'occupe de sa scolarisation, de toutes ces charges. Je n'arrive même pas à lui offrir des cours de renforcement, ces résultats scolaires de l'année passée n'étaient pas satisfaisants, il a redoublé. Il est actuellement au primaire et je peine avec sa scolarité, imagine s'il va au collège ? » (Femme, 49ans).*

Ce qui pourrait entraîner un abandon scolaire de cet enfant. Comme nous l'a confié cette mère, son enfant ne s'épanouit pas dans le quartier, où les autres enfants le maltraitent (ils le lapident, lui montrent souvent du charbon pour signifier qu'il n'a pas un bon fond). Pour cette raison, elle interdit à son fils de sortir ; il n'a donc pas d'amis. Du côté de la famille, le père biologique le rejette du fait de son handicap, et ce manque d'affection parentale et sociale a des conséquences sur son épanouissement personnel. Ces manques d'affection combinés aux difficultés financières de la maman mettent en péril ses résultats scolaires. Ce qui pourrait entraîner un abandon scolaire à la longue si l'enfant n'avance pas dans les études.

D'un autre côté, un grand-père d'un enfant en situation de handicap visuel nous dit ceci :

Cette fille est ma petite fille, ma fille l'a eu lorsqu'elle était jeune. Mais je vous dis qu'elle n'a rien n'a faire avec sa fille, elle ne l'aime pas. C'est moi je m'occupe de ma petite fille, tu vois qu'elle vit ici alors que la maman s'est mariée, elle n'est même pas loin de l'école de sa fille, mais elle refuse catégoriquement que sa fille reste avec elle. C'est moi qui m'occupe de sa

Influence des facteurs sociaux et culturels sur la perception du handicap et de l'école inclusive à Korhogo

scolarité. L'année passée son maitre me venait en aide en prenant en charge les frais de son taxi moto toute l'année, qui était à 15 mille francs le mois. Cette année, le taximètre refuse les 15 mille sous prétexte que le carburant est cher, il demande 20 mille francs, donc le maitre s'est désengagé, or, moi, je n'ai pas aussi les moyens. Pendant ce temps ma fille vient de s'acheter une nouvelle moto, donc elle peut au moins prendre en charge le déplacement de sa fille. Mais elle n'a vraiment rien à foudre de son enfant. Donc comme tu peux le constater, actuellement, ma petite fille ne va plus à l'école, (homme, 50 ans et plus).

Un autre facteur de l'influence des représentations culturelles du handicap sur l'école inclusive s'explique par la difficile obtention des tuteurs pour les élèves en situation de handicap. En effet les écoles inclusives de la ville de Korhogo sont les seules écoles inclusives de toute la région du PORO. Ces écoles inclusives ne possèdent pas d'internat. Ainsi, les parents d'enfant en situation de handicap qui ne résident pas dans la ville de Korhogo et désirent scolariser leurs enfants se voient dans l'obligation de trouver des tuteurs.

Ce sont des parents qui viennent de Dikodougou, M'bengué, Niélé, Dianra un peu partout. Mais avoir un tuteur pour son enfant en situation de handicap est très complexe. Complexe du fait des perceptions négatives sur le handicap. Ce père d'enfant en situation de handicap auditif vivant à Dianra nous explique :

J'ai ma petite sœur qui vit ici à Korhogo, elle est mariée, et je lui ai fait la proposition que je souhaitais que mon fils vienne vivre ici et aller à l'école comme on n'a pas une école adapter pour lui à Dianra. Quant à son déplacement et les autres charges, elle n'a pas à s'inquiéter. Je ne voulais pas que l'enfant soit une charge pour eux. Mais senti qu'elle ne voulait pas vraiment accueillir l'enfant, même si elle ne me l'a pas dit ouvertement. Donc, elle me dit qu'elle va s'entretenir avec son mari et me fait le retour. Les mois passent, elle ne me dit rien de concret, finalement, elle me fait croire que son mari n'est pas prêt à accueillir l'enfant chez lui à domicile alors que je sais que c'est faux. Je ne pense même pas si ma sœur a concerté son mari. Mais si je dois aussi la contourner et passer directement par son mari, même si ce dernier accepte, je ne serai pas là pour voir le genre de traitement qu'elle va influencer à mon enfant. Maintenant, si ta propre famille refuse d'accueillir ton enfant, qui va donc le faire ? Donc l'enfant est là-bas je n'ai pas encore trouvé de tuteur pour lui. (Homme 48ans).

Tuteurs indifférents, parents absents, enfants cachés : les multiples freins à l'éducation inclusive dans la région du Poro

Un directeur d'école nous dit que dans son école, chaque année en moyenne deux enfants en situation de handicap abandonnent, et sont généralement les enfants qui vivent chez les tuteurs :

Cette année j'ai eu 2 abandons, puisque, très souvent, les enfants en situation de handicap ne sont pas avec leurs vrais parents, les enfants de m'bengue, Dikodougou... et quand les parents apprennent qu'il y'a école inclusive, il vient chercher un tuteur, l'enfant en situation de handicap est généralement chez un tuteur, or le tuteur à son traitement, et souvent quand les parents constatent certains comportements ils viennent chercher les enfants. Il y'a aussi la négligence de certains parents qui se disent que, si l'enfant ne travaille pas, ce n'est pas

Influence des facteurs sociaux et culturels sur la perception du handicap et de l'école inclusive à Korhogo

lui qui va travailler à sa place. Parfois, certains parents d'élèves pensent nous faire des chantages, ils te disent si tu fais je vais retirer mon enfant dans ton école tu vas voir. Il y'a une puce que le ministère du social donnait aux personnes démunies une puce orange (filets sociaux) on a fait en sorte que le parent qui a tous ces enfants sourds puisse en bénéficier, mais, malgré ça, les enfants ne venaient pas. Il a pris pour faire autre chose. Qu'il a pris ça pour soigner son fils malade (enfant en situation normal). Certains parents se sont désengagés, pour eux, c'est l'école qui doit s'en charger de tout. L'État donne des manuels tu ne paies pas manuel ont te donne encore puce chaque fin de mois tu as 35 mille, ils nous demandaient souvent le transport, donc tu vois ?

Tous ces facteurs entravent l'éducation inclusive. Les propos d'un autre directeur sont les suivants :

Si tu remarques bien au cours de toutes ces années, l'effectif des enfants en situation de handicap visuel n'a pratiquement pas évolué. Nous sommes à combien d'élèves en situation de handicap pour tout le nord actuellement ? Mais ce n'est pas comme si ces enfants-là n'existent pas. C'est simplement dû au fait que certains parents d'enfants en situation de handicap continuent de les cacher. Ils ne veulent pas les envoyer à l'école, pour certains, un enfant qui ne voit pas aura quel avenir, c'est un enfant qui est voué à l'échec dans la vie. Tu vois comment nos croyances traditionnelles sur le handicap influencent négativement l'avenir de ces pauvres enfants ? Pourtant on peut être totalement aveugle et réussir dans la vie. La dame qui m'a formé est complètement aveugle, mais c'est elle qui m'a formé en braille. Enfin, les croyances négatives sur le handicap créent des préjudices aux personnes en situation de handicap, puis qu'elles impactent négativement leur épanouissement social. Ces mêmes croyances populaires enfouies chez certains parents d'enfants en situation de handicap aboutissent à des négligences, des réticences ou des refus catégoriques quant à l'éducation scolaire de leur enfant.

DISCUSSION

Impacts des perceptions socio-culturelles du handicap sur l'éducation inclusive

L'objectif de cette recherche est d'analyser l'impact des facteurs sociaux et culturels sur la perception des personnes en situation de handicap et leur éducation scolaire. L'étude a permis de montrer que plusieurs facteurs sociaux et culturels influencent la perception des personnes en situation de handicap et leur éducation. Ces facteurs sont essentiellement dus à la méconnaissance du handicap. Cette méconnaissance s'explique par des rejets sociaux, des moqueries, des réticences à la scolarisation des personnes en situation de handicap, des refus catégoriques à leur scolarisation.

De façon spécifique, la recherche a montré que, les personnes en situation de handicap sensoriel sont beaucoup victimes de préjugés, de marginalisation, de rejet social... à Korhogo. Notre recherche corrobore avec celle de GACHA. F. G & al (2020) qui disent que, dans la ville de Korhogo, en Côte d'Ivoire, l'on assiste à un rejet social des personnes handicapées par la stigmatisation de leur handicap. Ce facteur limité la pleine participation de ces personnes en situation de handicap à la vie sociale, ce qui peut accentuer la pauvreté au niveau de cette frange de la

population. Grut, Olenja et Ingstad (2011) ; Trani et Loeb (2012) disent que les préjugés et les discriminations à l'égard des personnes handicapées ; la négligence de leur besoin par la culture (Ingstad, Baider et Grut, 2011) et l'inégalité et l'injustice sociale (Corten, 2011) accentuent la vulnérabilité des personnes handicapées à la pauvreté.

Toujours, en matière de rejet des personnes en situation de handicap, certains parents d'enfants en situation de handicap rejettent leur enfant. Cela peut s'expliquer par la honte d'associer leur image au handicap de leur enfant dû aux préjugés de la société d'une part et d'autre part, la découverte du handicap crée un choc émotionnel pour certains parents, d'où ce rejet. Ces résultats s'apparentent à ceux de GARDOU (2013) qui nous dit que, l'image du bébé ou de l'enfant idéalisée et fantasmée que s'étaient créé les parents se brise lorsque ces derniers découvrent le handicap de leur enfant. Ils ont alors « l'impression d'irréalité ». Vient ensuite une « douleur psychique » qui correspond à un profond désespoir, à une impuissance face au handicap ou à la maladie de l'enfant et à une mêlée d'émotions, telles que « le sentiment de honte et de culpabilité (...), un désinvestissement psychologique » (GARDOU, 2013). Dans cette même optique, Sarah P, (2019) nous fait comprendre que l'annonce du handicap crée une détresse chez les parents qui dépend du fonctionnement familial et conjugal. Un fonctionnement médiocre de la famille (manque de cohésion entre les membres de la famille), une alliance altérée, voire rompue, entre les deux parents (relations coparentales négatives, détérioration du lien ou augmentation des séparations) peuvent se retrouver chez des parents d'enfants avec TSA (Bonis, 2016 ; Sénéchal & Des Rivières-Pigeon, 2009 ; Sim et al., 2018), cancer (Sultan et al., 2016) ou encore avec déficience intellectuelle (Biswas et al., 2015). Les mères relatant un manque d'intérêt de la part de leur conjoint (Demirhan et al., 2011). Même si notre recherche présente des similitudes quant à la responsabilité parentale endossée entièrement par la mère, elle présente également des différences quant aux types des parents d'enfants en situation de handicap interrogés. Dans notre étude, nous nous sommes intéressés aux parents d'enfants en situation de handicap sensoriel et la responsabilité parentale, en plus d'être endossé à la mère se trouve chez certains enfants être à la charge des grands-parents. Les recherches révèlent que, peu importe le type de handicap, la prise en charge parentale est en grande majorité assurée par la mère. Cela peut engendrer de la frustration chez elle, mais aussi chez l'enfant handicapé qui se sent privé de l'amour de son père. Ce sentiment de rejet par le père ou les deux parents peut donc jouer sur le développement personnel et intellectuel l'enfant en situation de handicap. En matière d'éducation de ces personnes en situation de handicap, nos recherches ont relevées que, les enseignants inclusifs sont favorables à la politique d'éducation inclusive. Par contre, au niveau des enseignants non inclusifs, la quasi – totalité dite être favorable, mais n'est pas prête à enseigner des enfants en situation de handicap, certains même tentent de motiver leur collègues inclusifs à abandonner, ce

qui laisse présager qu'ils sont contre l'éducation de ces enfants en situation de handicap en milieu ordinaire, mais de façon voilée. Selon Harma Kahina et al, (2016), la participation des personnes handicapées connaît des résistances dans toutes les sphères de la vie sociale. À l'école, ces réticences prennent des formes variées. Les enseignants sont, en général, favorables à la politique d'inclusion, mais le sont moins lorsqu'il s'agit de scolariser un élève handicapé dans leur classe (deBettencourt, 1999). Ces résultats ressemblent un peu aux nôtres, qui montrent que les enseignants se disent favorables à l'éducation en milieu ordinaire des élèves en situation de handicap, mais qu'ils ne souhaitent pas devenir des enseignants inclusifs.

D'ailleurs, notre recherche a montré que les parents qui ne résident pas à Korhogo se trouvent confrontés à des difficultés d'obtenir un tuteur pour leurs enfants dans la ville de Korhogo. Ainsi, l'enfant en situation de handicap n'est pas scolarisé. Notre étude a des similitudes avec celle de (DONGO, 2014) où il nous dit que les parents qui n'avaient pas de tuteur ou de parent à Abidjan se voyaient donc refuser la scolarisation de son enfant à ECIS et à l'INIPA.

Conclusion

Ce travail a pour objectif d'analyser comment les facteurs sociaux et culturels influencent la perception des personnes en situation de handicap, ainsi que leur scolarisation.

Les résultats de cette recherche ont montré que les perceptions des personnes en situation de handicap restent majoritairement négatives à Korhogo. En effet, dans cette ville, les personnes en situation de handicap font l'objet de rejet social et même parfois au sein de leur famille biologique. Ce qui constitue un frein à leur épanouissement social. Toutes fois, leur scolarisation est remise en cause du fait des croyances culturelles sur le handicap. Ces croyances sont à l'origine du non implication de certains parents dans l'éducation scolaire et sociale de leur enfant. Dès lors, la prise en charge de l'enfant en situation de handicap est laissée à la mère ou aux grands-parents qui, généralement, n'ont pas de revenu financier fixe leur permettant d'assurer correctement les charges de l'enfant. D'un autre côté, les parents qui ne résident pas dans la ville de Korhogo peinent à trouver des tuteurs pour leurs enfants du fait de ces croyances sur le handicap. Tous ces facteurs influencent négativement l'éducation inclusive à Korhogo.

Bibliographie

- Assi T. M, Gacha F. G, and Irigo G. J. M. (2020), CONSTRUCTION SOCIALE DE LA PAUVRETE ET DE LA VULNERABILITE DES PERSONNES HANDICAPEES A KORHOGO (CÔTE D'IVOIRE), International Journal of Innovation and Applied Studies, pp. 609-616. Cote d'Ivoire. www.ijias.issr-journals.org/
- Armel, D. A., Khan, K., & Sandrine, A. M. (2025). COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE ET INCLUSION SOCIOPROFESSIONNELLE

DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP EN CÔTE
D'IVOIRE. Revue Internationale de la Recherche Scientifique et de
l'Innovation (Revue-IRSI), 3(6), 1500-1511.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17561247>

- Biswas, S., et al (2015). What are the factors that influence parental stress when caring for a child with an intellectual disability? A critical literature review. *International Journal of Developmental Disabilities*, 61(3), 127-146. <https://doi.org/10.1179/2047387714Y.0000000043>
- Bonis, S. (2016). Stress and Parents of Children with Autism: A Review of Literature. *Issues in Mental Health Nursing*, 37(3), 153-163. <https://doi.org/10.3109/01612840.2015.1116030>
- Corten A., (2011). 'Souffrances sociales, parler ordinaire, imaginaires religieux et expression politique', *Social Compass*, vol.58, no2, p.143-152.
- Demirhan, E., et al (2011). Burnout of primary caregivers of children with cerebral palsy. *Nobel Medicus Journal*, 7(3), 22-27.
- DIABATE A, et al (2019) : Représentations de l'hypertension artérielle chez les senoufo de KORHOGO. Mémoire (université peleforo gon Coulibaly de Korhogo, Cote d'Ivoire).
- Dongo, K. B. (2014), « *Les publics des écoles pour enfants handicapés auditifs et visuels de Côte d'Ivoire : accès et parcours* », Thèse de Doctorat, Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d'Ivoire.
- deBettencourt L.U. (1999), General educators' attitudes toward students with mild disabilities and their use of instructional strategies: Implications for training, *Remedial and Special Education*, 20, , p. 27-35.
- Gardou, C. (2013). *Fragments sur le handicap et la vulnérabilité*. Paris : Eres.
- Grut, L., et al (2011). 'Disability and barriers in Kenya', in A. H. Eide & B. Ingstad (eds.), *Disability and poverty: A global challenge*, The Policy Press, Bristol, p.153-170.
- Harma Kahina et al, (2016), Évolution de la représentation sociale du handicap des collégiens scolarisés dans un cadre inclusif selon des facteurs contextuels, *bulletin de psychologie/tome 69 (4) , 544.*
- Ingstad, B., Baider, A. & Grut, L. (2011). 'Where culture really matters', in A. H. Eide & B. Ingstad (eds.), *Disability and poverty: A global challenge*, The Policy Press, Bristol.
- Jodelet D. (1989), Représentations sociales : un domaine en expansion, dans Jodelet (D.), *Les représentations sociales*, Paris, Presses universitaires de France.
- Ouedraogo, A. (2025). *Gestion de la diversité et inclusion des jeunes diplômés en Côte d'Ivoire* [Masters, Université du Québec à Rimouski]. <https://semaphore.uqar.ca/id/eprint/3498/>
- Morvan J.S. (1988), Représentations des situations de handicap et d'inadaptations chez les éducateurs spécialisés, les assistants de service social et les enseignants spécialisés en formation, Paris, Ctnerhi-Mire.
- Sarah Perier (2019), *Difficultés et ressources parentales face au handicap de l'enfant*. Psychologie. Université ToulouseleMirail-ToulouseII. Français. (NNT:2019TOU20106). (tel – 04354821)

*Influence des facteurs sociaux et culturels sur la perception du handicap et de l'école
inclusive à Korhogo*

- Sénéchal, C., & des Rivières-Pigeon, C. (2009). Impact de l'autisme sur la vie des parents. *Santé mentale au Québec*, 34(1), 245-260. <https://doi.org/10.7202/029772ar>
- Sim, A., et al (2018). Factors associated with stress in families of children with autism spectrum disorder. *Developmental Neurorehabilitation*, 21(3), 155-165. <https://doi.org/10.1080/17518423.2017.1326185>
- Sultan, S., et al (2016). A systematic review on factors and consequences of parental distress as related to childhood cancer. *European Journal of Cancer Care*, 25(4), 616-637. <https://doi.org/10.1111/ecc.12361>
- Trani, J-F., & Loeb, M. (2012). 'Poverty and disability: a vicious circle? Evidence from Afghanistan and Zambia ', *Journal of International Development*, 24(S1), S19-S52.
- Yapi, S. S. C. (s. d.). Représentation sociale et prise en charge de l'enfant autiste en Côte d'Ivoire.

EXPERIENCE DE LA RUPTURE BIOGRAPHIQUE DES MALADES DE L'INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE DU CENTRE D'HEMODIALYSE DE COCODY

N'GUESSAN Koffi Jean Jacques

Sociologie de la santé, Université Félix Houphouët-Boigny

KoffiJeanJacquesn57@gmail.com

DEDY Seri Faustin

Maître de recherche de Sociologie

Résumé

L'insuffisance rénale chronique (IRC) est de plus en plus récurrente au centre d'hémodialyse de Cocody. Dans ce centre, nous sommes passés de 70 cas en 2010 à 300 cas en 2025 de malades souffrant de cette pathologie. En plus, cette maladie est incurable avec un traitement à vie. Notre étude a pour objectif d'analyser l'expérience de la rupture biographique des malades de l'IRC du centre d'hémodialyse de Cocody. L'échantillonnage par choix raisonné a permis de sélectionner 30 malades d'IRC de ce centre ayant au moins 5 ans d'expérience avec l'IRC. Au total 30 entretiens semi-directifs avec un guide d'entretien ont été menés du 02 au 31 Octobre 2025 de façon continue sur une durée d'un mois auprès de ces

malades dialysés. Notre analyse a mis en exergue les bouleversements engendrés par l'IRC sur le plan médical, le plan économique et le plan social dans le vécu des malades du centre d'hémodialyse de Cocody. Ainsi, l'avènement de l'IRC dans le vécu des malades du centre d'hémodialyse de Cocody engendrent une rupture biographique qui se traduit par des bouleversements. Ces bouleversements inscrivent les malades dans un processus de gestion de la maladie au quotidien marqué par une nouvelle identité et trajectoire sociale.

Mots clés : *insuffisance rénale chronique, rupture biographique, hémodialyse, maladies chroniques, malades dialysés.*

Introduction

Selon Michael VOEGTLI s'intéresser au parcours de vie implique de prendre en considération les moments significatifs de la redéfinition de l'identité sociale de l'individu concerné.

Il s'agit ici en parlant de moments significatifs de toute période marqué par un événement important. Cet événement a pour conséquence les remaniements identitaires et statutaires chez les individus concernés. Ainsi, comme événement important pouvant subvenir dans le vécu des individus, l'avènement des maladies chroniques.

En général, les sociologues comme Bury (1982) et Strauss (2009) en analysant les questions des maladies chroniques l'abordent avant tout sur l'angle des ruptures biographiques. Une rupture biographique qui selon Strauss (2009) qui se définit par un changement d'identité sociale avec ses principes de vie. L'entrée de la maladie

Expérience de la rupture biographique des malades de l'insuffisance rénale chronique du centre d'hémodialyse de Cocody

est définie comme une révélation pour le « *self* » et les autres de la transformation de l'identité sociale qui s'accomplit dans une contrainte de cheminement.

En outre, le concept de rupture biographique de Bury (1982) décrit comment une maladie chronique grave bouleverse fondamentalement le cours de la vie, les structures du quotidien et l'identité personnelle. Ce choc oblige à reconstruire son sens de soi et son avenir.

Ainsi, les maladies chroniques avec leurs bouleversements qu'elles engendrent dans le vécu des individus en souffrant, constituent de nos jours un problème de santé publique vu leur présence de plus en plus importante dans le tableau épidémiologique ivoirien.

En effet, l'une de ces maladies chroniques à savoir l'insuffisance rénale chronique (IRC) est de plus en plus présente dans les différents centres hospitaliers universitaires (CHU) ivoiriens qui abritent des individus souffrant de cette pathologie en phase de dialyse. Puis d'autres individus sont sur des listes d'attente pour leur intégration dans un centre de santé publique où le coût de la dialyse est subventionné par l'Etat (Enquête, Octobre 2025).

En effet, dans l'un des centres publics de traitement de l'IRC au sein du CHU de Cocody, nous sommes passés de 70 cas en 2010 à 300 cas en 2025 de malades de l'IRC. Il s'agit du centre d'hémodialyse de Cocody qui est le centre dans lequel se déroule notre étude (enquête, Octobre 2025).

D'ailleurs, l'insuffisance rénale chronique de plus en plus récurrente dans ce centre d'hémodialyse de Cocody. Elle est définie comme une pathologie qui détruit progressivement et irréversiblement les reins en les empêchant à long terme d'assurer leur fonction de production d'urine, de filtration du sang et de fabrication des hormones (Bilary, 2012).

De part cette définition, les individus souffrant de l'IRC sont inscrits dans un traitement à guérison incertaine et à durée indéterminée fait de contraintes et d'exigences. De ce fait, cette pathologie va engendrer une rupture entre le vécu antérieure et le vécu post diagnostic des individus appelés désormais à vivre avec elle. Cette rupture qui va se traduire également par de nombreux bouleversements qui vont subvenir dans le vécu quotidien des individus.

Cette rupture est perçue également sous forme de rupture identitaire car cette maladie chronique ne touche pas seulement le corps, mais force une redéfinition de l'identité, où le patient doit gérer la perte de son ancienne vie (le « moi » d'avant) comme le souligne Charmaz (1996). En fait, pour Charmaz (1996) les personnes atteintes d'une telle maladie chronique adaptent leur identité en essayant de dissimuler ou d'intégrer leur maladie dans leur vie quotidienne comme une image de soi.

Cela nous amène à cette interrogation : *comment la rupture biographique engendrée par l'insuffisance rénale chronique est vécue par les malades du centre d'hémodialyse de Cocody ?*

Objectif de l'étude

Notre étude a pour objectif d'analyser l'expérience de la rupture biographique des malades de l'insuffisance rénale chronique du centre d'hémodialyse de Cocody.

Démarche Méthodologique

Elle précise le lieu d'enquête, la population, l'échantillonnage et les caractéristiques de l'échantillon, les techniques de collecte des données et l'analyse des données.

1-Site et population

Notre étude s'inscrit dans une approche qualitative et a été réalisé de façon continue du 02 au 31 Octobre 2025 sur une durée d'un mois. Il s'agit d'analyser l'expérience la rupture biographique des malades de l'insuffisance rénale chronique du centre d'hémodialyse de Cocody.

Notre étude concerne les malades de l'insuffisance rénale chronique du centre d'hémodialyse de Cocody qui ont au moins cinq (5) ans d'expérience de la maladie. Cinq (5) ans d'expérience qui permettent aux malades de rendre entièrement compte des bouleversements engendrés par l'avènement de l'IRC dans leur vécu.

Le centre d'hémodialyse de Cocody est le premier centre de traitement par dialyse de l'insuffisance rénale chronique. Il est également le centre publique d'hémodialyse de Côte d'Ivoire qui comprend le plus grand nombre de malades d'IRC au nombre de 300. Il est aussi le centre qui abrite les malades ayant la plus longue expérience de vie avec cette maladie.

2-Echantillonnage et caractéristique de l'échantillon

Echantillonnage

Le centre d'hémodialyse de Cocody compte 300 malades de l'insuffisance rénale chronique. Pour cette étude, nous avons utilisé un échantillonnage par choix raisonné avec seuil de saturation des données qualitatives. Il a consisté à sélectionner les malades en fonction du critère d'inclusion qui est de cinq (5) ans d'expérience avec la maladie après dépouillement des dossiers des malades de ce centre.

Après avoir retenue les malades respectant ce critère au cours du dépouillement des dossiers au nombre de 100, les entretiens individuels ont débuté avec ceux qui étaient disponibles les jours d'enquête.

A la saturation empirique des données qualitatives (informations), l'enquêteur a arrêté la taille de l'échantillon. Il s'agit de 30 malades totalisant cinq (5) ans d'expérience de la maladie. A ce nombre, nous avons une saturation empirique des données qualitatives recueillies au cours des entretiens avec nos enquêtés. (Pires, 1997).

Caractéristiques de l'échantillon

Notre échantillon comprend trente (30) malades dont douze (12) de sexe féminin et dix-huit (18) de sexe masculin. Ces trente (30) malades sont composés de cinq (5) personnes de 14 à 17 ans, huit (8) personnes de 18 à 35 ans, onze (11) personnes de 36 à 60 ans et six (6) personnes de 60 ans et plus. Ensuite cet échantillon comprend dix-sept (17) personnes chefs de famille (hommes et femmes) et treize (13) personnes membres de famille (fils et filles)

Aussi, il regroupe sept (7) personnes Agent de l'état, cinq (5) agent du secteur privé, cinq (5) personnes exerçant une activité libérale, deux (2) élèves, (6) personnes sans emploi, cinq (5) personnes retraitées. Cet échantillon est représentatif de la population mère et comprend toutes les couches confondues. Nous avons choisis comme code d'identification, X pour désigner les filles et Y pour les garçons. Aussi, l'expérience de vie avec la maladie varie de 5 à 21 ans tous les participants confondus.

3-Technique de collecte des données

Nous avons mené une enquête auprès de 30 malades de ce centre ayant cinq ans d'expérience de la maladie. Nous avons procédé par des entretiens semi-directifs avec un guide d'entretien. Ces entretiens ont été réalisés en fonction de la disponibilité des malades au cours des séances de dialyse. Les entretiens ont concerné les bouleversements engendrés par l'insuffisance rénale chronique sur le plan médical, le plan économique et le plan social dans le vécu des malades de cette pathologie.

Ces entretiens ont consisté à l'identification de ces bouleversements et à leur description dans le vécu des malades. Toutefois la durée moyenne des entretiens avec chaque malade était d'une heure (1H).

4-Technique d'analyse des données

Dépouillement

Le dépouillement des données recueillies sur le terrain s'est fait après une retranscription complète de ces données. Ce dépouillement s'est fait de façon manuelle compte tenu de la petite taille de l'échantillon.

Analyse de contenu

Le traitement des données s'est fait à partir de l'analyse de contenu. Pour cette étude, l'analyse de contenu a subi le processus suivant :

Une retranscription et une élaboration de trente (30) fiches « des malades » avec des codes pouvant indiquer la retranscription de ces malades ;

Un regroupement des entretiens par thématique ;

La construction des catégories d'analyse et des unités de signification.

Résultats

Le parcours de vie d'un individu malade de l'insuffisance rénale chronique subit obligatoirement des bouleversements. Ces bouleversements entraînent généralement des changements dans le vécu quotidien du malade issus des conséquences de cette maladie. Certains changements s'imposent à l'individu par contre d'autres sont issus de sa capacité à vivre dans la société avec cette nouvelle identité et tout ce qu'elle implique. Ces bouleversements sont repartis selon trois plans et se déclinent comme suit :

1. AU PLAN MEDICAL

Méconnaissance de l'IRC dans le vécu des individus

Les individus arrivent le plus souvent à l'hôpital à l'état de chronicité de la maladie. Ainsi à l'annonce de la maladie, ils sont surpris et ils ont du mal à accepter le diagnostic du médecin. Cela est souligné par l'enquêté Y12, âgé de 37 ans, célibataire sans enfant, sans emploi :

« Je me sentais souvent fatigué ; pour moi sans doute un palu que je traitais à l'indigénat jusqu'à ce que je tombe et qu'on hospitalise. Arrivée à l'hôpital, quand j'ai repris connaissance ma sœur qui m'accompagnait m'a annoncé que je souffrais de l'IRC. J'avais du mal à croire. C'est seulement après avoir refait les examens dans un autre laboratoire qui a confirmé ce résultat que j'ai cru. »

Nombreux sont les malades qui comparent l'IRC à une maladie curable bien connue jusqu'à son avènement dans leurs vécus. Cela ressort dans les propos de l'enquêté Y1, âgé de 44 ans, célibataire, sans enfant, commerçant, 12 ans de dialyse : *« Pour moi, l'insuffisance rénale chronique n'était qu'une simple maladie comme un palu que je traite à chaque fois que j'ai mal jusqu'à ce que j'aille à l'hôpital ».*

Séance dialyse obligatoire

Parmi ces bouleversements nous pouvons énumérer également la dialyse que l'individu doit obligatoirement faire au moins deux fois par semaine pour sa survie ; Obligé d'en tenir compte dans son emploi du temps de la semaine, elle devient une contrainte physique pour le malade. En effet, elle l'empêche de se déplacer au-delà de ses jours de séance de dialyse pour lui. Cela est souligné par l'enquêté Y10, âgé de 62 ans, marié, père de 4 enfants, consultant en informatique : *« Le fait de faire deux dialyses par semaine je ne peux plus voyager. Pour moi c'est un handicap. Comme Histoire, j'ai perdu ma grande sœur qu'on doit enterrer à Bondoukou et je ne peux pas aller à son enterrement car je dialyse Samedi. »*

Pour les malades, à l'étape chronique, il n'y a plus d'espérance de guérison mais l'adaptation à une vie marquée par un traitement adéquat comme la dialyse. Cet état de fait ressort des propos de l'enquêté Y11, 46 ans, marié, père de 03 enfants, chef de service ressources humaines, 12 ans de dialyse : *« Pour moi, il n'y a aucun moyen scientifique ou médical qui permet de guérir, il y a un traitement palliatif qui permet de vivre qui est la dialyse ».*

Régime alimentaire très contraignant

Aussi, il y a le suivi du régime alimentaire très contraignant avec bon nombre d'interdits alimentaires. Cela est souligné par l'enquêtée X5, âgée de 41 ans, célibataire 2 enfants, sans emploi : *« le médecin m'a interdit de ne pas manger du foutou banane avec sauce graine qui est mon repas préféré »*

Cela ressort des propos de l'enquêtée X5, âgée de 39 ans, célibataire, mère d'un enfant, commerçante, 9 ans de dialyse : *« Un malade peut vivre avec cette maladie en faisant la dialyse et prenant ces médicaments et surtout en suivant correctement son régime alimentaire ».*

Consommation fréquente des médicaments et poche de sang afférent au traitement Ensuite, il y a l'absorption fréquent des médicaments par les malades pour réguler la tension, la poche de sang pour rétablir le taux d'hémoglobine .Ces faits sont relevés par l'enquêté Y8, âgé de 57 ans, marié, père de 5 enfants, planteur : *« Je suis obligé de prendre mes médicaments de tension à chaque fois que je sens le vertige et me rendre à la banque de sang car je suis tout temps anémié »*

Cela ressort dans les propos de l'enquêté Y1, âgé de 44 ans, célibataire, sans enfant, commerçant, 12 ans de dialyse: *« Il doit avoir le moral haut, suivre correctement le traitement en achetant et prenant ses médicaments tout temps ».*

2. AU PLAN ECONOMIQUE

Influence du coût des séances de dialyse sur les dépenses du malade de l'IRC

Les séances de dialyse sont subventionnés dans les centre de dialyse publiques par l'état pour un coût de 1750 F par séance, la part à payer du malades, coût diversement apprécié par les malades selon leur pouvoir d'achat suite à des dépenses incessantes et imprévues au quotidien ;

« Souvent, je viens en taxi compteur car je me sens faible. En plus avec les dépenses de médicaments imprévus il m'arrive de ne plus avoir l'argent pour payer le kit de dialyse que je prends à crédit » souligne l'enquêté Y15, âgé de 65 ans, marié, père de 5 enfants retraité.

Parmi les individus malades ceux qui ne travaillent pas sont pris en charge par leur famille aimeraient voir le kit de dialyse subventionné en totalité le souligne l'enquêtée X2 14 ans célibataire Sans activité :

« C'est ma maman et mon papa qui payent mon traitement. Mon papa travaille à la marine marchande et ma maman vend au marché. En plus mon papa a un garage où il travaille quand il n'est pas à la marine marchande. Ça m'arrangerait si le kit de dialyse était gratuit pour réduire un peu les dépenses »

Coûts excessifs des médicaments et double budget alloué à la nourriture

En plus, nombreux sont les malades qui se plaignent du coût élevé des médicament de tensions qui vont de 40 000 F CFA à 140 000 F CFA selon l'état du malade :

« Les médicaments pour la régulation de la tension sont coûteux à en avoir chaque fois que besoin se présente » dit l'enquêté X8, âgé de 38 ans, célibataire 1 enfant, conservatrice dans une galerie d'art.

Ensuite le régime alimentaire des malades exige pour la plupart deux menus au sein de la famille dont celui du malade dialysé revient plus chère en occasionnant un rallongement budgétaire.

« *Le régime alimentaire du malade qui exige deux menus à la maison entraîne aussi une augmentation du budget affecté à la nourriture.* » : propos de l'enquêté Y3, âgé de 34 ans célibataire sans enfant, commerçant.

3. AU PLAN SOCIAL

Appartenance des malades de l'IRC à une association de malades dialysés

Les individus souffrant de l'insuffisance rénale chronique s'identifient dorénavant comme des malades permanents. La plupart reconnaissent appartenir à une association des dialysés qui ne défendent pas leur droit comme il se doit :

« *Depuis j'ai adhéré à l'association ivoirienne des dialysés de l'insuffisance rénale (AIDIR), j'attends plus d'avantages de cette association* » souligne l'enquêté X1, âgée de 38 ans, célibataire, 1 enfant, commerçante.

« *Presque tous les dialysés appartiennent à l'AIDIR notre association nous le malades dialysés* » souligne l'enquêté X1, âgée de 28 ans, célibataire, sans enfant, sans emploi.

Réaménagement du milieu professionnel au protocole médical

Réaménagement au niveau professionnel des malades de l'insuffisance rénale chronique est visible également à travers le changement de lieu de travail, de poste de travail.

« *Je travaillais à l'intérieur et quand je suis tombé malade je suis venu sur Abidjan pour être proche de mon lieu de travail* : Propos de l'enquêté Y5, âgé de 42 ans marié, père de 3 ans, Instituteur.

En outre, la reconversion professionnelle s'aperçoit du passage d'agent de terrain à agent de bureau parmi les enquêtés.

« *J'ai été affecté à la bibliothèque de l'école où je suis maintenant car je ne peux plus me tenir longtemps sur pied pour enseigner* » : Propos de l'enquêté Y5, âgé de 42 ans, marié père de 3 enfants, instituteur.

Difficulté d'employabilité des malades de l'IRC

La difficulté à trouver un emploi se présente pour les malades compte tenu de leur statut de malades de l'insuffisance rénale chronique comme le souligne cet enquêté Y11, âgé de 32 ans célibataire, sans enfant, sans emploi:

« *Quand je postule pour un emploi que l'employeur sait que je souffre de l'insuffisance rénale chronique il refuse de m'embaucher sous prétexte que je serai moins rentable.* »

« *Depuis que j'ai l'insuffisance rénale chronique, je n'arrive pas à trouver un emploi car les employeurs me veule à temps or c'est difficile avec mes deux jours de séances de dialyse.* » Y13, âgé de 28 ans, célibataire, sans enfant, sans emploi

Restriction du cercle d'amis des malades de l'IRC

Aussi nombreux sont les malades qui perdent certains amis compte tenu de l'indisponibilité à participer à certains divertissements habituels tels que les sorties en boîte, au maquis, au restaurant.

« Mes amis m'invitent plus au maquis car je suis le plus souvent fatigué après les jours la dialyse et avec mes nombreux interdits je préfère rester à la maison pour éviter beaucoup de choses : propos de l'enquêté Y13, âgé de 47 ans, célibataire, 2 enfants, sans emploi.

Eloignement de certains membres de la famille des malades de l'IRC

En plus les malades constatent l'éloignement de certains membres de la famille dus à une sollicitation incessante de ressources financières pour un traitement à durée indéterminée.

« Il y a certains de mes frères et sœurs qui ne répondent plus au téléphone car pour eux quand je les appelle c'est pour demander l'argent ». Souligne l'enquêté X5, âgée de 41 ans, célibataire, 2 enfants, sans emploi.

Perte d'emploi et arrêt d'étude des malades de l'IRC

Les bouleversements engendrés par cette maladie peuvent être la perte d'emploi. En effet certaines entreprises ont besoin de leur personnel toute la semaine alors que la dialyse ampute deux jours déjà.

Ce qui ne garantit pas ce genre de poste de travail. Cela est souligné par cette enquêtée X4, âgée, de 29 ans sans célibataire, sans enfant, sans emploi :

« Je ne travaille plus depuis que je suis malade. Je travaillais dans une boîte événementielle pendant que j'étais malade. Laisser mon poste pour aller à mes séances de dialyse n'était pas du goût de mon employeur. Le lendemain de la dialyse je suis fatiguée, je n'arrive pas à aller travailler. Arriver à un moment j'étais trop stressé. Je m'apprêtais à partir quand ma patronne elle-même m'a demandé de partir. »

Aussi cette maladie constitue un frein aux études pour les individus les plus affectés. Un véritable bouleversement de se savoir arrêter les études pour un long moment voir définitivement. Cet état de fait est souligné par l'enquêté Y1, âgé de 14 ans, célibataire sans enfant, élève:

« Je partais à l'école avant de tomber malade. Depuis j'ai cette maladie mon grand-père qui s'occupe de moi m'a dit d'arrêter d'aller pour le moment. »

Difficulté à se construire une vie familiale et effectuer des voyages de longues durées des malades de l'IRC

Ensuite, ces conséquences sont un frein aussi à une vie de famille. Elle pose un obstacle quand il s'agit d'union de vie entre deux personnes. Cela est relevé dans les propos de l'enquêté Y6, âgé de 43 ans, marié 1 enfant, Pasteur :

« C'est difficile de se marier à cause de l'insuffisance rénale chronique car difficile de trouver une personne qui pourra supporter cet état. »

En plus certains malades invoquent la difficulté à effectuer des voyages de longue durée compte tenu des séances de dialyse en semaine et de l'absence de centre d'hémodialyse par endroit.

« Je ne peux faire des voyages d'une semaine à cause de mes séances de dialyse qui ont lieu deux fois par semaine Abidjan et par le fait qu'il y a pas de centre de dialyse là où je vais à l'intérieur du pays. » souligne l'enquêté Y14, âgé de 66 ans, marié, père de six enfants, retraité.

Perception de l'IRC comme un handicap

Il y a des individus qui considèrent cette maladie comme un handicap dans la mesure où elle limite leur champ d'action. Il la considère comme un frein à toute entreprise. Cela est souligné par l'enquêtée Y6, âgé de 43 ans marié, père d'un enfant, Pasteur

« C'est plus un handicap qu'une maladie parce que je ne peux pas faire ce que je veux ».

« Depuis j'ai l'insuffisance rénale je me sens limité dans tout ce que je dois faire comme travail ou entreprise et cela constitue un véritable handicap pour moi. » souligne Y17, âgé de 40 ans, marié, père de deux (2) enfants entrepreneur

Quelques conséquences entraînant des bouleversements énumérées parmi tant d'autres pour se rendre compte de l'orientation désormais accordée à la vie quotidienne des malades de l'insuffisance rénale chronique qui semble ne plus jamais redevenir comme auparavant.

Discussion des Résultats

Une fois la phase d'analyse et d'interprétation des données recueillies sur le terrain terminée à ce niveau de la recherche, il s'agit maintenant de faire une comparaison entre les résultats de notre recherche et les résultats des recherches antérieures.

Nous avons porté notre réflexion sur l'expérience de rupture biographique des malades de l'insuffisance rénale chronique du centre d'hémodialyse de Cocody.

Tout individu atteint de l'IRC a immédiatement recours à un traitement comme moyen de lutte contre la maladie et une négociation de l'ordre social pour son insertion à nouveau dans la société malgré cette rupture entre le vécu antérieur et le vécu post-diagnostic. Cela rejoint les propos de HERZLICH (1969) pour qui l'acteur dans ces cas de rupture a pour activité de lutter contre la maladie et la société pour obtenir la victoire dans un combat qui lui est imposé.

Nous avons constaté ainsi que les malades atteints de l'insuffisance rénale chronique se retrouvent dans une période de bouleversement total. Ces bouleversements sur le plan médical, le plan économique et le plan social sont en rupture avec le vécu antérieur entraînant une trajectoire sociale. Les individus dorénavant identifiés comme des malades permanents qui doivent orienter leur vie en tenant compte des contraintes et exigences de cette pathologie.

Aussi, cette nouvelle situation chamboule toutes les habitudes au sein la famille et de la société sollicités pour aider le malade à surmonter cette épreuve. Ainsi, l'entrée de la maladie est définie comme une révélation pour le « *self* » et les autres de la transformation de l'identité sociale qui s'accomplit dans une contrainte de cheminement selon Strauss (2009).

En outre, le malade à l'annonce de l'IRC est totalement bouleversé car il ne pouvait s'imaginer son avènement dans son parcours de vie ; lui qui a été habitué à traiter des maladies curables jusqu'à présent. En plus, le niveau de ce bouleversement peut aller d'une simple tristesse à une résignation totale en fonction de la connaissance de la pathologie. Il est souvent vécu comme une crise par les individus à cause de sa chronicité comme le souligne DAVIS (1963).

En plus les malades de l'insuffisance rénale chronique appelés à vivre avec une maladie incurable se rendent compte de la présence d'un traitement à vie contraignant. Ce traitement qui est pour eux le seul moyen de leur assurer un bien-être physique au quotidien. Alors, ils sont obligés de tenir compte de cet état de santé en toute entreprise. Aussi, ils reconnaissent pour la plupart appartenir à une association des dialysés et se considèrent comme des malades permanents de par sa chronicité.

En fait, les malades de l'insuffisance rénale chronique sont appelés à vivre avec une maladie incurable comprenant un traitement à vie contraignant pour eux mais moyen de leur assurer un bien-être physique au quotidien. Ainsi, les individus sont inscrits dans un processus de gestion de la maladie au fil du temps et un cycle de mobilisation de ressources liés à leur nouvelle identité et trajectoire sociale comme le souligne Tinsa (2012) et Baszander (1986).

En outre, l'insuffisance rénale chronique amène le malade à dépendre de la structure hospitalière à travers les séances de dialyse. Aussi, cette maladie étant chronique, inscrit le malade dans une gestion quotidienne avec famille et ses proches faisant appel à leur assistante et contribution incessantes. Ainsi, la gestion l'IRC au quotidien par le malade se fait aussi bien en fonction des critères sociaux que médicaux. En plus, l'IRC, vu sa persistance et sa gestion au fil du temps engendre des conséquences sur l'organisation de vie du malade.

Ainsi, la gestion de l'IRC au quotidien va impliquer une négociation de soin faisant appel aux acteurs professionnels (personnel de santé) et non professionnels (famille et proches du malade) selon CALVEZ (2010)

En fait, la plupart des malades arrivent déjà l'hôpital au stade chronique de la maladie. Il présente cette maladie comme un état de fait auquel ils ne pouvaient imaginer sa présence dans leur vécu. De ce fait, à l'annonce de la maladie, ils sont étonnés et ont du mal à croire à ce diagnostic médical en exigeant souvent d'autres examens pour le confirmer.

Ainsi, les individus se voient alors vivre avec une maladie chronique qui va changer toutes leurs habitudes. Alors, l'insuffisance rénale chronique apparaît dans la vie de

ces individus comme un évènement imprévisible avec des conséquences véritables qui bouleversent toutes les habitudes antérieures. Selon Michel GROSSETTI (2006), on se rapproche en effet de l'idée de sens commun d'un « évènement » contingent, dont les effets se déploient bien au-delà de lui-même.

Conclusion

Il est important de faire un tour d'horizon du travail effectué au terme de notre réflexion. En fait, toute étude scientifique se fait à la base d'une interrogation. L'insuffisance rénale chronique est une maladie incurable avec un traitement à vie qui constitue une véritable épreuve pour le malade et sa famille. Nous nous sommes interrogés de savoir « *quelle est la rupture biographique engendrée par l'avènement de l'insuffisance rénale chronique dans le vécu des individus ?* »

Cela nous a permis de découvrir les bouleversements engendrés par l'avènement de l'insuffisance rénale chronique dans le vécu des individus. Ces bouleversements sont repartis sur trois plans à savoir sur le plan médical, le plan économique et le plan social.

Sur le plan médical, cette étude nous a également permis de réaliser que cette maladie est peu connue des individus qui la découvrent seulement à l'étape de chronicité.

Aussi, c'est une maladie dont le traitement immédiat pour soulager les malades est la dialyse qui vient substituer le rôle des reins dans l'épuration des déchets et liquides contenus dans le sang à travers un générateur de dialyse. Les malades d'IRC sont appelés à effectuer des séances de 4H dialyses deux (2) fois par semaine. Ensuite, ces malades doivent prendre régulièrement des médicaments pour réguler leur tension et leur taux d'hémoglobine pour la plupart d'entre eux hypertendus et anémiés.

Sur le plan économique, bien vrai que la dialyse soit subventionnée à hauteur de 1750F le coût est relativement apprécié car certains prennent les kits à crédits. Aussi, les médicaments sont payants à des coûts allant de 40 000 à 140 000 F CFA en fonction de l'état de santé du malade dans le mois. En plus, cette pathologie comprend des interdits alimentaires qui font intervenir deux menus par jour au sein de la famille dans laquelle vit le malade. Il ne faut pas oublier le transport pour se rendre à ses séances de dialyse et en revenir ; coût du transport qui varie en fonction de sa capacité à se déplacer.

Sur le plan social, nous avons constaté des pertes d'emploi dû à l'état de santé du malade, des pertes d'amis dû à sa incapacité à participer à certains diversément de groupe, des changements de lieu de travail pour se rapprocher du centre de dialyse ainsi que changement d'emploi dû à son état de santé.

La difficulté à effectuer des déplacements de longue durée et même des déplacements dans certains endroits du pays dû nombre restreint et circonscrit de

Expérience de la rupture biographique des malades de l'insuffisance rénale chronique du centre d'hémodialyse de Cocody

centre de dialyse. En plus, l'individu souffrant de l'IRC est dorénavant identifié à un malade permanent entraînant une nouvelle orientation dans sa vie sociale.

Le malade est donc inscrit dans un processus de gestion de la maladie au quotidien marqué par une nouvelle identité et trajectoire sociale.

En perspective, la prise en charge doit être totale sur le plan médical et le plan psychosocial par le système sanitaire pour permettre aux malades d'IRC de disposer de ressources sociales suffisantes pour parvenir à surmonter rapidement cette rupture biographique.

Reference Bibliographique

- BASZANDER I. (1986).les maladies chroniques et leur ordre négocié. *In revue française de sociologie*, XXVII
- BILARY C. (2012). Thèse de médecine du 13/12/ 2012 : Hépatite virale B et VIH chez les hémodialysés à Abidjan
- BURY M. (1982). Expérience de la maladie chronique du point de vue du malade. *Rupture biographique: Chronic Illness as a biographical disruption*, Sociology of.
- CALVEZ M.(2010).La négociation du soi et la situation de maladie : Questions pour la sociologie médicale.*Ethica Clinica*, 2010,57,PP6-13 ' halshs-00524091'
- CHARMAZ Kathy, 2000, Experiencing chronic illness, in ALBRECHT, GARY L., FITZPATRICK, RAY, SCRIMSHAW, SUSAN C., *The handbook of social studies in health and medicine*, London: Sage publications Ltd., pp. 277-292.
- DEMAZIERE D., L'entretien biographique comme interaction négociations, contre-interprétations, ajustements de sens, *Langage & société* 2008/1, n° 123, p. 15-35.
- GROSSETTI M. (2006). L'imprévisible dans le parcours de vie .In les cahiers internationaux de sociologie N°120
- HERZLICH Claudine, 1969, *Santé et maladie, analyse d'une représentation sociale*. Paris : Mouton, rééditions aux Éditions de l'EHESS, 1984, 1992, 2005.
- PIRES Alvaro, 1997, Echantillonnage et recherché qualitative: essai théorique et méthodologie. In POUPART, DESLAURIERS, GROULX LAPERRIERE, MAYER & PIRES (Eds). [Groupe de recherche interdisciplinaire sur les méthodes qualiatives], *la recherche qualitative. Enjeux épistémologique et méthodologique* (pp 113-169). Première partie: Epistémélogie et théorie. Montréal: Gaëtan Morin, Edition, 405pp.
- STRAUSS A. (2009). « Maladie et trajectoire », La trame de la négociation. www.congresafsp2009.fr/sectionsthematiques/st38/st38.html
- TINSA F (2010). Annonce Du Diagnostic et *Rupture Biographique*. Annonce du diagnostic et (Pratt L. et al. ,1957 ; Davis F. 1963)

Expérience de la rupture biographique des malades de l'insuffisance rénale chronique du centre d'hémodialyse de Cocody

TINSA F. (2010) .*Année Du Diagnostic et Rupture Biographique. Département de sociologie Faculté de Lettres et des Sciences Humaines. Université de Sfax, Tinsa Tunisie E-mail: tinsafrancine@yahoo.fr*

-VOEGTLI M. (2004).*De jeu dans le jeu : Rupture biographique et travail de mise en cohérence. In lien social et politiques-RIAC, 51, Engagement social et politique dans le parcours de vie. Printemps.145-14*

GOUVERNANCE, COHESION SOCIALE ET PREVENTION DE LA VIOLENCE POLITIQUE EN COTE D'IVOIRE : ANALYSE DES DETERMINANTS STRUCTURELS DE LA VULNERABILITE ELECTORALE

KOUACOU Anzian

Sociologie, Université Peleforo Gon Coulibaly (Côte d'Ivoire)

kouacouanzian@yahoo.fr

Résumé

La violence politique demeure un défi majeur pour la consolidation démocratique et la construction d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Malgré les progrès institutionnels réalisés depuis la crise postélectorale de 2010-2011, les processus électoraux restent marqués par des tensions récurrentes. Cette étude analyse les déterminants structurels de la violence politique à travers les dimensions de la gouvernance, de la cohésion sociale, de la sécurité humaine et des conflits fonciers. Elle cherche à répondre à la question suivante : quels sont les facteurs structurels qui favorisent la violence politique en Côte d'Ivoire et dans quelle mesure le renforcement de la gouvernance, de la cohésion sociale et de la gestion foncière peut-il contribuer à la prévention durable de la vulnérabilité électorale ?

La recherche mobilise une méthodologie mixte combinant les données quantitatives de l'enquête Social Cohesion and Reconciliation (SCORE) réalisée auprès de 7 077 ménages et les données qualitatives issues d'un processus de Recherche-Action

Abstract

Political violence remains a major challenge to democratic consolidation and the building of sustainable peace in Côte d'Ivoire. Despite significant institutional progress since the 2010-2011 post-electoral crisis, electoral processes continue to be characterized by recurrent tensions. This study examines the structural determinants of

Participative impliquant 1 264 acteurs locaux dans huit districts du pays. Les résultats montrent que la violence politique résulte principalement de fragilités structurelles plutôt que de la seule compétition électorale. Les difficultés économiques, l'insécurité alimentaire, la faible confiance institutionnelle, les conflits fonciers et la polarisation identitaire apparaissent comme des facteurs majeurs de vulnérabilité politique.

L'étude met en évidence l'imbrication entre déficits de gouvernance, insécurité humaine, fragmentation sociale et tensions foncières dans la production des risques de violence. Elle souligne la nécessité d'une approche multidimensionnelle fondée sur le renforcement de la gouvernance inclusive, de la cohésion sociale, de la confiance institutionnelle et des mécanismes de gestion foncière afin de consolider durablement la paix et la stabilité démocratique.

Mots-clés : *gouvernance ; cohésion sociale ; violence politique ; conflits fonciers ; vulnérabilité électorale*

political violence through the lenses of governance, social cohesion, human security, and land-related conflicts. It seeks to answer the following research question : what structural factors drive political violence in Côte d'Ivoire, and to what extent can strengthened governance, social cohesion, and land conflict management contribute to the

sustainable prevention of electoral vulnerability?

The study adopts a mixed-methods approach combining quantitative data from the Social Cohesion and Reconciliation (SCORE) survey conducted among 7,077 households with qualitative data generated through a Participatory Action Research (PAR) process involving 1,264 local stakeholders across eight administrative districts of the country. The findings indicate that political violence is primarily rooted in structural fragilities rather than in electoral competition alone. Economic hardship, food insecurity, weak institutional trust, land-related conflicts, and identity-

based polarization emerge as major drivers of political vulnerability.

The study highlights the interconnected nature of governance deficits, human insecurity, social fragmentation, and land disputes in shaping the risks of political violence. It underscores the need for a multidimensional conflict prevention strategy based on strengthening inclusive governance, social cohesion, institutional trust, and land governance mechanisms in order to foster sustainable peace and democratic stability.

Keywords: *governance; social cohesion; political violence ; land conflicts; electoral vulnerability.*

Introduction

Depuis l'instauration du multipartisme au début des années 1990, la Côte d'Ivoire connaît une évolution politique marquée à la fois par des avancées démocratiques et par la récurrence de tensions électorales. L'ouverture du jeu politique, censée favoriser la participation citoyenne et renforcer la légitimité des institutions, a également contribué à l'émergence de nouvelles formes de compétition politique souvent structurées autour de clivages identitaires, régionaux et communautaires. Ces dynamiques ont progressivement fragilisé la cohésion sociale et accru les risques de confrontation lors des échéances électorales. L'histoire politique récente de la Côte d'Ivoire illustre cette réalité. Le coup d'État militaire de 1999, la rébellion armée de 2002 et la crise postélectorale de 2010-2011 ont profondément affecté la stabilité politique et le tissu social du pays. La crise postélectorale de 2010-2011 demeure l'un des épisodes les plus marquants de cette trajectoire conflictuelle. Elle a entraîné plusieurs milliers de victimes, des déplacements massifs de populations et une dégradation significative de la confiance entre les communautés ainsi qu'entre les citoyens et les institutions publiques. Malgré les efforts engagés depuis lors en matière de reconstruction institutionnelle, de réconciliation nationale et de relance économique, les périodes électorales continuent de susciter des inquiétudes quant aux risques de violences politiques. Les recherches consacrées aux conflits électoraux montrent que la violence politique ne résulte généralement pas de la seule compétition pour l'accès au pouvoir. Elle trouve son origine dans un ensemble de facteurs structurels, institutionnels et socioculturels qui créent un environnement favorable à l'émergence de comportements conflictuels. Plusieurs auteurs soulignent notamment l'importance des inégalités socioéconomiques, de la faiblesse de la gouvernance, des conflits fonciers, de la marginalisation sociale, de

la défiance institutionnelle ainsi que de l'instrumentalisation des identités ethniques et régionales dans la production des violences politiques (Gurr, 1970 ; Horowitz, 1985 ; Boone, 2014 ; Akindès, 2017). Dans le contexte ivoirien, la question foncière occupe une place centrale dans l'analyse des tensions sociales et politiques. L'accès à la terre constitue à la fois un enjeu économique, un facteur de reconnaissance sociale et un marqueur d'appartenance communautaire. Les conflits fonciers s'entremêlent fréquemment aux rivalités politiques et identitaires, particulièrement dans les zones rurales où la pression sur les ressources naturelles demeure forte. À ces enjeux s'ajoutent les défis liés à la gouvernance locale, à la confiance institutionnelle, à la cohésion sociale et à la sécurité humaine, qui influencent directement la capacité des communautés à prévenir ou à gérer pacifiquement les différends. La compréhension des déterminants structurels de la violence politique apparaît dès lors comme un enjeu majeur pour la consolidation de la paix et le renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire. L'identification des facteurs de vulnérabilité permet non seulement d'améliorer les dispositifs de prévention des conflits, mais également d'orienter les politiques publiques vers le renforcement de la résilience communautaire, de la gouvernance démocratique et de la cohésion sociale. La présente recherche s'inscrit dans cette perspective et cherche à répondre à la question centrale suivante : Quels sont les facteurs structurels qui favorisent la violence politique en Côte d'Ivoire et quels mécanismes peuvent contribuer à sa prévention durable ? L'hypothèse principale défendue est que la violence politique résulte moins des compétitions électorales elles-mêmes que des fragilités structurelles qui affectent durablement les relations entre les populations, les institutions et les ressources stratégiques. Dès lors, la prévention durable de ces violences suppose une approche multidimensionnelle intégrant simultanément le renforcement de la gouvernance démocratique, la consolidation de la cohésion sociale, l'amélioration de la sécurité humaine et la gestion durable des conflits fonciers. L'objectif général de l'étude est d'identifier les déterminants structurels de la vulnérabilité politique en Côte d'Ivoire et d'analyser les mécanismes susceptibles de renforcer durablement la paix sociale. Plus spécifiquement, il s'agit d'examiner les interactions entre gouvernance, cohésion sociale, sécurité humaine, conflits fonciers et dynamiques identitaires afin de mieux comprendre les conditions de prévention de la violence politique dans les territoires étudiés

I. Cadre Théorique

L'analyse des déterminants structurels de la violence politique en Côte d'Ivoire s'appuie sur quatre cadres théoriques complémentaires permettant de comprendre les interactions entre gouvernance, cohésion sociale, sécurité humaine, conflits fonciers et dynamiques identitaires. Il s'agit de la théorie de la frustration relative, de la théorie de la cohésion sociale, de l'approche de la gouvernance et de la théorie de l'imbrication des conflits. Ces approches offrent des outils d'analyse pertinents pour appréhender les mécanismes qui favorisent l'émergence des violences

politiques ainsi que les facteurs susceptibles de contribuer à leur prévention durable.

1.1. La théorie de la frustration relative

Développée par Gurr (1970), la théorie de la frustration relative constitue l'une des principales approches explicatives des violences collectives et des mobilisations conflictuelles. Selon cette théorie, les comportements violents apparaissent lorsque les individus ou les groupes sociaux perçoivent un écart important entre leurs attentes légitimes et les opportunités réelles auxquelles ils ont effectivement accès. Ce décalage engendre un sentiment de frustration susceptible de provoquer des revendications, des contestations ou des formes diverses de violence politique.

La frustration relative ne résulte pas uniquement de la pauvreté objective ou de l'insuffisance des ressources disponibles. Elle découle surtout de la perception d'une injustice ou d'une privation par rapport aux attentes sociales, économiques ou politiques. Lorsque les individus estiment être exclus des bénéfices du développement, de la représentation politique ou de l'accès aux ressources stratégiques, ils développent des sentiments de marginalisation qui peuvent alimenter les tensions sociales.

Dans le contexte ivoirien, cette théorie permet de comprendre comment les difficultés économiques, le chômage, l'insécurité alimentaire, les inégalités territoriales et les perceptions d'exclusion politique peuvent contribuer à fragiliser la stabilité sociale. Les frustrations accumulées dans certaines catégories de la population peuvent alors être mobilisées lors des périodes électorales et favoriser l'émergence de comportements conflictuels. La théorie de la frustration relative apparaît ainsi particulièrement pertinente pour analyser les liens entre sécurité humaine et vulnérabilité politique.

1.2. La théorie de la cohésion sociale

La théorie de la cohésion sociale repose sur l'idée que la stabilité d'une société dépend de la qualité des relations sociales qui unissent ses membres. Elle met l'accent sur la solidarité, la confiance, la coopération et le sentiment d'appartenance collective comme fondements essentiels de l'intégration sociale et de la paix.

1.2.1. Solidarité sociale et intégration collective

Les fondements de cette théorie trouvent leur origine dans les travaux de Durkheim (1893), qui considère la cohésion sociale comme l'ensemble des mécanismes de solidarité permettant d'assurer l'intégration des individus au sein de la société. Selon lui, la stabilité sociale repose sur l'existence de valeurs communes, de normes partagées et de relations de solidarité qui favorisent la coopération entre les groupes sociaux.

Durkheim distingue la solidarité mécanique, caractéristique des sociétés traditionnelles fondées sur la similitude des individus, de la solidarité organique, propre aux sociétés modernes où l'interdépendance des fonctions sociales renforce

la coopération entre les acteurs. Lorsque ces mécanismes de solidarité se fragilisent sous l'effet des inégalités, de l'exclusion ou des divisions sociales, des situations d'anomie peuvent apparaître et favoriser l'émergence de comportements conflictuels.

Dans le contexte ivoirien, les crises politiques successives ont contribué à fragiliser les liens sociaux en accentuant les clivages identitaires, régionaux et communautaires. L'analyse de la cohésion sociale permet ainsi de comprendre comment la détérioration des relations entre groupes sociaux peut accroître les risques de violence politique.

1.2.2. Capital social, confiance et coopération

Les travaux de Putnam (1993) prolongent cette réflexion en introduisant la notion de capital social. Selon cet auteur, les réseaux de participation citoyenne, la confiance interpersonnelle et les pratiques de coopération constituent des ressources essentielles au bon fonctionnement des institutions démocratiques.

Dans la même perspective, Coleman (1988) définit le capital social comme un ensemble de ressources relationnelles facilitant l'action collective. Lorsque les individus entretiennent des relations de confiance et participent activement à la vie communautaire, les capacités de coopération augmentent et les conflits peuvent être résolus plus facilement par le dialogue.

À l'inverse, lorsque la confiance entre les groupes sociaux se détériore, les mécanismes de coopération s'affaiblissent et les risques de confrontation augmentent. La cohésion sociale apparaît ainsi comme un facteur central de prévention des conflits et de renforcement de la résilience communautaire face aux crises politiques.

1.3. L'approche de la gouvernance

L'approche de la gouvernance constitue aujourd'hui l'un des principaux cadres théoriques mobilisés pour analyser les relations entre institutions publiques, stabilité politique et développement.

1.3.1. Gouvernance et qualité institutionnelle

Selon la Banque mondiale (1992), la gouvernance désigne l'ensemble des traditions, institutions et mécanismes à travers lesquels l'autorité est exercée dans une société. Elle englobe notamment la capacité de l'État à élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques efficaces, à gérer les ressources collectives et à garantir le respect de l'État de droit.

Les travaux de Kaufmann, Kraay et Zoido-Lobaton (1999) identifient plusieurs dimensions fondamentales de la gouvernance, notamment la participation politique, l'efficacité gouvernementale, la qualité de la réglementation, le contrôle de la corruption et le respect des règles juridiques. Une gouvernance de qualité favorise la confiance des citoyens envers les institutions et contribue à la stabilité politique.

À l'inverse, la faiblesse des institutions, les perceptions de corruption ou les contestations de la légitimité des autorités publiques peuvent alimenter les frustrations sociales et accroître les risques de conflits politiques.

1.3.2. Gouvernance inclusive et légitimité de l'État

Dans une perspective institutionnaliste, North (1990) souligne que les institutions jouent un rôle central dans la régulation des interactions sociales et dans la réduction des incertitudes. Elles constituent des règles du jeu permettant d'encadrer les comportements des acteurs et de favoriser la coopération.

Les travaux de Hyden (1992) et de Grindle (2004) montrent que la gouvernance ne se limite pas à l'action de l'État mais implique également les collectivités locales, les organisations de la société civile, les autorités traditionnelles et les communautés. Une gouvernance inclusive repose sur la participation citoyenne, la transparence et l'équité dans la prise de décision publique.

Dans le contexte ivoirien, cette approche permet de comprendre comment la faiblesse de la confiance institutionnelle, les contestations électorales ou les difficultés d'accès à la justice peuvent contribuer à la vulnérabilité politique. À l'inverse, une gouvernance perçue comme légitime, transparente et inclusive constitue un facteur essentiel de consolidation de la paix.

1.4. La théorie de l'imbrication des conflits

La théorie de l'imbrication des conflits repose sur l'idée que les violences résultent rarement d'une cause unique. Elles sont généralement le produit de l'interaction de plusieurs facteurs économiques, sociaux, politiques, identitaires et institutionnels qui se renforcent mutuellement.

1.4.1. Superposition des conflits fonciers et politiques

Les travaux d'Elwert (1999) montrent que les conflits se développent dans des « champs conflictuels » où plusieurs enjeux s'entrecroisent. Dans cette perspective, les conflits fonciers ne peuvent être analysés indépendamment des dynamiques politiques, économiques ou communautaires qui les entourent.

En Afrique de l'Ouest, plusieurs recherches ont démontré que les litiges fonciers sont souvent liés à des enjeux de citoyenneté, de pouvoir local, de contrôle des ressources et de reconnaissance sociale. Les conflits liés à la terre deviennent alors des espaces privilégiés de confrontation entre groupes sociaux et acteurs politiques.

1.4.2. Interaction des facteurs économiques, identitaires et institutionnels

Les travaux de Mathieu (2004), Chauveau (2000) et Boone (2014) montrent que les conflits fonciers s'inscrivent fréquemment dans des contextes où se combinent inégalités économiques, tensions identitaires, rivalités politiques et faiblesse des institutions publiques.

Dans le cas ivoirien, les conflits fonciers, les appartenances ethniques, les rivalités politiques, les mouvements migratoires et les perceptions d'exclusion s'entremêlent pour créer un environnement propice à l'émergence de violences collectives. Les

périodes électorales agissent souvent comme des facteurs déclencheurs qui réactivent des tensions préexistantes.

Cette théorie permet ainsi de dépasser les explications simplistes de la violence politique en mettant en évidence son caractère multidimensionnel. Elle souligne la nécessité d'adopter des stratégies de prévention intégrées prenant simultanément en compte les dimensions économiques, foncières, politiques et socioculturelles des conflits.

Les quatre approches théoriques mobilisées dans cette recherche apparaissent complémentaires. La théorie de la frustration relative explique les mécanismes de production des frustrations collectives ; la théorie de la cohésion sociale met en évidence le rôle des liens sociaux et du capital social dans la prévention des conflits ; l'approche de la gouvernance souligne l'importance des institutions et de leur légitimité ; enfin, la théorie de l'imbrication des conflits permet de comprendre les interactions complexes entre les différents facteurs de vulnérabilité politique. Ensemble, elles offrent un cadre analytique cohérent pour comprendre les déterminants structurels de la violence politique en Côte d'Ivoire.

2. Méthodologie

2.1. Approche méthodologique

La présente étude s'inscrit dans une démarche méthodologique mixte combinant des approches quantitatives et qualitatives. Le recours à cette stratégie de recherche vise à assurer une compréhension approfondie des déterminants de la violence politique en Côte d'Ivoire en mobilisant simultanément des données statistiques et des informations issues des perceptions, expériences et pratiques des acteurs locaux. Cette complémentarité méthodologique permet de renforcer la validité des résultats grâce à un processus de triangulation des données.

L'approche quantitative repose sur l'utilisation de l'outil *Social Cohesion and Reconciliation Index (SCORE), développé pour mesurer les niveaux de cohésion sociale, de confiance institutionnelle, de sécurité humaine et de vulnérabilité aux conflits. Dans le cadre de cette recherche, une enquête a été réalisée auprès de 7 077 ménages répartis dans plusieurs districts de la Côte d'Ivoire. Cette enquête a permis de recueillir des informations relatives aux perceptions des populations concernant les conditions socioéconomiques, les relations intercommunautaires, les institutions publiques, les processus électoraux ainsi que les facteurs de risque associés à la violence politique.

Parallèlement, une approche qualitative a été mobilisée à travers la méthode de Recherche-Action Participative (RAP). Cette démarche vise à associer les acteurs locaux à l'identification des problèmes, à l'analyse des causes des conflits et à la formulation de solutions adaptées aux réalités des territoires étudiés. Au total, près de 200 consultations communautaires ont été organisées auprès de 1 264 acteurs locaux comprenant des leaders communautaires, des représentants de la jeunesse, des femmes, des autorités administratives, des chefs traditionnels, des responsables

religieux, des représentants de partis politiques ainsi que des membres de la société civile.

L'intérêt de cette combinaison méthodologique réside dans sa capacité à produire une analyse à la fois globale et contextualisée des phénomènes étudiés. Les données quantitatives ont permis d'identifier les tendances générales et les facteurs statistiquement associés à la vulnérabilité politique, tandis que les données qualitatives ont contribué à éclairer les mécanismes sociaux, les perceptions collectives et les logiques d'acteurs qui sous-tendent ces dynamiques.

2.1.1. Population d'étude et échantillonnage

La population cible de l'étude est constituée des ménages résidant dans les districts sélectionnés ainsi que des principaux acteurs impliqués dans la gouvernance locale, la cohésion sociale et la prévention des conflits. L'enquête SCORE a porté sur un échantillon de 7 077 ménages sélectionnés selon une méthode garantissant la représentativité des différentes catégories sociodémographiques et territoriales.

Concernant le volet qualitatif, les participants à la Recherche-Action Participative ont été choisis selon un échantillonnage raisonné privilégiant les acteurs disposant d'une connaissance approfondie des dynamiques locales de cohésion sociale, de gouvernance et de conflictualité. Cette diversité d'acteurs a permis de recueillir des points de vue complémentaires sur les facteurs de vulnérabilité politique et les mécanismes de prévention des conflits.

2.1.2. Collecte des données

La collecte des données quantitatives a été réalisée à l'aide de questionnaires structurés administrés auprès des ménages. Ces questionnaires comportaient plusieurs dimensions relatives à la sécurité humaine, à la confiance institutionnelle, à la cohésion sociale, aux conflits fonciers et aux perceptions de la violence politique. Les données qualitatives ont été recueillies au moyen d'entretiens collectifs, de consultations communautaires et d'ateliers participatifs. Ces outils ont permis d'approfondir les informations recueillies lors de l'enquête quantitative et de mieux comprendre les réalités sociales qui influencent les comportements politiques et communautaires.

2.2. Zone d'étude

L'étude a été réalisée dans huit districts administratifs de la Côte d'Ivoire, sélectionnés en raison de leur diversité géographique, démographique, économique et sociopolitique ainsi que de leur exposition différenciée aux dynamiques de conflictualité et de cohésion sociale. Ces districts sont le Bas-Sassandra, la Comoé, le Gôh-Djiboua, les Lacs, les Lagunes, les Savanes, Yamoussoukro et le Zanzan.

Le choix de ces territoires repose sur leur représentativité des principaux contextes sociopolitiques du pays. Ils couvrent des espaces urbains et ruraux, des zones agricoles caractérisées par une forte compétition foncière, des régions frontalières ainsi que des localités ayant connu divers niveaux de tensions politiques, communautaires ou foncières au cours des dernières décennies. Cette diversité

permet d'appréhender les variations territoriales des facteurs de vulnérabilité à la violence politique et d'identifier les spécificités locales susceptibles d'influencer les dynamiques de cohésion sociale.

2.2.1. Présentation des districts étudiés

Le district du Bas-Sassandra, situé dans le sud-ouest du pays, constitue une importante zone de production agricole marquée par une forte mobilité des populations et des enjeux fonciers récurrents.

Le district de la Comoé, localisé dans l'est de la Côte d'Ivoire, se caractérise par sa position frontalière et par l'existence de dynamiques migratoires influençant les relations communautaires.

Le district du Gôh-Djiboua présente des tensions foncières et identitaires historiquement liées aux mouvements de population et à l'exploitation des ressources agricoles.

Les districts des Lacs et des Lagunes occupent une place stratégique dans la vie politique et économique nationale. Le district des Lacs est caractérisé par une forte activité agricole et par d'importants enjeux de gouvernance foncière, tandis que celui des Lagunes, qui abrite Abidjan, concentre une part importante de la population urbaine et des activités économiques du pays.

Le district des Savanes présente des spécificités liées aux activités pastorales, aux échanges transfrontaliers et aux enjeux de sécurité. Le district autonome de Yamoussoukro constitue un espace privilégié d'observation des relations entre les populations et les institutions publiques. Enfin, le district du Zanzan est marqué par des défis liés à la pauvreté, à l'accès aux services sociaux de base et à la gestion des ressources naturelles.

2.2.2. Justification du choix des zones d'étude

La sélection de ces huit districts répond à une logique de diversification des contextes d'analyse afin de mieux saisir la pluralité des facteurs qui influencent la vulnérabilité politique en Côte d'Ivoire. Elle permet également de comparer les dynamiques observées dans des territoires présentant des caractéristiques économiques, sociales et politiques distinctes.

Cette diversité territoriale contribue à renforcer la portée analytique de l'étude et à améliorer la compréhension des mécanismes qui favorisent ou limitent les risques de violence politique.

2.3. Techniques d'analyse

Les données quantitatives ont été analysées à partir des indicateurs issus de l'outil SCORE. Cette analyse a permis de mesurer les niveaux de cohésion sociale, de confiance institutionnelle, de sécurité humaine et de prédisposition à la violence politique. Les résultats ont été exploités à travers des analyses descriptives permettant d'identifier les principales tendances observées dans les différents districts étudiés.

2.3.1. Analyse quantitative

*Gouvernance, cohésion sociale et prévention de la violence politique en Côte d'Ivoire :
analyse des déterminants structurels de la vulnérabilité électorale*

L'analyse quantitative a consisté à examiner les relations entre les différentes variables relatives à la sécurité humaine, à la confiance institutionnelle, aux conflits fonciers, aux dynamiques identitaires et à la vulnérabilité politique. Les données ont été utilisées pour identifier les facteurs associés aux risques de violence politique et pour comparer les situations observées selon les territoires.

Cette démarche a permis de mettre en évidence les principales dimensions structurelles qui influencent la stabilité sociale et politique.

2.3.2. Analyse qualitative

Les données qualitatives ont été traitées selon la méthode de l'analyse thématique. Les informations recueillies lors des consultations communautaires et des entretiens ont été organisées autour de plusieurs catégories analytiques correspondant aux thèmes centraux de la recherche : gouvernance, cohésion sociale, sécurité humaine, conflits fonciers, identités collectives et violence politique.

Cette approche a permis d'identifier les perceptions, les représentations sociales et les mécanismes explicatifs mobilisés par les acteurs locaux pour comprendre les dynamiques conflictuelles observées dans leurs communautés.

2.3.3. Triangulation et validation des résultats

Afin de renforcer la robustesse scientifique de l'étude, les résultats issus des analyses quantitatives et qualitatives ont été systématiquement confrontés. Cette triangulation a permis de vérifier la cohérence des informations recueillies et d'obtenir une compréhension plus complète des phénomènes étudiés.

Le croisement des données statistiques et des témoignages des acteurs locaux a contribué à consolider l'interprétation des résultats et à améliorer la fiabilité des conclusions formulées sur les déterminants structurels de la violence politique en Côte d'Ivoire.

3. Résultats

3.1. Faibles niveaux de sécurité humaine

L'analyse des données met en évidence l'existence de niveaux préoccupants d'insécurité économique et alimentaire dans plusieurs zones enquêtées. Les résultats montrent que 59 % des personnes interrogées déclarent ne pas disposer d'un revenu stable et suffisant pour satisfaire leurs besoins essentiels. Cette situation traduit une précarité économique persistante susceptible d'accroître les frustrations sociales et les sentiments d'exclusion.

Par ailleurs, 40 % des répondants affirment ne pas être en mesure de nourrir correctement l'ensemble des membres de leur ménage, tandis que 26 % déclarent manquer régulièrement de ressources financières pour acheter des denrées alimentaires. Ces résultats témoignent d'une vulnérabilité alimentaire importante qui affecte une proportion significative des populations étudiées.

3.1.1. Disparités territoriales de la sécurité humaine

Les disparités observées montrent que les districts du Zanzan et du Gôh-Djiboua présentent les niveaux les plus faibles de sécurité économique et alimentaire. Ces

territoires cumulent des difficultés liées à la pauvreté, à l'accès limité aux infrastructures de base et à la faiblesse des opportunités économiques.

Les données indiquent également que les populations vivant dans ces zones expriment un sentiment plus marqué d'insécurité physique et sociale que celles des autres districts étudiés.

3.1.2. Facteurs explicatifs de l'insécurité humaine

Les enquêtes qualitatives révèlent que plusieurs facteurs contribuent à cette situation. Parmi ceux-ci figurent les conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs, les difficultés de commercialisation des produits agricoles, l'expansion de l'orpaillage ainsi que la dépendance croissante à certaines cultures de rente au détriment des cultures vivrières.

Ces facteurs fragilisent les moyens de subsistance des ménages et accentuent les vulnérabilités socioéconomiques susceptibles d'alimenter les tensions sociales.

3.2. Crise de confiance envers les institutions

Les résultats mettent en évidence une faible confiance des citoyens envers les institutions politiques et administratives. Cette défiance concerne particulièrement les élus locaux, l'appareil judiciaire ainsi que les institutions chargées de l'organisation des élections.

3.2.1. Une confiance institutionnelle fortement politisée

Les données recueillies montrent que la confiance institutionnelle varie fortement selon les appartenances politiques des individus. Les sympathisants du parti au pouvoir (actuel) manifestent généralement des niveaux de confiance plus élevés que les partisans de l'opposition.

Cette situation révèle une forte politisation du rapport aux institutions et contribue à fragiliser leur légitimité aux yeux d'une partie importante de la population.

3.2.2. Perceptions des risques électoraux

Les résultats indiquent qu'environ 60 % des personnes interrogées considèrent que les élections présidentielles en Côte d'Ivoire sont exposées à des risques de fraude ou de manipulation.

Cette perception traduit une crise de crédibilité du processus électoral susceptible d'alimenter les contestations politiques et les tensions sociales lors des échéances électorales.

3.2.3. Faible représentativité des institutions locales

L'analyse met également en évidence un sentiment de faible représentativité des élus locaux. Une proportion importante des répondants estime que les responsables politiques sont éloignés des préoccupations des populations et ne prennent pas suffisamment en compte leurs besoins dans les processus de décision publique.

Cette situation renforce le sentiment d'exclusion politique et affaiblit davantage la confiance dans les mécanismes démocratiques.

3.3. Les conflits fonciers comme facteur majeur de tension

Les résultats montrent que les conflits fonciers constituent l'une des principales sources de tensions dans les localités étudiées. Les districts des Lacs, des Lagunes et du Gôh-Djiboua apparaissent comme les espaces les plus affectés par les litiges liés à la propriété, à l'usage et à la gestion des terres.

3.3.1. Une forte prévalence des litiges fonciers

Les données révèlent que les tensions foncières sont fréquemment associées à d'autres formes de conflits, notamment les rivalités politiques, les oppositions interethniques et les contestations relatives à l'accès aux ressources naturelles.

Cette imbrication des enjeux fonciers et politiques contribue à accroître la complexité des conflits locaux.

3.3.2. Instrumentalisation politique des conflits fonciers

Les entretiens réalisés auprès des acteurs communautaires indiquent que de nombreux litiges fonciers demeurent non résolus et continuent d'alimenter les ressentiments entre groupes sociaux.

Dans plusieurs localités, les conflits liés à la terre sont perçus comme des enjeux identitaires et communautaires dépassant largement les questions économiques. Les périodes électorales tendent alors à réactiver ces tensions latentes en favorisant leur instrumentalisation par certains acteurs politiques.

3.3.3. Le foncier comme enjeu de pouvoir et de reconnaissance sociale

L'étude montre que le foncier constitue non seulement une ressource économique essentielle mais également un enjeu de pouvoir, d'appartenance communautaire et de reconnaissance sociale dont la gestion influence directement la stabilité politique locale.

3.4. Repli communautaire et polarisation identitaire

Les résultats mettent en évidence une tendance croissante au repli communautaire dans plusieurs districts étudiés. Les populations interrogées expriment des niveaux variables de méfiance à l'égard des autres groupes ethniques, religieux ou politiques.

3.4.1. Dégradation des relations intercommunautaires

La perception de l'autre comme une menace potentielle favorise la fragmentation du tissu social et limite les interactions entre les différentes communautés.

Les données montrent que les individus vivant dans des contextes marqués par des tensions récurrentes développent davantage des attitudes de repli identitaire et privilégient les relations au sein de leur propre groupe d'appartenance.

3.4.2. Superposition des appartenances politiques et identitaires

L'analyse révèle que les rivalités politiques contribuent fortement à cette dynamique de polarisation. Dans certaines localités, les appartenances partisans se superposent aux appartenances ethniques ou régionales, renforçant ainsi les divisions sociales et les risques de confrontation.

Cette situation favorise la diffusion de discours de stigmatisation et le développement de préjugés intercommunautaires.

3.4.3. Risques de mobilisation identitaire

Les résultats montrent que la dégradation des relations entre groupes sociaux constitue un facteur important de vulnérabilité face aux violences politiques.

La mobilisation politique sur des bases identitaires apparaît comme l'un des principaux mécanismes de transformation des tensions sociales en conflits ouverts lors des périodes électorales.

3.5. Violences basées sur le genre et fragilité sociale

L'étude met en évidence une relation significative entre les violences basées sur le genre et les contextes caractérisés par une faible cohésion sociale.

3.5.1. Persistance des inégalités de genre

Les résultats montrent que les zones présentant les niveaux les plus élevés d'inégalités entre les hommes et les femmes sont également celles où les risques de violences politiques apparaissent les plus importants.

Bien que la majorité des répondants condamnent les violences physiques à l'égard des femmes, certaines formes de violences conjugales ou de domination masculine continuent d'être tolérées dans plusieurs localités.

3.5.2. Acceptabilité sociale de la violence

Cette acceptabilité sociale des violences fondées sur le genre constitue un indicateur révélateur de la persistance de rapports sociaux inégalitaires.

Les données suggèrent que les environnements où les violences basées sur le genre sont socialement acceptées tendent également à légitimer plus facilement d'autres formes de violence dans la sphère publique.

3.5.3. Genre et vulnérabilité politique

La normalisation de certaines pratiques violentes dans les relations sociales contribue à créer un contexte favorable à l'émergence de comportements agressifs dans les arènes politiques.

Ces résultats soulignent l'importance d'intégrer la dimension du genre dans les stratégies de prévention de la violence politique et de promotion de la cohésion sociale. L'amélioration de l'égalité entre les sexes apparaît ainsi comme un levier essentiel pour renforcer la résilience des communautés face aux risques de conflits.

3.6. Synthèse des principaux résultats

L'ensemble des résultats met en évidence l'existence de vulnérabilités structurelles qui contribuent à fragiliser la stabilité politique en Côte d'Ivoire. Les difficultés économiques, l'insécurité alimentaire, la faiblesse de la confiance institutionnelle, la persistance des conflits fonciers, la polarisation identitaire et les inégalités de genre apparaissent comme des facteurs interdépendants qui alimentent les risques de violence politique.

Ces résultats suggèrent que les périodes électorales agissent davantage comme des révélateurs ou des accélérateurs de tensions préexistantes que comme la cause principale des violences observées. Les dynamiques conflictuelles s'enracinent dans des fragilités économiques, institutionnelles, foncières et socioculturelles qui

Gouvernance, cohésion sociale et prévention de la violence politique en Côte d'Ivoire : analyse des déterminants structurels de la vulnérabilité électorale
affectent durablement les relations entre les populations, les communautés et les institutions publiques.

4. Analyse des Résultats

4.1. Interaction entre insécurité humaine et vulnérabilité politique

L'analyse des résultats met en évidence une relation étroite entre les niveaux de sécurité humaine et la vulnérabilité politique des populations. Les districts présentant les niveaux les plus élevés de précarité économique et alimentaire apparaissent également comme ceux où les perceptions de risque de violence politique sont les plus importantes. Les difficultés d'accès à un revenu stable, à l'emploi et aux ressources alimentaires constituent des facteurs de frustration qui fragilisent les mécanismes de résilience sociale.

4.1.1. Effets de la précarité économique sur les comportements politiques

Les populations confrontées à des conditions de vie précaires manifestent davantage de sentiments d'exclusion sociale et politique. L'absence d'opportunités économiques durables contribue à alimenter les frustrations collectives susceptibles de favoriser les mobilisations conflictuelles lors des périodes électorales.

Cette situation confirme que les difficultés socioéconomiques constituent un terreau favorable à l'émergence de tensions politiques lorsque les attentes des populations ne trouvent pas de réponses satisfaisantes dans les politiques publiques.

4.1.2. Sécurité humaine et résilience communautaire

L'analyse montre également que les communautés bénéficiant de meilleures conditions économiques développent une plus grande capacité à gérer pacifiquement les différends. À l'inverse, l'insécurité humaine réduit les capacités de résilience collective et accroît la vulnérabilité aux discours de mobilisation politique conflictuelle.

Ainsi, la sécurité humaine apparaît comme un facteur central de stabilisation sociale et politique.

4.2. Effets de la défiance institutionnelle sur la stabilité politique

Les résultats révèlent une corrélation significative entre la faiblesse de la confiance institutionnelle et la perception des risques de violence politique. Les individus qui expriment une faible confiance envers les institutions électorales, judiciaires ou administratives sont également ceux qui considèrent le plus souvent les élections comme susceptibles de donner lieu à des fraudes, des manipulations ou des violences.

4.2.1. Érosion de la légitimité institutionnelle

La défiance observée traduit une fragilisation de la légitimité des institutions publiques. Lorsque les citoyens doutent de l'impartialité ou de l'efficacité des structures chargées de réguler la compétition politique, leur adhésion aux mécanismes démocratiques tend à diminuer.

Cette situation accroît les risques de contestation des résultats électoraux et favorise l'émergence de comportements de méfiance à l'égard de l'État.

4.2.2. Polarisation politique et confiance sélective

L'analyse montre également que la confiance institutionnelle varie fortement selon les appartenances politiques. Cette polarisation contribue à renforcer la perception d'une instrumentalisation des institutions au profit de certains groupes.

Dans ces conditions, les institutions peinent à jouer pleinement leur rôle de médiation et de prévention des conflits, ce qui fragilise davantage la stabilité politique.

4.3. Imbrication entre conflits fonciers et tensions politiques

Les résultats démontrent que les conflits fonciers ne constituent pas uniquement des différends liés à l'accès ou à la propriété de la terre. Ils s'inscrivent dans un ensemble plus large de tensions associant enjeux économiques, identitaires, communautaires et politiques.

4.3.1. Le foncier comme facteur de conflictualité multidimensionnelle

Les districts les plus exposés aux conflits fonciers présentent également des niveaux élevés de tensions intercommunautaires et de méfiance sociale. Cette situation traduit l'existence d'une forte interaction entre gouvernance foncière, cohésion sociale et stabilité politique.

Les litiges fonciers apparaissent ainsi comme des révélateurs de tensions structurelles plus profondes qui traversent les communautés.

4.3.2. Réactivation des tensions foncières en période électorale

L'analyse qualitative révèle que les conflits fonciers sont fréquemment mobilisés dans les discours politiques locaux et tendent à être réactivés durant les périodes électorales.

La terre représente non seulement une ressource économique essentielle, mais également un symbole de pouvoir, d'appartenance communautaire et de reconnaissance sociale. Cette superposition des enjeux fonciers et politiques favorise l'émergence de conflits complexes dont les effets dépassent largement le cadre de la gouvernance foncière.

4.4. Polarisation identitaire et affaiblissement de la cohésion sociale

L'étude met en évidence une relation négative entre la cohésion sociale et la polarisation identitaire. Les localités caractérisées par des niveaux élevés de méfiance entre groupes sociaux enregistrent également une plus forte propension aux tensions politiques.

4.4.1. Dégradation du capital social

Le repli communautaire réduit les interactions entre les populations et affaiblit les mécanismes locaux de dialogue, de coopération et de résolution pacifique des différends.

La diminution de la confiance interpersonnelle contribue à fragiliser les capacités de médiation des communautés et à accroître les risques de confrontation.

4.4.2. Instrumentalisation politique des identités

*Gouvernance, cohésion sociale et prévention de la violence politique en Côte d'Ivoire :
analyse des déterminants structurels de la vulnérabilité électorale*

L'analyse montre que les appartenances politiques tendent à se superposer aux appartenances ethniques ou régionales, renforçant ainsi les divisions sociales.

Cette dynamique favorise l'émergence de stéréotypes, de discours de stigmatisation et de formes de mobilisation politique fondées sur l'identité. Les identités collectives deviennent alors des ressources mobilisées dans les stratégies de conquête ou de conservation du pouvoir politique.

4.4.3. Cohésion sociale et prévention des violences

Les résultats soulignent que la cohésion sociale constitue un facteur central de prévention des violences politiques. Les communautés caractérisées par des niveaux élevés de confiance et de solidarité disposent généralement de mécanismes plus efficaces de gestion pacifique des conflits.

Le renforcement du dialogue intercommunautaire apparaît ainsi comme une condition essentielle de la stabilité politique durable.

4.5. Violences basées sur le genre et fragilité sociale

Les résultats indiquent que les contextes marqués par une forte acceptabilité sociale des violences basées sur le genre présentent également des niveaux plus élevés de vulnérabilité politique.

4.5.1. Normalisation de la violence dans les rapports sociaux

Cette relation suggère que la normalisation de certaines formes de violence dans la sphère privée contribue à légitimer le recours à la violence dans l'espace public.

Les territoires où les violences de genre sont davantage tolérées apparaissent également plus exposés aux comportements agressifs dans les arènes politiques et communautaires.

4.5.2. Genre, exclusion sociale et participation citoyenne

L'analyse met en évidence que les territoires où persistent d'importantes inégalités de genre sont souvent confrontés à d'autres formes de fragilité sociale, notamment la faible participation citoyenne et la marginalisation de certains groupes sociaux.

Ces inégalités limitent les capacités de mobilisation positive des communautés et affaiblissent les mécanismes de cohésion sociale.

4.5.3. L'égalité de genre comme facteur de résilience

Les résultats montrent que la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes contribue à renforcer la résilience communautaire. Une plus grande inclusion des femmes dans les processus décisionnels favorise le dialogue, la participation citoyenne et la prévention des conflits.

La réduction des violences fondées sur le genre apparaît ainsi comme un levier important de consolidation de la paix.

4.6. Modèle explicatif des déterminants structurels de la violence politique

L'ensemble des résultats met en évidence l'existence d'interactions entre les différentes dimensions étudiées. La violence politique apparaît comme le produit d'un système de vulnérabilités interdépendantes plutôt que comme une simple conséquence des compétitions électorales.

4.6.1. Chaîne des vulnérabilités structurelles

L'analyse montre que l'insécurité humaine alimente les frustrations sociales. Ces frustrations renforcent à leur tour la défiance envers les institutions publiques. La faiblesse de la confiance institutionnelle favorise ensuite la polarisation politique et identitaire.

Parallèlement, les conflits fonciers accentuent les tensions communautaires et contribuent à la fragmentation du tissu social.

4.6.2. Interdépendance des facteurs de risque

Les facteurs économiques, institutionnels, fonciers, identitaires et socioculturels interagissent de manière permanente. Aucun de ces facteurs ne suffit, à lui seul, à expliquer la violence politique ; c'est leur combinaison qui crée les conditions favorables à l'émergence des conflits.

Cette interdépendance confirme le caractère multidimensionnel de la vulnérabilité électorale.

4.6.3. Les élections comme facteur déclencheur plutôt que cause principale

Les résultats suggèrent que les élections constituent davantage un facteur déclencheur révélant des tensions préexistantes qu'une cause autonome de violence.

Les violences observées lors des périodes électorales apparaissent ainsi comme l'expression visible de fragilités économiques, institutionnelles, foncières et sociales accumulées sur le long terme. Dès lors, la prévention durable de la violence politique nécessite des interventions intégrées portant simultanément sur la gouvernance, la cohésion sociale, la sécurité humaine, la gestion foncière et la promotion de l'inclusion sociale.

5. Discussion des Résultats

5.1. Validation de la théorie de la frustration relative

Les résultats de cette étude confirment largement les postulats de la théorie de la frustration relative développée par Gurr (1970). Selon cette approche, les comportements violents émergent lorsque les individus perçoivent un décalage important entre leurs attentes légitimes et les opportunités réellement accessibles. Les données recueillies révèlent que les difficultés économiques, l'insécurité alimentaire et la faiblesse des perspectives socioéconomiques constituent des facteurs de vulnérabilité susceptibles d'alimenter des frustrations collectives.

5.1.1. Frustrations socioéconomiques et risques de mobilisation conflictuelle

Les résultats montrent que les populations confrontées à des conditions de vie précaires expriment davantage de sentiments d'exclusion et de marginalisation. Ces frustrations peuvent être transformées en revendications politiques conflictuelles lorsque les mécanismes institutionnels apparaissent incapables de répondre aux besoins exprimés.

Cette observation rejoint également les analyses de Davies (1962), selon lesquelles les violences collectives surviennent souvent lorsque les espoirs d'amélioration sociale sont contrariés par une dégradation des conditions de vie.

5.1.2. Limites des approches exclusivement électorales de la violence

Les résultats suggèrent que les violences observées lors des échéances électorales trouvent leurs origines dans des tensions sociales préexistantes. Les élections apparaissent davantage comme des catalyseurs de frustrations accumulées que comme la cause première des conflits politiques.

Cette interprétation renforce la pertinence de la théorie de la frustration relative pour comprendre les dynamiques de violence politique en Côte d'Ivoire.

5.2. Confiance institutionnelle et stabilité démocratique

Les résultats mettent en évidence le rôle central de la confiance institutionnelle dans la prévention des violences politiques. La faible confiance accordée aux institutions électorales, judiciaires et administratives constitue un facteur majeur de vulnérabilité politique.

5.2.1. La confiance comme fondement de la stabilité démocratique

Cette observation corrobore les travaux de Putnam (1993), qui considère le capital social et la confiance institutionnelle comme des ressources essentielles au fonctionnement des démocraties. Lorsque les citoyens accordent leur confiance aux institutions publiques, ils sont davantage enclins à accepter les règles du jeu démocratique et les mécanismes pacifiques de résolution des conflits.

Les résultats montrent qu'une faible confiance institutionnelle accroît les risques de contestation politique et réduit l'efficacité des mécanismes de médiation.

5.2.2. Déficit de légitimité et vulnérabilité politique

Les analyses de Fukuyama (1995) soulignent également que la confiance constitue une ressource indispensable à la stabilité des institutions modernes. Les résultats de cette étude montrent que la crise de confiance observée dans certaines localités fragilise la légitimité institutionnelle et favorise l'émergence de tensions politiques.

5.2.3. Crise de représentativité et contre-démocratie

Les résultats rejoignent également les réflexions de Rosanvallon (2008) sur la « contre-démocratie ». Lorsque les citoyens perçoivent les élus comme éloignés de leurs préoccupations, ils développent des attitudes de méfiance susceptibles de fragiliser davantage la légitimité des institutions représentatives.

Cette situation contribue à accroître la vulnérabilité des processus électoraux et à renforcer les risques de contestation.

5.3. Gouvernance foncière et conflictualité politique

Les résultats montrent que les conflits fonciers constituent l'un des principaux déterminants de la vulnérabilité politique dans les territoires étudiés. Cette observation confirme la place centrale du foncier dans les dynamiques de stabilité et de conflictualité en Côte d'Ivoire.

5.3.1. Le foncier comme enjeu économique, social et politique

*Gouvernance, cohésion sociale et prévention de la violence politique en Côte d'Ivoire :
analyse des déterminants structurels de la vulnérabilité électorale*

Les conclusions de cette recherche rejoignent les travaux de Chauveau (2000), Colin (2013) et Boone (2014), qui démontrent que les conflits fonciers en Afrique de l'Ouest dépassent largement les questions de propriété foncière.

L'accès à la terre représente simultanément une ressource économique, un facteur de reconnaissance sociale et un marqueur d'appartenance communautaire. Cette pluralité d'enjeux contribue à la complexification des conflits locaux.

5.3.2. Foncier, citoyenneté et identité

Les observations réalisées confirment également les analyses d'Akindès (2004 ; 2017), selon lesquelles les débats relatifs à l'autochtonie, à la citoyenneté et à l'accès aux ressources jouent un rôle déterminant dans les dynamiques de violence politique en Côte d'Ivoire.

Les tensions foncières apparaissent souvent comme des espaces où se cristallisent des revendications identitaires et politiques plus larges.

5.3.3. Gouvernance foncière et prévention des conflits

Les résultats soulignent la nécessité de renforcer les dispositifs de gouvernance foncière afin de prévenir l'émergence de tensions susceptibles d'être instrumentalisées lors des compétitions électorales.

Une gestion plus transparente, inclusive et équitable du foncier apparaît comme une condition essentielle de consolidation de la paix sociale.

5.4. Cohésion sociale, identités et prévention des violences

L'étude met en évidence l'importance de la cohésion sociale dans la prévention des violences politiques. Les résultats montrent que les territoires caractérisés par des niveaux élevés de confiance mutuelle présentent généralement une plus grande capacité de résilience face aux tensions politiques.

5.4.1. Polarisation identitaire et mobilisation politique

Les résultats corroborent les analyses de Horowitz (1985), selon lesquelles les sociétés marquées par de fortes divisions identitaires sont davantage exposées aux conflits lorsque les appartenances collectives sont mobilisées à des fins politiques.

Dans plusieurs localités étudiées, les identités ethniques, régionales ou partisans apparaissent comme des facteurs de polarisation susceptibles d'alimenter les tensions électorales.

5.4.2. Construction sociale des identités collectives

Les travaux de Brubaker (2004) permettent également d'éclairer les résultats obtenus. Les identités observées ne constituent pas uniquement des réalités culturelles objectives ; elles apparaissent aussi comme des constructions sociales et politiques mobilisées dans des contextes spécifiques de compétition.

Cette approche permet de comprendre comment certaines rivalités politiques peuvent être transformées en conflits communautaires.

5.4.3. Cohésion sociale et capital social comme facteurs de paix

Les résultats confirment les analyses de Durkheim (1893) et de Coleman (1988), selon lesquelles la solidarité et le capital social jouent un rôle fondamental dans le maintien de l'ordre social.

Lorsque les liens de confiance entre groupes se dégradent, les capacités de coopération diminuent et les risques de violence augmentent. À l'inverse, le renforcement de la cohésion sociale favorise le dialogue, la médiation et la gestion pacifique des différends.

5.5. Portée scientifique des résultats et implications pour la prévention des conflits

Les résultats de cette recherche mettent en évidence le caractère multidimensionnel des déterminants de la violence politique en Côte d'Ivoire. Ils montrent que les dynamiques conflictuelles résultent d'interactions complexes entre facteurs économiques, institutionnels, fonciers, identitaires et socioculturels.

5.5.1. Violences de genre et vulnérabilités structurelles

Les conclusions relatives aux violences basées sur le genre rejoignent les travaux de Enloe (2000) et de True (2012), qui soulignent les liens existants entre violences structurelles, inégalités de genre et instabilité politique.

La tolérance sociale à l'égard des violences faites aux femmes apparaît comme un indicateur plus large de normalisation de la violence dans les rapports sociaux.

5.5.2. Contribution scientifique de l'étude

L'un des principaux apports de cette recherche réside dans la mise en évidence empirique de l'imbrication entre insécurité humaine, déficits de gouvernance, conflits fonciers, fragmentation sociale et vulnérabilité électorale.

6. Conclusion

6.1. Principaux résultats

La présente étude avait pour objectif d'analyser les déterminants structurels de la violence politique en Côte d'Ivoire à partir d'une approche centrée sur la gouvernance, la cohésion sociale, la sécurité humaine et les dynamiques foncières. Les résultats montrent que la violence politique ne peut être appréhendée comme un phénomène conjoncturel exclusivement lié aux périodes électorales. Elle s'inscrit plutôt dans un contexte marqué par des fragilités structurelles qui affectent durablement les relations entre les citoyens, les communautés et les institutions publiques.

L'analyse met en évidence le rôle déterminant de l'insécurité humaine, de la faiblesse de la confiance institutionnelle, des conflits fonciers persistants, de la polarisation identitaire et des inégalités sociales dans la production des vulnérabilités politiques. Les difficultés économiques et alimentaires renforcent les frustrations collectives, tandis que la défiance envers les institutions fragilise les mécanismes démocratiques de régulation des conflits. Les résultats révèlent également que les conflits fonciers, loin d'être de simples litiges relatifs à la terre, s'articulent aux enjeux identitaires, communautaires et politiques, contribuant ainsi à l'exacerbation des tensions locales.

Par ailleurs, l'étude souligne que la dégradation de la cohésion sociale et le développement des logiques de repli communautaire favorisent la fragmentation du tissu social et réduisent les capacités de dialogue entre groupes. Dans ce contexte, les échéances électorales apparaissent davantage comme des facteurs déclencheurs révélant des tensions préexistantes que comme les causes fondamentales de la violence politique.

6.2. Apports scientifiques de l'étude

Cette recherche apporte une contribution à la compréhension des mécanismes de production de la violence politique dans les sociétés africaines en transition démocratique. Son principal apport réside dans l'analyse intégrée des relations entre gouvernance, cohésion sociale, sécurité humaine et conflits fonciers. Alors que de nombreuses études abordent ces dimensions de manière séparée, la présente recherche met en évidence leur interdépendance dans la construction de la vulnérabilité électorale.

L'étude contribue également à la validation empirique de plusieurs cadres théoriques mobilisés dans l'analyse des conflits. Les résultats confirment les postulats de la théorie de la frustration relative, de la théorie de la cohésion sociale, de l'approche de la gouvernance et de la théorie de l'imbrication des conflits. Ils montrent que les violences politiques résultent d'un enchevêtrement de facteurs économiques, institutionnels, sociaux et identitaires qui se renforcent mutuellement.

Sur le plan méthodologique, la combinaison des données quantitatives issues de l'enquête SCORE et des données qualitatives produites dans le cadre de la Recherche-Action Participative a permis de développer une compréhension approfondie des perceptions citoyennes et des dynamiques locales de conflictualité. Cette démarche renforce la robustesse des résultats et offre un cadre d'analyse pertinent pour l'étude des risques de violence politique dans d'autres contextes post-conflit.

6.3. Recommandations pour les politiques publiques

Les résultats obtenus soulignent la nécessité de mettre en œuvre une stratégie multidimensionnelle de prévention de la violence politique. Une première priorité consiste à renforcer la gouvernance démocratique à travers l'amélioration de la transparence institutionnelle, la consolidation de l'État de droit et le renforcement de la crédibilité des processus électoraux. Le développement de mécanismes de dialogue entre citoyens et institutions apparaît essentiel pour restaurer la confiance publique et réduire les risques de contestation violente.

La réduction des vulnérabilités socioéconomiques constitue également un levier fondamental de stabilisation politique. Il importe de renforcer les politiques de création d'emplois, d'améliorer l'accès aux services sociaux de base et de promouvoir des opportunités économiques inclusives, notamment en faveur des

jeunes et des femmes. La lutte contre l'insécurité alimentaire et les inégalités territoriales doit être intégrée aux stratégies nationales de consolidation de la paix. Par ailleurs, la gouvernance foncière doit être considérée comme un enjeu prioritaire de prévention des conflits. La sécurisation des droits fonciers, l'amélioration des mécanismes de médiation locale et le règlement durable des litiges fonciers sont indispensables pour réduire les tensions communautaires. Ces actions doivent s'accompagner de programmes visant à renforcer la cohésion sociale, le dialogue intercommunautaire et la prévention des discours de stigmatisation fondés sur l'origine, l'appartenance politique ou l'identité. En définitive, la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire dépend de la capacité des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile et des communautés locales à construire un cadre de gouvernance inclusif, équitable et légitime. Le renforcement de la confiance institutionnelle, la réduction des fractures sociales, l'amélioration de la gestion foncière et la promotion de la cohésion sociale apparaissent comme des conditions essentielles à la prévention durable de la violence politique et à la consolidation du processus démocratique ivoirien.

Références Bibliographiques

- Akindès, Francis. (2004). *Les racines de la crise militaro-politique en Côte d'Ivoire*. Dakar, Sénégal : CODESRIA.
- Akindès, Francis. (2017). On ne mange pas les ponts et le goudron : Les sentiers sinueux d'une sortie de crise en Côte d'Ivoire. *Politique africaine*, 148(4), 5-26.
[<https://doi.org/10.3917/polaf.148.0005>](<https://doi.org/10.3917/polaf.148.000>)
- Banque mondiale. (1992). *Governance and development*. Washington, DC : World Bank.
- Boone, Catherine. (2009). Conflict over property rights in land in Africa's liberalized political economies. *Comparative Politics*, 41(2), 185-203.
- Boone, Catherine. (2014). *Property and political order in Africa: Land rights and the structure of politics*. Cambridge, Royaume-Uni : Cambridge University Press.
- Brubaker, Rogers. (2004). *Ethnicity without groups*. Cambridge, MA : Harvard University Press.
- Chauveau, Jean-Pierre. (2000). Question foncière et construction nationale en Côte d'Ivoire : Les enjeux silencieux d'un coup d'État. *Politique africaine*, 78, 94-125.
- Coleman, James Samuel. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94(Supplement), S95-S120.
<https://doi.org/10.1086/228943>
- Colin, Jean-Philippe. (2013). *Securing rural land transactions in Africa: An Ivorian perspective*. Washington, DC : World Bank.

*Gouvernance, cohésion sociale et prévention de la violence politique en Côte d'Ivoire :
analyse des déterminants structurels de la vulnérabilité électorale*

- Davies, James Chowning. (1962). Toward a theory of revolution. *American Sociological Review*, 27(1), 5–19. <https://doi.org/10.2307/2089714>
- Dembele, Ousmane. (2003). Côte d'Ivoire : La fracture communautaire. *Politique africaine*, 89(1), 34–48.
- Dozon, Jean-Pierre. (2000). La Côte d'Ivoire entre démocratie, nationalisme et ethnonationalisme. *Politique africaine*, 78, 45–62.
- Durkheim, Émile. (2013). *De la division du travail social* (Édition originale publiée en 1893). Paris, France : Presses Universitaires de France.
- Elwert, Georg. (1999). Markets of violence. In Georg Elwert, Stephan Feuchtwang & Dieter Neubert (Eds.), *Dynamics of violence: Processes of escalation and de-escalation in violent group conflicts* (pp. 85–102). Berlin, Allemagne : Duncker & Humblot.
- Enloe, Cynthia. (2000). *Maneuvers: The international politics of militarizing women's lives*. Berkeley, CA : University of California Press.
- Fukuyama, Francis. (1995). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity*. New York, NY : Free Press.
- Grindle, Merilee Serrill. (2004). Good enough governance: Poverty reduction and reform in developing countries. *Governance*, 17(4), 525–548. <https://doi.org/10.1111/j.0952-1895.2004.00256.x>
- Gurr, Ted Robert. (1970). *Why men rebel*. Princeton, NJ : Princeton University Press.
- Horowitz, Donald Lee. (1985). *Ethnic groups in conflict*. Berkeley, CA : University of California Press.
- Hyden, Göran. (1992). Governance and the study of politics. In Göran Hyden & Michael Bratton (Eds.), *Governance and politics in Africa* (pp. 1–26). Boulder, CO : Lynne Rienner Publishers.
- Interpeace, Indigo Côte d'Ivoire et SeeD. (2023). *Rapport d'analyse sur les déterminants clés et leviers de prévention de la violence politique en Côte d'Ivoire*. Abidjan, Côte d'Ivoire : Interpeace.
- Kaufmann, Daniel, Kraay, Aart et Zoido-Lobaton, Pablo. (1999). *Governance matters* (Policy Research Working Paper No. 2196). Washington, DC : World Bank.
- Langer, Arnim. (2005). Horizontal inequalities and violent group mobilization in Côte d'Ivoire. *Oxford Development Studies*, 33(1), 25–45.
- Marshall-Fratani, Ruth. (2006). The war of "who is who": Autochthony, nationalism, and citizenship in the Ivorian crisis. *African Studies Review*, 49(2), 9–43. <https://doi.org/10.1353/arw.2006.0090>
- Mathieu, Paul. (2004). *Land tenure and land conflicts in sub-Saharan Africa*. London, Royaume-Uni : International Institute for Environment and Development (IIED).
- McGovern, Mike. (2011). *Making war in Côte d'Ivoire*. Chicago, IL : University of Chicago Press.
- North, Douglass Cecil. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge, Royaume-Uni : Cambridge University Press.

- Gouvernance, cohésion sociale et prévention de la violence politique en Côte d'Ivoire : analyse des déterminants structurels de la vulnérabilité électorale*
- North, Douglass Cecil, Wallis, John Joseph & Weingast, Barry Robert. (2009). *Violence and social orders: A conceptual framework for interpreting recorded human history*. Cambridge, Royaume-Uni : Cambridge University Press.
- Piccolino, Giulia. (2017). Rhétorique de la cohésion sociale et paradoxes de **la paix** par le bas en Côte d'Ivoire. *Politique africaine*, 148(4), 49–68. [<https://doi.org/10.3917/polaf.148.0049>](<https://doi.org/10.3917/polaf.148.004>)
- Putnam, Robert David. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton, NJ : Princeton University Press.
- Rosanvallon, Pierre. (2008). *La légitimité démocratique : Impartialité, réflexivité, proximité*. Paris, France, Seuil.
- Roubaud, François. (2003). La crise vue d'en bas à Abidjan : Ethnicité, gouvernance et démocratie. *Afrique contemporaine*, 206(2), 57–86.
- True, Jacqui. (2012). *The political economy of violence against women*. Oxford, Royaume-Uni : Oxford University Press.

DÉTERMINANTS SOCIOCULTURELS DE LA PRATIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DU SPORT FÉMININ À NATITINGOU

Kounnato ISSIFOU

Laboratoire d'Anthropologie et Sociologie Appliqué pour le Développement Durable, UAC, Bénin,
kounnatis@gmail.com

Yarou GUERA CHABI YORO

Laboratoire d'Anthropologie et Sociologie Appliqué pour le Développement Durable, UAC, Bénin
yaroug@yahoo.fr

Emilia M. AZALOU TINGBE

Laboratoire d'Anthropologie et Sociologie Appliqué pour le Développement Durable, UAC, Bénin,
emiliaazaloutingbe@gmail.com

Résumé

Le développement et la promotion de la place des femmes dans le sport constituent un enjeu majeur pour le sport béninois et la société en général. Le sport s'impose comme un puissant levier de socialisation, de cohésion sociale, d'éducation, de santé, d'expression culturelle et de développement économique. Cependant, la pratique et le développement du sport féminin sont souvent confrontés à des barrières structurelles et culturelles. Cette recherche vise à analyser les déterminants socioculturels de la pratique et du développement du sport féminin à Natitingou. Les groupes cibles de cette recherche sont : les responsables d'ONG, d'associations sportives, les cadres de la direction départementale et du ministère des sports, les autorités communales et enseignants d'EPS / encadreurs sportifs, les femmes et filles

Abstract

The development and promotion of the women's place in sport is a major issue for beninese sport and society in general. Sport appears as a powerful lever for of socialization, social cohesion, education, health, cultural expression, and economic development. However, the practice and development of women's sport often encounter

sportives, les parents et membres de la communauté. Au total, 92 participants ont été sélectionnés selon une approche mixte dont 62 acteurs pour l'aspect qualitatif et 30 acteurs pour l'aspect quantitatif. Les données ont été recueillies à l'aide d'un questionnaire et d'un guide d'entretien, puis traitées par analyse thématique de contenu. Les résultats de cette recherche ont été examinés à la lumière de la théorie du changement social de G. Rocher (1968). Les résultats de cette recherche révèlent que, malgré les textes favorisant le sport féminin, les stéréotypes et normes socioculturelles limitent encore la pratique des filles. Toutefois, les politiques publiques et certaines initiatives locales contribuent progressivement à renforcer leur visibilité, leur confiance et leur émancipation.

Mots clés : *Sport féminin, déterminants socioculturels, stéréotypes, Natitingou.*

structural and cultural obstacles. This research aims to analyze the sociocultural determinants of the practice and development of women's sport in Natitingou. The target groups for this research are : NGO and sports association leaders, representatives of the departmental directorate and the Ministry of Sports, municipal authorities and physical education

teachers, female athletes, parents, and community members. A total of 92 participants were selected using a mixed-methods approach, with 62 contributing to the qualitative aspects and 30 to the quantitative aspects. Data were collected using a questionnaire and an interview guide, then analyzed using thematic content analysis. The results of this research were examined in light of G. Rocher's theory of social

change (1968). The findings reveal that, despite texts promoting women's sport, stereotypes and sociocultural norms still limit girls' participation. However, public policies and certain local initiatives are gradually contributing to increasing their visibility, self-confidence, and empowerment.

Keywords : *Women's sport, socio-cultural determinants, stereotypes, Natitingou.*

1. Introduction

Dans un monde en quête d'équité, d'inclusion et de justice sociale, le sport apparaît de plus en plus comme un outil puissant de transformation individuelle et collective. Bien plus qu'une activité physique ou un simple loisir, il est aujourd'hui reconnu pour son potentiel éducatif, social, économique, et même politique.

Le sport est connu pour ses bienfaits sur la santé. Il est aussi un formidable vecteur d'épanouissement. Creuset de socialisation, expression de manières d'être au monde, lieu de construction de représentations, il véhicule des valeurs humaines fondamentales tels que le respect, l'égalité, l'esprit d'équipe, l'inclusion, l'humilité, la loyauté et, non des moindres, la fraternité et la solidarité. En permettant la rencontre, les échanges entre pairs, la transmission entre générations, il participe à la construction de soi (P. Duverger, 2024). Composante majeure de la société pour S. Kwasny et A. Bresson (2024), le sport est au cœur des communautés et rassemble autour de valeurs telles que le respect, l'égalité et l'équité, et constitue ainsi un excellent vecteur et outil de promotion des droits humains et des principes et valeurs démocratiques.

Pourtant, ce potentiel reste largement sous-exploité lorsqu'on considère les inégalités persistantes entre les sexes dans l'accès, la pratique et la représentation dans les sphères sportives. Malgré son caractère universel en apparence, l'accès au sport demeure profondément inégalitaire, notamment en ce qui concerne les femmes et les filles. Dans de nombreuses sociétés, la pratique sportive féminine reste limitée, voire marginalisée, sous l'effet de multiples freins : normes culturelles, discriminations systémiques, faiblesse des infrastructures adaptées, ou encore absence de volonté politique affirmée. Selon le Conseil d'État (2020) le sport, porteur de valeurs positives telles que le respect, le fair-play et la solidarité, peut aussi générer des dérives (dopage, violences, discriminations, marchandisation). Les inégalités vécues par les filles et les femmes dans les structures sportives peuvent être reconnues tant dans les obstacles à l'inclusion que dans les modes de participation différenciés selon le sexe (V. Simmons-dion, 2025).

Les inégalités entre les sexes et les stéréotypes de genre persistent. Ces résistances ne relèvent pas seulement des règlements ou de la structuration des fédérations,

mais aussi des représentations sociales : les sports associant force, endurance et combativité restent socialement codés comme masculins, tandis que ceux valorisant la grâce, la souplesse ou l'esthétique sont assignés aux femmes. Lorsqu'elles s'investissent dans des sports considérés comme « trop virils », elles sont jugées comme transgressives. Cette répartition genrée des disciplines traduit le poids durable de normes sociales héritées, qui conditionnent l'accès et la reconnaissance sportive selon le sexe. B. Lefèvre et V. Raffin (2020) montrent toutefois une évolution des pratiques, les femmes sont aujourd'hui presque aussi nombreuses que les hommes à déclarer pratiquer une activité physique ou sportive. Cependant, cette progression quantitative masque une inégalité qualitative dans les modalités et le sens de la pratique.

C'est le cas de Natitingou, une commune située au nord-ouest du Bénin, marquée par une faible densité d'infrastructures sportives, une prédominance des pratiques socioculturelles traditionnelles. Dans cette zone, la promotion du sport féminin se heurte à des obstacles multiformes stéréotypes de genre profondément enracinés, poids des rôles sociaux assignés aux femmes, pauvreté structurelle, insuffisance de moyens logistiques et humains, et manque de coordination entre les différents acteurs locaux qui limitent l'accès des femmes aux pratiques sportives. Les politiques publiques face à ces obstacles à la promotion du sport féminin sont considérés aujourd'hui comme de véritables vecteurs de changement social même si ce facteur contraignant persiste. La faible représentativité des femmes dans certaines disciplines dites masculines reste le problème majeur face auquel les politiques publiques tentent d'apporter de solutions. Comme le rappellent C. Ottogalli et M.-C. Garcia (2023), les politiques de l'État ne représentent qu'une partie du système leur efficacité dépend largement de l'engagement des collectivités territoriales, des fédérations, des associations et des clubs. Or, ces acteurs locaux ne prennent pas toujours pleinement la mesure des enjeux liés à l'égalité de genre.

De ces différentes articulations, la question centrale est de savoir : Comment les déterminants socioculturels influencent la pratique et le développement du sport féminin à Natitingou ? L'objectif de la présente recherche est d'analyser les déterminants socioculturels de la pratique et du développement du sport féminin à Natitingou.

2. Matériels et méthodes

La recherche est de nature mixte, les techniques d'échantillonnage utilisées sont les techniques du choix raisonné pour la recherche qualitative et aléatoire simple pour celle quantitative. Les groupes cibles de cette recherche sont : les responsables d'ONG, d'associations sportives, les cadres de la direction départementale et du ministère des sports, les autorités communales et enseignants d'EPS / encadreurs sportifs, les femmes et filles sportives, les parents et membres de la communauté.

Les techniques de collecte utilisées sont la recherche documentaire, l'observation, l'administration du questionnaire et l'entretien semi-structuré avec les outils

afférents respectivement tels que la fiche de lecture, la grille d'observation, le questionnaire et le guide d'entretien. Il importe de souligner qu'une recherche documentaire a été faite au préalable sur les différentes thématiques liées aux déterminants socioculturels et les inégalités de genre dans le champ sportif. Le nombre d'acteurs retenus dans cette recherche se justifie par des considérations méthodologiques. Ainsi, 62 acteurs ont participé aux entretiens individuels, leur nombre ayant été déterminé par le seuil de saturation, garantissant la richesse et la profondeur des données qualitatives sur les expériences, perceptions et réalités socioculturelles liées à la pratique du sport par les femmes. Par ailleurs, 30 acteurs ont répondu au questionnaire, permettant de recueillir des informations structurées sur les facteurs de résistance et de consolider les résultats par une approche complémentaire. Les outils comportent plusieurs sections. Ce format permet de recueillir des données qualitatives et quantitatives fiables et exploitables pour identifier les tendances générales dans la population étudiée.

Le processus méthodologique a débuté par la codification des données collectées, dans le respect strict des critères d'anonymat précédemment définis. Cette étape a permis d'organiser les informations tout en garantissant la confidentialité des participants. Ensuite, une analyse de contenu thématique a été réalisée afin d'identifier les motifs récurrents dans les discours des jeunes adultes et des travailleurs sociaux. Cette démarche a facilité la mise en évidence des perceptions, des expériences vécues et des logiques sociales sous-jacentes. Enfin, la triangulation des données a permis de confronter les résultats issus des différentes sources, renforçant ainsi la crédibilité et la validité de l'analyse.

En ce qui concerne le traitement et l'analyse des données, les informations recueillies ont été organisées et traitées à l'aide des logiciels Microsoft Excel et Word. Toutefois, au-delà de cet appui technique, l'interprétation des résultats s'est essentiellement appuyée sur la théorie du changement social de Guy Rocher (1968), qui constitue le cadre analytique central de l'étude. Le recours à la théorie du changement social s'avère particulièrement important dans cette recherche, car elle offre un cadre explicatif permettant de comprendre les transformations progressives des normes, des valeurs et des rôles sociaux observées dans le terrain étudié. Elle aide à situer les discours recueillis dans une dynamique plus large de mutation sociale, en mettant en lumière les tensions, les résistances et les recompositions qui accompagnent tout processus de changement. Ainsi, cette théorie ne sert pas uniquement d'appui conceptuel, mais constitue un véritable outil d'interprétation des réalités sociales mises en évidence par l'étude.

3. Résultats et analyses

3.1. *Politiques publiques sportives féminines : cas du projet « Jeunes Officiels »*

Le projet « Jeunes Officiels » constitue une initiative phare dans le développement du sport à la base dans l'Atacora Nord-Ouest, combinant formation, professionnalisation. Lancé par le gouvernement et soutenu par le Ministère des

Sports, ce programme offre une formation gratuite aux jeunes scolarisés et déscolarisés dans divers métiers du sport, arbitrage, coaching, reportage et secourisme. Cette approche polyvalente vise à créer des professionnels capables de soutenir la pratique sportive à différents niveaux, tout en contribuant à la structuration du secteur.

« De 2018 à 2022, près de 9 000 jeunes ont bénéficié de cette formation, témoignant de l'ampleur du projet et de son impact sur la jeunesse béninoise. Certains jeunes arbitres formés dans le cadre du projet "Jeunes Officiels" officient déjà dans le championnat régional, ouvrant ainsi des perspectives de carrière dans le domaine sportif. » (A.D. 47 ans, Responsable à la Direction Départementale du Sport).

Ce chiffre traduit la dimension nationale et structurante de cette initiative, qui ne se limite pas à une action ponctuelle, mais s'inscrit dans une véritable politique de formation et de professionnalisation du secteur. Le projet se distingue par sa capacité à offrir aux jeunes une alternative de carrière dans le sport au-delà du rôle de joueur. En formant des arbitres, il ouvre un nouveau champ de possibilités professionnelles, leur permettant de participer activement à l'organisation et à la régulation des compétitions. Le fait que certains jeunes formés officient déjà dans le championnat régional témoigne de la qualité et de la pertinence de cette formation, ainsi que de la confiance des instances sportives locales dans leurs compétences. Il s'agit ici d'une stratégie de valorisation de la jeunesse par le sport, en lui offrant non seulement un cadre de pratique, mais aussi des opportunités de développement personnel, d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle. Il montre que le sport est pensé comme un outil de développement durable, capable de contribuer à la réduction du chômage et à l'autonomisation des jeunes. La portée transformative d'un projet comme « Jeunes Officiels », dépasse la simple dimension ludique du sport pour en faire un secteur porteur de perspectives d'avenir, de professionnalisation et de structuration du tissu social et économique.

« Le projet "Jeunes Officiels" est une initiative prometteuse pour l'avenir du sport béninois. En formant de jeunes talents et en professionnalisant le secteur sportif, le Gouvernement à travers le Ministère des Sports contribue à construire un avenir sportif meilleur pour le Bénin » (A.J. 53 ans, Responsable au ministère du sport).

La vision stratégique qui sous-tend le projet « Jeunes Officiels », perçu comme une initiative structurante et porteuse d'avenir pour le sport béninois. Le responsable du ministère met en avant deux dimensions essentielles : la formation des jeunes talents et la professionnalisation du secteur sportif.

Cependant, malgré ses avancées notables, le projet présente certaines limites. D'abord, l'insuffisance des infrastructures sportives dans certaines localités de l'Atacora Nord-Ouest peut restreindre la mise en pratique effective des compétences acquises. Ensuite, le suivi post-formation et l'insertion professionnelle des bénéficiaires ne sont pas toujours systématiquement encadrés, ce qui peut

limiter l'impact durable du programme. Par ailleurs, les contraintes budgétaires et la dépendance vis-à-vis des financements publics peuvent affecter la pérennité et l'extension du projet à d'autres zones rurales. Enfin, la faible implication du secteur privé et le manque de partenariats structurés peuvent réduire les opportunités concrètes d'emploi pour les jeunes formés.

Ainsi, bien que le projet « Jeunes Officiels » constitue une initiative ambitieuse et structurante pour le développement du sport béninois, son efficacité à long terme dépendra du renforcement des mécanismes de suivi, de l'amélioration des infrastructures, de la diversification des financements et d'une meilleure articulation avec les dynamiques locales d'emploi et de développement.

3.2. Perceptions sociales et culturelles du sport féminin

Le discours des acteurs rencontrés révèle une reconnaissance grandissante des bienfaits du sport pour les filles et les femmes, aussi bien sur le plan de la santé, du développement personnel que de l'épanouissement social. Ces perceptions nouvelles traduisent une ouverture progressive des mentalités et témoignent d'un processus de revalorisation de la pratique sportive féminine dans la commune. Certains enquêtés considèrent la pratique sportive des filles comme un droit légitime et une opportunité d'épanouissement. Le sport est perçu comme une initiative juste et bénéfique pour les filles, au même titre que pour les garçons, comme le déclare un enseignant :

« Pour ma part, c'est une bonne chose que les filles et les femmes pratiquent du sport comme les garçons et les hommes. A Natitingou c'est le sport scolaire qui domine avec les différentes disciplines sportives comme le football, le basketball, l'athlétisme et la gymnastique. Il y a le sport individuel pratiqué notamment par les filles qui veulent certainement passer des concours militaires » (M.I., Homme, 32 ans, Enseignant de Géographie).

Ce verbatim illustre une reconnaissance explicite de l'égalité d'accès entre les sexes à la pratique sportive. L'interviewé met en avant le rôle structurant du sport scolaire qui constitue une véritable porte d'entrée pour les filles vers des disciplines variées, ce qui montre que l'institution scolaire agit comme un levier d'inclusion. De plus, il fait le lien entre la pratique sportive et l'orientation professionnelle, notamment à travers les concours militaires, renforçant ainsi l'idée que le sport n'est pas qu'un simple divertissement mais un tremplin d'ascension sociale pour les filles. D'autres enquêtés insistent sur le rôle du sport dans la préservation de la santé et la transformation des mentalités. Une enseignante l'affirme :

« Voir les filles faire du sport c'est une bonne chose. Déjà c'est quelque chose qui nous permet tous d'être en bonne santé. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les filles et les femmes devraient être privé de cela. Il est vrai que la culture n'est pas favorable à cela mais aujourd'hui les perceptions changent et c'est encourager » (M.I., Femme 37 ans, Enseignante de Français).

Il existe des parents dont la motivation repose davantage sur leur expérience familiale immédiate. Autrement dit, leur soutien au sport féminin n'est pas forcément généralisé à toutes les filles, mais se construit à partir de leur désir de voir leurs propres enfants et en particulier leurs filles évoluer, s'épanouir et réussir dans le domaine sportif. Pour ce parent : « *Moi mes filles font du sport, non seulement à l'école mais aussi dans le quartier. Je ne peux pas le leur interdire par ce que c'est un loisir, et c'est pour leurs bien* » (K.P., Homme, 53 ans, Parent d'élève). Ce verbatim montre un soutien parental explicite à la pratique sportive des filles. Le fait que les filles puissent faire du sport aussi bien à l'école qu'en dehors traduit un élargissement de l'espace de légitimité du sport féminin, dépassant la simple sphère scolaire pour s'inscrire dans la vie quotidienne.

Certains enquêtés expriment un regard prospectif en voyant dans le sport féminin une opportunité d'ascension sociale et de carrière. Le sport est perçu non seulement comme bénéfique pour la santé ou le développement personnel, mais aussi comme un vecteur d'ascension sociale et d'autonomisation. Une enquêtée affirme :

« On connaît des femmes qui sont championnes du monde dans plusieurs disciplines, pourquoi pas nos filles un jour c'est notre souhait. Le sport c'est vrai que déjà c'est pour la santé mais aujourd'hui certains en font des carrières professionnelles » (L.J., Femme 42 ans, Secrétaire).

Par ailleurs, les normes sociales et culturelles constituent l'un des principaux déterminants de la participation des filles et des femmes au sport dans la commune. Elles orientent les représentations, les comportements et les pratiques, et influencent profondément la perception du sport féminin. Dans ces milieux, la pratique sportive des filles se heurte encore à de fortes résistances socioculturelles liées à la conception traditionnelle des rôles féminins, à la morale religieuse et aux contraintes vestimentaires. De nombreux témoignages révèlent que la pratique du sport par les filles est souvent perçue comme contraire aux bonnes mœurs. Certaines familles considèrent encore que le sport expose les jeunes filles à la déviance sociale ou morale, comme l'exprime un producteur :

« Certains parents disent que : où vous avez trouvé une fille sportive ? si ce n'est pas pour se promener, pour se prostituer, etc. Surtout au niveau des tenues de sport, étant donné que nos parents sont du village, ils voient que ce n'est pas approprié pour une fille d'en porter. Alors que c'est les tenues de l'activité. Les normes sociales ne favorisent pas le sport féminin » (Y.G., Homme, 28 ans, Producteur).

Cela révèle le poids des représentations sociales selon lesquelles la sportive est associée à une image de légèreté morale. L'apparence physique et les tenues portées durant les activités sportives deviennent des sujets de critique, renforçant ainsi la pression sociale exercée sur les filles. Dans certaines communautés, les prescriptions vestimentaires, comme le port du voile ou des tenues longues, rendent difficile la participation des filles aux compétitions sportives. Un enquêté révèle que « *les normes vestimentaires imposées dans certaines religions, le voile, le hijab, les tenues longues,*

peuvent restreindre la pratique, mais on observe aussi des adaptations, des tenues sportives adaptées aux codes culturels » (G.M., Homme, 42 ans, Enseignant). Il existe ainsi une tension entre respect des traditions religieuses et désir d'autonomisation féminine par le sport. Cependant, il témoigne aussi une évolution positive, dans certaines localités, les communautés commencent à accepter des formes d'adaptation vestimentaire permettant aux filles de concilier pratiques sportives et respect des valeurs culturelles.

3.3. Politiques publiques sportives et maintien scolaire des filles

Les classes sportives et le championnat scolaire jouent un rôle déterminant dans la promotion du sport féminin et surtout dans le maintien des filles à l'école. Dans un contexte où la scolarisation des filles reste fragilisée par les contraintes économiques, les mariages précoces et les pesanteurs socioculturelles, ces dispositifs offrent un cadre structurant et stimulant qui contribue à leur motivation, leur persévérance et leur réussite éducative. Ils constituent de véritables leviers d'émancipation, en combinant apprentissage, plaisir, discipline et reconnaissance sociale.

Dans plusieurs localités, le championnat scolaire représente souvent le seul cadre organisé où les filles peuvent pratiquer un sport de manière régulière et encadrée. Comme le souligne un acteur local :

« En dehors du championnat scolaire, il n'y a pas une autre façon de promouvoir le sport féminin. Ici par exemple, c'est rarement que les compétitions sportives sont organisées au niveau local. Et là encore, c'est uniquement les élèves filles qui participent au détriment des déscolarisées et des non scolarisées. Certaines filles passionnées de sport, même quand elles ne sont plus intéressées par les cours et qu'elles veulent abandonner, sont obligées de rester, parce qu'en dehors de ce cadre ce sera difficile pour elles de réussir. Avec nos conseils, on leur montre qu'il est indispensable de s'efforcer à réussir autant dans les classes qu'au niveau sportif » (A.F., 36 ans, Professeur d'EPS).

Ce témoignage met en évidence la fonction intégratrice et éducative du sport à l'école. L'activité sportive devient un moteur de rétention scolaire, car elle offre aux filles une raison concrète de poursuivre leur éducation. Le championnat scolaire constitue ainsi un espace de socialisation positive, où la réussite académique et la performance sportive se renforcent mutuellement. La motivation à participer à des compétitions pousse les filles à maintenir de bons résultats scolaires, d'autant plus que la participation au championnat est souvent conditionnée à l'assiduité et à la réussite scolaire. Cette articulation entre sport et études est largement reconnue par les enseignants et les parents. Comme le note un autre témoignage :

« Le championnat scolaire est une très bonne initiative. Je le dis parce que non seulement, les filles qui participent au championnat sont obligées de venir au cours. On assiste plus comme ça au décrochage scolaire, il y a une nette

*Déterminants socioculturels de la pratique et du développement du sport féminin à
Natitingou*

amélioration à ce niveau. Elles sont épanouies et elles prennent aussi les cours au sérieux, parce qu'on leur dit, si vous n'avez pas de bons résultats scolaires, vous ne jouerez plus. C'est surtout la condition que certains parents leur imposent. Elles sont alors obligées de donner le meilleur d'elles-mêmes » (A.K., 42 ans, Professeur d'EPS).

Cette conditionnalité transforme la pratique sportive en outil pédagogique, en encourageant la rigueur, la discipline et l'engagement scolaire. Le sport devient une source de motivation et de valorisation sociale, qui renforce le sentiment d'appartenance à l'école. Les filles se sentent soutenues, reconnues et encouragées à donner le meilleur d'elles-mêmes, tant sur le terrain que dans les salles de classe. L'influence concrète de ces dispositifs sur la réussite scolaire est également attesté par les expériences de terrain. Un encadreur témoigne :

« La majorité des filles que moi j'ai gardées, elles ont eu leurs bacs. Même tout dernièrement, Y. F. qui a fait le CEG ici, qui a eu son bac ici, jouait même la veille de son bac, elle a joué la veille du championnat. Elle est au Maroc actuellement. Le football motive aussi les filles à rester à l'école, elles savent que si elles abandonnent les cours, ce rêve s'arrête » (A.N., 32 ans, Professeure d'EPS).

Ces initiatives contribuent à changer les mentalités locales. Elles donnent une visibilité nouvelle aux filles, souvent perçues comme passives ou fragiles, et les repositionnent comme actrices de leur réussite. Le sport, en offrant une reconnaissance publique et institutionnelle, participe à revaloriser la scolarisation féminine aux yeux des familles et des communautés. Les classes sportives et les championnats scolaires ne se limitent pas à des cadres de loisirs ; ils constituent de véritables instruments de développement éducatif et social. En liant la pratique sportive à la réussite académique, ils favorisent la rétention scolaire, la performance éducative et l'émancipation des filles. Ces dispositifs méritent ainsi d'être consolidés et étendus, car ils incarnent une approche intégrée du développement où le sport devient un outil d'éducation, de motivation et d'égalité des chances.

3.4. Pratiques sportives et opportunités professionnelles pour les filles et les femmes

Dans les contextes locaux où les opportunités économiques et éducatives restent limitées, le sport apparaît comme un levier d'autonomisation, permettant aux jeunes filles de se former, de voyager, d'accéder à des emplois et de transformer leur passion en véritable carrière. D'abord, le sport favorise le développement des compétences personnelles et professionnelles. En améliorant la condition physique et psychologique, il renforce la confiance en soi, la persévérance, la gestion du stress et l'esprit d'équipe autant de qualités recherchées dans le monde du travail. Les contacts établis dans le milieu sportif peuvent ouvrir des opportunités. Certaines réussissent à devenir entraîneurs, arbitres, animateurs ou à vivre du sport de

compétition. Certains programmes sportifs sont liés à des bourses d'études, des aides matérielles ou à des dispositifs d'insertion professionnelle.

Plusieurs jeunes filles issues des zones rurales ou périurbaines, grâce à leur talent, ont pu voyager, poursuivre des études à l'étranger ou intégrer des clubs professionnels. Un témoignage l'illustre clairement :

« Quand les filles se donnent, elles voyagent à l'étranger pour une carrière de sportive. Et c'est elles qui gagnent le plus. On a formé les filles ici qui sont à l'étranger actuellement. Par exemple, il y a une qui est au Maroc, il y a une qui est en France, il y a en Espagne et aussi au Brésil tout dernièrement nous avons une fille qui est partie » (S.B., 36 ans, professeur de sport).

Ces parcours inspirants montrent que le sport féminin peut devenir un tremplin d'ascension sociale, transformant la passion en opportunité concrète. Le voyage, la formation et l'exposition internationale offrent aux sportives la possibilité de changer leur trajectoire de vie, tout en servant de modèles positifs pour les autres filles de leur communauté. Ce processus renforce la visibilité des femmes dans un domaine historiquement masculin et contribue à déconstruire les stéréotypes de genre liés aux rôles traditionnels. De plus, la professionnalisation du sport féminin crée des vocations et nourrit les ambitions des jeunes filles. Le sport devient une carrière envisageable et une source de motivation quotidienne.

De plus, la référence à des figures emblématiques comme Noëlie Yarigo, athlète béninoise de renommée internationale, illustre l'importance du rôle modèle dans la construction des aspirations féminines. Ces figures de réussite donnent aux jeunes filles la conviction qu'une carrière sportive est non seulement possible, mais aussi valorisante et légitime. Le sport devient alors un moyen d'inspiration et d'ambition, encourageant les filles à s'engager, à persévérer et à croire en leur potentiel. Le sport constitue un mécanisme d'insertion et de reconnaissance sociale. Par son caractère collectif, il favorise la mise en réseau, le mentorat et la visibilité des talents féminins. Il ouvre la voie à des initiatives communautaires et à des projets de développement centrés sur l'égalité de genre. L'un des exemples les plus significatifs est celui du programme CHAMPIONNES :

« Le sport agit comme un tremplin vers l'emploi, l'éducation et le leadership, en donnant aux filles et femmes des compétences transférables et une reconnaissance qui favorise leur insertion et leur influence sociale. Comme exemple, on peut citer les filles qui ont été bénéficiaires du projet CHAMPIONNES financé par Plan International et qui, grâce à leur talent, ont été sélectionnées dans une école de foot à Porto-Novo » (A.J., 53 ans, Responsable au ministère du sport).

Ce type d'initiative montre que la pratique sportive féminine peut être intégrée dans des programmes de développement local, en lien avec l'éducation, la formation professionnelle et le leadership. Elle ne se limite plus à la performance physique, mais devient un outil de promotion socioéconomique, contribuant à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des inégalités de genre.

3.5. Facteurs d'acceptation et de résistance du sport féminin

Le tableau I présente une synthèse des facteurs autant favorable que résistant aux pratiques sportives féminines.

Tableau III : Facteurs d'acceptation et de résistance du sport féminin

Familial personnel	et Encouragement des parents ; adhésion personnelle à l'épanouissement et à la santé des filles ; perception du sport comme loisir bénéfique	Crainte que le sport détourne les filles des études ou des tâches domestiques ; interdiction parentale selon le genre
Éducatif scolaire	et Pratique du sport à l'école et dans les classes sportives ; disponibilité de clubs et d'infrastructures scolaires	Limitation aux seules activités scolaires, absence d'opportunités sportives pour les filles non scolarisées
Social et communautaire	Reconnaissance progressive du talent féminin ; modèles de réussite (sportives locales ou internationales) ; perception du sport comme opportunité de développement, la confiance des parents aux coach.	Stigmatisation sociale ; jugements sur les tenues ou comportements ; perception du sport féminin comme inapproprié ou inutile. L'insécurité croissante.
Économique et professionnel	Opportunité d'ascension sociale et professionnelle ; possibilité de carrière sportive	Manque de financement et de soutien matériel pour les filles et femmes ; absence d'opportunités professionnelles concrètes dans la localité

Sources : Données de terrain, 2025.

Le tableau I met en évidence que la pratique du sport féminin est influencée par des facteurs multiples et interdépendants. D'une part, les facteurs d'acceptation proviennent souvent d'un soutien direct (famille, école, communauté) et de la reconnaissance des bénéfices du sport sur la santé, l'épanouissement personnel et même l'avenir professionnel des filles. D'autre part, les facteurs de résistance sont liés à la persistance de normes sociales et culturelles, aux craintes concernant les responsabilités scolaires et domestiques, et au manque d'infrastructures ou de financement permettant aux filles de pratiquer librement et durablement. La figure 1 présente quelques statistiques sur les facteurs.

Figure 16 : Statistique des facteurs de résistance à la participation des filles aux activités sportives

Source : Données de terrain, 2025.

On observe de la figure 1 que les facteurs familiaux et personnels occupent la première place, affectant plus de 90 % des répondantes, ce qui traduit le poids considérable des normes domestiques, des obligations ménagères et des représentations parentales qui considèrent encore le sport comme inadapté aux filles. Le second facteur est d'ordre social et communautaire (près de 80 %), illustrant la pression sociale exercée par la communauté et les pairs, où la pratique sportive féminine est souvent perçue comme une transgression des codes de respectabilité et de féminité. Viennent ensuite les facteurs éducatifs et scolaires (plus de 70 %), marqués par le manque de soutien institutionnel, la faible intégration du sport féminin dans les programmes scolaires, et parfois le manque de considération des enseignants pour la pratique des filles. Enfin, les facteurs économiques et professionnels (50 %) témoignent des contraintes matérielles et financières : absence de moyens pour l'achat d'équipements, nécessité d'aider la famille dans les activités champêtres ou commerciales, et manque d'opportunités professionnelles dans le sport féminin.

3.6. Attentes des filles sportives pour l'amélioration de leur participation

En ce qui concerne les attentes des filles, les réponses révèlent des attentes variées mais complémentaires, traduisant à la fois des besoins sociaux et structurels. La figure 2 présente les statistiques des aspirations des filles sportives.

Figure 17 : Présentation statistiques des aspirations des filles sportives

Source : Données de terrain, 2025.

En effet, comme l'indique le graphique, 32 % des filles sportives souhaitent bénéficier de plus de soutien familial, montrant ainsi que l'adhésion et l'encouragement des parents demeurent des leviers essentiels pour surmonter les barrières socioculturelles et renforcer la légitimité des filles dans la pratique sportive. Par ailleurs, 28 % des participantes appellent à une réduction des stéréotypes de genre, signe d'une prise de conscience collective des préjugés qui associent encore le sport à la virilité ou à la déviance des normes féminines. En outre, 24 % des répondantes évoquent le manque d'infrastructures adaptées, soulignant les limites matérielles et institutionnelles qui freinent leur engagement régulier, tandis que 16 % insistent sur la nécessité d'améliorer la sécurité des espaces sportifs pour garantir des conditions favorables à leur épanouissement. Ces résultats mettent ainsi en évidence que la promotion du sport féminin passe autant par un changement de mentalités et un renforcement du soutien social que par une amélioration des infrastructures et du cadre institutionnel, confirmant que les obstacles à la participation des filles demeurent à la fois culturels, matériels et organisationnels.

4. Discussion

La pratique sportive demeure un espace profondément marqué par la construction sociale du genre et la persistance des stéréotypes sexués. Cette dimension structurelle du sport a été largement analysée par les auteurs, qui montrent comment le champ sportif reste imprégné d'une logique masculine, où les normes de la virilité et de la performance continuent de dominer les représentations et les pratiques. Comme le soulignent C. Mennesson et L. Forté (2018), le « sport féminin » constitue une thématique essentielle des politiques publiques en matière d'égalité entre les sexes, de santé et d'intégration sociale, mais il se déploie dans un univers historiquement façonné par les hommes et pour les hommes. L'accès des femmes au sport, loin d'être un processus naturel, s'inscrit dans un long combat contre une structuration institutionnelle et symbolique profondément inégalitaire.

B. Lefèvre et V. Raffin (2020) montrent toutefois une évolution des pratiques, les femmes sont aujourd'hui presque aussi nombreuses que les hommes à déclarer pratiquer une activité physique ou sportive. C. Guérandel (2016) souligne que les différences persistent dans les types de sports choisis, la fréquence, le niveau d'engagement ou encore les motivations. Les femmes privilégient souvent les activités associées au bien-être, à la santé ou à la socialisation, tandis que les hommes s'investissent davantage dans la compétition, la performance et la reconnaissance sociale.

De plus, comme l'indiquent C. Ottogalli et M.-C. Garcia (2023), le sport constitue un lieu de reproduction des normes de la masculinité et de la féminité. Il fonctionne comme un espace de validation des rôles sexués, où chaque individu est implicitement contraint de se conformer à des modèles socialement prescrits : virilité, force et résistance pour les hommes ; élégance, maîtrise de soi et esthétique pour les femmes.

Le sport, loin d'être un espace neutre, apparaît comme un miroir des rapports sociaux de sexe et de classe : il traduit les représentations et les attentes parentales, les modèles culturels, mais aussi la place accordée à chaque sexe dans les dynamiques éducatives. Dès l'enfance, les trajectoires sportives sont façonnées par les logiques familiales et sociales. F. Gleizes et E. Penicaud (2017) soulignent qu'il est communément admis que les filles abandonnent massivement la pratique sportive autour de l'âge de 14 ans. Cette désaffection s'explique par un ensemble de facteurs liés aux normes sociales et aux représentations du genre, mais également par les différences de socialisation familiale et scolaire.

Par ailleurs, les filles, développent souvent un sentiment d'infériorité physique, se traduisant par une moindre confiance en elles et un désintérêt progressif pour la pratique. J. A. Fredricks et J. S. Eccles (2005) rappellent d'ailleurs que les filles se sentent souvent moins compétentes et accordent moins de valeur au sport, conséquence directe d'une socialisation qui les oriente vers d'autres sphères d'expression. L'arrêt de la pratique sportive ne résulte donc pas seulement d'un manque d'intérêt ou de temps, mais d'une pression sociale et symbolique qui définit ce qu'il est convenable pour une fille de faire ou non.

La question de l'égalité entre les sexes dans le domaine sportif ne relève plus seulement d'un enjeu social ou culturel, mais constitue désormais un objectif stratégique des politiques publiques. Comme le souligne F. Varetta (2017), la hausse de la participation féminine aux activités physiques et sportives résulte à la fois de changements sociétaux et d'actions publiques ciblées. Cependant, ces politiques nationales, aussi ambitieuses soient-elles, ne peuvent réussir sans une gouvernance partagée et une mobilisation effective des acteurs locaux. Comme le rappellent C. Ottogalli et M.-C. Garcia (2023), les politiques de l'État ne représentent qu'une partie du système leur efficacité dépend largement de l'engagement des collectivités

territoriales, des fédérations, des associations et des clubs. Or, ces acteurs locaux ne prennent pas toujours pleinement la mesure des enjeux liés à l'égalité de genre.

Conclusion

Le sport, reconnu comme un droit universel et un vecteur d'inclusion, reste profondément marqué par les inégalités de genre. Si les textes officiels prônent l'égalité d'accès et la promotion du sport féminin, les pratiques sociales montrent une situation encore dominée par les stéréotypes, les pesanteurs culturelles et les inégalités structurelles. Du point de vue socioculturel, il ressort que les normes traditionnelles, les croyances religieuses et les représentations du rôle de la femme dans la société exercent une influence considérable sur la perception du sport. Dans plusieurs localités la pratique sportive féminine reste perçue comme contraire à la pudeur, au respect familial ou à la dignité féminine. Les parents craignent souvent que leurs filles soient mal jugées, que leur engagement sportif interfère avec leurs obligations domestiques ou scolaires, ou encore qu'il altère leur « féminité » selon les standards sociaux établis. Ces représentations contribuent à limiter la liberté de choix des filles et réduisent considérablement leurs opportunités. Malgré les résistances, certaines familles, associations locales et établissements scolaires commencent à valoriser la pratique sportive féminine. Les politiques publiques menées au niveau national notamment les programmes d'éducation physique et sportive, les compétitions interscolaires, les classes sportives et les projets d'académies féminines ont permis de créer une ouverture progressive dans les mentalités. Ces initiatives ont favorisé une meilleure visibilité des sportives, renforcé leur confiance en soi et stimulé leur désir d'émancipation.

Références bibliographiques

- BOUSSAGUET Laurie, 2025, Les politiques publiques, Que sais-je ? Presses Universitaires de France.
- DUVERGER Philippe (2024), Le sport, une école de la vie, L'École des parents, Horssérie (HS6).
- FREDRICKS Jennifer, ECCLES Jacquelynn, 2005, « Socialisation familiale, genre, motivation et implication sportives », *Journal de psychologie du sport et de l'exercice*, vol. 27, n°1, p. 3-31.
- GARCIA Marie-Carmen, OTTOGALLI-MAZZACAVALLO Cécile, 2022, « La féminisation du sport fédéral : une affaire de petites et jeunes filles ? », *Cairn.info/(Agora débats/jeunesses)*, vol. 1, n° 90, p. 71-85.
- GLEIZES François, PÉNICAUD Émilie, 2017, « Pratiques physiques ou sportives des femmes et des hommes : des rapprochements mais aussi des différences qui persistent », *INSEE Première*, n°1675.
- GUÉRANDEL Carine, 2016, *Le sport fait mâle. La fabrique des filles et des garçons dans les cités*, Grenoble, PUG.

*Déterminants socioculturels de la pratique et du développement du sport féminin à
Natitingou*

- JACOB Steve, SCHIFFINO Nathalie, 2021, « Politiques publiques : fondements et prospective pour l'analyse de l'action publique », Bruylant, p. 77-115.
- KAARA Sandra, 2024, Les politiques publiques du sport, Que sais-je ?, Presses Universitaires de France.
- LEFÈVRE Brice, RAFFIN Valérie, 2020, « L'enquête décennale 2020 sur les pratiques physiques et sportives en France : une enquête de statistique publique », Communication au séminaire L-VIS, Villeurbanne.
- MENNESSON Christine, FORTÉ Lucie, 2018, « Gender construction in sports, family habitus and "gender regime" », *Sociology Register*, vol. 2, n°1, p. 99-112.
- SIMMONS-DION Victoria, 2025, L'expérience d'être fille et de devenir femme dans le sport : engagement sportif d'adolescentes québécoises en contexte de pandémie, Université du Québec à Montréal.
- VARETTA Floriane, 2017, L'égalité Femmes/Hommes dans les politiques sportives : l'interministérialité en question, Université Paris-Saclay.

LA MIGRATION COMME RESSOURCE : DYNAMIQUE D'INTERDÉPENDANCE ENTRE AUTOCHTONES KÔDIA ET MIGRANTS DANS LE DÉPARTEMENT DE SASSANDRA

Yannick Carl Elvis Gnakabi

Sociologie, Université Peleforo Gon COULIBALY de Korhogo

gnakabiyannick@gmail.com

Résumé

Cette étude examine la manière dont les populations autochtones Kôdia du département de Sassandra transforment la présence migrante en ressource dans le cadre de la mobilisation collective liée à l'intronisation du chef de canton en 2026. Elle repose sur une approche qualitative fondée sur des entretiens semi-directifs réalisés auprès de 25 acteurs locaux (chefs de village, doyens d'âge, présidents de jeunesse et présidentes de femmes), complétés par des observations de terrain. Les résultats mettent en évidence une relation d'interdépendance asymétrique entre autochtones et migrants. Alors que les premiers conservent le contrôle coutumier du foncier, les seconds

Abstract

This study examines how the Kôdia indigenous communities in the Sassandra department are transforming the migrant presence into a resource within the context of collective mobilization surrounding the 2026 installation of the canton chief. It employs a qualitative approach based on semi-structured interviews with 25 local stakeholders (village chiefs, elders, youth leaders, and women's leaders), supplemented by field observations. The results highlight an asymmetrical interdependent relationship between indigenous people and migrants. While the former retain customary control over

occupent une position centrale dans l'économie agricole locale. Cette configuration génère des obligations sociales durables qui favorisent leur participation aux actions communautaires. L'étude montre que les autorités locales ont mobilisé ces liens fonciers et sociaux pour convertir la présence migrante en ressources financières et matérielles, contribuant ainsi au succès de la cérémonie. Ces résultats soulignent le rôle du foncier, de l'économie morale et de la gouvernance informelle dans la mobilisation collective.

Mots-clés : Migration, ressource, interdépendance asymétrique, gouvernance informelle, Kôdia.

land, the latter occupy a central position in the local agricultural economy. This configuration generates lasting social obligations that encourage their participation in community activities. The study shows that local authorities mobilized these land-based and social ties to convert the migrant presence into financial and material resources, thereby contributing to the ceremony's success. These findings underscore the role of land tenure, the moral economy, and informal governance in collective mobilization.

Keywords: Migration, resources, asymmetric interdependence, informal governance, Kôdia.

Introduction

Au cours des dernières décennies, les dynamiques migratoires ont profondément reconfiguré les espaces sociaux, économiques et politiques en Afrique de l'Ouest. Longtemps marginalisées dans la recherche, les migrations africaines occupent désormais une place centrale en raison de leur rôle structurant dans les transformations territoriales (M.-L. Flahaux et H. De Haas, 2016, pp. 1-3). En effet, contrairement aux représentations réductrices associant migration et crise, plusieurs travaux montrent qu'elles s'inscrivent dans des stratégies complexes articulant opportunités économiques et dynamiques sociales (H. De Haas, 2010, pp. 227-230 ; M.-L. Flahaux et H. De Haas, 2016, pp. 4-6). Dans cette perspective, les migrations doivent être analysées comme des processus de production de l'espace social (O. Bakewell, 2014, pp. 300-305). Par ailleurs, les approches contemporaines insistent sur la dimension translocale des mobilités (C. Greiner et P. Sakdapolrak, 2013, pp. 373-376), mettant en évidence des formes d'ancrage simultané dans plusieurs espaces. Ces dynamiques sont également liées aux transformations socio-économiques du continent (M. Awumbila, 2017, pp. 3-5).

Ces travaux rejoignent les analyses empiriques récentes qui mettent en évidence la pluralité des trajectoires migratoires en Afrique et leur inscription dans des logiques sociales différenciées (M.-L. Flahaux et H. De Haas, 2016, pp. 10-12). En effet, les mobilités africaines ne relèvent pas d'un modèle unique, mais s'inscrivent dans des configurations complexes articulant stratégies économiques, dynamiques sociales et ancrages territoriaux. Par ailleurs, l'importance des logiques locales dans la structuration des mobilités est également soulignée par M. Awumbila (2017, pp. 3-5), qui met en évidence le rôle des contextes sociaux et des savoirs locaux dans l'organisation des migrations, invitant ainsi à dépasser les cadres d'analyse strictement exogènes. Plus récemment, les recherches en sociologie des migrations ont mis l'accent sur les relations entre migration et pouvoir, en montrant que les mobilités participent à la reconfiguration des hiérarchies sociales et des formes de gouvernance locale. À cet égard, H. De Haas (2010, pp. 255-260) souligne que les migrations influencent les structures sociales et économiques, tandis que C. Boone (2014, pp. 33-38) met en évidence le rôle du contrôle foncier dans l'organisation du pouvoir en Afrique. Dans le même contexte, J. Carling et K. Schewel (2018, pp. 945-950) montrent que les migrations résultent de l'articulation entre aspirations individuelles, opportunités économiques et contraintes structurelles, contribuant ainsi à la transformation des espaces sociaux et économiques.

Dans le contexte africain, ces dynamiques sont particulièrement visibles dans les zones rurales à forte pression foncière, où les interactions entre autochtones et migrants produisent des systèmes complexes d'interdépendance. Les travaux de S. Berry (2002, pp. 638-668) montrent que les droits fonciers en Afrique sont continuellement négociés à travers des relations sociales et des rapports d'autorité. Cette lecture rejoint les analyses de J.-P. Chauveau et P. Richards (2008, pp. 105-110), qui mettent en évidence des formes de négociation foncière structurantes, ainsi

que celles de C. Lund (2016, pp. 1200–1205), qui montrent que l'accès à la terre constitue un enjeu central de régulation des relations sociales et politiques. C'est dans ce cadre que s'inscrit le canton Kôdia, espace rural ivoirien caractérisé par une forte présence de populations allogènes et allochtones attirées par l'économie cacaoyère. Il convient de préciser que les Kôdia constituent un groupe ethnique minoritaire appartenant à l'ensemble culturel Krou, localisé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Gboklè, département de Sassandra. Cette situation minoritaire, combinée à une pression foncière croissante liée aux migrations agricoles, confère à cet espace une configuration particulièrement pertinente pour analyser les recompositions sociales contemporaines. Dans cet espace, la cohabitation entre populations autochtones et migrantes ne se limite pas à une juxtaposition de groupes sociaux, mais s'inscrit dans des relations d'interdépendance complexes, notamment autour des enjeux fonciers, économiques et symboliques.

À cet égard, la cérémonie d'intronisation du chef de canton, tenue en avril 2026 dans la sous-préfecture de Médon (département de Sassandra), constitue un terrain d'observation privilégié. En effet, la mise en place de cotisations financières élevées, fixées à 850 000 FCFA par village, révèle des mécanismes de mobilisation collective qui dépassent les seules capacités démographiques des villages autochtones. Ces derniers s'appuient sur les campements de migrants installés sur leurs terres, mettant ainsi en évidence des relations fondées à la fois sur la dépendance, la réciprocité et la négociation.

Dans ce contexte, la présente recherche s'organise autour de la question suivante : Comment les populations autochtones Kôdia transforment-elles la présence des populations migrantes en ressource dans le cadre de la mobilisation financière liée à la cérémonie d'intronisation ? Dans cette perspective, l'hypothèse défendue est que : les populations autochtones Kôdia convertissent la présence des migrants en ressource économique à travers un système d'obligations sociales et foncières.

Cette recherche s'inscrit dans une perspective théorique articulant les approches de la migration comme ressource (De Haas, 2010), du pouvoir foncier (Boone, 2014 ; Lund, 2016) et de l'économie morale (Fassin, 2009 ; Olivier de Sardan, 2021). Elle considère que les relations entre populations autochtones et migrantes reposent sur une forme d'interdépendance asymétrique dans laquelle le contrôle du foncier, les obligations sociales et les mécanismes de réciprocité permettent la transformation de la présence migrante en ressource collective.

1. Méthodologie

1.1. Matériels de recherche

Cette étude repose sur un matériau empirique de nature qualitative collecté dans le canton Kôdia, situé dans la région du Gboklè, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Le terrain d'enquête s'inscrit dans le cadre de la cérémonie d'intronisation du chef de canton, tenue en avril 2026 dans la sous-préfecture de Médon, département de

Sassandra. Les données ont été collectées sur une période allant de janvier à avril 2026, correspondant à la phase de sensibilisation, d'information et de mobilisation des villages en vue de leur contribution financière à l'organisation de la cérémonie. Ce cadrage temporel permet de saisir les dynamiques de mobilisation dans leur processus, depuis leur mise en place jusqu'à leur concrétisation, conformément aux approches qualitatives processuelles qui privilégient l'analyse des séquences d'action et des interactions sociales (N. K. Denzin et Y. S. Lincoln, 2018, pp. 43-45). Le corpus de données est constitué principalement d'entretiens semi-directifs réalisés auprès d'acteurs stratégiques du système social local. Il s'agit des chefs des dix villages Kôdia, de cinq doyens d'âge reconnus comme garants de la mémoire sociale et des normes communautaires, de cinq présidents de jeunesse impliqués dans les opérations de sensibilisation et de collecte des contributions auprès des villages et des campements, ainsi que de cinq présidentes de femmes jouant un rôle important dans les dynamiques communautaires. Ces acteurs entretenaient des interactions régulières avec les responsables des communautés migrantes dans le cadre de la mobilisation collective liée à l'intronisation du chef de canton. Le choix de cet échantillon repose sur une logique de pertinence sociologique, dans la mesure où ces acteurs occupent des positions clés dans les structures d'autorité, les réseaux de mobilisation et les mécanismes de régulation sociale. Cette diversité permet de croiser les points de vue et d'appréhender de manière fine les processus étudiés, conformément aux principes de l'échantillonnage raisonné en recherche qualitative (J. W. Creswell et C. N. Poth, 2018, pp. 157-162). Par ailleurs, la recherche s'inscrit dans une posture d'enquête située, l'auteur étant originaire du canton Kôdia et ayant été membre du comité d'organisation de la cérémonie. Cette position d'"insider" a facilité l'accès au terrain, aux acteurs et aux informations relatives aux mécanismes de mobilisation. Elle implique toutefois une vigilance réflexive constante afin de limiter les biais liés à la proximité avec le terrain, comme le soulignent les travaux récents sur la réflexivité en recherche qualitative (R. Berger, 2015, pp. 220-222).

1.2. Méthode

L'étude adopte une approche qualitative à visée compréhensive, justifiée par la nature du phénomène étudié. En effet, la transformation de la migration en ressource renvoie à des logiques sociales, relationnelles et symboliques qui ne peuvent être pleinement appréhendées à travers des outils quantitatifs. L'approche qualitative permet ainsi d'accéder aux significations que les acteurs attribuent à leurs pratiques et d'identifier les mécanismes sous-jacents aux dynamiques observées, conformément aux principes de la recherche qualitative interprétative (J. W. Creswell et C. N. Poth, 2018, pp. 23-25). Les données ont été collectées à partir d'entretiens semi-directifs, choisis pour leur capacité à structurer l'échange tout en laissant aux enquêtés une liberté d'expression suffisante. Cette méthode permet d'explorer en profondeur les représentations, les discours et les pratiques, tout en

favorisant l'émergence d'éléments non anticipés par le chercheur (J. W. Creswell et C. N. Poth, 2018, pp. 157-162). Les entretiens ont été complétés par des observations de terrain, notamment lors des phases de mobilisation et d'organisation de la cérémonie, permettant de confronter les discours aux pratiques effectives, dans une logique de triangulation des données (N. K. Denzin et Y. S. Lincoln, 2018, pp. 43-45). L'analyse des données repose sur une analyse thématique. Celle-ci a consisté à coder les entretiens et les notes de terrain, à identifier des catégories analytiques récurrentes, notamment en lien avec le foncier, les obligations sociales, les réseaux et la mobilisation financière, puis à mettre en relation ces catégories afin de dégager les mécanismes structurants. Cette démarche s'inscrit dans les approches contemporaines de l'analyse qualitative fondées sur le codage et la catégorisation (V. Braun et V. Clarke, 2006, pp. 79-82). Enfin, dans une perspective réflexive, la position de l'enquêteur a été intégrée au processus d'analyse afin de garantir la rigueur scientifique et la validité des résultats. Cette posture est d'autant plus importante dans les recherches impliquant une proximité avec le terrain, comme le souligne R. Berger (2015, pp. 220-222), qui met en évidence les enjeux de réflexivité liés à la position d'"insider".

2. Résultats

2.1. Configuration d'interdépendance entre minorité autochtone et présence migrante

2.1.1. Minorité autochtone en situation de centralité territoriale

Le canton Kôdia est structuré autour de dix villages autochtones que sont Inahiri, Médon, Gréguibré, Garoubré, Zaébré, Grihiri, Louhiri Kôdia, Boutoubré 1, Boutoubré 2 et Koaté. Bien que constituant l'armature territoriale du canton, ces villages présentent, pour certains, une faible densité démographique. Cette situation pourrait a priori limiter leur capacité d'organisation et de mobilisation. Toutefois, cette minorité numérique ne se traduit pas par une marginalisation. Les populations autochtones conservent une centralité territoriale et sociale fondée sur leur antériorité et leur légitimité coutumière, qui conditionne l'accès et le maintien des populations migrantes sur le territoire. Cette position leur confère un rôle déterminant dans la régulation de l'accès au foncier et dans l'organisation des activités collectives. Ainsi, malgré leur faible poids démographique, les autochtones demeurent les principaux détenteurs de l'autorité territoriale. C'est ce qu'atteste le chef du village de Medon interrogé :

« Le peuple Kôdia est un petit peuple car nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes sur une grande terre et riche que nos parents nous ont laissée. Mais en plus des terres nous avons le fleuve qui côtoie tous les 10 villages. Les étrangers sont venus travailler et s'installer, mais ils savent que c'est chez nous. Pour avoir la terre, ils sont tous passés par des Kôdia. »

Ce témoignage met en évidence que la faiblesse démographique ne remet pas en cause la maîtrise des ressources territoriales par les autochtones. La terre demeure

ainsi un support essentiel de l'autorité sociale et politique. Cette configuration produit une relation d'interdépendance asymétrique, dans laquelle la dépendance des populations migrantes à l'accès au foncier confère aux autochtones une position de centralité durable. La centralité territoriale des autochtones Kôdia ne s'explique pas par leur poids démographique, mais par leur capacité à contrôler les ressources structurantes du territoire, notamment le foncier, ainsi que par leur légitimité coutumière. Cette configuration produit une relation d'interdépendance asymétrique dans laquelle la dépendance des populations migrantes à l'accès à la terre confère aux autochtones une position de centralité durable, sans nécessairement recourir à des formes explicites de domination. La figure 1 présente les principaux chefs autochtones Kôdia ayant pris part à la cérémonie d'intronisation du chef de canton.

Figure 1: Chefs autochtones Kodia

Source: Gnakabi Carl, 2026

Cette présence témoigne du rôle central de la chefferie traditionnelle dans l'organisation sociale et politique du canton Kôdia. Elle met en évidence la légitimité des autorités coutumières dans la gouvernance locale ainsi que leur implication dans les mécanismes de mobilisation communautaire observés lors de la cérémonie. La forte représentation des chefs illustre également l'importance accordée à la préservation des institutions traditionnelles et à la cohésion du territoire.

2.1.2. Une présence migrante dense et économiquement dominante

Autour de chacun des villages autochtones gravite un nombre important de campements de populations allogènes, principalement constitués de groupes baoulé originaires du centre de la Côte d'Ivoire. L'enquête de terrain met en évidence une forte densité de ces implantations, bien que leur répartition varie selon les localités. Ainsi, le village de Médon compte sept campements baoulé, celui de Gréguibré en recense six, tandis que Grihiri en compte onze et Garoubéré dix. Ces données illustrent l'ampleur de la présence migrante dans l'espace rural étudié et confirment que chaque village autochtone est entouré d'un tissu dense de campements. À cette présence périphérique s'ajoute une forte implantation de

populations autochtones vivant à l'intérieur même des villages, notamment des communautés maliennes, burkinabè, lobi et sénoufo. Cette double configuration, à la fois périphérique et interne, traduit une intégration progressive des migrants dans le tissu social local.

Cette forte densité migrante s'explique par l'attractivité économique du territoire, caractérisé par la richesse de ses terres et son potentiel élevé pour les cultures de rente, en particulier le cacao, le café et le palmier à huile. Ces activités agricoles constituent le principal moteur économique local et reposent largement sur la main-d'œuvre migrante. Il ressort de l'enquête que les plus grands exploitants agricoles du canton sont majoritairement des autochtones baoulés et des allogènes burkinabè, ces derniers étant également les plus nombreux. Ils possèdent de vastes superficies de plantations et contrôlent, pour certains, les plus importantes coopératives villageoises du canton. Ils sont donc économiquement mieux dotés et occupent une position dominante dans la production agricole locale. C'est ce que nous explique le chef du village de Garoubé :

« Aujourd'hui, si tu regardes bien, autour de chaque village ici, il y a beaucoup de campements. Les Baoulés sont venus en grand nombre, les Burkinabè aussi, et ce sont de grands cultivateurs. Nous, les Kôdia, on reste les propriétaires de la terre, mais on se contente de petits champs 1, 2 ou 3 hectares. »

Les propos recueillis soulignent l'importance numérique et économique des populations migrantes dans l'organisation des activités agricoles du canton. Ainsi, loin d'être marginale, la présence migrante constitue une composante structurante de l'économie locale. Elle participe non seulement à la production agricole, mais également à l'organisation des circuits économiques, ce qui confère aux migrants un rôle central dans la dynamique socio-économique du canton. Cette importance économique se reflète également dans leur organisation communautaire et dans la reconnaissance dont bénéficient leurs responsables locaux, comme l'illustre la figure 2.

Figure 2 : Chefs autochtones baoulés

Source : Gnakabi Carl, 2026

La figure 2 présente les chefs des communautés allochtones baoulé établies dans le canton Kôdia. Leur présence lors de la cérémonie d'intronisation témoigne de leur intégration dans la vie sociale locale ainsi que du rôle qu'ils jouent dans les mécanismes de mobilisation communautaire. La forte présence migrante dans le canton Kôdia s'accompagne d'une domination économique effective, notamment à travers le contrôle des exploitations agricoles et des coopératives. Toutefois, cette domination ne se traduit pas par une prise de pouvoir sur le territoire, dans la mesure où les migrants restent dépendants de l'accès au foncier et de la reconnaissance sociale assurée par les autochtones. Il en résulte une dissociation entre pouvoir économique et pouvoir social, qui structure les rapports entre les deux groupes.

2.1.3. Une interdépendance fondée sur la dissociation entre contrôle foncier et exploitation économique

La coexistence entre autochtones et migrants s'organise autour d'une dissociation entre contrôle foncier et exploitation économique. Les autochtones conservent la maîtrise coutumière de la terre, qui constitue la ressource stratégique du territoire, tandis que les populations migrantes assurent en grande partie son exploitation à travers les activités agricoles. Cette relation repose sur une interdépendance asymétrique, dans laquelle le contrôle foncier des Kôdia se combine à la puissance économique des migrants. Cette configuration crée une relation d'interdépendance structurée, dans laquelle chaque groupe mobilise des ressources spécifiques. Les autochtones tirent leur pouvoir de leur légitimité foncière et symbolique, tandis que les migrants disposent d'un pouvoir économique renforcé par leur capacité productive, leur accès aux circuits commerciaux et leur contrôle de certaines structures coopératives.

Cette dissociation ne produit pas une rupture des relations sociales, mais au contraire un système de complémentarité asymétrique. Les migrants, bien que majoritaires et économiquement dominants, restent insérés dans un cadre normatif défini par les autochtones, notamment en ce qui concerne l'accès à la terre. Inversement, les autochtones, malgré leur minorité démographique, s'appuient sur la présence migrante pour maintenir la vitalité économique du territoire. Cette interdépendance constitue le socle des dynamiques sociales locales et prépare les conditions dans lesquelles la migration peut être mobilisée et transformée en ressource dans le cadre des activités communautaires. C'est ce qu'explique ce Chef :

« Aujourd'hui, si nous avons de grands villages, des collèges, des dispensaires, c'est parce que nous avons accueilli des étrangers. Ce sont eux qui nous ont accompagnés à développer nos villages. Sinon avant on avait nos terres mais il n'y avait pas de routes, pas d'écoles ou d'infrastructures car nous n'étions pas nombreux »

(Chef de village, Zaébré, 2026)

Ce témoignage met en évidence la manière dont les acteurs locaux associent la présence migrante au développement économique et social du territoire. Les relations entre populations autochtones et migrantes reposent sur une dissociation structurante entre contrôle foncier et exploitation économique. Les autochtones conservent la maîtrise coutumière de la terre, tandis que les populations migrantes assurent l'essentiel de l'exploitation agricole. Cette configuration produit une forme d'interdépendance asymétrique, dans laquelle chaque groupe mobilise des ressources spécifiques. Les migrants, bien qu'économiquement actifs et parfois dominants en termes de production, restent dépendants de l'accès au foncier et de la reconnaissance sociale assurée par les autochtones. Inversement, ces derniers, malgré leur minorité démographique, s'appuient sur la présence migrante pour valoriser les ressources territoriales. Cette dissociation ne génère pas nécessairement de conflit, mais contribue au contraire à stabiliser les relations sociales en maintenant une complémentarité fonctionnelle entre les groupes. Elle révèle ainsi que le pouvoir ne réside pas uniquement dans la production de richesse, mais dans la maîtrise des conditions sociales et territoriales de son accès.

2.2. La transformation de la présence migrante en ressource : mécanismes sociaux et fonciers de mobilisation

2.2.1. Le foncier comme levier d'encadrement des relations sociales

L'analyse du terrain met en évidence le rôle central du foncier dans la structuration des relations entre populations autochtones et migrantes. Dans le canton Kôdia, l'accès à la terre, ressource essentielle de l'économie locale, est conditionné par l'autorité coutumière des autochtones. Dans de nombreux cas, les terres exploitées par les populations allogènes et allochtones ont été mises à leur disposition par des familles autochtones, parfois à titre gracieux, dans le cadre d'arrangements anciens fondés sur la confiance et la réciprocité. Ces mises à disposition s'inscrivent souvent dans la durée, certaines relations foncières se transmettant sur plusieurs générations. Ils constituent un levier d'encadrement des comportements des populations migrantes, qui sont incitées à participer à la vie communautaire pour assurer leur maintien sur les terres exploitées. Cette situation crée une forme de dépendance structurelle, dans la mesure où l'activité agricole des migrants repose sur des terres dont ils ne sont pas propriétaires. Le foncier devient ainsi un instrument d'encadrement des relations sociales, permettant aux autochtones de structurer les interactions et de maintenir leur autorité sur le territoire. C'est ce nous explique le chef du village de Inahiri :

« Ici, personne n'est venu prendre la terre sans passer par les propriétaires terriens. Certains sont là depuis longtemps et ont même leurs enfants qui sont nés ici. Mais ils savent que la terre ne leur appartient pas. Ils respectent les règles du village. Il n'y a jamais eu de conflits ici »

(Chef de village de Inahiri, entretien réalisé en 2026)

Les propos de cet enquête illustrent la permanence de la légitimité foncière reconnue aux populations autochtones par les différents groupes présents sur le territoire. Le contrôle du foncier confère aux populations autochtones une capacité de régulation des relations sociales qui dépasse le cadre de la production agricole. En conditionnant l'accès à la terre, ils définissent implicitement les modalités d'intégration des populations migrantes et encadrent leurs comportements sociaux. Cette configuration produit une dépendance structurelle qui permet aux autochtones d'exercer un pouvoir sans recourir à des formes directes de contrainte.

2.2.2. L'économie morale et les obligations sociales intergénérationnelles

Cette relation foncière s'accompagne d'un système d'obligations sociales qui dépasse le cadre économique. Les populations migrantes, installées sur des terres villageoises, se trouvent liées aux familles autochtones qui leur ont cédé ou prêté ces espaces. Cette relation se traduit par une forme de redevabilité inscrite dans la durée, souvent sur plusieurs générations. Dans ce cadre, les migrants participent habituellement aux événements sociaux des familles autochtones, qu'ils soient heureux ou malheureux, en apportant des contributions en nature, telles que des poulets, ou de modestes sommes d'argent. La participation des migrants aux contributions collectives s'inscrit dans un système d'obligations sociales, dans lequel le maintien sur le territoire et l'accès durable au foncier sont conditionnés par leur implication dans la vie communautaire. Ces pratiques traduisent l'existence d'une économie morale fondée sur la réciprocité et la reconnaissance des liens sociaux. Toutefois, dans le cas de la cérémonie d'intronisation du chef de canton, cette logique a été élargie et intensifiée. Contrairement aux contributions ordinaires, il ne s'agissait plus d'un soutien ponctuel à une famille, mais d'une mobilisation collective à l'échelle du canton. L'événement concernait l'ensemble des villages autochtones et, au-delà, toutes les populations résidant sur le territoire, y compris les allogènes et les allochtones. La contribution attendue s'inscrivait ainsi dans une logique de solidarité territoriale, dépassant les relations interpersonnelles pour intégrer une dimension communautaire élargie. Un président de jeunes interrogé à ce sujet ne dit pas le contraire :

« Que ce soit un deuil, une fête ou même l'intronisation d'un chef, chacun doit apporter sa part. C'est comme ça qu'on montre qu'on est ensemble. C'est pourquoi nous avons partagé la contribution du village avec les campements qui nous entourent. »

(Président des jeunes de Medon, entretien réalisé en 2026)

Ce discours montre que la participation aux événements collectifs est perçue comme une obligation sociale partagée à l'échelle du territoire. L'économie morale observée dans le canton Kôdia repose sur une transformation du rapport foncier en dette sociale durable. L'accès à la terre, souvent accordé sans contrepartie immédiate, génère des obligations implicites qui s'inscrivent dans le temps et se transmettent entre générations. Ces obligations, socialement intériorisées, ne relèvent pas d'une

contrainte directe, mais d'un cadre normatif partagé qui structure les comportements. L'un des apports majeurs de cette analyse réside dans la mise en évidence d'un élargissement de ces obligations, passant d'un registre familial à une échelle communautaire, notamment dans le cadre de la mobilisation collective liée à la cérémonie d'intronisation.

2.2.3. Les modalités concrètes de mobilisation et la conversion en ressource financière

La transformation de la présence migrante en ressource s'est opérée à travers des mécanismes organisationnels précis et hiérarchisés. Chaque village autochtone s'est vu attribuer une contribution globale de 850 000 francs CFA par le comité d'organisation. Face à cette exigence, les autorités villageoises ont procédé à une répartition interne de la somme, en fonction du nombre de campements rattachés au village ainsi que de leur taille, traduisant une prise en compte de la capacité contributive des populations migrantes.

La mise en œuvre de cette mobilisation s'est appuyée sur une structuration sociale clairement définie. Dans chaque village, des personnes ont été désignées pour assurer la collecte des contributions, rôle généralement confié aux présidents de jeunesse. Ces derniers ont assuré l'encaissement auprès des différentes communautés ethniques et des campements, tout en jouant un rôle d'interface entre la base et l'autorité coutumière. Ils étaient chargés de faire régulièrement le point des encaissements au chef de village, en signalant également les éventuelles difficultés rencontrées dans le processus de recouvrement.

Parallèlement, les chefs de campements et les responsables des communautés allogènes et allochtones ont été mobilisés comme relais essentiels. Ils avaient pour mission d'informer leurs membres de la nature de l'événement, du montant attendu et des délais fixés, tout en mettant en place des mécanismes internes de collecte adaptés à leur organisation sociale. Cette double structuration, à la fois verticale, entre chefs de villages et collecteurs, et horizontale, au sein des campements et des communautés, a permis de renforcer l'efficacité du processus de mobilisation. C'est ce que confirme ce président de jeune en ces termes :

Après, chaque village s'est organisé avec ses campements. Les présidents de jeunes sont allés voir les chefs de campement et les responsables des communautés pour leur expliquer ce qu'on attendait. Eux-mêmes ont fait leurs réunions pour voir comment chacun allait contribuer. »

(Président de jeune, Medon, entretien réalisé en 2026)

Ce témoignage met en lumière le rôle joué par les relais communautaires dans la circulation de l'information et la coordination des contributions. L'ensemble de ces dispositifs organisationnels a contribué à une mobilisation effective des ressources. Dans la majorité des cas, les villages ont réussi à réunir les montants exigés et à les reverser au comité d'organisation dans les délais impartis. Ce résultat atteste de la capacité des populations autochtones à activer la présence migrante comme levier de mobilisation financière. La réussite de la cérémonie, qualifiée de grandiose par

plusieurs enquêtés, témoigne également de l'adhésion des différentes composantes sociales à ce processus, en particulier des chefs de campements et des responsables de communautés, dont l'implication a été déterminante. Les populations migrantes ont assuré la part la plus importante des contributions, traduisant la mobilisation de leur capital économique au service de l'action collective. Cette mobilisation collective est perceptible lors de la cérémonie elle-même, marquée par une forte participation des différentes composantes sociales du canton, comme l'illustre la figure 3.

Figure 3 : Participation des populations à la cérémonie d'intronisation

Source : Gnakabi Carl, 2026

La figure 3 met en évidence la forte mobilisation des populations lors de la cérémonie d'intronisation du chef de canton. Elle illustre la participation conjointe des autorités coutumières, des communautés autochtones et des populations migrantes aux activités. Cette présence massive témoigne de l'adhésion des différents groupes sociaux au projet collectif et traduit concrètement les mécanismes de mobilisation communautaire analysés dans cette étude. Par ailleurs, la mobilisation ne s'est pas limitée à des contributions strictement monétaires. Certaines communautés, notamment les éleveurs peulhs originaires du Mali, ont participé sous forme de dons en nature, en apportant des bœufs en lieu et place de contributions financières. Cette pratique témoigne d'une adaptation des modalités de mobilisation aux spécificités économiques des groupes concernés. Elle révèle également l'existence d'une logique d'équivalence, dans laquelle différentes formes de ressources peuvent être converties en valeur économique dans le cadre de l'action collective. Ainsi, la mobilisation ne repose pas uniquement sur l'argent, mais sur une pluralité de ressources mobilisables, renforçant la capacité globale de contribution du système social.

Ainsi, la conversion de la présence migrante en ressource ne repose pas uniquement sur des principes abstraits, mais sur une organisation sociale concrète, articulant autorités coutumières, relais communautaires et dispositifs de collecte. Ce processus illustre la manière dont les dynamiques migratoires peuvent être intégrées et mobilisées dans le cadre d'objectifs collectifs, contribuant à renforcer la

capacité d'action des communautés locales. Ce chef confirme cette analyse en affirmant :

« Malgré le montant demandé, les villages ont pu s'organiser et chacun a fait sa part. Les campements ont beaucoup contribué, certains ont donné l'argent, d'autres ont apporté des bœufs ou d'autres choses. À la fin, tout le monde s'est mobilisé et la cérémonie a été une réussite. »

(Chef de village de Boutoubré 1, entretien réalisé en 2026)

Les propos recueillis soulignent l'adhésion des différentes composantes sociales au processus de mobilisation mis en place. L'analyse met en évidence que la transformation de la présence migrante en ressource financière repose sur une organisation sociale structurée, s'apparentant à une forme de gouvernance informelle. La mobilisation s'opère à travers un système d'intermédiation sociale, dans lequel les relais communautaires assurent la diffusion des normes et l'encadrement des contributions. Par ailleurs, la contribution fait l'objet d'une rationalisation fondée sur la capacité contributive des campements, traduisant une adaptation des modalités de collecte au contexte local. L'un des apports majeurs de cette analyse réside dans la mise en évidence d'un processus de conversion des relations sociales en capital économique. L'efficacité de ce dispositif, attestée par la réussite de la mobilisation financière et de la cérémonie, confirme la capacité des populations autochtones à activer la présence migrante comme ressource. Cette dynamique de mobilisation ne se limite pas aux contributions financières, mais se manifeste également à travers les expressions culturelles qui accompagnent l'action collective, comme l'illustre la figure 4.

Figure 4 : Groupe d'animation traditionnelle lors de la cérémonie

Source : Gnakabi Carl, 2026

La figure 4 présente un groupe d'animation traditionnelle ayant participé à la cérémonie d'intronisation du chef de canton. Au-delà de sa dimension festive, cette participation traduit l'implication des différentes composantes de la communauté dans la réussite de l'événement. Elle témoigne de la mobilisation de ressources

culturelles et symboliques qui viennent compléter les contributions matérielles et financières, renforçant ainsi la cohésion sociale autour du projet collectif.

3. Discussion

Les dynamiques observées dans le canton Kôdia invitent à dépasser les approches classiques des relations entre autochtones et migrants fondées exclusivement sur le conflit, la concurrence ou la simple coexistence. Elles mettent plutôt en évidence des mécanismes complexes articulant contrôle des ressources, obligations sociales et mobilisation collective.

D'abord, la centralité territoriale des populations autochtones peut être interprétée à la lumière des travaux de C. Boone (2014, pp. 33-38), pour qui le contrôle du foncier constitue l'un des principaux fondements du pouvoir politique en Afrique. Cette analyse est prolongée par C. Lund (2016, pp. 1199-1203), qui montre que l'autorité locale repose sur la capacité à définir et à faire reconnaître les règles d'accès aux ressources. Plus récemment, L. Cotula (2021, pp. 25-30) souligne que les régimes fonciers africains constituent des espaces de négociation où se construisent des formes hybrides de pouvoir. Dans cette perspective, la position centrale des Kôdia apparaît moins liée à leur poids démographique qu'à leur maîtrise des conditions d'accès à la terre, ressource stratégique du territoire.

La place occupée par les migrants dans l'économie agricole locale invite à mobiliser les travaux de H. De Haas (2010, pp. 227-230), selon lesquels les migrants jouent un rôle structurant dans les économies locales tout en demeurant insérés dans des contraintes institutionnelles et sociales. Cette lecture rejoint les analyses de M.L. Flachaux et H. De Haas (2016, pp. 4-6), qui insistent sur la diversité des configurations migratoires africaines et sur leur contribution aux transformations économiques des territoires d'accueil. L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM, 2024) souligne également le rôle croissant des migrations dans la structuration des espaces ruraux africains. Ces approches permettent de comprendre que la puissance économique des migrants ne se traduit pas nécessairement par une domination sociale ou politique.

Cette situation renvoie à ce que J.-P. Chauveau et P. Richards (2008, pp. 105-110) décrivent comme des relations foncières fondées sur la négociation et la dépendance réciproque. De même, Lund (2016) met en évidence le rôle central du foncier dans la régulation des rapports sociaux. L'articulation entre contrôle foncier et exploitation économique révèle ainsi une complémentarité structurée entre contrôle foncier et valorisation économique du territoire. Les autochtones contrôlent l'accès à la terre tandis que les migrants contribuent à la valorisation économique du territoire.

Par ailleurs, les analyses de P. Bourdieu (1980) permettent de comprendre comment le pouvoir peut s'exercer indirectement à travers le contrôle de ressources socialement valorisées. Cette perspective rejoint les travaux d'Olivier de Sardan

(2021), qui mettent en évidence l'importance des normes pratiques dans la régulation sociale, ainsi que ceux de Bierschenk (2018), qui soulignent le rôle des dispositifs informels dans l'organisation de l'action collective. Les mécanismes observés relèvent ainsi d'une forme de gouvernance informelle reposant sur la maîtrise des ressources foncières et sur l'encadrement des comportements collectifs. Les obligations sociales observées dans le cadre de la mobilisation collective trouvent également un écho dans les analyses de J. C. Scott (1976, pp. 167-170), selon lesquelles les relations sociales reposent fréquemment sur des logiques de réciprocité et d'obligations mutuelles. Cette perspective est enrichie par D. Fassin (2009, pp. 1237-1240), qui insiste sur le rôle des normes morales dans l'organisation des pratiques sociales, ainsi que par Ouma (2020), qui souligne l'imbrication des logiques économiques et sociales. Les analyses de S. Berry (2002, pp. 638-668) vont dans le même sens en montrant que les droits fonciers africains sont continuellement renégociés à travers des relations sociales, des obligations morales et des formes de reconnaissance mutuelle. Ces approches permettent d'interpréter les contributions observées comme l'expression d'une économie morale inscrite dans la durée, dépassant le simple cadre des transactions économiques.

Toutefois, une lecture alternative conduit à interroger les rapports de pouvoir qui traversent cette relation. Selon C. Boone (2014, pp. 33-38), le contrôle du foncier constitue une ressource politique permettant aux détenteurs de la terre d'exercer une influence durable sur les autres acteurs sociaux. Dans la même perspective, C. Lund (2016, pp. 1199-1203) souligne que la maîtrise des conditions d'accès aux ressources participe à la production et à la légitimation de l'autorité locale. Dès lors, le contrôle exclusif de l'accès à la terre par les populations autochtones leur confère une position stratégique susceptible d'orienter les comportements des populations migrantes. La participation financière observée peut ainsi être interprétée non seulement comme l'expression d'une réciprocité sociale, mais également comme une manifestation de dépendance liée à la nécessité de préserver l'accès au foncier. Cette dépendance n'est pas uniquement foncière, mais également économique. Les activités productives des migrants reposent largement sur les terres auxquelles ils ont accès ainsi que sur les opportunités offertes par leur insertion dans l'économie locale. Comme le souligne Scott (1976), les acteurs placés dans des situations de dépendance économique développent souvent des stratégies visant à sécuriser leur accès aux ressources nécessaires à leur reproduction sociale. Dans cette perspective, la participation financière observée peut être interprétée non seulement comme une expression de solidarité ou de réciprocité, mais également comme une stratégie destinée à préserver des relations favorables avec les détenteurs des ressources foncières et sociales dont dépend leur activité économique.

Cette interprétation rejoint les analyses de Bourdieu (1980), pour qui le pouvoir s'exerce souvent sous des formes symboliques et indirectes, sans recours explicite à la contrainte. De même, l'implication des chefs de campement et des autorités

villageoises dans la mobilisation des contributions rappelle certaines formes de médiation hiérarchisée que J.-F. Médard (1991) associe aux logiques clientélistes en Afrique, caractérisées par des échanges de ressources, de protections et de services entre acteurs occupant des positions inégales. Toutefois, réduire ces relations à une simple domination ou à une forme de clientélisme serait insuffisant. Car contrairement aux formes classiques de clientélisme décrites par Médard (1991), les ressources mobilisées dans le cas étudié ne bénéficient pas à un acteur individuel ou à un réseau politique particulier, mais sont orientées vers la réalisation d'un projet collectif d'intérêt communautaire. Les travaux de Chauveau et Richards (2008) montrent que les relations foncières ouest-africaines reposent également sur des mécanismes de négociation, de reconnaissance mutuelle et de dépendance réciproque. Dans le cas étudié, les avantages retirés par les deux groupes, accès à la terre pour les migrants, valorisation économique du territoire et mobilisation de ressources pour les autochtones, témoignent de l'existence d'une coopération durable. Cette configuration conduit ainsi à privilégier une lecture fondée sur la complémentarité des ressources et la réciprocité des dépendances, dans laquelle les rapports de pouvoir coexistent avec des formes d'intérêts mutuels, plutôt qu'une interprétation exclusivement fondée sur la domination.

Les travaux de C. Greiner et P. Sakdapolrak (2013, pp. 373-376) montrent par ailleurs que les mobilités s'inscrivent dans des réseaux translocaux capables de produire et de faire circuler diverses ressources. Dans la même perspective, H. De Haas (2010, pp. 255-260) souligne que les migrations génèrent des ressources économiques et sociales qui dépassent les seuls transferts financiers. La participation des migrants à travers des contributions monétaires et des dons en nature révèle ainsi des mécanismes de conversion des ressources particulièrement flexibles, capables de soutenir l'action collective locale.

Conclusion

Cette recherche avait pour objectif d'analyser la manière dont les populations autochtones Kôdia transforment la présence migrante en ressource sociale et économique dans le cadre de la mobilisation collective liée à la cérémonie d'intronisation du chef de canton. Pour ce faire, elle s'est appuyée sur une approche qualitative à visée compréhensive, fondée sur des entretiens semi-directifs menés auprès d'acteurs clés du système social local, notamment les chefs de villages, les doyens d'âge, les responsables de jeunesse et les présidentes de femmes. Ces données, collectées entre janvier et avril 2026, ont été complétées par des observations de terrain et analysées à partir d'une approche thématique, permettant d'identifier les mécanismes structurants des relations entre autochtones et migrants. Les résultats mettent en évidence, dans un premier temps, une configuration territoriale marquée par une dissymétrie entre poids démographique et contrôle des ressources. Malgré leur minorité numérique, les populations autochtones conservent une position centrale fondée sur leur maîtrise du foncier et leur

légitimité coutumière. Parallèlement, la présence migrante, dense et économiquement dominante, joue un rôle déterminant dans la production agricole et la dynamique économique locale. Cette coexistence s'organise autour d'une interdépendance structurée, fondée sur une dissociation entre contrôle foncier et exploitation économique, produisant une complémentarité asymétrique stabilisatrice.

Dans un second temps, l'analyse montre que cette configuration constitue le socle d'un processus de transformation de la migration en ressource. Le foncier apparaît comme un levier d'encadrement des relations sociales, permettant de structurer les interactions et de produire des obligations implicites. Ces obligations s'inscrivent dans une économie morale intergénérationnelle, dans laquelle l'accès à la terre génère une dette sociale durable, progressivement élargie à l'échelle communautaire. Enfin, la mobilisation des ressources repose sur des mécanismes organisationnels précis, impliquant des relais communautaires, une répartition rationnelle des contributions et une diversité de formes de participation, y compris en nature. Ce dispositif témoigne d'une capacité des acteurs locaux à transformer des relations sociales en ressources économiques mobilisables.

Cette recherche met ainsi en évidence un mécanisme encore peu documenté dans la littérature sur les migrations africaines : la mobilisation des ressources économiques des migrants installés dans un territoire d'accueil au profit d'un projet collectif porté par les populations autochtones. Alors que les travaux existants s'intéressent principalement aux transferts vers les territoires d'origine ou aux conflits fonciers entre autochtones et migrants, cette étude souligne la capacité des communautés locales à intégrer la présence migrante dans leurs stratégies de mobilisation collective.

Au total, cette recherche contribue aux débats contemporains en sociologie des migrations en montrant que la migration peut être socialement construite comme une ressource collective. Elle met également en évidence que le pouvoir ne repose pas uniquement sur la production de richesse, mais aussi sur la capacité à encadrer les relations sociales, à définir les conditions d'accès aux ressources et à organiser leur mobilisation. Ce faisant, elle propose une lecture articulant interdépendance asymétrique, gouvernance informelle et rapports de pouvoir dans les espaces ruraux ouest-africains.

Références bibliographiques

- AWUMBILA Mariama, 2017, « Drivers of migration and urbanization in Africa », United Nations Expert Group Meeting, pp. 1-15.
- BAKEWELL Oliver, 2014, « Relaunching migration systems », *Migration Studies*, 2(3), pp. 300-318.

- BERGER Rachel, 2015, « Now I see it, now I don't: Researcher's position and reflexivity in qualitative research », *Qualitative Research*, 15(2), pp. 219-234.
- BERRY Sara, 2002, « Debating the Land Question in Africa », *Comparative Studies in Society and History*, 44(4), pp. 638-668. DOI : 10.1017/S0010417502000318.
- BIERSCHENK Thomas, 2018, « Bureaucrats and the state in Africa », *Journal of Modern African Studies*, 56(2), pp. 215-235.
- BOONE Catherine, 2014, *Property and Political Order in Africa: Land Rights and the Structure of Politics*, Cambridge, Cambridge University Press.
- BOURDIEU Pierre, 1980, *Le sens pratique*, Paris, Éditions de Minuit.
- BRAUN Virginia & Clarke Victoria, 2006, « Using thematic analysis in psychology », *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), pp. 77-101.
- CARLING Jørgen & Schewel Kerilyn, 2018, « Revisiting aspiration and ability in international migration », *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 44(6), pp. 945-963. DOI : 10.1080/1369183X.2017.1384146.
- CHAUVEAU Jean-Pierre & Richards Paul, 2008, « West African land relations: Negotiating property and authority », in JUUL Kristine & Lund Christian (dir.), *Negotiating Property in Africa*, Portsmouth, Heinemann, pp. 105-130.
- COTULA Lorenzo, 2021, *Land Rights and Development: Principles and Applications*, London, Routledge.
- CRESWELL John W. & Poth Cheryl N., 2018, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed., Thousand Oaks, Sage.
- DENZIN Norman K. & Lincoln Yvonna S., 2018, *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, 5th ed., Thousand Oaks, Sage.
- DE HAAS Hein, 2010, « Migration and development: A theoretical perspective », *International Migration Review*, 44(1), pp. 227-264.
- FASSIN Didier, 2009, « Les économies morales revisitées », *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 64(6), pp. 1237-1266.
- FLAHAUX Marie-Laure & De Haas Hein, 2016, « African migration: Trends, patterns, drivers », *Comparative Migration Studies*, 4(1), pp. 1-25.
- GREINER Caroline & Sakdapolrak Patrick, 2013, « Translocality: Concepts, applications and emerging research perspectives », *Geography Compass*, 7(5), pp. 373-384.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION, 2024, *World Migration Report 2024*, Geneva, International Organization for Migration.
- LUND Christian, 2016, « Rule and rupture: State formation through the production of property and citizenship », *Development and Change*, 47(6), pp. 1199-1228.

*Déterminants socioculturels de la pratique et du développement du sport féminin à
Natitingou*

- MÉDARD Jean-François, 1991, « L'État néo-patrimonial en Afrique noire », in
MÉDARD Jean-François (dir.), États d'Afrique noire : formations,
mécanismes et crise, Paris, Karthala.
- OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2021, La revanche des contextes : Des
mésaventures de l'ingénierie sociale en Afrique et au-delà, Paris,
Karthala.
- OUMA Stefan, 2020, Farming as Financial Asset: Global Finance and the Making of
Institutional Landscapes, Cambridge, Cambridge University Press.
- SCOTT James C., 1976, The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and
Subsistence in Southeast Asia, New Haven, Yale University Press.

LES LOGIQUES SOCIALES DE LA MALNUTRITION DES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS DANS LA SOUS-PREFECTURE DE TEHINI AU NORD DE LA COTE D'IVOIRE

TANO Krou Achille Marcel

*Doctorant au département de Sociologie option santé et environnement
l'Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire
achilletanomarcel@gmail.com*

COULIBALY Zoumana

*Maître de Conférences au département de Sociologie
l'Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire
zoumsocio@gmail.com*

Résumé

La Côte d'Ivoire n'est pas en marge du phénomène de la malnutrition. La malnutrition touche les personnes vulnérables tels que les enfants de moins de cinq ans. Les différentes Enquêtes de Démographie et de Santé réalisées en Côte d'Ivoire indiquent une forte prévalence de la malnutrition dans les zones Nord et Ouest (L.H. Bie et *al.*, 2014). Dans la région du Bounkani la malnutrition chronique était 38,1% (CONNAPE, 2020, p.12-13). L'incidence de la malnutrition aigüe sévère chez les enfants de moins de cinq ans est la plus forte dans le district sanitaire de Téhini (11,59%) (Anonyme, 2021, p.129-130). Cette étude analyse le modèle de pensée des communautés de ladite localité, relatif à la malnutrition infantile. Il s'agit d'identifier les logiques sociales qui sous-tendent la malnutrition infantile. Elle mobilise une approche mixte avec des questionnaires, entretiens et

Abstract

Côte d'Ivoire is not immune to the phenomenon of malnutrition. Malnutrition affects vulnerable populations, such as children under five. Various Demographic and Health Surveys conducted in Côte d'Ivoire indicate a high prevalence of malnutrition in the northern and western regions (Bie et al., 2014). In the

observations comme outils de collecte de données auprès de 127 individus dont 53 mères ayant chacune au moins un enfant déclaré malnutri, 14 leaders communautaires et 60 femmes en âge de procréer dans la localité de Tougbo. La technique du choix raisonné a été choisie pour définir l'échantillon des femmes en âge de procréer et les leaders communautaires, puis un tirage aléatoire simple pour définir l'échantillon des mères. À terme, les résultats mettent en évidence que la perception de la malnutrition dans le contexte biomédical est différente de la perception communautaire. Ainsi, l'étude révèle-t-elle la nécessité de dépasser l'approche holistique pour parvenir à une approche communautaire participative.

Mots-clés : *logiques sociales, malnutrition infantile, groupe ethnoculturel, modèle de pensée, Téhini.*

Bounkani region, chronic malnutrition affected 38.1%. (CONNAPE, 2020, pp. 12-13). The incidence of severe acute malnutrition among children under five is highest in the Téhini health district (11.59%) (Anonymous, 2021, pp. 129-130). This study analyzes the thinking patterns of communities in the area regarding child malnutrition. This study employs a mixed-methods approach,

using questionnaires, interviews, and observations to collect data from 127 individuals, including 53 mothers (each with at least one child diagnosed as malnourished), 14 community leaders, and 60 women of reproductive age in the Tougbo area. Purposive sampling was used to define the sample of women of reproductive age (aged 18-49) and community leaders, followed by simple random sampling to define the sample

of mothers. Ultimately, the results highlight that the perception of malnutrition in the biomedical context differs from the community perception. Thus, the study reveals the need to move beyond the holistic approach to a participatory community-based approach.

Keywords: *social logics, childhood malnutrition, ethnocultural group, pattern of thought, Téhini.*

1.Introduction

La malnutrition affecte tous les groupes en particulier les plus vulnérables que sont les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées (A. Tano *et al.*, 2010). Elle est un problème de santé publique. Selon l'OMS la malnutrition est inscrite parmi les principales causes de décès chez les enfants de moins de cinq ans et représente près de la moitié des décès des enfants (OMS, 2025). Elle désigne une mauvaise nutrition ; ce qui affaiblit le système immunitaire de l'enfant, le rendant vulnérable à des maladies et affectant son développement cognitif et physique. Elle peut entraîner la mort. Selon l'UNICEF, 181 millions d'enfants de moins de cinq ans dans le monde, soit 27% de la population mondiale n'ont pas une alimentation respectant les normes de qualité et en quantité minimale favorable à la croissance et au développement harmonieux pendant la petite enfance (UNICEF, 2024). En Afrique, les résultats de plusieurs Enquêtes de Démographie et de la Santé (EDS) révèlent qu'un tiers des enfants africains souffrent de la malnutrition et de divers problèmes de santé (H.K. Mohajan, 2022). En Côte d'Ivoire le phénomène de la malnutrition s'est aggravé au sein des populations vulnérables par la décennie de crise politico-militaire (2000-2010) avec pour épïcêtre les zones du Nord et de l'Ouest (Bie *et al.*, 2014). Le taux global de la malnutrition chronique était de 29,6% en 2014 au-dessus du seuil de 20% (INS et ICF, 2012 ; OMS, 2014). Toutefois, le rapport sur la situation sanitaire en Côte d'Ivoire en 2020 révélait une forte incidence de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de moins de cinq ans dans la région du Bounkani (5,69 %0). L'incidence de la malnutrition aiguë sévère la plus forte est observées chez les enfants de moins de cinq ans dans le district sanitaire de Téhini (11,59%0) (Anonyme, 2021, p.129-130).

A cet effet, l'Etat ivoirien s'est engagé dans la lutte contre ce fléau mondial afin d'atteindre les Objectifs du Développement Durable en particulier l'objectif 2 et l'objectif 3. Le gouvernement ivoirien a mis en œuvre plusieurs actions telles que la mise en place du Conseil National pour la Nutrition, l'Alimentation et le Développement de la petite Enfance (CONNAPE), l'élaboration de plans nationaux multisectoriels de nutrition, etc. Malgré les efforts de l'Etat, le phénomène de la Malnutrition infantile demeure préoccupant surtout en milieu rural. Alors, face à la

persistance dudit phénomène, cette étude questionne le modèle explicatif et interprétatif des communautés de la sous-préfecture de Téhéni qui sous-tendent la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans. Quelles sont les perceptions, croyances locales et habitudes alimentaires favorisant la malnutrition infantile dans la localité ? Ainsi, pensons-nous que les logiques sociales des communautés légitiment les pratiques et habitudes alimentaires et favorisent la persistance du phénomène. Le but de cette recherche est d'étudier le modèle de pensée des communautés de la sous-préfecture de Téhéni relatif à la malnutrition des enfants de moins de 5 ans.

2. MATERIELS ET METHODES

2.1. MATERIELS

L'étude a été conduite dans le département de Téhéni situé dans la région du Bounkani au Nord-est de la Côte d'Ivoire entre 9°36'N'' latitude Nord et 3°40'O'' longitude Ouest. Il comprend les sous-préfectures de Tougbo et Gogo avec plusieurs villages. Elle est soumise à l'intensité des mouvements et déplacements réciproques des différentes communautés venant des pays de l'espace CEDEAO, notamment des demandeurs d'asile pour les raisons de risques sécuritaires. Ce qui constitue une hétérogénéité dans sa répartition démographique et dans les pratiques socio-culturelles. Les effets néfastes du changement climatique accentuent la sécheresse dans la grande partie du Nord du pays caractérisé par un climat de type Soudanais (climat tropical) et comprend deux grandes saisons, une saison sèche et une saison pluvieuse. Ces effets néfastes du climat contribuent à exposer les populations vulnérables à la pauvreté du fait de la faible production agricole, du faible revenu, etc. La végétation dans ce département est caractérisée par des forêts claires, des savanes arborées et des savanes herbeuses.

L'approche mixte mobilisée dans cette étude vise à saisir les perceptions, croyances locales dans la conduite de l'alimentation des enfants dans la localité, à partir de données collectées auprès d'un échantillon de 127 individus dont 53 mères ayant chacune au moins un enfant déclaré malnutri, 14 leaders communautaires et 60 femmes en âge de procréer. La technique du choix raisonné à deux degrés a été choisie pour définir les caractéristiques de l'échantillon. Au premier degré, la localité d'enquête est formalisée par l'existence d'au moins cinq cas de malnutritions confirmées (aiguë ou chronique) et la présence des centres de soins (médecine moderne et/ou médecine traditionnelle) dans le département de Téhéni. A ce titre, la localité de Tougbo dispose de centres de soins et de plusieurs cas confirmés de malnutrition. Au second degré sur la base de l'âge compris entre 18 et 49 ans les femmes en âge de procréer et les leaders communautaires ont été sélectionnés dans la même localité. Puis à partir d'un tirage aléatoire simple les mères ayant au moins un enfant déclaré malnutri ont été sélectionnées sur la base des informations sanitaires fournies par le district sanitaire de Téhéni relatives aux enfants dépistés malnutris aigus modérés ou sévères dans les ménages pendant les

Les logiques sociales de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans dans la sous-préfecture de Téhini au nord de la Côte d'Ivoire

activités de nutrition. A cet effet, plusieurs techniques ont été mobilisées pour la collecte des informations. Il s'agit de la technique documentaire, l'enquête exploratoire, la technique de l'entretien et l'observation. A ces différentes techniques, plusieurs outils de collecte de données ont été utilisés à savoir le guide d'entretien semi-directif, pour focus group et le questionnaire. La collecte de données s'est déroulée du 7 janvier au 20 Mars 2025 dans le cadre d'une recherche en thèse. Au total, les équipes ont pu réaliser cinquante-trois (53) questionnaires avec les mères ayant chacune au moins un enfant déclaré malnutri et 30 entretiens semi-directifs avec les femmes en âge de procréer dans cinq villages²⁷ de la sous-préfecture puis un (1) focus group avec douze (12) leaders communautaires dans la sous-préfecture de Téhini. Il convient à ce stade de la démarche de situer la région du Bounkani et la zone d'enquête à travers la carte ci-dessous.

Figure 1 : localisation de la zone d'étude dans la région du Bounkani

²⁷ Les villages dans lesquels les entretiens semi-directifs et les entretiens par questionnaire ont eu lieu sont Moro-moro, Gbadouo, Bavé, Touta et Tiobiéli

2.2. METHODE D'ANALYSE

Il s'agit des pratiques des individus dans la conduite de l'alimentation de l'enfant dans un environnement physique, culturel et économique. Alors, peut-on parler de la malnutrition chez l'enfant de moins de cinq ans sans prendre en compte le sens de l'action et le jeu d'intérêts des mères et des personnes intervenant dans la nutrition infantile. L'analyse actionniste montre que la question essentielle est de savoir le sens que les acteurs donnent à leurs actions et le but recherché. Ainsi, dans cette étude compréhensive, la triangulation des méthodes a permis de recouper les informations des entretiens semi-directifs, des entretiens par questionnaire et des observations directes pour effectuer un croisement des variables avec le logiciel NVIVO 14. L'analyse statistique a été réalisée à partir des caractéristiques sociodémographiques et professionnelles des mères et une analyse qualitative descriptive du contenu des informations sur les habitudes alimentaires ainsi que les perceptions sur les normes nutritionnelles. Le logiciel NVIVO 14 utilisé pour ces analyses a permis de faire des croisements entre l'analyse descriptive de régression linéaire des verbatim et l'analyse statistique inférentielle afin d'appréhender la relation entre l'état nutritionnel des enfants avec des facteurs socio-culturelles.

3. RESULTATS

3.1. CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES

3.1.1. AGE

Graphique 1 : Répartition des mères ayant un enfant malnutri selon l'âge

Source : enquête 2025

L'analyse du graphique révèle que les femmes ayant au moins un enfant malnutri sont jeunes (20 à 30 ans), soit 85% et une minorité de ces femmes est âgée de quarante à cinquante ans, soit 15%. Elle décrit aussi la forte proportion d'enfants malnutris chez les plus jeunes mères par rapport aux mères plus âgées.

3.1.2. GROUPE ETHNOCULTUREL

Graphique 2 : Répartition des mères selon le groupe ethnoculturel

Source : enquête 2025

L'analyse du tableau révèle que les malinkés (31%), les senoufos (29%) et des koulangos (24%) sont les groupes ethnoculturels présentant le plus d'enfants malnutris. Les autres groupes tels que les Lobis (10%) et autre (6%) ont aussi des enfants mais très peu sont malnutris.

3.1.3. LIEU DE RESIDENCE

Graphique 3 : Répartition des mères selon le lieu de résidence

Source : enquête 2025

Les résultats des enquêtes montrent que la majorité des enfants malnutris proviennent des zones rurales, soit 90%. En milieu urbain, 10% des enfants déclarés malnutris s'y trouve. Les résultats montrent que la malnutrition est présente dans tous les lieux de résidence avec une forte proportion dans les zones rurales.

3.1.4. PROFESSION

Graphique 4 : répartition des mères selon la profession

Source : notre enquête 2024-2025

Selon le graphique la majorité des mères ayant des enfants malnutris est cultivatrice, soit (42%). Les mères exerçant le commerce représentent 35% et celles qui s'occupent du ménage à domicile représentent 23%.

3.1.5. RELIGION

Graphique 5 : Répartition des mères enquêtées selon la religion

Source : enquête 2025

Les résultats des enquêtes montrent que 66% des femmes ayant un enfant déclaré malnutri pendant la période de l'enquête sont des animistes et 34% sont musulmanes. Ainsi, les résultats montrent l'impact de la religion animiste et musulmane dans l'apparition de la malnutrition infantile.

3.2. HABITUDES ALIMENTAIRES DES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS EN MILIEU URBAIN

3.2.1. MODE D'ALIMENTATION DE L'ENFANT

Graphique 6 : mode d'alimentation de l'enfant de moins de cinq ans

Source : enquête 2025

Les résultats du graphique révèlent que le mode d'alimentation de l'enfant évolue avec son âge. La période à forte consommation se situe entre six (6) et vingt-quatre (24) mois et est dominé par une forte fréquence de l'alimentation sous la forme de bouillie.

Aussi, les résultats de l'analyse qualitative du contenu du corpus montrent premièrement que l'alimentation de l'enfant tient compte de la tranche d'âge à laquelle il appartient. Deuxièmement, l'analyse révèle une réduction progressive des aliments en fonction de la tranche d'âge de l'enfant. Le lait maternel et la bouillie sont les aliments qui subissent une régression importante au cours de l'évolution de l'enfant et le repas familial introduit dans l'alimentation subit une croissance à partir de six (6) mois.

3.2.2. SEVRAGE DEFINITIF DE L'ENFANT AU LAIT MATERNEL

Graphique 7 : période de sevrage définitif de l'enfant de moins de cinq ans en

Source : enquête 2025

Les résultats révèlent que le sevrage définitif de l'enfant au lait maternel se fait avant l'âge de six (6) mois. La majorité des femmes sont favorables à un sevrage définitif de l'enfant au lait maternel à un âge de cinq (5) mois soit 71%. Ils montrent que les

perceptions communautaires du sevrage au lait maternel sont différentes de la perception biomédicale.

3.2.3. PERCEPTIONS SUR LES NORMES NUTRITIONNELLES

Les résultats de l'analyse de contenu catégoriel des différents entretiens avec les femmes montrent que la norme nutritionnelle invitant les mères à pratiquer l'allaitement exclusif pendant les six premiers mois de vie de l'enfant ne fait pas l'unanimité auprès de celles-ci. Il ressort des discours de certaines mères les propos suivants : « Un enfant ne peut pas manger sans boire de l'eau même si c'est du lait qu'il boit ».

Selon une mère de trois enfants : « Il y'a de l'eau dans le lait du sein mais on ne voit pas donc on ne sait pas si l'enfant a bu beaucoup d'eau ou petit. On doit lui donner de l'eau pour qu'il soit bien gros ». (J. Konate, 2025)

Ainsi, les résultats révèlent que cette recommandation n'est pas appliquée par toutes les mères.

3.2.4. INTERDITS ALIMENTAIRES

S'agissant des interdits alimentaires de l'enfant de moins de cinq ans tels que la viande, l'œuf et le poisson, les opinions des enquêtés tiennent compte du groupe social auquel les parents de l'enfant appartiennent et des préjugés avancés sur ces protéines. Les résultats des enquêtes révèlent que ces aliments sont interdits aux enfants depuis la naissance par la société traditionnelle qui les a définis comme des interdits. Selon un enquêté :

L'œuf n'est pas bon pour l'enfant quand il est encore petit. Ça peut lui donner des yeux jaunes et puis un enfant qui mange trop d'œufs peut devenir voleur plus tard. Nos parents nous ont élevés comme ça et ça marché.

Ce qu'on dit de ne pas manger on ne mange pas. (M.T., Tougbo, 2025)

Ainsi, pour le bien-être de l'enfant certaines mères interviewées affirment-elles ne pas s'opposer. D'autres mères affirment que les professionnels de la santé conseillent d'ajouter les protéines à l'alimentation de l'enfant à partir de six (6) mois tels que l'œuf, la viande et le poisson.

3.2.5. CROYANCES SOCIOCULTURELLES

L'analyse du contenu des propos des enquêtes révèlent que les traditions culturelles auquel le ménage est issu modifient les habitudes alimentaires. Cela se traduit en ces termes :

Chez nous les peulhs, un enfant pour grossir et être en bonne santé il faut lui donner comme lait à boire le lait de vache. Le lait de vache on le traite bien et on lui donne chaque fois que l'enfant a faim et moi-même la maman je bois aussi pour avoir du lait dans mes seins. C'est très bon pour la santé ». (N. Massian, 2025)

Ces propos confirment l'influence de la tradition dans les habitudes alimentaires. Ainsi, les propos d'une mère interviewée dans la ville de Téhini justifient l'application de certaines pratiques alimentaires chez l'enfant : « Dans mon village, un enfant qui boit que le sein ne peut pas vite évoluer. Il faut lui donner à partir de

5 mois de la bouillie de maïs ou de mil plus que le sein sinon il ne va pas grandir ». (T. Lorna, 2025)

Alors, l'analyse des données montrent que les mères appliquent les pratiques alimentaires formalisées dans leur communauté ou leur religion malgré qu'elles habitent en milieu urbain. Ainsi, il ressort des résultats que les normes nutritionnelles existent, mais l'environnement culturelle impacte le quotidien des mères et guide leurs comportements alimentaires.

3.3. HABITUDES ALIMENTAIRES DES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS EN MILIEU RURAL

3.3.1. MODE D'ALIMENTATION DE L'ENFANT

Graphique 8 : Mode d'alimentation de l'enfant de moins de cinq ans

Source : enquête 2025

Les résultats des enquêtes révèlent que l'enfant reçoit trois principaux types d'aliments qui sont le lait maternel, la bouillie et le repas familial. Le lait maternel est donné à volonté à l'enfant de 0 à 5 mois, soit 90% et après cette période l'enfant commence à être nourri avec la bouillie (mil, maïs, sorgho, soja, la pâte d'arachide) soit 80%, le repas familial soit 60% et très peu de lait maternel soit 20%.

Les mères justifient cette pratique par le fait de la croissance de l'enfant en ces termes « l'estomac de l'enfant est formé, l'enfant a grandi ». Selon une femme du groupe ethnoculturel lobi : « l'enfant de 0 à 3 mois reçoit en plus du lait maternel une autre nourriture appelé le « nuokhati »²⁸. Alors, en milieu rural les femmes de la localité de Tehini affirment : « Chez nous on utilise les deux, le lait du sein et les médicaments traditionnels dès la naissance de l'enfant. Les médicaments protègent et puis le lait fait grandir ».

²⁸ Le « nuokhati » dans la culture alimentaire Lobi est de la nourriture au goût amer utilisé comme un complément alimentaire destiné à renforcer la protection de l'enfant contre les principales maladies de l'enfant notamment la diarrhée, les vomissements, les ballonnements etc.

Ainsi, les résultats de l'enquête révèlent-ils qu'en milieu rural l'alimentation de l'enfant est composée du lait maternel puis des aliments de compléments sont ajoutés depuis la naissance.

3.3.2. ALLAITEMENT EXCLUSIF

Le verbatim sur l'allaitement fait ressortir les thèmes « bien rassasié », « petite quantité d'eau dans le lait » et « gros enfant ». Selon certaines femmes : « Les enfants devront prendre des médicaments accompagnés d'eaux pour renforcer leur santé. Il n'est pas normal de priver un enfant d'eau pendant son jeune âge ». (G. Kolo, 2025)

Selon d'autres mères :

Donner de l'eau à un enfant n'est pas un danger mais la qualité de l'eau à donner à l'enfant soulève des inquiétudes. Donc, s'il existe de l'eau potable dans les villages, il n'y a pas de raison de faire l'allaitement exclusif, c'est sans fondement. (M. Traore, 2025)

L'analyse des discours des enquêtées montre que donner de l'eau à boire à un enfant n'était pas interdit dans leurs pratiques alimentaires.

3.3.3. SEVRAGE DEFINITIF AU LAIT MATERNEL

Les questionnaires réalisés auprès des mères ayant un enfant malnutri ont permis d'obtenir les résultats du graphique ci-dessous.

Graphique 9 : période de sevrage définitif au lait maternel en milieu rural

Source : enquête 2025

Les données collectées auprès des mères dans le cadre des activités de nutrition montrent que plus de la moitié des enquêtés, soit 80% indiquent l'âge de cinq (5) mois comme la période de sevrage définitif de l'enfant du lait maternel et quelques-unes, soit 20% indiquent la période de douze (12) mois.

Aussi, l'analyse des données collectées lors des entretiens collectifs auprès des femmes en âge de procréer révèle que les enfants de moins de six mois vivant en milieu rural subissent un sevrage du lait maternel avant l'âge de six (6) mois. Cela se traduit dans les propos de l'une des enquêtées ayant un enfant malnutri :

Un enfant a le droit de téter jusqu'à six mois mais il faut commencer à donner bouillie de maïs avant 6 mois pour l'habituer à ça. Si ton enfant tète jusqu'à deux ans c'est que tu ne nourris pas bien ton enfant. (C. Mie, 2025)

Ainsi, les résultats révèlent que la période du sevrage définitif de l'enfant ne varie pas en fonction de l'âge mais plutôt en fonction de la capacité de l'enfant à accepter de se nourrir avec d'autres aliments.

3.3.4 CROYANCES SOCIOCULTURELLES

Les résultats de l'analyse des données révèlent que dans les villages dominés par les communautés senoufo l'analyse des discours révèle que l'enfant est nourri au lait maternel et d'autres aliments dès la naissance. Dans les villages dominés par les communautés Lobis les résultats montrent que l'alimentation de l'enfant est principalement constituée du lait maternel et de la bouillie dès le bas âge. Selon une femme participant au focus group :

Les enfants n'ont pas de problèmes pour manger. Quand ils sont très petit entre 1 et 6 mois on leur donne déjà des médicaments pour les aider à manger. C'est comme ça dès qu'il à 5 mois tu lui donnes beaucoup de bouillies et très peu de sein. (S. Hamza., 2025)

L'analyse révèle que les normes culturelles en milieu rural encouragent les femmes à respecter les pratiques alimentaires de la communauté.

Ces pratiques sont encouragées pour diverses raisons. Selon les propos de certaines femmes :

Ici au village, ce que les parents disent de ne pas faire toi la mère il ne faut pas faire. On dit de ne pas manger la viande d'écureuil, de ne pas donner œuf aux enfants, de ne pas avoir des rapports intimes avec un autre homme avant trois mois. Si tu fais tu vas tomber malade et ton enfant aussi. (F. Coulibaly., 2024)

4. DISCUSSION

4.1. PRATIQUES ALIMENTAIRES ET NORMES NUTRITIONNELLES

Dans l'idéologie des communautés vivant dans la sous-préfecture de Téhini, la norme nutritionnelle se rapportant à la consommation de l'eau renvoie à l'idée que l'eau est une source de vie indissociable à la santé de l'être humain en particulier à celle des enfants. Depuis plusieurs décennies, de génération en génération, le peuple Lobi enseigne à ses membres issus de la même communauté la symbolique de l'eau dans la vie d'un être vivant. Cette perception de l'eau dans l'alimentation est renforcée par la pratique de certains rites traditionnels exécutés pour demander la clémence de la nature sur les récoltes. Alors, bien que certaines mères vivent en milieu urbain, la perception de l'eau comme élément indispensable à la survie de l'enfant continue d'influencer les pratiques alimentaires. Cette pratique socioculturelle s'inscrit dans la pensée selon laquelle les individus appartiennent à des groupes sociaux dans lesquels des valeurs, des normes sociales et des perceptions leurs sont propres (C. Fischler, 1990).

Aussi, l'une des normes nutritionnelles recommande-t-elle la pratique de l'allaitement maternel jusqu'à l'âge de vingt-quatre (24) mois mais cette recommandation ne rencontre pas l'assentiment de toutes les mères. Les résultats des enquêtes présentent les raisons évoquées par les enquêtés en deux grandes catégories. La première porte sur le rejet du sein par l'enfant. En effet, au cours de l'évolution de l'enfant, celui-ci ne trouve plus d'intérêt au lait maternel et oriente

ces goûts vers d'autres aliments. Alors, la justification de ce changement d'aliment est liée au mode d'alimentation. La deuxième porte sur la décision de la mère de poursuivre l'alimentation de l'enfant avec d'autres aliments. Les justifications avancées à ce niveau sont de plusieurs ordres notamment l'âge de l'enfant et la charge de travail de la mère. Dans une étude réalisée par J-F. Bouville (2003), l'auteur avait montré que l'apparition de la malnutrition infantile surtout en milieu tropical pourrait être liée à des raisons psychologiques et socioculturelles particulières. Ainsi, cette étude confirme des études antérieures dans lesquelles l'on soutient que les normes sociales interviennent dans l'alimentation et surtout dans l'apparition de la malnutrition infantile.

4.1.1. TABOUS ALIMENTAIRES

Les résultats de l'étude ont révélé l'existence de certaines protéines et vitamines absentes de l'alimentation des enfants. Ces interdits alimentaires varient d'un groupe ethnoculturel à un autre groupe et constituent des tabous culturels. Dans les croyances de certains groupes ethnoculturels des localités à l'étude, la consommation de l'œuf, la viande de l'écureuil, le poisson sont des tabous pour préserver la sante de l'individu. A contrario, il est recommandé au niveau nutritionnel une alimentation varié suffisante et satisfaisante pour compenser les besoins en vitamines, minéraux et autres nutriments.

Des études antérieures ont montré l'existence de plusieurs pratiques dans la société africaine consistant à interdire la consommation de certains aliments, végétaux et animaux riches en protéines (C. Levi-Strauss, 1962). Alors, les pratiques en rapport avec des tabous alimentaires est sujette à favoriser des carences en certaines protéines et vitamines indispensables à la croissance des enfants. Ces pratiques relèvent des normes sociales se fondant sur la préservation de la santé et de l'identité sociale. Les interdits alimentaires contribuent à l'affirmation de l'identité social du groupe ethnoculturel notamment les groupes Lobis et Malinkés. Aussi, contribuent-elles à maintenir une logique alimentaire associée au comportement. Ces pratiques symbolisent bien des fois le respect de leur tradition reçue en héritage par les ancêtres et pourraient assurer la pérennité de la culture. Dans l'analyse des causes de la malnutrition, les pratiques socioculturelles interdisant la consommation de certaines protéines sont perçues comme des pratiques néfastes à la promotion des normes nutritionnelles. Par ailleurs, les tabous alimentaires sont parfois édictés pour assurer et maintenir la santé des groupes sociaux. Les groupes sociaux ont en général des habitudes alimentaires et des croyances impliquant des aliments et des comportements. Parmi ces groupes sociaux, certains tabous alimentaires sont parfois appliqués à un groupe d'âge ou une catégorie sociale spécifique tels que les femmes, les enfants etc. Ainsi, les interdits alimentaires portant sur deux aliments particuliers peuvent ne pas influencer négativement la santé de ceux qui les respectent. Par contre chez les lobis les interdits alimentaires sont nombreux et appliqués en grande partie chez les femmes enceintes et les

enfants de telle sorte qu'il parait difficile d'avoir une alimentation équilibrée. Cela constitue une porte d'entrée pour la maladie et nécessite une éducation nutritionnelle pour prévenir la morbidité et la mortalité dans la communauté.

Ainsi, les résultats se rapportant aux interdits alimentaires permettent d'approfondir la compréhension sur l'histoire alimentaire de l'enfant tel que soutenue dans l'étude réalisée au Congo dans un contexte de dévaluation du franc CFA (Y. Martin-Prével et al., 1997). Ils mettent en relief la théorie du structuralisme constructiviste à travers l'importance des structures sociales.

4.2. REPRESENTATIONS DE LA MALNUTRITION INFANTILE

4.2.1. REPRESENTATION SOCIO-ECONOMIQUE

La malnutrition est aussi perçue comme une construction sociale liée à des déterminants sociaux. Selon F. Eliot (1984, p.215) la malnutrition est considérée comme une maladie entourée d'une définition sociale et d'actes socio-culturels. Alors, au-delà de la perception biomédicale de la malnutrition, est-elle socialement et économiquement représentée chez les individus. De façon général la perception de cette maladie varie selon les cultures et le milieu de vie. Cela est soutenu par Abric dans sa conception de la maladie. Selon l'auteur c'est la société qui donne un sens à la maladie à travers les croyances et les représentations qu'elle se forge (J-C. Abric, 1976).

Alors, l'apparence physique de l'enfant est-elle révélatrice d'une maladie ou d'une bonne santé. Selon les résultats des enquêtes réalisées la malnutrition de l'enfant est symbolisée par son état d'amaigrissement. Cette représentation est fondée sur les croyances culturelles traduisant une déviance à des normes culturelles du milieu dans lequel l'individu vit. L'amaigrissement de l'enfant ne pourrait être anodin et inexplicable chez les mères. Aussi, le regard des membres de la communauté sur l'état d'amaigrissement de l'enfant est-il souvent accusateur d'une incapacité de la mère à s'occuper de l'enfant. La visibilité de l'amaigrissement est parfois perçue comme une situation de précarité de la mère. Cette maladie est donc une stigmatisation de la mère dans son environnement. Cette stigmatisation pourrait conduire à un déni et des railleries à l'endroit des parents de l'enfant surtout en milieu rural. Ainsi, cet enfant ne devient pas une source de joie pour la mère mais un rejet de sa personnalité voire une « honte sociale ». Plusieurs interrogations sont suscitées autour de l'état de cet enfant. Ce qui conduit bien des fois à un itinéraire de soins plus long et un retard dans la prise en charge de cette maladie. La perception de la malnutrition dans le contexte biomédical est différente de la perception socioéconomique. La perception de la malnutrition chez les personnes enquêtées dans les localités à l'étude est liée à l'état physiologique de l'enfant. Ce symbole matérialise la relation entre la santé et l'aspect physique et par extrapolation l'interaction entre les pratiques alimentaires et la malnutrition chez l'enfant de moins de cinq ans. La malnutrition est aussi perçue comme un phénomène cognitif résultant de l'appartenance sociale de l'individu. Elle s'accorde

avec la pensée de Jodelet qui intègre l'intériorisation des pratiques, des expériences, des modèles de conduites et de pensée dans la conception de la perception (D. Jodelet, 1989). Ainsi, les résultats des enquêtes sur la perception de la malnutrition corroborent-ils avec des études antérieures et confirment l'hypothèse selon laquelle la malnutrition infantile est liée à des logiques sociales notamment la perception.

5. CONCLUSION

L'étude réalisée dans la sous-préfecture de Téhini sur les logiques sociales de la malnutrition infantile relève deux faits significatifs. Le premier fait porte sur les représentations sociales de la malnutrition infantile et le second porte sur les pratiques alimentaire. Il ressort de cette étude que la perception de la malnutrition dans le contexte biomédical est différente de la perception communautaire basée sur les croyances culturelles. Les théories étiologiques de cette maladie selon les communautés dans ladite localité sont essentiellement basées sur les déviations à des normes sociales et non sur le manque d'aliments nutritifs dans l'alimentation de l'enfant. Ce modèle de pensée constitue un goulot d'étranglement à l'opérationnalisation des normes nutritionnelles dans la localité. Par conséquent, il est nécessaire de dépasser l'approche holistique qui postule que la malnutrition est déterminée par les causes immédiates, sous-jacentes et fondamentales pour parvenir à une approche communautaire participative.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ABRIC Jean-Claude, 1976, *Jeux, conflits et représentations sociales*, Thèse de doctorat d'État en psychologie, Aix-en-Provence, Université de Provence.
- Anonyme, 2021, *Rapport Annuel sur la Situation Sanitaire de la Côte d'Ivoire 2020*, Côte d'Ivoire, Direction de l'informatique et de l'information sanitaire, p.125-130
- BIE Lemonkpe Hubert, EBY Josephine et DOSSO Ali, 2014, *Analyse causale de la malnutrition en Côte d'Ivoire*, Institut du sahel, p. 33-65.
- BOUVILLE Jean-François, 2003, « Etiologies relationnelles de la malnutrition infantile en milieu tropical », *Devenir*, N°1, Vol. 15, p. 27-47.
- Conseil National de Nutrition de l'Alimentation et du développement de la Petite Enfance, 2020, *Etude sur l'évaluation de l'état nutritionnel*, rapport définitif, Côte d'Ivoire, Institut National de la Statistique, p.12-35.
- FISCHLER Claude, 1993, *L'omnivore*, Paris, Seuil, p.440.
- ELIOT Freidson, 1984, *La profession médicale*, Lyotard-May Andrée et Malamoud Catherine, Paris, Payot, p. 215.
- JODELET Denise, 1989, *Les représentations sociales*, Paris, Presse Universitaire de France, collection sociologie d'aujourd'hui.
- LEVI-STRAUSS Claude, 1962, *Le totémisme aujourd'hui*, Paris, PUF, p.128.
- MARTIN-PREVEL Yves, COUDERT Karine, TRAISSAC Pierre, ADOUA-OYILA Guy Mesmin, MBEMBA François, MASSAMBA Jean-Pierre, TRECHE

Les logiques sociales de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans dans la sous-préfecture de Téhini au nord de la Côte d'Ivoire

Serge et DELPEUCH Francis, 2000, *Evolution de la situation nutritionnelle des jeunes enfants à Brazzaville, Congo, après la dévaluation en 1994 du franc CFA*, Bulletin de l'OMS, N°78, p.108-118.

MOHAJAN Haradhan Kumar, 2022, « Insécurité alimentaire et malnutrition en Afrique : une tentative combinée peut les réduire », Journal du Développement économique, de l'Environnement et des peuples, N°1, vol. 11, p.24-34.

Organisation Mondiale de la Santé, 2025, *Objectifs mondiaux 2030 : améliorer la nutrition maternelle, infantile et du jeune enfant*, 78^e Assemblée mondiale de la santé, Genève, <https://www.who.int/teams/nutrition-and-food-safety/global-targets-2030>

PROBLEMATIQUE DE L'OBSERVANCE DU LAVAGE DES MAINS PAR LES MÈRES D'ENFANTS DE 0-24 MOIS A YOPOUGON KOWEÏT (ABIDJAN)

Danielle Prisca Bekoin AKA

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody (Abidjan, Côte d'Ivoire)

priscakwame@gmail.com

Assemien BOA

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody (Abidjan, Côte d'Ivoire)

assemienboa@yahoo.com

Résumé

Cette étude auprès des mères d'enfants de 0-24 mois poursuit comme objectif de déterminer les raisons de l'inobservance du lavage des mains. L'enquête s'est déroulée à Yopougon Koweït dans la période de Mars à Juin 2024 et a porté sur 50 mères, un représentant de l'Office Nationale de l'Eau Potable (ONEP), d'un médecin-pédiatre, de trois sages-femmes et de la fédérale des associations des femmes de Koweït. Les données de cette étude mixte ont été recueillies à partir d'entretiens individuels et des observations directes. Des résultats obtenus, il ressort que l'inobservance du lavage des mains par les mères s'explique par plusieurs raisons : la connaissance partielle de l'importance

Abstract

This study among mothers of children aged 0-24 months aims to determine the reasons for non-compliance with handwashing. The survey was conducted in Yopougon Koweït from March to June 2024 and involved 50 mothers, a representative of the National Drinking Water Office (ONEP), a pediatrician, three midwives, and the federation of women's associations of Koweït. The data for this mixed-method study were collected through individual interviews and direct observations. The results show that non-compliance with handwashing by mothers is explained by several reasons: partial knowledge of the

importance of handwashing, practices related to handwashing, incorrect perceptions of hand hygiene, and environmental, economic, and cultural determinants of non-compliance with handwashing. Handwashing as an Essential Family Practice (EFP) is one of the most important aspects to reduce mortality especially among children, particularly those aged 0-24 months. Thus, for good practice, it is essential that mothers have a better understanding of this practice through good communication for social and behavioral change.

Mots clés : *Observance ; lavage des mains ; mères d'enfant de 0-24 mois ; Yopougon Koweït*

importance of handwashing, practices related to handwashing, incorrect perceptions of hand hygiene, and environmental, economic, and cultural determinants of non-compliance with handwashing. Handwashing as an Essential Family Practice (EFP) is one of the most important aspects to reduce mortality especially among children, particularly those aged 0-24 months. Thus, for good practice, it is essential that mothers have a better understanding of this practice through good communication for social and behavioral change.

Keywords: *Non-compliance handwashing; mothers; children aged 0-24 months; Yopougon Koweït.*

Introduction

La question de la santé a toujours été une préoccupation majeure au sein de toutes les sociétés. La deuxième cible du sixième objectif de développement durable (ODD) appelle la communauté mondiale à assurer d'ici 2030 l'accès de tous à des conditions équitables. Aussi, à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats et à mettre fin à la défécation en plein air en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable (UNICEF et OMS, 2021).

Le lavage des mains en tant que pratique familiale essentielle (PFE) est l'un des aspects de cet objectif. (Guide de formation sur les pratiques familiales essentielles, 2012 p. 16) En effet, la main étant l'organe de l'homme servant à prendre et à saisir, elle est en contact permanent avec l'environnement, qui renferme des bactéries, des virus mais aussi des éléments toxiques (S. Aggoune, 2001). En ce sens, La pandémie de COVID-19 a attiré une attention sans précédent sur le rôle de l'hygiène des mains dans la lutte contre les maladies et a constitué une occasion unique d'en faire un enjeu majeur des politiques publiques. Ainsi, cette pratique du lavage des mains avec le savon permet de réduire ou de limiter le risque de transmission des germes et de prévenir la contamination des personnes ou des objets puisqu'il joue un rôle central dans la survie des enfants notamment dans la prévention contre les maladies diarrhéiques. Selon l'OMS, la diarrhée est la deuxième cause de mortalité chez l'enfant de moins de cinq ans avec près de 525 000 décès d'enfants par an (OMS, 2017). Bien que ces maladies soient évitables, et peuvent être traitées par des moyens peu coûteux, on n'a guère enregistré de progrès dans la réduction de leur incidence chez l'enfant (OMS, 2017), En effet, on est passé de 1,17 million de décès dû aux maladies diarrhéiques dans le monde en 2021 (IHME, 2024) à 1,5 million en 2025 (UNICEF, 2025) sur le continent Africain, on enregistre une hausse des décès liés à ces maladies diarrhéiques avec 760 000 en 2025 (UNICEF, 2025) contre 441 139 en 2021 (IHME, 2024). Pourtant, le simple fait de se laver les mains à l'eau et au savon diminue de 35 % la transmission des shigelloses et d'autres formes de diarrhée (OMS 2001, A. Ghamdi et al. 2009, M. Luby et al. 2004, Y. Buisson 2001). Il est prouvé que le lavage des mains au savon réduit d'environ 40% l'incidence des maladies diarrhéiques (UNICEF, 2009). Bien plus, il est prouvé que des services d'assainissement appropriés, un approvisionnement en eau saine et l'apprentissage des règles d'hygiène constituent des interventions sanitaires efficaces qui permettent de réduire de 65 % en moyenne la mortalité due aux maladies diarrhéiques et de 26 % la morbidité connexe (OMS, 2001). C'est ainsi qu'il a été instaurer une journée mondiale de lavage des mains, afin de répondre à un souci d'inculquer cette bonne pratique d'hygiène à la communauté et réduire les maladies liées à l'hygiène. La célébration de cette journée en octobre 2025, en France, a été le lieu pour l'OMS et l'UNICEF d'établir de nouvelles recommandations sur l'hygiène des mains dans les milieux communautaires. Ces recommandations mettent en

lumière le rôle important que jouent les pratiques d'hygiène simples et quotidiennes dans la protection des communautés dans les lieux publics. Ainsi, on compte dans plusieurs pays, des programmes de contrôle des maladies diarrhéiques, d'éducation en hygiène scolaire, des d'approvisionnement en eau et d'assainissement privilégiant la sensibilisation du public à leur importance. Ces efforts pour promouvoir une bonne hygiène, y compris ceux destinés à encourager le lavage des mains, ne suscitent pas un vaste changement de comportement (UNICEF, 2021). Dans cette dynamique, A. Boa, (2019 p.145) mentionne que la plupart des mères ne pratiquent pas le lavage des mains.

En Côte d'Ivoire, ces maladies constituent la 3^e cause de décès et sont responsables de 11 257 décès soit 6,53%, (OMS, 2020). Par conséquent, la diarrhée représente le 3^e motif de consultation médicale pour les enfants de moins de 5 ans après l'anémie et les infections respiratoire (INS, 2007). Selon l'enquête EDS (2021 p.3), la prévalence de la diarrhée est relativement faible à moins de 6 mois et augmente de manière importante pour atteindre un pic de 18 % dans le groupe d'âges de 12 à 23 mois. Face à cette situation, des efforts, souvent soutenus par le gouvernement ivoirien sont déployés pour promouvoir l'hygiène des mains (B. Y. Moro, 2023, p 2). Cependant, seulement 3 personnes sur 10 disposent d'installation de lavage des mains de base avec du savon et de l'eau (EDS, 2021 p.3). A Abidjan, la pratique du lavage des mains est une préoccupation pour le Ministère de la santé et de l'hygiène publique (B. Y. Moro, 2023, p 2). Dans la commune de Yopougon, précisément dans les quartiers précaires, l'hygiène des mains est préoccupante. En effet, les populations de ces quartiers pratiquent peu le lavage des mains des fois sans l'utilisation du savon et des produits désinfectants. De plus, avec l'atténuation de la pandémie de COVID-19 et la suppression de certaines mesures restrictives liées à cette pandémie, la pratique du lavage des mains reste faible (B. Y. Moro, 2023, p 2). Au quartier Koweït, qui est un quartier précaire de la commune de Yopougon, ce phénomène touche également les mères d'enfants de 0 à 24 mois. En effet, celles-ci n'observent pas le lavage régulier des mains alors qu'elles sont aux soins de ces enfants.

Face à cette situation préoccupante, surgit la question suivante : Pourquoi les mères d'enfants de 0 à 24 mois n'observent-elles pas correctement le lavage des mains malgré les campagnes de sensibilisation ?

Cette étude vise donc à analyser les logiques qui sous-tendent l'inobservance du lavage des mains par les mères d'enfants de 0 à 24 mois. L'étude s'appuie sur l'approche des déterminants sociaux de la santé et la théorie du comportement planifié de Icek Ajzen (1980) qui postule que le comportement est déterminé par l'intention, elle-même influencée par trois facteurs à savoir les attitudes des mères vis-à-vis du lavage des mains, les normes subjectives d'ordre sociales, économiques et culturels et le contrôle comportemental perçu par des contraintes structurelles limitant la capacité d'action.

1. Matériel et méthode :

1.1-Type d'étude

La présente étude a été une étude transversale à visée descriptive. Elle s'inscrit dans une approche qualitative.

1.2-Cadre de l'étude

L'étude s'est déroulée auprès des ménages de Yopougon Koweït, un sous-quartier de la commune de Yopougon (Abidjan). Le choix de la commune de Yopougon du district autonome d'Abidjan se justifie par le fait qu'à l'instar des communes de la ville d'Abidjan, le lavage des mains n'est pas une attitude bien pratiquée par la population de ladite commune. Ce site a été choisi parmi tant d'autres en raison de la récurrence des maladies infectieuses liées à la pratique de lavage des mains. Les principales maladies sont les diarrhées (26,7%), le paludisme (21,6%), les affections respiratoires (16,2%) et les gastro-entérites (13,3%). Les enfants de moins de 5 ans sont présents dans 74% des ménages avec une moyenne de 3 enfants par ménage. Ces caractéristiques en font un terrain d'observation privilégié pour analyser la pratique du lavage des mains par les mères.

1.3-Période de l'étude

L'étude s'est déroulée de Mars à Juin 2024 pour des raisons d'ordre académique, car nous avons combiné le suivi des cours à l'Université et la recherche sur le terrain.

1.4-Population de l'étude

L'étude a été réalisée auprès de 50 femmes ayant des enfants de 0-24 mois qui vont faire leurs consultations au centre de santé du quartier. Cet échantillon est justifié par les dispositions du terrain. En effet, cette taille provient des données du registre de consultation concernant les enfants de 0 à 24 mois mis à disposition par les sages-femmes dans la période de l'étude. Le choix des enfants de 0 à 24 mois s'explique par le fait que la prévalence de la diarrhée infantile se situe entre 0 et 24 mois (EDS, 2021 p.3).

1.5-Critères d'inclusion

Les femmes ayant des enfants de 0 à 24 mois et qui fréquentent régulièrement le centre de santé, constituant la cible primaire de l'étude.

1.6-Echantillonnage

L'échantillonnage a été de type raisonné et a porté sur deux catégories de cibles, une cible primaire constituée de mères d'enfant 0-24 mois et une cible secondaire renfermant le responsable de la Direction de l'Hygiène Publique Santé et Environnement (DHPSE), le représentant de l'Office Nationale de l'Eau Potable (ONEP) principalement en charge de la distribution de l'eau potable dans le quartier Koweït, un médecin pédiatre chargé de la prise en charge médicale des enfants, trois sages-femmes du centre de santé chargées des consultations prénatales et postnatales des femmes, la fédérale des associations des femmes du quartier d'enquête, chargée de coordonner les sensibilisations dans la communauté. D'une

manière générale, l'enquête s'est faite selon la disponibilité des unités de chaque cible de l'étude.

1.7-Matériel de l'étude/ Outils de recueil de données

Les entretiens individuels ont été réalisés à l'aide de trois principaux guides d'entretien adressés à chacune des personnes ressources :

- un questionnaire adressé aux mères d'enfant de 0 à 24 mois rencontrés au sein des ménages ;
- un guide d'entretien adressé au responsable de la Direction de l'Hygiène Publique Santé et Environnement (DHPSE) ;
- un guide d'entretien adressé au représentant de l'Office Nationale de l'Eau Potable (ONEP) ;
- un guide d'entretien adressé au personnel de santé à charge de la santé de la mère et de l'enfant (médecin pédiatre et les sages-femmes) ;
- un guide d'entretien adressé à la fédérale des associations des femmes.

Une observation directe des pratiques de lavage des mains a été réalisée en complément des entretiens. Cette observation a été conduite de manière structurée, à l'aide d'une grille d'observation préalablement élaborée. En effet, pendant cette consultation à l'hôpital, nous avons observé des cas où les mères ne se lavaient pas les mains après avoir mangé et donnaient le sein immédiatement à l'enfant, ou après avoir nettoyé les selles ne se lavent pas les mains malgré la présence de dispositif de lavage des mains.

1.8-Variables étudiées

Elles ont porté principalement sur les caractéristiques sociodémographiques des mères d'enfants de 0-24 mois, la connaissance de l'importance du lavage des mains par les mères d'enfants de 0-24 mois, les pratiques liées au lavage des mains, la perception des mères, des déterminants liés à l'inobservance des pratiques au lavage des mains et les perspectives. La grille d'observation a permis de recueillir de façon systématique des informations portant sur les moments de lavage des mains, les modalités de lavage, la durée approximative et l'environnement où le lavage des mains est effectué.

1.9-Traitement et analyse des données

Les données recueillies auprès des ménages ont fait l'objet d'une analyse de contenu thématique après transcription manuelle des entretiens et de chaque pratique observée. Les données classées ensuite, ont été codifiées en fonction des thématiques en rapport avec l'objectif de l'étude. Ces données ont également fait l'objet d'une analyse interprétative visant à mettre en évidence les régularités, les convergences et les variations observées. Cette démarche a permis de dégager une compréhension approfondie de l'inobservance du lavage des mains des mères d'enfants de 0-24 mois.

Les données obtenues ont fait l'objet d'un traitement qualitatif.

1.10-Considérations éthiques

Les aspects éthiques pris en compte ont été l'information sur l'objet et l'objectif de l'étude, le consentement verbal des enquêtés et la confidentialité.

2-Resultats

2.1-Caractéristiques sociodémographiques des mères d'enfants 0-24 mois enquêtées

2.1.1-Âge

Les données recueillies ont montré que la moitié des mères interrogées est jeune (25/50) dans la tranche d'âge comprise entre 21-29 ans. Nous avons aussi interrogé des mères adultes (18/50) dans la tranche d'âge comprise 30-39 ans et de plus jeunes mères (7/50) dont l'âge est compris entre 15-20 ans.

Dans l'ensemble, les résultats montrent que les mères sont jeunes. Ce qui corrobore avec les données rapportées par l'EDS-CI 2021. En effet, les mères les plus jeunes présentent une observance plus faible du lavage des mains. Cela peut s'expliquer par le manque d'expériences en matière de soins infantiles et du faible niveau d'informations aux messages de sensibilisation. Comme le confirme l'UNICEF (2020), les jeunes mères sont souvent moins informées des pratiques essentielles d'hygiène, ce qui peut affecter la prévention des maladies infantiles. Par contre les mères d'âge intermédiaire et plus âgées peuvent être influencées par les croyances et les habitudes quotidiennes. Selon Curtis et al. (2009 p.670), les comportements de lavage des mains sont fortement liés à l'expérience de vie et aux normes sociales intégrées au fil du temps. L'âge des mères constitue un déterminant clé de la santé des enfants car il influence les connaissances, les pratiques d'hygiène, l'accès aux ressources et la capacité de prise en charge de l'enfant.

2.1.2-Situation matrimoniale et nombre d'enfants à charge

L'analyse des résultats révèlent que la majorité des mères vivaient en concubinage (28/50), une catégorie était en union libre (15/50) et une minorité était mariée légalement (7/50). La majorité des mères en concubinage avaient entre 2 et 4 des enfants en bas âges à charge contrairement aux femmes mariées qui avaient entre 1 et 2 enfants en bas âges à charge. Les mères en union libre avaient entre 1 et 3 enfants en bas âges à charge.

Ces données sont en rapport avec celles mentionnées par de l'UNICEF (2022). Les inégalités d'accès aux services d'hygiène affectent particulièrement les femmes, qui assument majoritairement les tâches domestiques et la garde des enfants, ce qui influence leurs pratiques sanitaires. En outre, la gestion simultanée d'enfants en bas âge pourrait réduire le temps et l'attention accordés au lavage des mains.

La situation matrimoniale influence directement le revenu du ménage, déterminant l'accès à l'eau potable, au savon et aux soins médicaux. La présence d'un partenaire ou d'un réseau familial facilite la prise de décision rapide, le recours aux soins et le suivi de l'enfant. Par contre les mères seules cumulent plusieurs rôles, qui peuvent limiter le temps consacré à l'hygiène, la surveillance de l'enfant et la prévalence des maladies.

2.1.3-Niveau d'instruction

Plus de la moitié des mères ont déclaré être analphabètes (35/50) contre une catégorie avec un niveau d'étude secondaire (10/50) et une minorité avec un niveau d'étude primaire (5/50).

Ces données confirment celles de la Banque Mondiale (2021), qui soulignent que l'éducation des femmes est fortement associée à l'amélioration des pratiques de santé au sein des ménages notamment le lavage des mains.

L'instruction des mères facilite la compréhension des campagnes de sensibilisation. Une mère instruite est plus apte à transformer les connaissances des mesures d'hygiène en pratiques et d'adopter des comportements préventifs durables et plus exposée aux structures de santé. L'instruction permet donc de reconfigurer les représentations autour de l'hygiène.

2.1.4-Catégorie socio-professionnelle

Les résultats ont montré que plus de la moitié des mères avaient déclaré exercé une profession libérale (27/50), une catégorie avait déclaré être élèves ou étudiants (10/50), et une minorité avait déclaré être sans emploi (6/50). Cette prédominance de profession libérale, se traduit par un revenu instable qui pourrait impacter significativement le lavage régulier des mains. Il en va de même des « sans emploi » et des « étudiantes et élèves ». Par ailleurs, les données de tableau évoquent aussi le phénomène des grossesses des jeunes filles en milieu scolaire (T. A. Sidibé et al., 2020 p. 115 ; V. Delaunay, 2005 p. 160).

Dans l'ensemble, on retient avec la Banque Mondiale (2021) que les femmes sont surreprésentées dans l'économie informelle, ce qui limite leurs revenus et leur accès aux services sociaux de base, y compris les services de santé et d'hygiène. Cette situation pourrait influencer leurs pratiques sanitaires.

La catégorie socio-professionnelle détermine la capacité à acheter de l'eau potable, l'accès au savon et produits d'hygiène et la fréquentation des structures de santé. Néanmoins, les mères très occupées notamment du secteur informel comme les commerçantes, les couturières et les coiffeuses peuvent négliger certaines pratiques d'hygiène comme le lavage régulier des mains et avoir une surveillance réduite de l'enfant. Ces environnements de travail exposent généralement l'enfant à la poussière et aux infections. Les mères sans emploi et encore en formation, dépendent financièrement du conjoint ou de la famille. Elles sont exposées à une précarité économique et limitées dans l'accès aux produits d'hygiène. Les mères élèves et étudiantes constituent une catégorie particulière de la population maternelle, caractérisée par une double responsabilité : la poursuite des études et la prise en charge d'un enfant. Cette situation influence fortement les pratiques de santé en raison de la fatigue ou délégué à un autre membre du ménage. Ainsi, les pratiques d'hygiène varient en fonction des personnes en charge de l'enfant.

2.2-La connaissance de l'importance du lavage des mains par les mères

L'hygiène des mains a été présentée comme une mesure préventive efficace contre divers problèmes de santé, notamment les maladies diarrhéiques. Les résultats ont montré que 45/50 des mères interrogées ont affirmé connaître le lavage des mains. En effet, cette connaissance est principalement acquise lors des consultations prénatales et des rendez-vous à l'hôpital pour le suivi postnatal. Les sages-femmes évoquent le fait de se laver les mains afin d'être en bonne santé. Avant les consultations, les sages-femmes entretenaient les mères sur différents sujets relatifs à la santé de la mère et de l'enfant dont le lavage des mains.

Toutefois, l'analyse des discours recueillis met en évidence que cette connaissance demeure partielle. Bien que certaines mères associent le lavage des mains à la prévention des maladies chez l'enfant, cette compréhension reste souvent limitée à la propreté.

C'est ce qu'affirme Madame K. « *je sais qu'on doit se laver les mains pour que bébé ne tombe pas malade. Moi, je lave mes mains avant de m'occuper de mon enfant si j'étais en train de faire quelque chose ou bien quand je sors des toilettes* ».

Par ailleurs, peu de mères (20/50) maîtrisent l'ensemble des moments critiques du lavage des mains. Pour ces mères, se laver les mains se résumait à :

« *Se laver les mains uniquement avec de l'eau quand la main n'est pas sale* » ou encore « *plonger une seule main dans l'eau pour la laver avec un peu de savon s'il y en a* ».

De plus, il faut noter que certaines pratiques rapportées traduisent une connaissance insuffisante de la pratique adéquate du lavage des mains. En effet, la majorité des mères (48/50) a déclaré se laver les mains avant les repas, après avoir nettoyé l'enfant ou manipulé des déchets. Comme l'indique Madame S. « *je lave mes mains quand je dois manger ou bien donner le biberon de bébé, je rince bien mes mains, quand aussi bébé fait popo (faire des selles) et que je finis de le nettoyer je lave mes mains aussi* ».

Ainsi, bien que le lavage des mains soit généralement connu des mères, les résultats montrent que cette connaissance reste partielle et incomplète pas toujours conforme aux recommandations sanitaires.

2.3-La perception du lavage des mains par les mères

La perception des symptômes des maladies infantiles comme la diarrhée varie d'un ménage à un autre et d'une mère à une autre. Les mères enquêtées perçoivent la diarrhée par exemple à plusieurs niveaux : pour certaines (32/50), la diarrhée est perçue comme le résultat de poussée dentaire ou le signe que l'enfant est en train de s'auto-nettoyer le ventre donc comme normal dans son développement. Comme l'atteste Madame F. « *depuis je suis petite, ma maman m'a toujours dit que les premières diarrhées de bébé signifient que bébé se nettoie seul le ventre parce qu'il était dans le ventre, il avait son univers, maintenant qu'il est parmi nous, il doit s'habituer c'est pour ça qu'il fait la diarrhée et après ça passe* ».

Par contre, pour d'autres mères (18/50), la diarrhée de l'enfant est associée à la transgression d'un interdit qui se manifeste par exemple à des relations sexuelles

post-natales, preuves que le lait a été souillé lors des rapports sexuels. Les propos de Madame O. confirment les résultats « *un enfant peut tomber malade c'est normal mais je sais aussi que quand la maman ne reste pas tranquille c'est-à-dire que l'enfant est encore trop bébé et que tu vas vers un homme surtout si c'est pas le papa du bébé, il (le bébé) fait la diarrhée bien même ça ne ment pas* ».

La majorité des mères enquêtées (39/50) n'établissent pas le lien entre la diarrhée chez l'enfant et le lavage des mains directement mais réduit son importance à une pratique banale donc moins rigoureuse. Comme le confirme Madame P. « *on nous a dit à l'hôpital que se laver les mains prévient la diarrhée mais moi je ne crois pas trop parce que quel que soit ce que je fais quand je finis je lave mes mains mais ça n'empêche pas mon bébé d'avoir la diarrhée ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui provoquent la diarrhée* ».

2.4- Pratiques liées au lavage des mains

Les données recueillies montrent que 28/50 des mères ont déclarées se laver les mains avec du savon à certains moments clés comme à la sortie des toilettes et après les repas. Les propos de Madame O. atteste ces résultats « *j'ai toujours appris qu'on se lave les mains avec le savon après avoir fini de manger sinon on salit le savon, donc depuis toujours je me lave les mains au savon lorsque je finis de manger ou après les toilettes de temps en temps* ».

De plus, pour certaines mères (12/50), le lavage des mains est conditionné par la saleté plutôt qu'une pratique préventive. Comme le confirme Madame K. « *je me lave les mains lorsque pour moi ma main est sale c'est-à-dire je finis de manger, je finis de nettoyer le bébé ou bien j'étais en train de travailler et l'heure de donner à manger à bébé est arrivée là je peux me laver les mains* ».

Par ailleurs, les mères trouvent « *cette pratique assez contraignante et coûteuse* « *il faut y songer à chaque acte. Elle exige du temps, une bonne possession d'eau en permanence et de moyens financiers* ». Des propos similaires ont été rapportés par HKI- CI (2010) et A. Boa (2010, p.76).

2.5-Déterminants de l'inobservance du lavage des mains

Les déterminants sont les facteurs, les causes liées les unes aux autres et qui pourraient agir sur une décision, un phénomène. La notion de déterminant renvoie à une relation de cause à effet. Dans notre étude, les déterminants sont des faits, des raisons, les obstacles liés à l'inobservance du lavage des mains. Dans le cadre de cette étude, les principaux déterminants révélés par les enquêtés ont été les facteurs environnementaux, les facteurs économiques et les facteurs culturels.

2.4.1-Les facteurs environnementaux (environnement familial et physique)

Ils sont liés au cadre de vie, au milieu et aux conditions matérielles qui influencent la pratique du lavage des mains. Nous avons observé dans certains ménages, une absence de robinet. Des ménages se procurent de l'eau, avec les vendeurs en raison de plusieurs bassines par jour. D'autres ménages ont un seul robinet situé à l'entrée de la cour commune pour tous les habitants de la cour.

Les témoignages respectifs de madame B. résidente d'une cour commune et Madame I. résidente d'un ménage sans robinet attestent nos propos :

Les logiques sociales de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans dans la sous-préfecture de Téhini au nord de la Côte d'Ivoire

« J'ai un bébé d'une semaine mais je viens puiser de l'eau parce que chez moi, il n'y a pas de robinet, le seul robinet se trouve devant la cour ici, et souvent tu es pressée mais s'il y a du monde, tu es obligée d'attendre ton tour pour prendre tes seaux d'eau ».

« Nous, on n'a pas de robinet, c'est chez la dame qui est au carrefour que je vais puiser de l'eau pour la maison sinon je ne pourrais rien faire. Je peux faire quatre à cinq tours pour la journée ».

Un autre aspect relevé par les répondants est la mauvaise qualité de l'eau. En effet, les habitants du quartier utilisent de l'eau de forage pour la plupart, cette eau sert à boire, à préparer et aux toilettes pour toute la famille notamment pour les enfants. Nous avons interrogé le représentant de l'ONEP concernant cette situation et selon ses propos :

« Koweït est une zone dont la plupart des maisons sont alimentées par des réseaux clandestins et cela dépend de la famille. Les gens se plaignent de la qualité de l'eau et c'est la raison de notre présence. Permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable s'ils sont dans les normes concernant les compteurs ».

En plus de cette réalité, il y a aussi l'environnement malsain que nous avons observé avec les eaux de ruissellement, les ordures ménagères, les installations sanitaires à la portée de tous, la promiscuité du logement etc. tous ces éléments sont vecteurs de maladies et contribuent à l'inobservance du lavage des mains.

2.4.2-Les facteurs socio-économiques

L'instruction des parents, et particulièrement celle de la mère constitue l'un des facteurs socio-économiques les plus importants de la pratique régulière du lavage des mains pour la nutrition des enfants. En effet, 35/50 des enquêtés dans notre étude ne sont pas instruites ce qui influence la morbidité diarrhéique, les pratiques d'allaitement et de sevrage, l'interaction des symptômes et leur réaction face à la maladie. En effet, le faible niveau d'instruction des mères réduit les possibilités d'accès à une bonne information. Comme le révèle Madame T. « je ne suis pas partie à l'école, je ne sais pas lire et je ne comprends pas bien français donc quand on explique à l'hôpital que de laver les mains pour attraper bébé, je fais ça mais pas tous les jours parce que y'a pas l'eau comme ça si on n'a pas payé ».

Les données relatives à la catégorie socio-professionnelle montrent que les mères sont vulnérables sur le plan économique. Si l'on sait que les produits d'hygiène et les ouvrages d'assainissement de même que l'accès à l'eau potable induisent des coûts, l'on peut s'attendre à ce qu'une bonne partie de ces ménages soit privée de moyens financiers pouvant l'aider à se prendre en charge.

C'est ce qu'affirme Madame P. « on paye tout ici, l'eau, savon, courant, etc. Je ne peux pas payer tout cela et payer savon spécial pour me laver les mains ».

L'activité de la mère représente aussi un aspect socio-économique. En effet, dans le cadre de notre étude, la majorité des mères (31/50) sont commerçantes et selon nos observations, la mère donne à téter entre deux clients sans au préalable se laver les mains et dès qu'un autre client se présente, l'allaitement s'interrompt brutalement pour satisfaire la clientèle. Comme l'évoque Madame C. « On cherche l'argent pour la

Les logiques sociales de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans dans la sous-préfecture de Téhini au nord de la Côte d'Ivoire
famille et le client est roi, c'est ce qu'on fait pour pouvoir manger et payer l'eau pour s'occuper de la famille donc bébé peut attendre un peu dans tous les cas, le sein c'est pour lui seul ».

2.4.3-Les facteurs socio-culturels

Les données recueillies montrent que la pratique du lavage des mains est fortement influencée par les facteurs socio-culturels. Les croyances de ces mères ont fait naître des préjugés vis-à-vis du lavage des mains à savoir :

« En tant que musulmane, je lave mes mains pendant l'ablution, je n'ai plus besoin de laver mes mains pour m'occuper de mon bébé encore » Miss Fatima O.

« C'est quand les mains sont sales qu'on les lave si je n'ai rien fait, et que je dois donner à téter à mon bébé, je n'ai pas besoin de laver mes mains... nous, nos mamans là elles nous ont élevées au village, dans la boue, ça ne nous a pas tué, au contraire on est devenu fort ». Madame G.

L'appartenance ethnique des mères, influence aussi la pratique du lavage des mains. En effet, les groupes ethniques se distinguent par des systèmes de valeurs et des pratiques culturelles spécifiques qui déterminent les comportements d'hygiène. Comme l'atteste Mademoiselle Y. qui affirme que le lavage des mains est intégré dans les routines quotidiennes « en tant que sénoufo, chez nous l'eau est très importante parce que c'est ce qu'on prend pour la prière d'abord et s'occuper de la maison, de la famille aussi ».

Par contre, pour d'autres, le lavage des mains est fonction de saleté ou limité aux moments critiques. C'est ce qu'affirme Madame A. « je ne lave pas mes mains à chaque fois mais quand c'est nécessaire par exemple quand ma main est sale ou avant de manger et donner à manger à bébé pour éviter le gaspillage d'eau ».

3-Discussion

Cette étude montre que le lavage des mains est une pratique déterminante pour la santé infantile. L'étude nous a permis d'analyser les logiques qui sous-tendent les raisons de l'inobservance du lavage des mains par les mères d'enfants de 0 à 24 mois. Ces raisons s'expliquent par la connaissance de l'importance du lavage des mains, la perception du lavage des mains, les pratiques liées au lavage des mains et les déterminants de l'inobservance du lavage des mains.

L'étude révèle que les mères associent le lavage des mains à une logique de propreté visible plutôt qu'à une démarche de prévention sanitaire. Leur comportement est associé aux caractéristiques sociodémographiques de celles-ci. En effet, le niveau d'instruction et la situation socio-économique influencent la pratique d'hygiène. L'éducation a un impact important sur le changement de comportement au niveau des ménages (A. Alebel et al., 2018, p. 13). Ces résultats rejoignent les travaux de Bizuneh et al., (2017, p. 182) et de P. Opara et al., (2017 p.119.). Pour eux, les mères ayant fait des études ont tendance à être davantage sensibilisées aux bons comportements en matière d'hygiène, à la manipulation sans danger de l'eau, au traitement du point d'utilisation, à l'élimination sans danger des déchets ménagers

et aux bonnes pratiques d'alimentation des enfants. Une étude conduite par Exner et al. (2001, p.101) révèle que les personnes qui ont un faible niveau d'éducation et qui manquent de connaissances sur le protocole des règles d'hygiène se lavent les mains de façon irrégulière.

Bien que 85% des mères affirme connaître l'importance du lavage des mains pour prévenir les maladies infantiles, cette connaissance reste partielle car 15% l'applique correctement, contrairement à l'étude de F. Diawara et al (2018, p. 25-30) menée au Mali, où 26% des mères pratiquent régulièrement le lavage des mains, notre proportion reste plus faible. Ce résultat confirme que les comportements d'hygiène sont fortement influencés par des représentations sociales, comme le suggère la théorie du comportement planifié. Selon cette approche, l'adoption d'un comportement dépend non seulement des connaissances, mais aussi des attitudes, des normes sociales et du contrôle perçu. Ainsi, malgré les sensibilisations, les mères peuvent ne pas appliquer le lavage des mains si elles ne perçoivent pas directement le risque ou si leur environnement ne le favorise pas. En effet, cette perception de la maladie est un concept inscrit dans le champ des théories du sens commun. Plus précisément dans l'axe de recherche des représentations cognitives de la maladie. Élaborée par H. Leventhal, D. Meyer, D. Nerenz, et S. Rachman (1980, p.115), la perception de la maladie permet de distinguer les croyances à travers lesquelles la personne donne du sens à la maladie. Ces auteurs ont identifié plusieurs dimensions de la perception de la maladie qui entretiennent les unes des autres des rapports logiques : son identité c'est-à-dire les symptômes qui lui sont attribués et les facteurs ayant causé cette maladie. Les perceptions des mères marquées par la banalisation de la maladie et des imaginaires sociaux influencent leurs habitudes dans la pratique du lavage des mains. La perception que les mères se font de l'hygiène et du lavage des mains montre que la pratique de lavage des mains n'est pas entrée dans leurs mœurs voire leurs habitudes. La sensibilité vis à-vis des produits nettoyants sont des facteurs qui influençaient la pratique optimale du lavage des mains. Elle est un facteur défavorisant le taux d'observance de l'hygiène des mains des populations. Ainsi, le lavage des mains ne soit pas vécu comme une contrainte associée à un risque infectieux, mais plus comme un geste de protection de la collectivité et de respect des autres. Nos résultats vont dans le même sens que A. Brou et al. (2018 p.317), qui stipule que les perceptions des populations vis-à-vis de l'hygiène et de l'assainissement semblent diverger selon le milieu. Souvent, ces perceptions ne contribuent pas à l'amélioration des conditions de vie des populations concernées. Toutefois, J. Toubkis (2012, p.28), pense que les mères perçoivent bien l'intérêt qu'il y a à avoir les mains propres car cela leur permet d'éviter les maladies et aussi d'éviter que leurs enfants tombent malades. Cependant, ces éléments sont influencés par les réalités des mères liées aux conditions de vie précaires et l'approvisionnement en eau qui demeurent un véritable problème pour ces ménages. Comme le souligne J. Haines et al. (2012 p.

203), les raccordements des ménages augmentent considérablement la consommation d'eau domestique, et une partie de cette eau est utilisée pour l'hygiène, alors que le manque d'eau favoriserait la diarrhée endémique et le trachome. Les résultats des auteurs comme Gaspari et Woolf (1985, p. 355-361) et McMichael (2002, p.1145-1148) rejoignent ceux obtenus au cours de cette étude. Selon eux, l'amélioration en eau propre est reconnue avoir joué un rôle majeur dans le déclin de mortalité en Occident au XIXe siècle, en réduisant l'exposition à des maladies liées à l'eau, notamment les maladies diarrhéiques. Dans la littérature, la fièvre chez les enfants, par exemple, est associée aux variables de l'environnement aussi bien au niveau du ménage qu'au niveau du quartier de résidence (Dos Santos et al, 2014, p.). Pour plusieurs auteurs, les facteurs environnementaux peuvent influencer la santé des populations en particulier la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de 5 ans. Pour Nataro (2012, p. 240), Walker et al. (2015, p. 780-786), Black et al. (2003, p.45), la diarrhée est la cause majeure de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne et seulement 35% souffrant de diarrhée ont accès aux traitements. Selon l'analyse de Isabelle Roy (2016, p. 26), la santé des enfants, au-delà de l'étiologie de la maladie, est dépendante du milieu de vie et des caractéristiques individuelles.

Le comportement perçu des mères est également influencé par les conditions socio-économiques et les croyances culturelles. En effet, nos résultats mettent en évidence une contrainte matérielle persistante, qui limite l'application des connaissances acquises en matière de lavage des mains. Cette situation s'explique par la précarité économique des ménages, la priorité accordée à d'autres besoins essentiels et l'insuffisance des dispositifs d'accès à l'eau, à l'assainissement, la distance d'approvisionnement en eau. Ces résultats vont dans le même sens que ceux de W. Awoke et S. Muche, (2013, p.99) a révélé que la dépense journalière du ménage est un déterminant fort du choix de la technologie d'assainissement. De même, le niveau d'étude du chef de ménage a été désigné par l'OMS/UNICEF comme un facteur pouvant expliquer l'état de l'assainissement (WHO, 2013).

Contrairement à certaines études menées en milieu urbain structuré, où les normes d'hygiène sont davantage intégrées, cette étude montre une persistance des pratiques traditionnelles. Cela s'explique par le poids des habitudes sociales et des croyances culturelles, ethniques et religieuses. Ces résultats sont en accord avec ceux de H. I. Abubakar et al. (2011, p.92) et S. Penfold et al. (2013, p. 104), qui ont démontré dans leur recherche que l'influence de l'appartenance ethnique s'exerce notamment à travers le mode et la durée d'allaitement, le choix des aliments, le sevrage, ainsi que les croyances vis-à-vis des causes de la maladie et des soins de santé préventifs et curatifs prodigués aux enfants. Par ailleurs, les croyances religieuses peuvent être un frein à l'application des pratiques d'hygiène donc un facteur de risque pour la santé de l'enfant. Comme le révèle les résultats de G. K. Jarvis et H. C. Northcott (1987, p. 813-824) et W. Ha et al. (2014, p. 80-88), les

perceptions et attitudes varient selon la religion. Ils démontrent dans leurs études une différence de morbidité et de mortalité selon l'appartenance religieuse notamment à travers les pratiques d'allaitement et de sevrage, la vaccination, les croyances vis-à-vis de la mort et des traitements en cas de maladie (S. Abdulla et al., 2001, p. 1-44 ; Ukwuani et Suchindran, 2003, p. 2109-2121). Tous ces éléments montrent que la connaissance seule ne suffit pas à garantir l'adoption des bonnes pratiques, ce qui met en évidence l'importance des interventions structurelles.

Pour comprendre et remédier à tout ce qui précède, une approche normative basée sur la communication pour le changement comportement du personnel de santé et des mères est indispensable. Concernant les agents de santé, les sensibilisations se font aussi bien à l'hôpital que dans la communauté, dirigées par l'ONG Action contre la Faim (ACF) en collaboration avec le personnel de santé et les associations communautaires. C'est ce qu'a déclaré Madame I., la fédérale des associations des femmes de Koweït : « *Nous sensibilisons chaque matin à la consultation. On met les produits dans le seau et on met l'eau à l'entrée pour se laver les mains sous la vigilance des vigiles. Concernant les sensibilisations dans la communauté, on cible les quartiers car il y a assez de ménages au Koweït. On travaille souvent dans la communauté 2 fois/ semaine. Nous faisons des ateliers d'information qu'on appelle des classes selon plusieurs thèmes et nous avons la classe des mères, des pères et des jeunes.* »

Ses propos démontrent que les habitants du quartier notamment les mères sont bien informées du lavage des mains. Néanmoins, il y a un écart entre les connaissances et les pratiques. Selon le personnel de santé, cet écart est dû à l'accès pénible à l'eau. En effet, des analyses ont montré que le système d'assainissement est probablement l'intervention de santé publique la plus rentable pour réduire la mortalité infantile. Cette situation mérite une large campagne de sensibilisation et d'éducation sanitaire, adaptées aux réalités socioculturelles de la communauté en vue de mettre en relation le niveau d'hygiène des mains avec l'apparition de la diarrhée chez les enfants. C'est ce que G. Dembélé (2010, p.113) et C. Coulibaly (2014, p.254), montrent dans leur étude sur la connaissance et l'attitude des mères en rapport avec la nutrition des enfants de 6 à 59 mois. Pour eux, les comportements liés à l'inobservance du lavage des mains avec du savon est encore un grand problème de santé publique. Environ un tiers des populations se débarrassent des selles des enfants de manière hygiénique. Les raisons sont liées à l'autonomisation des femmes, l'alphabétisation de la population.

Au niveau communautaire, le lavage des mains au savon largement adopté dans les mots, l'est moins dans les actes car les habitudes sont ancrées, l'eau propre n'est pas toujours accessible et le savon coûte cher (autour de 3000 FCFA/ mois), les ablutions pour la prière sont prioritaires, on lave les mains après les repas plutôt qu'avant et, le plus souvent sans savon. Toutefois, pour être propres, les mains doivent être lavées avec de l'eau propre et du savon. De ce fait, l'accès à ce matériel est primordial pour un lavage des mains adéquat. Or dans certains milieux comme

le quartier Koweït, l'eau est disponible à quantité limitée ce qui fait que son usage est restreint à la préparation des aliments, à "la consommation et aux autres activités générales de la maison et ne peut donc être utilisée pour le lavage des mains.

Les séances d'observation introductives montrent ainsi la réalité des pratiques familiales essentielles vues, c'est-à-dire au plus près de la réalité des ménages. Elles n'épousent pas toujours les préconisations de l'UNICEF. La pratique du lavage des mains exige certains préalables : de l'eau, du savon et la maîtrise des moments critiques proposés. Pour ces mères, il faut avant tout avoir accès facilement à l'eau et surtout à l'eau potable.

Conclusion

Cette étude à la fois qualitative et quantitative portée sur 50 mères et menée à partir d'entretiens et d'une grille d'observation a permis d'examiner les logiques qui soutiennent les raisons de l'inobservance du lavage des mains par les mères d'enfants de 0 à 24 mois. Ces mères sont majoritairement jeunes vivants en concubinage et issues de diverses catégories socio-professionnelles. Les raisons de l'inobservance des pratiques liées au lavage des mains chez les mères d'enfants de 0 à 24 mois sont la connaissance de l'importance du lavage des mains, les perceptions du lavage des mains, les pratiques liées au lavage des mains et les différents facteurs qui soutiennent l'inobservance du lavage des mains. Cette étude montre que l'inobservance du lavage des mains par les mères n'est pas seulement liée à la connaissance partielle du lavage des mains mais aux contraintes matérielles et structurelles liées aux conditions de vie précaires des ménages. Cette étude attire l'attention sur les inégalités structurelles qui sont essentiellement liées au faible niveau de revenu du ménage, au manque d'instruction, aux conditions de logement souvent précaire, qui sont des freins à l'adoption des pratiques d'hygiène et à l'accès aux services sanitaires appropriés. Les données collectées peuvent servir de base à la prise de décision aux élus locaux et partenaires au développement pour l'adoption d'une démarche plus équitable et durable en tenant compte des réalités locales des populations.

Bibliographie

- ABDULLAH Samir, LORCA, et JANSSON, 2010, Diseases of date palms (Phoenix dactylifera L.). Basrah Journal for Date Palm Researches, 2010, vol. 9, no 2, p. 1-44.
- AHOSSI Nicolas, BROU, Severin, KOUASSI N.'dri, KADJO Modestine et al., 2018, Perceptions Sociales de L'hygiène Et De L'assainissement en milieu urbain et rural Ivoirien. European Scientific Journal, 2018, vol. 14, no 2, p. 316-336.
- BLOOMFIELD, Sally, EXNER, SIGNORELLI, et al., 2012, La chaîne de transmission de l'infection à la maison et dans les contextes de la vie quotidienne, ainsi que le rôle de l'hygiène dans la réduction du risque d'infection. Dans : Forum scientifique international sur l'hygiène domestique.

- BOA Assemien, 2019, Alimentation et santé en Afrique de l'Ouest : Valeurs et pesanteurs socio-culturelles et sanitaires pendant la « Fenêtre d'opportunité » chez les Lobi de Bouna (Côte d'Ivoire). Thèse de Doctorat d'Etat, option Socioanthropologie de la santé, ufr-shs, Ufhh Cocody.
- BOA Assemien et al., 2010, « Les pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant Côte d'Ivoire : Cas de l'alimentation de complément des enfants de 6 à 24 mois », in Cahier de santé publique, vol. 10, n°2- 2010, educi, 2010
- COULIBALY Cheick Oumar Diakaria, 2014, Connaissances, attitudes et pratiques des mères ou gardiennes d'enfants malnutris face à la malnutrition des enfants de 6 à 59 mois vus en consultation au CS Réf de Niono en 2013. Thèse de doctorat, Université de Bamako.
- COOPERATION COTE D'IVOIRE - PAYS BAS - UNICEF, 2014, « Programme d'appui à l'accélération de l'accès durable à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement en Côte d'Ivoire » (PAHEDA)
- CURTIS, Valérie, DANQUAH, Lisa, et al., 2009, Comportement d'hygiène planifié, motivé et habituel : une revue nationale de onze pays. Recherche en éducation à la santé, vol. 24, n° 4, p. 655-673.
- DEMBELE, Gaston, 2010, Connaissance et pratiques des mères par rapport à la nutrition et à la santé des enfants de 6-59 mois dans le district sanitaire de Selingue. Thèse de doctorat, Université de Bamako, 113.
- Des financements, pour éliminer, la, faim, et, l'insécurité alimentaire, et al. (2024). « La sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde ».
- DJOURDEBBE Franklin Bouba, et al., 2015, Influence des facteurs environnementaux et démographiques dans la concurrence de la diarrhée et de la fièvre chez les enfants dans cinq quartiers périphériques de Ouagadougou (Burkina Faso). Cahiers québécois de démographie, 44(1), p 35-64.
- GASPARI Céleste et WOOLF Arthur, 1985, Revenus, travaux publics et mortalité dans les villes américaines du début du XXe siècle. The Journal of Economic History, vol. 45, no 2, p. 355-361.
- HA Wei, SALAMA Peter, GWAVUYA Stanley, et al., 2014, La religion est-elle la variable oubliée dans la santé maternelle et infantile ? Preuves du Zimbabwe. Sciences sociales et médecine, vol. 118, p. 80-88.
- Helen Keller International-Côte d'Ivoire (HKI-CI), 2010, Recherche formative sur les pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (REFACE) PACE/IYCN, Rapport final, Helen Keller International-Côte d'Ivoire (HKI-CI), Abidjan, Côte d'Ivoire, p 86.
- Institut National de la Statistique-INS et ICF, 2023, Enquête Démographique et de Santé de Côte d'Ivoire, 2021. Rockville, Maryland, USA : INS/Côte d'Ivoire et ICF.
- JARVIS George et NORTHCOTT Herbert, 1987, Religion and differences in morbidity and mortality. Social science & medicine, vol. 25, no 7, p. 813-824.
- KABA Minata, 2009, Connaissances, attitudes et pratiques liées au lavage des mains en milieu formel, informel et domestique à Yirimadio (Commune VI-district de Bamako-Mali)

- KOTLOFF Karen, et NATARO James, 2013, Charge et étiologie des maladies diarrhéiques chez les nourrissons et les jeunes enfants dans les pays en développement (Global Enteric Multicenter Study, GEMS) : une étude prospective cas-témoins. *The Lancet* 382.9888 p 209-222.
- MCMICHAEL Anthony, 2002, Population, environment, disease, and survival: past patterns, uncertain futures. *The Lancet*, 2002, vol. 359, no 9312, p. 1145-1148.
- MEYER Daniel, LEVENTHAL Howard, et GUTMANN Mary, 1985, Modèles de bon sens de la maladie : l'exemple de l'hypertension. *Psychologie de la santé*, vol. 4, no 2, p. 115.
- MONDAIN, Nathalie, DELAUNAY, Valérie, et al., 2005, Maternité et mariage en milieu rural sénégalais : quel avenir pour les mères célibataires ? Santé de la reproduction au Nord et au Sud. De la connaissance à l'action, Actes de la chaire Quetelet, p. 111-130.
- MOUNKAÏLA Abdoul-Aziz Issoufou, ALKASSOUM Ibrahim, et al., 2022, Connaissances, attitudes et pratiques des mères d'enfants âgés de 6 à 24 mois en matière d'alimentation de complément dans la commune de Liboré au Niger. *Environmental and Water Sciences, public Health and Territorial Intelligence Journal*, 6(2), p 817-826.
- MUSAC Virginie, 2009, Facteurs associés aux comportements préventifs face à la typhoïde chez les individus en milieu rural en Haïti.
- Rapport de la République de Côte d'Ivoire, 2015, « Analyse de la situation nutritionnelle en Côte d'Ivoire ». p. 69.
- ROY Isabelle, 2016, Facteurs associés à la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans en Haïti.
- SANGHO Oumar, 2020, Situation nutritionnelle et sanitaire des enfants de 06-59 mois dans la commune urbaine de Nioro du Sahel au Mali en 2015. *Mali Santé Publique*, 46-50.
- SCHINDLER Mélinée, 2013, Avoir raison de la souillure : l'observance de l'hygiène des mains en milieu hospitalier. *Sciences sociales et santé*, 31(4), p 5-28.
- Toubkis Jeremie, 2012, Obstacles à l'utilisation des latrines et au lavage des mains au savon.
- TOUDEKA, Simon, David Jean, et al. Grossesses adolescentes en milieu scolaire au Togo : déficit de communication entre parents-enfants ? *Sexologies*, 2022, vol. 15, no 3, p. 156-164.
- TOSSOULEGU, Symphorose, JOHNSON, AHITCHEDE Francine Innocentia, CODJO-SEIGNON Karine Lucrèce Marie, et al., 2020, État des lieux du niveau d'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement dans les ménages de la commune de Bonou, Bénin, en 2020. *Environnement, Risques & Santé*, 2025, vol. 24, no 6, p. 361-372.
- UKWUANI Festus et SUCHINDRAN Chirayath, 2003, Implications du travail des femmes pour l'état nutritionnel de l'enfant en Afrique subsaharienne : étude de cas du Nigeria. *Sciences sociales & médecine*, vol. 56, n° 10, p. 2109-2121.
- WALKER Christa Fischer, FONTAINE Olivier, YOUNG Mark, et al., 2009, Zinc and low osmolarity oral rehydration salts for diarrhoea : a renewed call to

Les logiques sociales de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans dans la sous-préfecture de Téhini au nord de la Côte d'Ivoire

action. Bulletin of the World Health Organization, vol. 87, no 10, p. 780-786.

YAMONTCHÉ Stanislas Kocou Honoré, JOHNSON, ROCH Christian, GOUISSI Fadéby Modeste, et al., 2020, État des lieux et facteurs associés en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans la commune d'Abomey-Calavi Au Bénin. European Scientific Journal, vol. 16, n° 6, p. 524.

**GESTION DU MPOX EN MILIEU RURAL IVOIRIEN : SAVOIRS
THÉRAPEUTIQUES ENDOGÈNES ET LÉGITIMITÉ DU MARABOUT-
GUÉRISSEUR À TRAVERS UNE LECTURE SOCIOLOGIQUE D'UN
TÉMOIGNAGE COMMUNAUTAIRE**

Martial BAMA

*Institut National d'Hygiène Publique (INHP).
bamart07leader@gmail.com*

Siméon GOUBO

*Institut National d'Hygiène Publique (INHP)
simeongoubo74@gmail.com*

Blaise Abbé Aliko N'KOUSSE

*Institut National d'Hygiène Publique (INHP)
blaise.nkousse@gmail.com*

Roger Taté OULAH

*Institut National d'Hygiène Publique (INHP)
outaro72@gmail.com*

Arnaud Kévin DAYORO

*Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan
dayorokevin@yao.fr*

Résumé

Cet article analyse, à travers une lecture sociologique d'un discours communautaire, la place centrale qu'occupe le marabout-guérisseur dans la gestion locale du MPox en milieu rural ivoirien. Face à une épidémie déclarée urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS en 2022 et 2024, les savoirs thérapeutiques endogènes constituent souvent le premier recours pour une majorité des populations rurales africaines, estimée à environ 58 %. La problématique porte sur la manière dont la figure du marabout-guérisseur construit et maintient sa légitimité sociale en dehors des circuits biomédicaux, tout en répondant à une demande communautaire forte de sens, de guérison et de proximité culturelle. L'hypothèse centrale est que cette légitimité repose sur un système

Abstract

This article analyzes, through a sociological reading of a community

coherent articulating authority charismatic, economy of the gift, sacred collective and pluralistic therapeutic. The methodology mobilized is qualitative: analysis of content of a verbatim community account collected in rural Ivory Coast. The results reveal five structuring dimensions: the charismatic and spiritual authority of the healer, the ritualization of care, the cosmological etiology of the disease, the solidarity of the community around care, and the construction of a popular legitimacy resistant to biomedicine. These results invite us to envisage an intercultural articulation between endogenous knowledges and public health responses in the management of epidemics. **Mots-clés : MPox ; marabout-guérisseur ; savoirs thérapeutiques endogènes ; pluralisme thérapeutique ; légitimité sociale**

verbatim account, the central role of the marabout-healer in the local management of MPox in rural Ivory

Coast. As an epidemic declared a Public Health Emergency of International Concern by the WHO in 2022 and 2024, endemic diseases in Africa increasingly involve traditional therapeutic knowledge as a primary recourse for approximately 58% of rural African populations. The central research question explores how the figure of the marabout-healer constructs and maintains social legitimacy outside formal biomedical circuits, while responding to strong community demand for meaning, healing and cultural proximity. The central hypothesis holds that this legitimacy rests on a coherent system articulating charismatic authority, gift economy, collective sacred and therapeutic

pluralism. The methodology is qualitative, based on content analysis of a community verbatim collected in rural Ivory Coast. Results reveal five structuring dimensions: the healer's charismatic and spiritual authority, the ritualization of care, a cosmological etiology of illness, community solidarity around healing, and the construction of popular legitimacy resisting biomedicine. These findings call for an intercultural articulation between indigenous knowledge and public health responses in epidemic management.

Keywords : *MPox; marabout-healer; indigenous therapeutic knowledge; therapeutic pluralism; social legitimacy*

Introduction.

Dans de nombreuses sociétés en Afrique, particulièrement en milieu rural où l'offre médicale est insuffisante ou inégalement répartie (M. Yoro Blé, 2003, p. 15 ; F. Laplantine, 1992, p. 72), le recours à la médecine traditionnelle demeure une réalité quotidienne. Ce phénomène est d'autant plus marqué en Côte d'Ivoire, que le système de santé national repose sur une architecture plurielle héritée de diverses traditions médicales d'origine européenne, animiste, arabo-musulmane et chinoise. Le pays dans sa politique de santé publique a intégré la médecine traditionnelle sous la tutelle du Ministère de la Santé en 2015 par la loi N° 2015-536 du 20 Juillet relative à l'exercice et à l'organisation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles. Cette loi reconnaît les praticiens de médecine traditionnelle comme acteurs légaux de cette médecine. Cependant la gestion du MPox (monkeypox) ou variole du singe a mis en concurrence la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Cette concurrence est une illustration des tensions de coexistence entre ces deux systèmes de soins.

Il est bon de rappeler que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré la MPox, Urgence de Santé Publique de Portée Internationale (USPPI) en juillet 2022, puis de nouveau en août 2024, face à sa recrudescence en Afrique centrale et occidentale (Kabamba Nzaji et al., 2024 ; *New England Journal of Medicine*, 2024). Dans ce contexte épidémique, des praticiens de la médecine traditionnelle ou guérisseurs traditionnels, qui généralement sont les premiers recours thérapeutiques pour environ 58 % des Africains (A. F. Fagbamigbe et al., 2025, p. 3), constituent simultanément des vecteurs de risque potentiel et des relais communautaires

stratégiques (Y. Boum et al., 2021, p. e1487).

En Côte d'Ivoire cette pandémie a touché la quasi-totalité des districts sanitaires parmi lesquels certains districts particulièrement touchés au début de la pandémie et présentant un haut risque de transmission. Il s'agissait notamment de Dianra (11 cas), Yopougon Ouest (5 cas), Sakassou (4 cas), Méagui (3 cas) et Cocody-Bingerville (3 cas) (données de surveillance épidémiologique, INHP, 2024). C'est dans ce contexte qu'une étude portant sur l'ethnographie des croyances et pratiques socioculturelles des populations liées à la variole du singe (MPox) dans les zones impactées de Côte d'Ivoire (2024-2025) a été réalisé dans les districts ci-dessus cités. Cette étude s'est déroulée du 28 janvier au 31 mars 2025.

Lors des entretiens, un Agent de Santé Communautaire (ASC) âgé de 32 ans, ancien malade et disciple d'un marabout guérisseur a été interviewé. Le discours de cet informateur clé sur l'implication de ce marabout guérisseur dans le traitement du MPox dans la localité de Ouahieré dans le district sanitaire de Dianra a particulièrement attiré notre attention. C'est l'analyse de ce discours issu d'un milieu communautaire et qui décrit les pratiques de cet acteur clé dans la dispensation des soins en milieu rural ivoirien, qui fait l'objet du présent article. Il porte sur la perception de la maladie, les logiques de légitimation d'un savoir alternatif et la dynamique communautaire du soin face au MPox. Les questionnements qui en découlent sont les suivants : comment la figure du marabout-guérisseur s'inscrit-elle dans les dynamiques sociales, culturelles et religieuses du soin en contexte rural ivoirien, et quelles implications cette inscription entraîne-t-elle pour la gestion communautaire d'une épidémie telle que le MPox ?

A ces questionnements, nous postulons que la légitimité du marabout-guérisseur repose sur un système social et symbolique qui articule l'autorité charismatique, l'économie morale du don, le sacré collectif et le pluralisme thérapeutique. Face à l'inaccessibilité ou à l'absence des services de santé en milieu rural, la médecine traditionnelle constitue une réponse culturellement construite avec des effets qui peuvent être qualifiés d'ambivalents sur la gestion du MPox, maladie à potentiel épidémique.

Ce travail mobilise une approche méthodologique spécifique décrivant la nature et le corpus de l'étude, le cadre conceptuel et l'approche analytique.

1. Méthodologie

1.1. Nature et corpus de l'étude

Cette recherche inscrite dans une perspective socio-anthropologique, adopte une démarche qualitative. Elle s'appuie sur l'analyse de contenu thématique et structurelle d'un discours recueilli par entretien semi-directif auprès d'un informateur clé, disciple du marabout-guérisseur dans le district sanitaire de Dianra, situé au Nord de la Côte d'Ivoire. Ce discours témoigne des pratiques

thérapeutiques d'un marabout-guérisseur actif en milieu rural ivoirien, dans un contexte de gestion du MPox. L'entretien qui s'est réalisé en une heure et treize minutes (01h13mn), a été enregistré avec un dictaphone après avoir requis et acquis le consentement verbal de l'enquêté.

Il constitue un matériau de première main qui permet d'accéder à la fois aux représentations sociales, aux logiques d'action et aux dynamiques symboliques à l'œuvre dans les pratiques de soin dans le système de santé local ou non conventionnel.

1.2. Cadre conceptuel

L'analyse est structurée autour de quatre concepts fondateurs. Le premier a trait à l'autorité charismatique au sens de Max Weber (1922, p. 249). L'auteur la présente comme une forme de domination qui est fondée non sur une institution formelle, mais sur des qualités personnelles qui sont reconnues collectivement et qui sont perçues comme extraordinaires. En second lieu, il s'agit du concept de l'économie du don qui selon M. Mauss (1924, p. 30) est un système d'échange symbolique. Dans ce système le soin est considéré comme un service moral certes non marchand mais générateur d'obligations réciproques.

Pour ce qui est du troisième concept, il fait référence à la notion du sacré chez É. Durkheim (1912, p. 65). Cet auteur le définit comme la structuration des représentations collectives qui se traduit par une frontière entre l'ordinaire et le sacré. Enfin, le quatrième et dernier concept est le pluralisme thérapeutique dont les auteurs (J.-P. Dozon et N. Sindzingre, 1986, p. 44) se sont appropriés. Il stipule qu'il y a une forme de coexistence de plusieurs systèmes de soin dans un même espace social, et que chaque système répond à des logiques qui lui sont propres ou spécifiques.

1.3. Approche analytique

Le discours a fait l'objet d'un découpage thématique en cinq dimensions après sa retranscription intégrale. Ces cinq dimensions sont : la légitimation de l'acteur thérapeutique, les pratiques rituelles de soin, l'étiologie de la maladie, la dynamique communautaire et l'économie morale du soin. Inscrite dans une perspective compréhensive (M. Weber, 1922), l'analyse vise à restituer le sens que les acteurs eux-mêmes accordent à leurs pratiques.

De cette démarche méthodologique, il résulte les résultats suivants :

2. Résultats

2.1. Un acteur doté d'une autorité charismatique et spirituelle reconnue

Le discours révèle que dans sa communauté, le marabout est unanimement perçu comme un individu exceptionnel ayant reçu un don de guérison. Sa désignation comme « Cheikh » atteste de la reconnaissance par les populations d'une autorité spirituelle forte dans l'islam local. L'un des fondements de sa légitimité acquise

repose sur son don reçu qui, en l'absence de validation biomédicale, lui confère à la fois l'aptitude supposée à détecter l'origine de la maladie et sa capacité présumée à guérir n'importe quelle maladie. Ces attributs sont validés par les populations qui viennent d'horizons diverses en quête de guérison. Cet extrait du discours en constitue une parfaite illustration.

« Ici, nous avons un grand guérisseur, très connu dans la région. Tout le monde le connaît. Il reçoit beaucoup de personnes qui viennent de partout pour se faire soigner. Il peut traiter n'importe quelle maladie et les gens ont confiance en lui car il a soigné beaucoup de maladies et guéri beaucoup de personnes. Il soigne gratuitement les gens au cimetière. Son travail même, c'est maçonnerie mais il a reçu un don. C'est notre grand marabout....Moi, je suis son disciple. Il est mon Cheikh » (extrait du discours de l'enquêté, homme, ASC, ancien malade et disciple du marabout, 32 ans, Dianra)

2.2. Un processus de guérison ritualisé

Le processus de soin décrit dans le discours est fortement ritualisé. Il comprend de façon imbriquée des lectures coraniques, la préparation d'eau bénite (*nanssidji*), l'usage de plantes médicinales indiquées par les esprits des ancêtres, et des sacrifices d'animaux. Ces pratiques s'articulent en un protocole avec des séquences, dont chaque étape possède une signification symbolique précise. Le cimetière, lieu habituellement associé à la mort, est réapproprié dans son usage comme espace de soin et de pouvoir spirituel. Il est en outre, organisé de manière à distinguer l'espace réservé aux femmes à celui pour les hommes. Cet espace devient ainsi un lieu de pratiques thérapeutiques qualifiées de totales car il articule clairement trois dimensions, à la fois le physique, le symbolique et le communautaire.

« Avant de traiter les malades, il y a une équipe qui fait d'abord la lecture coranique. Quand, ils ont fini, ils vont écrire les versets avec un encre sur des tablettes en bois. Après, ils vont prendre de l'eau pour rincer la partie des tablettes où se situent les écritures-là. L'eau qu'ils vont recueillir là, on appelle ça « nanssidji.....C'est pas n'importe quelles plantes hein! Ces plantes là, ce sont les ancêtres qui vont dire au marabout, c'est quelles plantes. Ce sont eux qui vont dire la maladie, son origine et les plantes qu'il faut utiliser pour soigner les maladies au marabout qui entre en contact avec eux dans le rituel. Maintenant lui, il va envoyer ceux qui travaillent avec lui qui connaissent la brousse. C'est eux qui vont aller en brousse pour aller chercher ces plantes-là. Quand, ils vont venir, ils vont prendre ça pour mélanger avec le nanssidji et préparer le médicament. Le médicament est divisé dans trois canaris qui se trouvent chacun sur un feu. La substance obtenue constitue le remède qui sera utilisée par les malades selon la posologie déterminée par les mânes des ancêtres. Il arrive souvent de faire des sacrifices d'animaux ' poulets, moutons, cabris, chameau, bœuf, etc..).....Les gens viennent de partout et se retrouvent au cimetière. C'est un endroit bien propre où

les femmes ont leur coin et les hommes ont aussi leur coin..» (homme, ASC, ancien malade et disciple du marabout, 32 ans, Dianra)

2.3. Une étiologie du MPox relevant de la métaphysique ou du magico-religieux

Le discours révèle que selon la lecture du marabout-guérisseur les maladies y compris le MPox ne sont pas interprétées comme de simples événements biologiques ; mais résultent de perturbations sociales ou spirituelles dues à une faute morale (déviance morale), ou une attaque mystique (sorcellerie).

Le diagnostic dans le système de soin non conventionnel est établi à travers une médiation du marabout avec les esprits des ancêtres, qui désignent la nature de la maladie, son origine et les remèdes appropriés. Cette étiologie qui relève du surnaturel ou du magico religieux apparaît structurée et cohérente. Elle répond à une rationalité propre et localement située. Les propos suivants le témoignent :

« Des fois, il va tourner dans la zone pour faire des sacrifices. Ces tournées-là sont inspirées par les esprits des ancêtres. C'est eux qui lui disent, où et quand il doit partir dans tel coin. Il ne se lève pas lui-même pour dire qu'il va ici ou là-bas. Donc , il travaille avec les esprits. Vous savez, on est en Afrique. les maladies ne sont pas simples. Il y a des maladies bizarres, comme le MPox avec des boutons partout sur le corps comme ça. C'est trop bizarre ça. On peut te jeter un sort ou bien ça peut être la sorcellerie, ou bien des fois, la personne aussi peut tomber malade parce qu'elle a commis une faute grave, ou bien elle a fait quelque chose et puis ça revient sur elle. Tout ça, le marabout va révéler quand il consulte les esprits et puis soigner la personne. » (homme, ASC, ancien malade et disciple du marabout, 32 ans, Dianra)

2.4. Un système de soin inscrit dans une dynamique communautaire

Les soins reçus par les malades autour du marabout engagent toute une communauté. Outre, l'équipe d'intercesseurs qui accompagne le guérisseur, des familles d'accueil locales contribuent à l'hébergement de certains malades venus de loin, ignorant que ces pratiques présentent des risques de contamination collective. Il est plutôt mis en avant l'efficacité du guérisseur validée par la communauté et relayée par celle-ci par le bouche-à-oreille.

Cette solidarité communautaire dans la quête de soin est intégrée dans le dispositif de soin local. Elle contribue à la construction de la confiance, à la mobilisation des ressources et à la diffusion de la réputation du marabout.

« Ici à Ouahieré, les gens sont solidaires. Les malades qui viennent de loin et qui n'ont pas de parents ou de connaissances dans le village sont logés par certaines familles. C'est leur façon de les soutenir et de participer à leur prise en charge pour les soins chez le marabout.c'est les populations elles-mêmes qui font la publicité du marabout. Ceux qui sont guéris vont parler de lui à d'autres personnes qui viennent même des pays voisins. C'est comme ça que les malades ont confiance au marabout, à cause des témoignages de guérison du bouche à oreille. » (homme,

ASC, ancien malade et disciple du marabout, 32 ans, Dianra)

2.5. Prestation de soin inscrite dans une économie morale du don

Le refus de paiement direct constitue l'un des traits les plus saillants du verbatim. Le marabout soigne gratuitement, n'acceptant que des dons volontaires laissés à l'appréciation du patient. Cette pratique génère une relation d'obligation réciproque : le soigné se sent moralement tenu de témoigner sa reconnaissance, ce qui renforce le prestige social du guérisseur et alimente son réseau de réputation. Le soin est explicitement présenté comme un service spirituel, non comme un bien marchand. Ces mots l'attestent : « *le grand marabout ne prend pas 5 F quand il finit le traitement... si la personne qui a été soignée fait un don, il prend. Sinon, lui-même ne demande rien.* »

2.6. Analyse des résultats

2.6.1. La légitimité charismatique comme fondement du pouvoir thérapeutique

La reconnaissance du marabout comme acteur légitime du soin s'inscrit clairement dans le modèle wébérien de l'autorité charismatique. Au sens de M. Weber (1922, p. 249-250), celle-ci se distingue de l'autorité rationnelle-légale (celle du médecin diplômé) et de l'autorité traditionnelle (celle du chef coutumier) : elle repose sur la croyance collective en des qualités extraordinaires d'une personne. Sa légitimité ne repose pas sur une certification institutionnelle mais sur la reconnaissance communautaire d'un don thérapeutique. Ce don est socialement construit, confirmé par des récits de guérison répétés et des expériences collectives positives.

La désignation du marabout par le titre « Cheikh » ajoute à sa légitimité une dimension d'autorité religieuse. L'islam populaire ivoirien reconnaît dans ce titre une compétence spirituelle spécifique, qui transcende le simple statut de guérisseur et confère au marabout une posture de médiateur entre la communauté et le divin. Y. Boum et al. (2021, p. e1487) soulignent à ce sujet que les guérisseurs traditionnels africains constituent des « membres de confiance des communautés », dont l'autorité est multidimensionnelle : elle est à la fois thérapeutique, morale et spirituelle.

La relation du marabout avec les ancêtres et les esprits, les mânes, constitue l'un des fondements de cette légitimité. C'est par leur médiation que le diagnostic est posé et les plantes médicinales désignées. Cette interaction avec le monde spirituel est perçue comme un canal privilégié d'accès à une connaissance supérieure, inaccessible aux praticiens biomédicaux ordinaires.

2.6.2. Le sacré comme structurant des pratiques de soin

Les pratiques rituelles du marabout traduites par lectures coraniques, la préparation d'eau bénite, les sacrifices d'animaux, l'usage du cimetière, s'inscrivent dans ce qu'É. Durkheim (1912, p. 65) analyse comme la logique du sacré. Cette logique du sacré s'exprime à travers la mise à l'écart de certains espaces, moments et objets de la vie ordinaire pour les inscrire dans un régime d'exception symbolique. Le cimetière n'est plus seulement un lieu de mort ; il devient également

un espace de contact privilégié avec les ancêtres, c'est-à-dire avec les forces spirituelles qui gouvernent la maladie et la guérison.

P. Bourdieu (1971, p. 300) précise cette analyse en montrant que le champ religieux est producteur de biens symboliques. Il s'agit notamment de la grâce, de la guérison, de la protection dont la valeur dépend de la croyance collective. Le marabout guérisseur est un producteur légitime de ces biens symboliques, dans un marché thérapeutique où seule la confiance populaire tient lieu de monnaie d'échange. J. Favret-Saada (1977, p. 18) décrit ce même mécanisme à propos du bocage normand : la sorcellerie et le désensorcellement n'ont d'efficacité que parce qu'ils sont crus par certaines personnes; et cette croyance collective est elle-même productrice d'effets réels sur les corps et les comportements.

2.6.3. L'étiologie locale face à l'étiologie biomédicale : une tension épidémiologique

L'étiologie magico-religieuse de la maladie mise en évidence dans le discours du disciple du marabout, entre en tension directe avec l'étiologie pasteurienne du Mpox.

Dans ce discours, le marabout guérisseur attribue les symptômes à des perturbations spirituelles ou sociales, là où la biomédecine les rapporte à une infection par le virus Monkeypox (MPXV). Cette divergence étiologique a des conséquences concrètes sur les comportements de santé : le patient qui croit être ensorcelé ou puni par les ancêtres n'ira pas spontanément consulter un centre de santé, ne respectera pas les protocoles d'isolement et ne se fera pas tester.

A. F. Fagbamigbe et al. (2025, p. 5) documentent ce phénomène à travers l'exemple de la Sierra Leone, où la détection des cas de Mpox a été significativement retardée par le recours exclusif aux guérisseurs traditionnels. Les auteurs soulignent que sans engagement effectif et formation de ces acteurs informels, leurs activités peuvent contribuer à la propagation de la désinformation et au retard de la prise en charge biomédicale. F. Laplantine (1992, p. 103) rappelle toutefois que l'étiologie locale constitue un système de sens cohérent, qui répond à des besoins émotionnels, cognitifs et sociaux que la biomédecine ne couvre pas toujours.

2.6.4. L'économie du don comme ressort de la légitimité populaire

La gratuité des soins du marabout, qui n'accepte que des dons volontaires, s'analyse à travers le prisme de l'économie du don au sens de M. Mauss (1924, p. 30-31) : le don crée une relation d'obligation réciproque qui n'est pas réductible à un simple échange économique. En soignant gratuitement, le marabout se place hors du marché et se positionne comme un acteur moral, animé par une vocation spirituelle. Cette posture renforce considérablement son prestige social et son attractivité auprès de populations rurales pour qui, le coût des soins biomédicaux représente une barrière majeure (M. Yoro Blé, 2003, p. 48).

Cette économie morale du soin contraste avec la logique marchande de la biomédecine formelle. Elle constitue un facteur structurel de fidélisation des

patients, qui est indépendant même de l'efficacité clinique des traitements.

Elle explique en partie pourquoi les populations rurales maintiennent leur confiance dans les guérisseurs même lorsque les résultats thérapeutiques sont décevants : la relation de don engagée les place dans une logique de réciprocité, non de performance.

2.6.5. La solidarité communautaire comme infrastructure du soin traditionnel

La dimension communautaire du soin révélée par le verbatim correspond à ce que J.-P. Dozon et N. Sindzingre (1986, p. 47) décrivent comme l'une des caractéristiques majeures des systèmes thérapeutiques africains : le soin y est fondamentalement collectif. Il ne s'adresse pas uniquement à un individu malade, mais à la communauté entière, qui est à la fois bénéficiaire et productrice du processus thérapeutique. L'hébergement des malades par des familles locales, l'accompagnement du marabout par une équipe, l'organisation des espaces en tenant compte du genre ; tout cela constitue une infrastructure de soin communautaire qui pallie l'absence ou l'éloignement des structures biomédicales.

3. Discussion

Cette discussion s'articule autour du pluralisme thérapeutique africain, les tensions entre médecine moderne et médecine traditionnelle également qualifiée de médecine non conventionnelle et une ouverture sur une articulation interculturelle de ces traditions médicales en santé publique.

Les résultats de cette analyse confirment et prolongent les travaux fondateurs sur le pluralisme thérapeutique en Afrique. J.-P. Dozon et N. Sindzingre (1986) avaient montré que la coexistence de plusieurs systèmes de soins dans les sociétés africaines n'est pas un résidu pré-moderne appelé à disparaître, mais une configuration stable répondant à des logiques sociales profondes. Trois décennies plus tard, M. Yoro Blé (2003, 2012) a confirmé, dans le contexte spécifique de la Côte d'Ivoire, que ce pluralisme thérapeutique est structuré par des variables socio-économiques (coût des soins biomédicaux), culturelles (proximité symbolique avec le guérisseur) et géographiques (distance aux structures de santé formelles).

Les travaux de K. T. Berhe, H. A. Gesesew et P. R. Ward (2024, p. 3) dans une revue systématique sur l'Afrique subsaharienne concluent que les pratiques de guérison traditionnelles jouent un rôle complémentaire dans le maintien de la santé mentale et sociale des populations, en particulier dans les contextes de vulnérabilité économique. Ce résultat converge avec nos propres observations : la communauté thérapeutique construite autour du marabout remplit des fonctions psychosociales qui se traduisent par un soutien émotionnel, l'appartenance collective, la construction de sens, que la biomédecine ne prend pas en charge. Si la légitimité du marabout-guérisseur est sociologiquement cohérente et culturellement fondée, elle n'est pas sans risques du point de vue épidémiologique. Dans le contexte du Mpx, le Mpx Clade Ib a été associé à une mortalité plus élevée, notamment chez les

enfants en milieu rural (Kabamba Nzaji et al., 2024, p. 3). Les rassemblements communautaires autour du guérisseur, l'hébergement collectif des malades et l'absence de mesures d'isolement peuvent faciliter la transmission du virus. Ces constats rejoignent ceux de A. F. Fagbamigbe et al. (2025, p. 6), qui soulignent que sans engagement effectif des guérisseurs traditionnels dans les programmes de prévention, leurs pratiques peuvent contribuer à la dissémination de la maladie. Les auteurs plaident non pas pour une exclusion des guérisseurs, mais pour une intégration structurée dans les réponses épidémiques : formation aux symptômes du Mpox, référencement vers les structures de santé, sensibilisation aux mesures d'hygiène. Cette approche a montré son efficacité dans d'autres contextes épidémiques, tel que la trypanosomiose humaine africaine (S. Kwedi Nolna et al., 2020, p. 172).

Les résultats de cette analyse invitent à dépasser l'opposition binaire entre médecine traditionnelle et biomédecine pour penser une articulation interculturelle entre savoirs endogènes et réponses de santé publique (J.-P. Dozon et D. Fassin, 2001, p. 14). Cette articulation suppose de reconnaître la légitimité des pratiques endogènes sans renoncer aux exigences épidémiologiques.

Dans ce sens, Y. Boum et al. (2021, p. e1488) proposent un modèle d'intégration fondé sur la formation, le partenariat et la rémunération des guérisseurs dans les programmes de santé. Cette stratégie permet d'aligner leurs pratiques sur les objectifs et standards de santé publique tout en préservant leur capital de confiance communautaire.

En Côte d'Ivoire, la Politique nationale de promotion de la médecine traditionnelle (Ministère de la Santé, 2013) et la loi n°2015-536 relative à l'exercice de la médecine traditionnelle constituent un cadre institutionnel favorable à cette articulation. Mais ce cadre reste insuffisamment traduit en pratiques opérationnelles dans les zones rurales, où les praticiens de médecine traditionnelle exercent dans des conditions non régulées, sans interface formelle avec le système biomédical (L. Yao, 2004, p. 115).

Il convient enfin de souligner les limites de cette étude. L'analyse repose sur un seul discours communautaire, ce qui limite la généralisation des résultats. Des recherches empiriques complémentaires, mobilisant des méthodes mixtes (entretiens avec guérisseurs, malades et personnels de santé ; observations de terrain), seraient nécessaires pour approfondir ces conclusions dans différents contextes ruraux ivoiriens.

Conclusion

Cet article a montré, à travers l'analyse sociologique d'un discours communautaire, que la figure du marabout-guérisseur en milieu rural ivoirien constitue un acteur thérapeutique aux fonctions multiples. Il est à la fois soignant, médiateur spirituel, garant d'un ordre moral et animateur d'une solidarité communautaire. Sa légitimité

Gestion du MPox en milieu rural ivoirien : Savoirs thérapeutiques endogènes et légitimité du marabout-guérisseur à travers une lecture sociologique d'un témoignage communautaire

repose sur un système socio-symbolique cohérent articulant autorité charismatique, économie morale du don, sacré collectif et pluralisme thérapeutique. Dans le contexte de la crise mondiale du Mpx, cette légitimité ne peut être ignorée par les acteurs de santé publique. Les guérisseurs traditionnels représentent à la fois un risque épidémiologique (retard diagnostique, absence d'isolement) et une ressource communautaire irremplaçable (confiance populaire, proximité culturelle). Une articulation interculturelle entre savoirs endogènes et réponses biomédicales, fondée sur la formation, la reconnaissance et la coopération avec les guérisseurs traditionnels, apparaît comme une condition nécessaire d'une réponse épidémique efficace et culturellement appropriée en Afrique rurale.

Références Bibliographiques

- BERHE Kiros Teweldemedhin, GESESEW Haile Abrha et WARD Paul R., 2024, « Traditional healing practices, factors influencing access to the practices and its complementary effect on mental health in sub-Saharan Africa: a systematic review », *BMJ Open*, 14(9), e083004. [PMID : 39322598.]
- BOUM Yap, KWEDI-NOLNA Sylvie, HABERER Jessica E. et LEKE Rose R. G., 2021, « Traditional healers to improve access to quality health care in Africa », *The Lancet Global Health*, 9(11), p. e1487-e1488. DOI : 10.1016/S2214-109X(21)00438-1.
- BOURDIEU Pierre, 1971, « Genèse et structure du champ religieux », *Revue française de sociologie*, 12(3), p. 295-334.
- DOZON Jean-Pierre et FASSIN Didier (dir.), 2001, *Critique de la santé publique. Une approche anthropologique*, Paris, Balland.
- DOZON Jean-Pierre et SINDZINGRE Nicole, 1986, « Pluralisme thérapeutique et médecine traditionnelle en Afrique contemporaine », *Prévenir*, (12), p. 43-52.
- DURKHEIM Émile, 1912, *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, Paris, Alcan. [Rééd. Paris, PUF, 1994.]
- FAGBAMIGBE Adeniyi Francis, ADEBOWALE Ayo Stephen, YAKUBU Adewale et al., 2025, « Harnessing traditional healers' role in strengthening Africa's public health response: a case study of the Mpx outbreak », *PLOS Neglected Tropical Diseases*. DOI : 10.1371/journal.pntd.0013655.
- FAVRET-SAADA Jeanne, 1977, *Les mots, la mort, les sorts : la sorcellerie dans le Bocage*, Paris, Gallimard.
- KABAMBA NZAJI Michel et al., 2024, « Evolving epidemiology of Mpx in Africa in 2024 », *New England Journal of Medicine*. DOI : 10.1056/NEJMoa2411368. [PMID : 39887004.]
- KWEDI NOLNA Sylvie, NTONÈ Rodrigue, FOU DA MBARGA Nicole et al., 2020, « Integration of traditional healers in Human African Trypanosomiasis case finding in Central Africa: a quasi-experimental study », *Tropical Medicine and Infectious Disease*, 5(4), 172. DOI : 10.3390/tropicalmed5040172.
- LAPLANTINE François, 1992, *Anthropologie de la maladie. Étude ethnologique des systèmes de représentations étiologiques et thérapeutiques dans la société*

- Gestion du MPox en milieu rural ivoirien : Savoirs thérapeutiques endogènes et légitimité du marabout-guérisseur à travers une lecture sociologique d'un témoignage communautaire occidentale contemporaine*, Paris, Payot.
- MAUSS Marcel, 1924, « Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques », *L'Année Sociologique*, série 2, t. 1. [Rééd. Paris, PUF, 2007.]
- MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA - CÔTE D'IVOIRE, 2013, Politique nationale de promotion de la médecine traditionnelle, Abidjan, Gouvernement de Côte d'Ivoire. [Disponible sur www.sante.gouv.ci]
- ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2024, Mpox (monkeypox) : recommandations permanentes de l'OMS, Genève, OMS. [www.who.int/fr/news]
- WEBER Max, 1922, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen, Mohr. [Traduction française : *Économie et société*, Paris, Plon, 1971.]
- YAO Yao Léon, 2004, « Socioanthropologie de l'enjeu institutionnel de l'intégration de la médecine traditionnelle africaine au système de santé en Afrique : le cas de la Côte d'Ivoire », *Revue Africaine d'Anthropologie-N'Yansa Pô*, p. 112-125.
- YORO BLÉ Marcel, 2003, *Pluralisme thérapeutique et recours aux soins en milieu rural ivoirien : approche socio-anthropologique du syncrétisme thérapeutique à Guibéroua, République de Côte d'Ivoire*, Thèse de doctorat, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I). [Réf. Theses.fr : 2002PA010621.]
- YORO BLÉ Marcel, 2012, « Pluralisme thérapeutique et recours aux soins en milieu rural ivoirien : approche méthodologique », *Recherches Qualitatives*, p. 47-61.
- ZEMPLÉNI András, 1985, « Le savoir rituel et sa transmission dans la médecine traditionnelle », *Cahiers d'Études africaines*, 25(100), p. 489-508.